

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Iasmim Alice da Silva

PÉS QUE DANÇAM E CONTAM HISTÓRIAS:

Da etnografia à escriturização da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG

Belo Horizonte

2024

Iasmim Alice da Silva

**PÉS QUE DANÇAM E CONTAM HISTÓRIAS:
Da etnografia à escriturabilidade da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa 2 - Mediação cultural e recepção das artes

Orientador (a): Profa. Dra Lúcia Campos

Bolsista Fapemig

Belo Horizonte

2024

S586p Silva, Iasmim Alice da.
Pés que dançam e contam histórias : da etnografia à escrevivência da Congada e Moçambique de
Ibertioga/MG [manuscrito] / Iasmim Alice da Silva. -- 2024.
223 f., enc.: il., foto color., 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de

Pós-graduação em Artes, 2024
Orientadora: Profa. Dra. Lúcia Campos.

Bibliografia: f. 200-203.

1. Etnologia – Ibertioga (MG). 2. Danças folclóricas. 3. Congadas. 4.
Moçambique (Dança). I. Campos, Lúcia. II. Universidade do Estado de Minas
Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título

CDU: 394.2

CDD:398

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

**PÉS QUE DANÇAM E CONTAM HISTÓRIAS:
Da etnografia à escriturabilidade da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG**

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração em Artes/Música, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em 02 de dezembro de 2024

Prof(a). Dr(a). Loque Arcanjo Junior – UEMG

Prof(a). Dr(a). Jaqueline de Oliveira e Silva – UFMG

Prof(a). Dr(a) Lúcia Pompeu de Freitas Campos – UEMG (orientadora)

BELO HORIZONTE – MG

2024

DEDICATÓRIA

Ao meu falecido avô, Benedito Antônio da Silva, minha saudade diária. Bença!

AGRADECIMENTOS

À minha família sanguínea e a todas as famílias de afeto que fiz por aí. À minha mãe que me disse outro dia “você está realizando um sonho meu de poder estudar”. Sem a senhora eu não seria nada!

À todas as pessoas que **são parte** da Congada e Moçambique de Ibertioga, especialmente aos meus capitães: Paulo Nézio, André Luiz e Jocimar Aquino, por me ensinarem tanto. Aos meus ancestrais por me darem força e instrumento para seguir nessa missão.

À minha orientadora, Lúcia Campos, pela paciência, generosidade e escuta atenta. Obrigada por confiar em mim, acolher minhas incertezas, imaturidades e me dar a mão para realizar esse mergulho.

À membra da banca, Jaqueline Oliveira, que dançou e partilhou suas sabedorias comigo, antes mesmo de sabermos que nos encontraríamos de novo desta forma. Sigo querendo continuar aprendendo contigo.

Ao professor Loque Arcanjo, por tornar o Programa de Pós- Graduação em Artes da UEMG mais leve e humanizado, semeando mudanças urgentes e significativas.

A Fapemig, pelo apoio financeiro que me permitiu tempo para poder me dedicar aos estudos, por me ajudar a cursar a formação “Saberes tradicionais: artes e poéticas ancestrais – Reinado mineiro: cosmologias e performances afrodiáspóricas”, na UFMG e agradeço pela oportunidade de estagiar na Disciplina: “Processos de Aprendizagem Musical em Contextos Diversos”, na Escola da Música da UEMG.

Ao grupo “Ubuntu”: Celton Oliveira e Tayane Bragança. Nos aquilombamos na primeira semana de aula e foi essencial o afeto e fortalecimento que criamos, sem vocês não teria chegado até aqui mantendo o brilho no olho.

Um salve a todas e todos que ingressam na turma de 2022 do PPGArtes, vencemos! Um salve a todas e todos os funcionários e professores do PPGArtes. Um salve para todas as amigas, amores, poesias, águas, danças, sambas, cantos, casas e inspirações que contribuíram para minha escrita. Um salve especialmente para as referências: minha avó de coração - Dagmar Maria e minhas tias: Maria de Fátima, Sandra, Maria das Graças, Maria, Marly Silva, Assunção e também Sá Rainha Belinha, Capitã Pedrina, Akaya Kapió Puri,

Anderson Feliciano, Denilson Tourinho, Gil Amâncio, Júlia Tizumba, Rafael Galante, Nayara Leite, Marilda Cordeiro, Regiane Farias, Conceição Evaristo, Nego Bispo, Mãe Norcélea, Zora Santos e Cida Reis.

Um salve ao Reino do 13 de Maio por tanto carinho não só comigo, mas com minha coroa, minha ancestralidade, meu povo, minha origem. Agradeço pelo cuidado espiritual, pelas sabedorias comparilhadas e pelo acolhimento. Muito obrigada!

Salve Maria!

RESUMO

A presente pesquisa abre uma possibilidade de “escrever” sobre a “Banda Dançante de Congada e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Ibertioga/MG”, minha tradição de berço. Além disso, favorece pesquisas científicas que germinam na própria "Escrevivência Acadêmica" – uma “estratégia para ampliação de repertórios metodológicos acadêmicos atuando na desconstrução de estereótipos, permitindo que pesquisadoras negras contem suas próprias histórias de forma original, autônoma e reflexiva”, como propõe Xavier (2019, p. 77). Considerando sua historicidade, oralidades, símbolos e significados, a pesquisa de caráter etnográfico, tem como objetivo geral descrever sobre a dança, ou melhor, a “inscrição do corpo no espaço”, analisando e interpretando as características das duas modalidades: congo e moçambique. Os caminhos desta dissertação perpassam inicialmente pela minha trajetória e como a ação de distanciar do meu território de origem, somada as experiências em dança afro- brasileira despertou o interesse pela tradição bantu afromineira, precisei “aprender a voltar para casa”. Depois disserto sobre a Congada em Ibertioga, o reconhecimento enquanto Patrimônio Cultural Imaterial e reflito sobre a extinta Irmandade do Rosário dos pretos na cidade. Faço uma descrição etnográfica sobre a Festa do Rosário, que ocorre anualmente em setembro, bem como o esquema festivo do ritual, os fundamentos e as características de movimento, reforçando a ideia do aprendizado corporal nas práticas culturais afrodiáspóricas, sob o conceito de “brincadeira”. Os princípios referenciais teóricos são: Leda Maria Martins (1997; 2002), Nego Bispo (2023), Constância Lima Duarte (2022), Zeca Ligiéro (2011), Maria Acselrad (2013), Gil Amâncio (2020) e Giovana Xavier (2019).

Palavras-chave: Congado; Escrevivência, Etnografia; Dança; Música.

ABSTRACT

This research opens up a possibility to "write about" the "Dancing Band of Congada and Mozambique of Our Lady of the Rosary of Ibertioga/MG," my cradle tradition. Furthermore, it supports scientific research that germinates within "Academic Escrita"—a "strategy for expanding academic methodological repertoires, acting in the deconstruction of stereotypes, allowing Black researchers to tell their own stories in an original, autonomous, and reflective manner," as proposed by Xavier (2019, p. 77). Considering its historicity, oral traditions, symbols, and meanings, this ethnographic research aims to describe dance, or rather, the "inscription of the body in space," analyzing and interpreting the characteristics of the two modalities: Congo and Mozambique. The paths of this dissertation initially traverse my journey and how the act of distancing from my place of origin, combined with experiences in Afro-Brazilian dance, sparked an interest in Bantu Afromineira tradition; I needed to "learn to return home." Subsequently, I discuss Congada in Ibertioga, its recognition as Immaterial Cultural Heritage, and reflect on the extinct Brotherhood of Our Lady of the Rosary for Black individuals in the city. I provide an ethnographic description of the Rosary Festival, which occurs annually in September, detailing the festive scheme of the ritual, its foundations, and movement characteristics, reinforcing the idea of bodily learning in Afro-diasporic cultural practices under the concept of "play." The theoretical reference principles include Leda Maria Martins (1997; 2002), Nego Bispo (2023), Constância Lima Duarte (2022), Zeca Ligiero (2011), Maria Acselrad (2013), Gil Amâncio (2020), and Giovana Xavier (2019).

Keywords: Congado; Escrita; Ethnography; Dance; Music.

LISTA DE FOTOGRAFIA

Fotografia 1: 1º Encontro de Congadas de Juiz de Fora/MG	16
Fotografia 2: Rainha de Promessa	32
Fotografia 3: Exposição: Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, do Projetos Afro, artista Gleyson Borges	37
Fotografia 4: Festa da Congada de Ibertioga/MG	41
Fotografia 5: Chamada de Reis e Rainhas	43
Fotografia 6: O negro, a flor e o rosário	47
Fotografia 7: Raíz D'água, 2021	54
Fotografia 8: Pés em movimento	55
Fotografia 9: Moçambique de Santana do Garambéu na Festa do Divino, em São João del-Rei	70
Fotografia 10: Moçambique de Ibertioga, no Festicidi, em Juiz de Fora	70
Fotografia 11: Festa de Nossa Senhora do Rosário em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário	82
Fotografia 12: Congadeiros de Ibertioga/MG, durante a Festa de Nossa Senhora do Rosário	82
Fotografia 13: Preparação para a festa	93
Fotografia 14: Café da manhã após a alvorada	99
Fotografia 15: Rainha e Rei seguem em cortejo pela cidade, debaixo de sua “tolda”	102
Fotografia 16: O vestido da Sá Rainha mãe	103
Fotografia 17: Cortejo Moçambique	106
Fotografia 18: Sá Rainha Francisca	107
Fotografia 19: Interior da igreja de N.Sra do Rosário, cerimônia da Chamada de Reis e Rainhas	108
Fotografia 20: Reis e Rainhas de Piedade do Rio Grande	109
Fotografia 21: Três gerações na realeza	112
Fotografia 22: As fitas dos capitães	115
Fotografia 23: As estrelas nos chapéus	116
Fotografia 24: Espiral de moçambique	117
Fotografia 25: Início do festejo de domingo	119
Fotografia 26: Espiral Congado	127
Fotografia 27: Toque dos bastões	142

Fotografia 28: Moçambique batendo bastões acima da cabeça	144
Fotografia 29: Congadeiras de Ibertioga	147
Fotografia 30: Gungas	168
Fotografia 31: Guizos	169
Fotografia 32: Caixa da congada e moçambique	171
Fotografia 33: Gravação com as crianças congadeiras	182
Fotografia 34: Eu aprendiz	192
Fotografia 35: Cortejo com duas bandeiras	194
Fotografia 36: Me tornei Moçambiqueira	198

LISTA DE IMAGEM

Imagem 1: Painel finalizado, 2024	25
Imagem 2: Sem título, 1968, Maria Auxiliadora	30
Imagem 3: J.B Debret, 1928	44
Imagem 4: Documento penhor de escravos	105
Imagem 5: Pés à margem da roda, em expansão	134
Imagem 6: Pés ao centro da roda, em contração	134
Imagem 7: Exemplo de uma sequência da marcação dos pés moçambique	140
Imagem 8: Exemplo de uma sequência da marcação dos pés congado	148
Imagem 9: Paralelograma	176
Imagem 10: Sequência de imagens da obra de Elidayana Alexandrino	184

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	14
Fundamentos	16
INTRODUÇÃO	20
Caminhos da dissertação	26
Percurso metodológico	29
Vida artística	29
Escrevivência Acadêmica	32
I: “SÁ RAINHA VAMOS SIMBORA, SUA CASA É SUA MORADA”	38
1.1 An(danças) que deriva na construção do problema de pesquisa	44
1.2. Um novo olhar sobre o tambor: Edileusa Santos	49
1.3 Primeiro mergulho: Raiz D’água	52
1.4 Segundo mergulho: Pés que dançam e contam histórias	55
1.5 É preciso aprender a voltar para casa	58
II: “DÊ UMA LICENÇA”: CONGADA E MOÇAMBIQUE NA CIDADE DE IBERTIOGA/MG	66
2.1 Relato Etnográfico do ensaio	83
III “A SENHORA DO ROSÁRIO MANDOU CHAMAR”	91
3.1 A festa	92
3.2 “Inscrição do corpo no espaço”	127
3.3 Um corpo que ginga	151
IV: “Ô SARAIVA, SALVE MUTU SARAVÁ”	154
4.1 “O batido da caixa cê dança nos pés”	166
V: “NA PORTA DA IGREJA EU VIM PARA REZAR, NA PORTA DA IGREJA EU VIM PARA BRINCAR”	175
DESPEDIDA: CONSIDERAÇÕES FINAIS	184
“Guia meu caminho”	191
REFERÊNCIAS:	200
Anexos I	204
Anexo II	207
Anexo III	208
Anexo IV	216

APRESENTAÇÃO

Aquilo que é sagrado, para mim, vem. Dança comigo, come comigo, ele pertence a mim, ele está no convívio diário, mesmo sendo um sagrado, como Nossa Senhora, ela anda comigo, A bandeira está lá, tem a sua coroa representada que vem comigo nos momentos mais importantes. A relação que o afro-brasileiro tem com o sagrado não é de uma religiosidade estática. (OLIVEIRA, 2017).

Essa dissertação é um **convite** para conhecer um pouco sobre meu berço e fonte de conhecimento, metaforicamente é sobre onde meu umbigo está enterrado¹: a tradição da “Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG”. Os pés, que se movimentam ao festejar para a Senhora do Rosário e que levantam poeira, sempre me chamaram muita atenção. A poeira sobe, faz fumaça. A terra dança com eles. A terra é o oposto do céu, “grande útero terrestre”. A terra protege contra “todo tipo de aniquilamento, [...] símbolo de fecundidade e regeneração”. Quando os “dançadô” faz levantar poeira, até quem tá no céu, desce para dançar com eles. “[...] a terra detém a energia vital, sendo um corpo intermediário porque sobre ela os seres passam, deixando ali suas marcas” (PEREIRA, 2018).

As palavras que escrevo aqui não dão conta do que é a vivência na Festa do Rosário em Ibertioga. Porém, encaro de forma animada esta escrita, um exercício similar aos de processos de criação em cena, pois escrever e “escreviver” é uma engenharia do ato de *create*. Manifesto que este exercício de escrita etnográfica, também pode ser entendido como um campo de ideias criativas em que argumentações são costuradas em diálogos com diferentes pensadores, mestres, rainhas, parentes, artistas e poetas. Uma invenção que não está presa ao sentido da ficção, mas sim, atenta à dinâmica da criatividade e das diversas formas de ser, viver, “escreviver” e traduzir o real.

Como diz o filósofo e artista Tiganá Santana: “inventar é existir, tudo que sobreviveu em diáspora é uma invenção, uma invenção boa”. **A palavra escrita escapa**

¹ Nayara Leite, é uma grande amiga e uma grande artista. Cavou arte no quintal da própria casa, fez da sua escrevivência cura e inovação da linguagem das artes da cena. Sugiro a leitura do seu artigo: “Olhar para o próprio umbigo: a tradição familiar na minha trajetória teatral”, publicado no ano de 2023, como Trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Minas Gerais.

a **forma**. Tiganá, também me ensinou que em kimbundu² “dançar” e “escrever” se constituem na mesma palavra: *Ntanga*, e “cantar” e “enunciar” na palavra: *Nmbila*³. A escrita pode ser um exercício de tradução do real, não é mesmo?! Conceição Evaristo, poetisa:

Escrevo para os meus, mesmo sendo no nível do desejo.
Gosto de ouvir, mas não sou hábil conselheira.
Ouço muito.
Da voz outra, faço a minha, as histórias
também.
Portanto essas histórias não são totalmente
minhas,
mas quase que me pertencem, na medida em
que, às vezes, se (con)fundem com as minhas.

Invento? Sim, invento sem o menor pudor.
Então essas histórias não são inventadas?
Mesmo as reais, quando são contadas [...].
E, quando se escreve,
o comprometimento (ou o não
comprometimento)
entre o vivido e o escrito aprofunda mais o
fosso.
Entretanto, afirmo que, ao registrar estas
histórias,
continuo no premeditado ato de traçar uma
escrevivência.

(Conceição Evaristo, 2016)

Retomando ao que me referi no início da escrita, eu estava a fazer um convite: eu preciso que vocês, leitores, adentrem este universo comigo. Fechem os olhos e, se puderem, coloquem os pés na terra. Respirem fundo e coloque as mãos no lado esquerdo do peito, onde está localizado o coração, sintam o seu **tambor interno**. Sintam as raízes imaginárias expandindo-se para além dos pés, indo em direção ao solo, sinta a terra-mãe que é parte de nós. Sintam. Imaginem.

É partindo desta sutileza que convido a lerem estas páginas, que de forma gentil, foram escritas no tempo de dois anos de pesquisa, daquilo que escolhi dizer junto com/e para “os meus” e que não se finda aqui. Comigo vem muitas corporeidades negras,

² Kimbundo, segundo o dicionário de Pereira Nascimento (1903) é uma língua do antigo reino de Angola. No entanto, a referência que faço no texto diz respeito a uma anotação de caderno feita na palestra do filósofo, professor e musicista Tiganá Santana em Belo Horizonte/MG, 2023.

³ O aprendizado se deu na palestra ministrada por Tiganá Santana na Funarte em Belo Horizonte, em Novembro de 2023 no evento de lançamento do livro “Jardins Sagrado”.

visíveis e invisíveis, a alegria e devoção e vem o povo afropindorâmico⁴, o povo “brincadô”. Nossos pés cantam e dançam histórias do tempo que foi, que é e que será, que reza, levanta poeira, venta, vibra, escorre, gira, pula, ativa, pinga suor, trovoa, deságua, se arma, se defende, é abrigo, brada gritos de guerra e liberdade. Aqui começa a partilha desse lugar sagrado, cultural, nutritivo, artístico e precioso: a Congada e Moçambique de Ibertioga/MG, minha escrevivência.

Fundamentos

Fotografia 1: 1º Encontro de Congadas de Juiz de Fora/MG.

Fonte: Arquivo Pessoal: Foto: Janaína Fernandes, 2024

Chamado por nós do grupo de Congada ou Congado de Ibertioga, a “Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG” foi registrada com essa nomenclatura há seis anos em cartório e, há dois anos, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pela Prefeitura de Ibertioga, uma grande conquista para nós. Nesta dissertação, adota-se a nomenclatura Congada/Congado e Banda, respeitando a forma como aprendi por meio da oralidade. Nesse sentido, também me foi ensinado que os reinados, em seus fundamentos, enfatizam o ritual, ou seja, o esquema festivo em torno das figuras de Reis e Rainhas, o que difere do que ocorre em Ibertioga.

⁴ Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, sugere a denominação de povos quilombolas, negros e indígenas como afropindorâmicos. Pindorâmicos está relacionado ao nome dado a sua terra por povos tupis, substitui o termo indígena, empregado pelo colonizador.

Em concordância com Silva (2010), ao utilizar a terminologia "Congado", emprego-a em um sentido genérico de classificação, referindo-me tanto à prática ritual em si quanto à forma de organização dos indivíduos que participam. Para uma melhor compreensão, cito Leda Martins (1997):

Ainda que sejam tomados um pelos outros, os termos Congado e Reinado mantêm diferenças. Ternos ou guardas de Congo podem existir individualmente, ligados a santos de devoção em comunidades, onde não exista o Reinado. Os Reinados, entretanto, são definidos por uma estrutura simbólica complexa e por ritos que incluem não apenas a presença das guardas, mas a instauração de um **Império**, cuja concepção inclui variados elementos, atos litúrgicos e cerimoniais e narrativas que, na *performance* mitopoética, reinterpretem as travessias dos negros da África às Américas. (ibidem, p. 32)

Segundo Camila Vieira (2003), no entendimento coletivo, Congado é o nome da “guarda” e, simultaneamente, da festa religiosa em si, que reúne as outras “guardas” mencionadas, como Vilão, Catopês, Moçambique, entre outras; podendo estar ou não vinculadas a irmandades e/ou reinados. O termo na região de Belo Horizonte e na Região Metropolitana, designa as festividades do ciclo do Rosário, sendo considerado um termo mais abrangente (ibidem, p. 6).

Em Ibertioga, a Congada é composta por congos e massambiques, como costumam dizer os mais velhos, ou seja, congado e moçambique. Geralmente, os mesmos integrantes participam das duas modalidades. Referimo-nos a essas como “modalidades”, denominadas “guardas” ou “ternos” em diferentes reinados. Sobre o termo “massambique”, não obtive respostas em entrevista do motivo pelo qual os congadeiros utilizarem os dois termos, apenas me diziam que “antigamente se falava assim”. Já ouvi o congadeiro Nivaldo Lima, se referir a dança da Congada de Ibertioga como “dança afro” ou “dança sagrada de África” e outras expressões parecidas.

Encontrei no artigo “A dança sagrada que vem de Angola” (2023), que se refere, particularmente à Guarda de Moçambique e Congo do Reino Treze de Maio, as pesquisadoras e pesquisadores refletem sobre a tradição, ritual e movências do grupo e, preciosamente, sobre o que mais nos interessada, a chamada *massamba*, que dá nome ao título do artigo.

Massamba é a dança praticada pelos Massambiqueiros (originários de Angola), uma prática contínua, independentemente do ritmo. A Massamba é definida como "dançar orando, cantar dançando e dançar cantando" (MADEIRA, 2023, p. 13 apud Casimira apud ODIER, 2020, p. 132).

Aqui no Brasil, essa prática é referida como Moçambique, e seus dançantes são chamados de Moçambiqueiros. Encontramos a chave da questão, a assimilação: a mudança de nomenclatura reflete as influências da língua portuguesa e a capacidade de adaptação cultural ao longo do tempo, mantendo a tradição que se liga ao nome do país Moçambique. (ibidem, p. 13- 14). No texto, a autora, sob aprendizado com Sá Rainha Belinha, afirma que a *massamba* representa uma conexão com o Candombe.

A Festa de Nossa Senhora do Rosário na cidade de Ibertioga, ocorre anualmente no último final de semana de setembro. O grupo se destaca entre os demais da região pelo grande número de congadeiros ativos. Segundo o Capitão e Presidente Jocimar Aquino, a Congada de Ibertioga é formada por diversas redes familiares e atualmente conta com mais de 130 integrantes, abrangendo diferentes gêneros, raças e faixas etárias. Os participantes são organizados em “dançadôres”, banda, realeza, capitania, bandeireiro e, também, compondo os cargos administrativos - presidente, vice-presidente, tesoureiro(a), secretário(a) e equipe de marketing e cultural (da qual faço parte). Os três últimos cargos podem ser ocupados tanto por pessoas congadeiras quanto por membros da comunidade de Ibertioga em geral. Membros da minha família ocupam vários cargos, com exceção da tesouraria. Faço parte da terceira geração familiar que é “parte” da Congada.

É importante dizer que as palavras “dança” e “música”, apesar de serem nomenclaturas oriundas de uma visão europeia, no entendimento geral, estão presentes na forma cotidiana de se referir às “afrografias da memória” e as “oralituras” (Martins, 1997) dos integrantes do grupo. Aqui tais palavras estão impregnadas de outros sentidos e sabores. Enquanto a música também é mencionada, especialmente pelos integrantes mais velhos, como “jongo”. O “jongo”, neste contexto, difere da manifestação cultural afro-brasileira praticada por jongueiros, sendo caracterizada principalmente pela dança de umbigada.

O Jongo, enquanto manifestação, tem suas origens nas lavouras de café e cana-de-açúcar, desenvolvendo-se por meio do trabalho de pessoas escravizadas, especialmente no século XIX, na região do Vale da Paraíba, que abrange o norte de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro. Abordarei esse tema com mais profundidade no capítulo III, no tópico “Ô Saraiva, salve mutu, saravá”.

Vejamos, o que se canta, ou seja, a palavra proferida por jongueiros e jongueiras possui uma ação comunicativa, simbólica, espiritual e curativa, que advém desse saber geracional. Pressuponho que essa potência e essência da palavra dita atuam em simbiose com a Congada de Ibertioga; por isso, chamamos de “jongo” o nosso cantar. O presidente Jocimar descreve que o significado de “jongo” é o mesmo que o de “pontos”, em aproximação com os pontos da Umbanda. Percebo e pressuponho que os “jongos” diferem de outros cantos que transmitem ideias de “brincadeiras ritmadas” (onde a dança também é referida como brincadeira). A linguagem dos “jongos” refere-se aos cantos de fundamento, força, saudação e rezo na Congada de Ibertioga, sendo entoados em momentos como: pedir licença, nas chegadas e saídas, ao saudar o alimento e quem preparou, na quebra de demanda, na louvação aos ancestrais, na saudação às Santas e nos momentos de despedida.

Por fim, no que diz respeito à dança, muitos integrantes referem-se a ela como "brincadeira" e a pulsação dos corpos é chamada de "ginga". Além disso, os passos ou marcações com os pés são denominados de “passinhos”, “passada” ou “pisada”.

Estes apontamentos serão enfatizados no capítulo III. Para finalizar, as palavras dança, música, "jongo", "brincadeira", “dançadô” e "ginga” serão recorrentes ao longo do texto, respeitando os conceitos e a linguagem regional.

INTRODUÇÃO

Chama quente que arde no peito
Os pés brincam o mesmo desejo
O capitão lá longe gritou
Eu aqui respondo que sou moçambiqueiro e não sou doutô
Atrevida nesta vida eu quis embarcar
Ir pra academia, estudar com o povo de lá
Desaprendi um monte para poder me alembrear
Que devo sempre voltar para a casa, pois a sabedoria de lá não pode anuviar.

(Autoria própria)

Impulsionado pela curiosidade, comecei a registrar uma infinidade de vídeos dos pés dos congadeiros dançando em Ibertioga/MG nos últimos anos. Com essa curiosidade, desejava "arquivar" e "colocar na ponta do lápis" os movimentos que via pelos tênis brancos, saltitantes e brincantes, que chacoalham os guizos, re(criando) a tradição e criando arte. Essa curiosidade, juntamente com outros aspectos que serão abordados ao longo da dissertação, germinou na presente pesquisa, intitulada “Pés que dançam e contam histórias: Da etnografia à escriturização da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG”. O objetivo geral deste trabalho é analisar, interpretar e descrever alguns dos movimentos da dança dentro da tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário da “Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG”. Utilizo como metodologia um trajeto que perpassa pela etnografia e a própria escriturização.

Percebo que as práticas de Reinado e Congado são “lugares de memória” capazes de comunicar valores e honrar os ancestrais. Elas representam as “afrografias da memória”, conforme conceitua Leda Martins (1997), dos descendentes de africanos vivos na diáspora afromineira. Seus primeiros registros datam o século XVII, como um cortejo dramático de reis congos, no território de Pernambuco (MONTEIRO, 2002). Há diversas fontes que datam as primeiras manifestações de Congados e Reinados nas terras montanhosas de Minas Gerais durante o século XVIII, como, por exemplo, Rubens Silva (2010), a Rainha Leda Maria Martins (1997) e o congadeiro Jeremias Brasileiro (2012). A literatura da área menciona a histórica figura de Chico Rei e a instauração e atuação das “Irmandades dos homens pretos”, que se estendem desde os primeiros registros documentados até o século XIX. As Irmandades eram instrumentos

de ações sociais, políticas, afetivas, religiosas e de suporte aos descendentes de africanos durante o período escravocrata.

A manifestação cultural tradicional dos Congados e Reinados é interpretada como resultado do entrecruzamento de ritos negros africanos, europeus e indígenas. Referido como “o traço mais marcante da cultura afro-brasileira predominante em Minas Gerais, além de representar uma forma de resistência histórica da população negra neste território (SILVA, 2010, p. 15).

Aprendi com o Capitão Mor Juarez Barroso, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, que o Reinado é uma família composta por sete irmãos. Como descreve Queiroz (2003), atualmente podemos identificar sete subdivisões no Congado mineiro, conhecidas como “guardas” ou “ternos” – termos que variam conforme a região onde ocorrem. São elas: “Candombe, Congo, Moçambique, Vilão, Catopês, Marujo e Caboclinhos” (ibidem, p. 19). Esses grupos incorporam elementos diversos nas danças, vestimentas, cânticos, toques, ritos de coroação de reis e rainhas, entre outros aspectos complementares.

Na manifestação dos Reinados e Congados, podemos observar a dança-música como um espaço de construção de conhecimentos, onde histórias são narradas, heranças são atualizadas, a liberdade é celebrada e o sagrado coexiste com o festivo. Todos os elementos que compõem o ritual — estética, dança, música, alimentação, entre outros —, em confluência, fazem parte da gramática do saber-fazer da tradição, que é transmitida nas espirais do tempo, de geração em geração.

Atualmente, é possível encontrar pesquisas científicas nas áreas de Arte, Antropologia, Educação, História e Sociologia que discutem questões relacionadas à patrimonialização, salvaguarda, práticas de aprendizado, corporeidade, religião, identidade social e cultural, além da cultura afro-brasileira e afro-mineira, com foco nas práticas de reinado e congado, especialmente nas mesorregiões Metropolitana de Belo Horizonte e Central Mineira. Observa-se também um crescimento significativo de teses, dissertações e artigos sobre as práticas de reinado e congado (ou que consideram essa manifestação) desenvolvidas na região do Campo das Vertentes, o que tem um grande impacto na cultura local, na região e nas formas de produção científica. Acredito que

esse tipo de pesquisa também representa uma ação de combate ao racismo e à hegemonia predominante na produção acadêmica.

Como exemplo, destaco a seguir pesquisas especialmente produzidas pela Universidade Federal de São João del Rei, relacionadas à temática. A tese de Simone Assis e Silvia Maria Jardim Brügger (2021), intitulada “Memórias do Cativo nos Congados de São João del-Rei e Região: Trajetória Familiar”, aborda, no campo da história social, a Festa do Divino na cidade de São João del-Rei, que passou por períodos de tensão e renovação. Atualmente, o grupo de Congado e Catupé da cidade é protagonista dessa festividade, a pesquisa tem como objetivo analisar “a história da Festa e os batuques negros”. A autora Nayara Almeida (2019), em sua obra “Labor (d)anças: laboratórios performativos em dança popular brasileira”, direciona-se para a prática e criação artística, enfatizando a performance nos festejos de Congado, nas Folias de Reis e na Festa do Divino em São João del-Rei/MG. Nayara utiliza como metodologia para seus laboratórios de dança os operadores conceituais: cartografias somáticas rizomáticas. A pesquisa de Luciana Mara dos Santos (2016), intitulada “Reis do Rosário: poder e relações simbólicas na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São João del-Rei (c. 1840-1909)”, analisa a relação simbólica, a memória e o poder dos Reis de Congado em relação à Mesa Administrativa da Irmandade do Rosário de São João del-Rei, no século XIX, além das mudanças hierárquicas, sociais, políticas e religiosas, identificando os fundamentos e simbolismos do Congado que permanecem na atualidade. Por fim, menciono a autora Talita Silva (2018), com sua obra “Sincretismo, Cultura e Tradição: Diálogos”, que, a partir da etnografia, disserta sobre o território de Barbacena/MG, uma cidade marcada pela supremacia católica e pela encruzilhada frente à frente à festividade da “Banda de Congada Nossa Senhora do Rosário de Santa Efigênia”, reflete sobre os confrontos, as lutas, as estratégias, as articulações com a Igreja, as práticas de resistência e as mediações com a cidade.

A presente pesquisa, a escrevivência, tem como propósito desenvolver uma abordagem interdisciplinar que articula as áreas de Artes e Antropologia, contribuindo também para os eixos da dança, performance, música, etnografia, cultura afro-brasileira, saberes tradicionais, história e patrimônio imaterial.

Como metodologia de pesquisa, na fase de coleta de dados, realizei entrevistas semiestruturadas com 11 integrantes do grupo, com a finalidade de dialogar sobre a

origem, formação e transformações que o grupo sofreu ao longo do tempo. As entrevistas foram gravadas em vídeo e áudio, estes arquivos foram armazenados em ambiente seguro e acessíveis apenas às pessoas envolvidas na pesquisa.

Além disso, outras conversas que ocorreram durante minha vivência ressoam nesta pesquisa, para além da metodologia aplicada. Cito conversar e memórias vividas no âmbito familiar, em festejos e encontros com outras irmandades reinadeiras/congadeiras em que nomes e sobrenomes são citados. Prezando pela ética e respeito, cada pessoa citada foi consultada e concordaram em ter seus nomes descritos, de forma que não lhes gere dano algum. Assim sendo, peço a quem acessar este trabalho que respeitem as sabedorias, nomes e sobrenomes de quem, junto comigo, alimenta essa pesquisa.

As diretrizes éticas estabelecidas, prezando pelo respeito e cuidado com cada participante foi para a coleta de dados. Antes da realização das entrevistas, todas as pessoas participantes foram informadas sobre os objetivos da pesquisa e sobre como seus dados seriam utilizados. O consentimento foi obtido de forma nítida, garantindo que cada congadeiro e congadeira, se sentisse confortável durante as entrevistas e, principalmente, opções quanto à anonimização ou ao uso de seus nomes, assinado e datado pelo “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)”. Diante disso, a utilização dos nomes dos participantes foi considerada essencial para a análise dos dados e narrativa da história da pesquisa qualitativa, permitindo uma compreensão mais profunda das experiências individuais, trajetórias e saberes relatadas durante as entrevistas.

Durante a escrita, optei por dar ênfase ao nomes dos capitães e dos congadeiros e congadeiras que mais são citadas ao longo do texto, algumas trechos de entrevista optei por nomear as pessoas participantes apenas com o indicativo “congadeiro (a) 1”, por exemplo. Asseguro que todos os participantes foram tratados com respeito e dignidade, e que suas contribuições são reconhecidas através do uso de seus nomes conforme acordado.

É perceptível ao longo da escrita que fiz a escolha de não aprofundar em conflitos e tensionamentos presentes no grupo como questões religiosas, conflitos territoriais e políticos por respeito a Congada e Moçambique de Ibertioga. Em conversa

com cada pessoa entrevistada, o que sobressaiu foram as maravilhas em torno da história do grupo, da manifestação, da fé de cada “dançadô” e da alegria em cada cantar. Uma energia em comum pairava no ar, falar das nossas maravilhas, das transformações, do crescimento, das mudanças, das esperanças, da força, da liberdade e encanto da nossa tradição centenária.

Particpei também dos ensaios do grupo, realizados aos finais de semana do mês de agosto, do tríduo que antecede a Festa e, impreterivelmente, dos três dias da Festa de Nossa Senhora do Rosário e das Mercês entre 20 e 22 de setembro. Além de outras atividades do grupo, como as Festas de Congada nas cidades de Barroso, Conselheiro Lafaiete e Lamim em 2022, e o evento Festicidi, realizado em 2023 em Juiz de Fora. Além de anotações em diário de campo.

Outra forma de registro e “diário” de processo de campo e, principalmente, de pesquisa, foi a feitura manual de um painel inspirado na metodologia de facilitação gráfica⁵, realizado entre maio e dezembro de 2024. O painel é também uma obra artística, feito com material de tecido americano cru, foi costurado com linha azul em formato de espiral e teve aplicação de elementos como fotografia, pequenos guizos, espelho, fios de tranças com jumbo e aplicação de matéria orgânica como semente “lágrimas de Nossa Senhora”, flores e uma pequena folha de arruda, planta medicinal. O painel foi produzido com o intuito de tornar mais acessível a leitura e compreensão sobre a pesquisa de uma forma autêntica, criativa, intuitiva, dinâmica, visual, bela e fluida. Textos, mapa e desenhos ilustram e complementam as informações sobre o assunto.

⁵ O painel foi feito junto com minha amiga Livia Silva, experiente na metodologia de escrita em facilitação gráfica e segundo a mesma, a facilitação é uma técnica que combina elementos visuais e textuais para ajudar na compreensão de ideias complexas em representações visuais objetivas, fáceis e atraentes utilizando ilustrações, símbolos e diagramas.

Imagem 1: Paineis finalizados, 2024.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice.

A realização de uma pesquisa etnográfica promoveu, mesmo após ter vivenciado a festa em Ibertioga há 26 anos, um olhar sobre outras particularidades, permitindo perceber aproximações e diferenças em relação às práticas de dança que experimento, sejam elas cênicas ou não, e em relação a outros festejos que vivencio. Pois, o principal problema de pesquisa germinava na seguinte indagação: como escrever um saber científico na estrutura complexa, limitante e colonialista do ambiente acadêmico.

Essa sensação de imergir, adentrar ao “universo de pesquisa” (coloque entre aspas porque o local de pesquisa escolhido por mim, é para além de algo acadêmico, de forma metafórica e afetiva, é meu berço e fonte de firmeza no mundo), advém do sentido holístico, inclusivo e intuitivo, envolve um processo contínuo de reinvenção do olhar diante do território, das pessoas, das mudanças ao longo da tempo, da própria manifestação estudada. Desta forma é possível compreender a teia de relações que está interconectada a cada pessoa e seus modos de compreender o “universo de pesquisa”.

A etnografia, é para além de um método. Como ressalta Peirano (2014), Esse contraste, as surpresas que constantemente aguardam os pesquisadores, a coragem de explorar o mundo em que habitamos, a disposição de adotar diferentes perspectivas, a recusa em estabelecer fronteiras intelectuais, e a abertura para nos expor ao inesperado, fragilizando nossa própria cosmologia – essas atitudes sempre estiveram presentes, tanto no passado quanto no presente. Elas não apenas enriquecem a antropologia, mas também possibilitam a visualização de um futuro criativo e inovador.

Concluindo, a pesquisa possibilitou uma reflexão sobre as mudanças ocorridas na ritualística do grupo, na performance e nas temporalidades das minhas lembranças, em diálogo com as instâncias atuais.

Caminhos da dissertação:

Nesta caminhada escrita, iniciei os primeiros capítulos com uma cena escrita por mim. Uma forma de recriar as imagens daquilo que vi, vivi e senti, confabulando entre o que se é real e o que é possível imaginar. As cenas também sugerem o “gosto” do que será abordado naquele capítulo de forma poética e teatral.

Ao longo da dissertação há QR Code para acessar de forma mais tecnológica e fácil os vídeos, que são materiais ilustrativos do assunto. Todo o material também se encontra na pasta geral de vídeos, disponível no seguinte link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i2-3k3wv_GiTvY0agGH_yp--KeZXCPIG . As imagens que estão presentes na dissertação, sejam elas de fonte de “arquivo pessoal” ou não, foram cedidas gentilmente por cada fotógrafa (o), cientes da finalidade do uso das mesmas. Outro recurso utilizado para acessar os materiais ilustrativos e materiais que somatizam à compreensão da pesquisa pode ser acessado no “Mural Virtual”, disponível no link: <https://padlet.com/iasmimalice123/mural-virtual-mestrado-hvrtdeaqrod1p4fj/wish/x5m7aoBzXNOBWkAV> .

As principais referências utilizadas nesta pesquisa são: as fontes orais, memória e “alembraamentos” em diálogo com fontes teóricas como Leda Maria Martins (1997-2021), Nego Bispo (2023), Júlio César Tavares (2020), Capitã Pedrinha (2016-2020). Sobre o processo de pesquisa etnográfica na “Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG”, organizei essa dissertação nos seguintes caminhos percorridos.

No capítulo I, somando ao convite para adentrarem esse universo comigo e também ao meu íntimo, a minha casa e somando a escolha da ação metodológica, a Escrivência Acadêmica, escrevo sobre minha história, me apresento. Caminho um pouco sobre meu percurso de artista e aponto os *insights* que me fizeram chegar a construção da questão (ou desejo) norteador da pesquisa. Percebo sobre como as andanças e práticas em dança afro-brasileira sob referências das narrativas iorubanas, foram importantes para suscitar o desejo de investigar sobre a tradição bantu afromineira, sobre os *pés que dançam e contam histórias* na Congada de Ibertioga. Menciono como referência Edileusa Santos(2015), Gilberto Velho (1978), Wellington Conceição (2016), Nego Bispo (2023).

No Capítulo II, caminho pela cidade de Ibertioga/MG. Enfatizo a importância de considerar a pluralidade dos ritos de Reinado e Congado, aproximo de reflexões aprendidas e vivenciadas nas Irmandades de Belo Horizonte e região metropolitana ao longo dos dois anos residindo em Belo Horizonte, me aproximando do que me é familiar. Neste capítulo, menciono brevemente sobre dados e informações importantes descritas no dossiê que prevê o processo de Registro da Congada em Ibertioga enquanto Patrimônio Cultural Imaterial da cidade, realizado no ano de 2023/2023 pela pesquisadora Roberta Salgueiro, mediado por mim e pela Secretaria de cultura local. Não menos importante, analiso sobre a extinta Irmandade do Rosário em Ibertioga, utilizando como referência a pesquisa em história de Livia Monteiro (2020). Encerro o capítulo etnografando, ou melhor, escrevendo sobre o ensaio que acontece no momento de preparação da Festa do Rosário.

No capítulo III, atravessada por várias memórias, afeto e encanto, descrevo sobre os três dias de Festa de N.sra do Rosário, também chamada de Festa da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG. Descrevo junto com as vozes- palavras dos congadeiros Nivaldo Lima, Jocimar Aquino, Junior Aquino, Lucimar Silva, Jefferson Alves, Paulo Nézio, André Luiz, Érick Silva e outros congadeiros e congadeiras, além de mulheres da minha família.

Na continuidade deste capítulo, nos subtópicos “Inscrição do corpo no espaço” e “Um corpo que ginga”, abordo sobre aquilo que me convidou a “voltar para casa”, a investigar: a dança. Chamo de dança, assim como os próprios congadeiros e congadeiras de Ibertioga. Porém, “inscrição do corpo”, como diz Leda Martins, é a expressão que acredito que corporifica e revela, o que de fato os corpos fazem quando estão em movimento na Festa da Congada. Afinal, a palavra dança “é fruto do regime de corporeidade europeia, que é hegemônica e responsável pelas corporeidades no Brasil, todavia mantidas sob aquela rústica subalternidade” (TAVARES, 2020, p.28). Nos subtópicos, descrevo algumas das principais características de movimento, canto, estética prezando pela diferenciação entre congo e massambique. Dialogo com Zeca Ligiéro (2011), Júlio César Tavares (2020), Martins (1997-2021), Camila Souza (2023).

Por último, a caminhada do capítulo VI, enfatiza o conceito de “brincadeira”, característica do Moçambique de Ibertioga. A principal referência utilizada é Maria Acelrad (2013) que sensivelmente disserta sobre o conceito de brincadeira, no contexto do Cavalo- Marinho, de Pernambuco. Ela disserta sobre o conceito para além do universo infantil, pensando- o como resultado de uma relação criativa, ação de improviso, aproximando da arte do cotidiano, da forma do corpo de expressar e assim também criar identidade, aprender, se divertir. Discorro, brevemente, sobre a brincadeira e a relação com o processo de comunicação e aprendizagem desse saber-fazer ali no próprio momento do ritual, na abertura para o novo, para vida. Aprendizado este que também é vivido “a partir do corpo”, como provoca Gil Amâncio (2021) “comendo”, se alimentando e nutrindo desse aprendizado nos férteis ambientes da cultura afrodiaspórica. Nessas práticas coletivas em diáspora, arte e brincadeira compartilham significados e experiências fundamentais.

Na última estrada desse caminhar, na “Despedida”, ou seja, as considerações finais, inicio com uma etnografia da Festa do ano de 2024, que demarca uma nova relação com o grupo ao qual pertenço. Menciono também as falas dos congadeiros e congadeiras no que diz respeito à mística e as transformações observadas ao longo dos mais de cem anos de existência da Congada. Depois, faço um resumo das principais análises e lições (resultados) da pesquisa. Aponto as curvas que vejo da próxima estrada acadêmica, ou seja, alguns assuntos que merecem ser aprofundados, a continuidade da pesquisa, da arte e da vida.

Encerro a dissertação, extraindo a conclusão sobre o que caracteriza o “cantar-dançar-batucar” da manifestação em Ibertioga. A pesquisa também revela o percurso de análise, investigação e reflexão que percorre do exercício de fazer etnografia e que se concretiza em uma escrevivência. Fica evidente ao longo da escrita a tensão entre etnografia e escrevivência, entre as ferramentas escolhidas para sustentar a metodologia e, principalmente, sustentar os nossos saberes dentro do espaço acadêmico sem reducionismo, fugindo de feitiços racistas. Pois a principal problemática da pesquisa advinha da complexidade que a maioria de nós, pessoas negras e/ou originárias, filhas dos saberes-fazer da cultura popular e/ ou afropindorâmica é tentar dialogar com o espaço limitando, embranquecido e engessado da academia, mesmo em um curso de artes.

PERCURSO METODOLÓGICO

Com o corpo, sei que grafo lá onde
nenhum “onde” é mais (ou ainda) possível,
senão como imagem que se desfará
tão logo venha a ser percebida.
Tudo é texto, mesmo
que não de todo legível.
Tudo (em nós), afinal, é texto:
vida a sequência genômica.

(Ricardo Aleixo)

Vida de artista

Sou profissional das artes cênicas, uma artista independente que escreve mais com o corpo em movimento, dançando e brincando. Aqui experimento dançar com as palavras. Sou uma mulher negra. Morei na cidade de Barbacena e fui criada no “morro”, como popularmente chamamos o bairro Nossa Senhora Aparecida, bairro periférico da cidade. Tive curiosidade pelo teatro aos 12 anos e desde então nunca mais parei, digo sempre que o teatro me ensinou a “falar”, no sentido de aprender a comunicar melhor, a resolver conflitos através do diálogo, a ler, interpretar e imaginar. Já a dança sempre esteve no cotidiano: com pagode na casa da Tia Marly, nos ensinamentos de forró com vô Bené, nos bailes funk que aconteciam no “morro”, nas rodas de *cypher* da extinta Game Over Crew que eram realizadas na Praça dos Andradas em Barbacena e nas festas de Bandas de Congados da região.

Lá em casa é assim, uma festança. Acho que a vivência na Congada criou essa imagem de nós sobre nós mesmos, acho genial, sempre lembrar de comemorar a vida, uma “mania de ter fé na vida”. Gostamos sempre de nos reunir para comemorar aniversários ou simplesmente desfrutar de um almoço coletivo aos domingos na casa dos familiares, especialmente na casa do Vô Bené. Ali, aquele nosso jeito congadeiro já estava presente no modo de viver o cotidiano – a fartura, o fazer coletivo, o tempo dilatado e a partilha. O jeito da minha família, seus costumes, me remetem a obra de Maria Auxiliadora⁶:

Imagem 2: Sem título, 1968, Maria Auxiliadora.

Fonte: Coleção Irapoan Cavalcanti, Rio de Janeiro.

Em casa aprendi muito sobre esses valores que carrego enquanto artista, cidadã e mulher negra. E tenho pensado que antes de tentar justificar minha arte em qualquer “caixinhas contemporâneas”, por exemplo, multi artista ou artista interdisciplinar, eu diria que sou uma artista “brincante”, que se deixa afetar pela arte da vida, pela natureza, por aquilo que faz mover. Trabalho com ênfase nas artes cênicas, mas arrisco curiosamente a experimentar várias linguagens artísticas. Digo que eu não aprendi a

⁶ Maria Auxiliadora (1935 -1974) foi uma artista autodidata. A imagem apresentada, faz parte do núcleo de obras de Interiores, revela o cotidiano que é registrado e celebrado através do afeto nas reuniões de família, de intimidade, especialmente entre mulheres. Sugiro o texto sobre a autora sua vida e arte, no link: <https://masp.org.br/exposicoes/maria-auxiliadora-da-silva-vida-cotidiana-pintura-e-resistencia>

fazer arte sozinha, aprendi brincando dentro de casa. Cresci vendo as movimentações de dança nas ruas nos festejos da Congada, nas rodas de danças urbanas, nos jongs e sambas e hoje, vejo as dança de seres invisíveis manifestar em corpos visíveis nos terreiros. Cresci vendo a dança também como sinônimo de oração.

Sou uma jovem curiosa, rica daquilo que o dinheiro não pode comprar, estudante de escola pública e que, através de um sonho subversivo, adentrei o espaço da universidade. Sou bolsista da FAPEMIG, da turma de 2022 do Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual de Minas Gerais, onde a maioria dos discentes e docentes são pessoas brancas. Neste espaço acadêmico estou propondo falar da mediação entre arte e ancestralidade, da minha busca, do afeto coletivo entre várias famílias, da cura pro meu banzo, da tradição e do olhar contemporâneo (logicamente, estamos na contemporaneidade). Sigo um caminho de escrita que é espiralado e de muitas simbologias que é preciso vivenciar.

Sou parte da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG porém, **minha posição se dá em um lugar diferente daqueles que tocam e dançam**. Sigo, há 26 anos sendo Rainha de Promessa, uma promessa de saúde, vida e superação, e Rainha de ancestralidade de sangue, sou parte dessa tradição, desse ritual (aprofundo mais sobre isso no capítulo I).

Ao dizer ancestralidade de sangue, refiro-me a uma herança em que minha avó foi rainha e passou adiante a coroa para minha mãe, uma coroa de Rainha de Eleição⁷ que também foi partilhada entre minhas tias) e atualmente eu, e também minha prima seguimos firme sendo Rainhas de Promessa. Faço jus ao ensinamento aprendido com Sá Rainha Belinha⁸, do Reinado do 13 de Maio, sobre sua missão: “Minha bisa foi raiz, vovó foi tronco, mamãe foi fruto e eu sou semente. Semente semeia, vira árvore de novo, com raiz, com tronco. Minha missão é semear.”⁹

⁷ Aprofundo mais sobre isso no capítulo I.

⁸ Isabel Casimira Gasparino, uma mestra! Rainha das Guardas de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário, fundada em 1944 e Rainha Congo do Estado de Minas Gerais. A coroa é herança de sua mãe, do mesmo nome – Isabel Casimira das Dores Gasparino que herdou da avó Rainha Cassimiro das Dôres. O Reino do 13 de Maio fica no bairro Concórdia, conhecido como a Pequena África de Belo Horizonte e um dos reinos mais antigos da região. Indico a leitura do livro “Mulheres Reinadeiras: rainhas, capitãs e cozinheiras de Irmandades do Rosário de Belo Horizonte”, do ano de 2022, p. 36.

⁹ A fala pode ser encontrada na página 41 do livro “Mulheres Reinadeiras: Rainhas, capitãs e cozinheiras de Irmandades do Rosário de Belo Horizonte”, publicado em 2022.

Fotografia 2: Rainha de Promessa.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Lívia Silva, 2024.

Escrevivência Acadêmica

Ao longo do meu percurso acadêmico encontrei aportes teóricos, ou mesmo, *ngúbu*¹⁰ (abrigo/escudo), de conforto e proteção que me **revigoraram**, como o livro: “Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando sua própria história”, da autora Giovana Xavier, fundadora do grupo de estudos na UFRJ, Intelectuais Negras¹¹. O livro referenciado, reúne diversos textos em torno da temática, baseados em experiência de vida e formação acadêmica, são relatos de experiência, artigos e colunas publicadas em diálogo com referenciais teóricos. O livro faz uso da “narrativa na primeira pessoa” como **ferramenta** para visibilizar o conceito “ciência de mulheres negras” e seus significados, conceituando o termo “Escrevivência Acadêmica” (XAVIER, 2019, p. 16). A autora fez uma colagem do termo “Escrevivência” da preciosa Conceição Evaristo (2016), junto ao termo

¹⁰ Segundo o dicionário kimbundo/português: *ngúbu* // *ingúbu* // protetor; capa; cobertor; abrigo; amparo; defensor; escudo IX. (MILAGRES, Agostinho, 2020, p. 106)

¹¹ Intelectuais Negras, trata-se de um curso dentro de uma disciplina eletiva de graduação (onde estudantes de qualquer curso e universidade poderiam participar), ministrado pela autora do livro, Giovana Xavier, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no qual durante o semestre discutem sobre produções científicas de autoras negras brasileiras. O curso tem 12 alunas bolsistas de graduação e que adentraram a Universidade através da política de cotas. Foi realizado no período de 2015 e 2017 e, segundo a autora, um número aproximado de quatrocentos estudantes, majoritariamente negres, participaram. Xavier é professora, mãe, ativista, historiadora, surfista e candomblecista.

“acadêmica”. Essa colagem deu vida ao novo conceito: “Escrevivência Acadêmica”, o qual terá ênfase aqui.

Conceição, escritora de poesia, romance, contos e ensaios, nascida em Minas Gerais, é uma das grandes expoentes da literatura afro-brasileira, uniu as palavras “escritas” e “vivência”, maternando o termo “Escrevivência”. Segundo a mesma, o termo não foi criado com intuito de estabelecer-se como conceito, principalmente no âmbito acadêmico. Inicialmente foi usado no campo da literatura, como uma forte insurgência à negativa imagem da pessoa negra em função escravocrata, da “mãe-preta” que contava histórias e canções para ninar os da Casa Grande¹². Conceição Evaristo, citada por Nunes (2020):

[...] escrevivência, em sua concepção inicial, se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado, em que o corpo-voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertencem também. Pertencem, pois nos apropriamos desses signos gráficos, do valor da escrita, sem esquecer a pujança da oralidade de nossas e de nossos ancestrais. (apud DUARTE; NUNES, 2020, p.11)

Chamo para a roda outras mulheres que também traçaram formas de revolução através da escrita acadêmica, sendo também revigorante nutrir de suas palavras, elas me abriram o olhar e são referências metodológicas. Como Kassandra Muniz¹³ (2021), com o ensaio “Linguagem como Mandinga: População Negra e Periférica Reinventando Epistemologias”, e Fernanda Felisberto¹⁴ (2020), com seu artigo intitulado

¹² A frase faz referência a obra *Canção para ninar menino grande*, do ano de 2018; romance escrito pela autora.

¹³ Kassandra Muniz é uma mulher negra, mãe e professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto. Possui Pós-doutorado em Linguística Aplicada à Educação pela UNB; graduação em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (2001). Concluiu o mestrado em Linguística, pela Universidade Estadual de Campinas, em 2004, na área de Linguística Textual. Importante mencionar que no ano de 2005, foi premiada pelo IV Concurso Negro e Educação, promovido pela Ação Educativa, ANPED e Fundação Ford. Tem um amplo currículo com ênfase em pesquisa, orientação, grupo de estudo que trata a respeito da cultura afro-brasileira, a linguagem e identidade e educação das relações étnico-raciais. É imprescindível a leitura de “Linguagem como mandinga: população negra e periférica reinventando epistemologias”, disponível em: <https://dev.fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/Cultura-pol%C3%ADtica-na-s-periferias-WEB.pdf#page=265>.

¹⁴ Fernanda Felisberto da Silva é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Doutora pelo Programa de Literatura Comparada da UERJ. Mestre em Estudos Africanos, com ênfase na literatura nigeriana contemporânea pelo El Colegio de México. É professora do Curso de Aperfeiçoamento em História e Cultura Afrodescendente da PUC-RJ. Em seu currículo conta com mais de quarenta produções bibliográficas, com ênfase em pesquisas das narrativas de mulheres negras, presente nas literaturas Africanas, Negro-brasileira, Afro-americana e Arfo-latina. Além disso, tem longa

“Escrevivência como Rota de Escrita Acadêmica”. Ambas apontam reflexões em torno da ideia matriz da “Escrevivência” e constroem textos não engessados totalmente nos moldes da ABNT perante a escrita e formato de citações, revelando um texto mais fluido e que perpassa pelas próprias trajetórias no ambiente acadêmico. Além disso, subvertem uma linha reta de raciocínio reverberando a ideia conceitual de “tempo espiralar”¹⁵ e “encruzilhada”¹⁶ (esses conceitos são explicados ao longo da dissertação).

Os textos vão e voltam ao lugar do eu, da poesia em diálogo com a argumentação com a base teórica, agem com outros sentidos perante a forma de escrita academicista, ampliam sentidos, humanizam métodos, manifestam urgências, costuram “alembraamentos”¹⁷ com teorias. No meio das espirais e encruzas, os textos não abandonam ao que prescreve as normas da ABNT, as teorias e metodologias das pesquisas, somente não se constituem como algo rígido, e sim, como algo próximo do cotidiano, da vida e de quem lê.

A “Escrevivência” foi atingindo outros espaços e expandindo seus sentidos, o termo nos meios acadêmicos pode ser compreendido como uma **ação metodológica**, indo contra a produção de ciências em que nós, descendentes de africanos, éramos apenas objetos de estudos dos da Casa Grande. Nesta perspectiva, Fernanda Felisberto (2020) aponta que:

O aumento da presença de corpos negros vivos dentro de espaços acadêmicos brasileiros, tanto na condição de docentes como de discentes, tem provocado fissuras estruturais nas relações de privilégio e compadrio, que sempre encontraram eco dentro das universidades do país. Construir novas latitudes teóricas tem sido uma reparação epistemológica e uma verdadeira revolução, e o percurso de trazer as escrevivências para o mesmo pódio dos outros gêneros de textos acadêmicos concede a distinção de convocar a autoria a se fazer presente em primeira pessoa, sem modalizadores, fazendo com que essas novas produções sejam textuais, mas também sensoriais, pois têm som, têm cheiro, têm paladar, têm aconchego, mas também têm dor, e expurgar a dor é fazer as pazes com o presente. (ibidem. p, 173)

experiência na formação continuada de professores nas questões étnico raciais e os conteúdos da Lei 10.639/2003. Foi organizadora da antologia literária Terras de Palavras(2004) e coordenadora do Ciclo de Seminários Mulheres Nas Artes: Conceição Evaristo, promovido pela Escola do Olhar do MAR - Museu de Arte do Rio. Integrante do Conselho Editorial de publicações dos manuscritos de Carolina Maria de Jesus.

¹⁵ Ler Leda Maria Martins (2002), conceito de “tempo espiralar”.

¹⁶ Ler Jarbas Siqueira (2019), conceito de “corpo encruzilhada”.

¹⁷ Ler Lélia Gonzalez (1983), conceito cunhado do Pretuguês: *alembRAR-se*.

A autora Kassandra Muniz (2021) encontrou uma maneira de reagir às estruturas “quadradas” demais para seu corpo periférico, mandingueiro e livre. De forma inovadora ela aponta a linguagem escrita e acadêmica como uma **mandinga**, uma sabedoria ancestral que estrategicamente se apropria e ginga com esse formato de escrita, com e neste espaço acadêmico de conhecimento e poder. Pensar linguagem como mandinga, como conceito negro-epistemológico, é entender como a população negra vem fazendo para reexistir desde que o mundo colonial se apoderou de nossos corpos, mas nem todos tiveram também suas mentes aprisionadas (MUNIZ, 2021, p. 282). Concordando com a autora:

Precisamos de Tempo para ruminar ideias, conceitos, vida. Ao mesmo tempo, escrever tem sido uma estratégia (Muniz, 2009) poderosa da população negra para subverter o projeto colonial sobre nossos corpos-mente. Mas não é qualquer escrita que nos cabe. Abdicar de nossas tradições orais e dos ensinamentos calcados nas bibliotecas vivas que são nossos mais velhos e velhas não é opção. (MUNIZ, 2021, p. 278)

Afirmo que “escrever” é a ação mais justa que cabe aqui: é um suspiro, um expurgo, pujança, mandinga, negra epistemologia, pensamento, poder, ouro, simplicidade e sapiência. Conceição foi porta-voz para que pesquisadoras negras pudessem ter como referência alguém que é banhada na “rica fonte da oralidade, em falas e gestos que perpassam a escrevivência” (FELISBERTO, 2020, p. 61).

Voltando a Giovana Xavier (2019), no capítulo intitulado #escrevivênciaacadêmica, do livro “Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto de Estudo para Mulheres Negras Contando a sua Própria História”, além de ser um denominador relevante para esta pesquisa, age como: “um despertar de afetos extremos que revela disputas de narrativas tanto na academia quanto no espaço público sobre o que é conhecimento e quem está autorizado a produzi-lo”. (ibidem, p. 17). Portanto, o livro se constitui como um importante referencial teórico-metodológico. Como alerta Kassandra Muniz (2021), não é a língua que nos oprime, mas o que fazemos com ela (ibidem, p. 275).

Ainda que o número de pessoas afrodescendentes na universidade tenha subindo no período de 2010 a 2021, passando de 75 para 168 (uma alta de 124%), segundo a informação publicada no site de notícias do Conselho de Reitores das Universidades

Brasileiras¹⁸ (CRUB), este dado representa ainda a posição de quinto lugar do total de pós-graduandos. Também chama a atenção o percentual de 0,4% de mulheres negras professoras doutoras, atuantes nos programas de Pós-graduação, de acordo com os dados levantados pelo portal Gênero e Número, na publicação “Retrato da Pós-graduação no Brasil”, mencionados na página 85 do livro de Xavier (2019). É preciso ocupar mais cadeiras nas universidades, seja enquanto discentes ou docentes. Escolho somar ao percentual, escolho esta postura, estratégia de luta e sobrevivência acadêmica, ação metodológica, tendo como abrigo a “Escrevivência Acadêmica”.

Para embasar melhor o que pretendo com essa escrita, menciono novamente um trecho escrito por Giovana Xavier: “em um país que trata acesso à cultura acadêmica como privilégio, o uso desta ferramenta de comunicação – a ‘Escrevivência Acadêmica’, insere-se em um processo de escrita criativa que objetiva qualificar pontos de vista de mulheres negras como saberes” (XAVIER, 2019, p. 17. grifos meus). E, neste caso, uma mulher filha da tradição reinadeira/congadeira e Rainha do Congado. Por fim a “Escrevivência Acadêmica” atua como operador metodológico, significando: “conhecimentos ligados à memória, oralidade, histórias, trajetórias familiares e demais narrativas [...], essa nova epistemologia insere-se no desafio de colocar em prática projetos acadêmicos autônomos aos referenciais da ciência hegemônica” (ibidem, p.78. grifos meus).

Colocando em prática o exercício de “autonomeação” proposto por Giovana Xavier (2019, p. 90), me apresento pela seguinte descrição-manifesto:

– Eu sou uma intelectual negra porque escolhi, antes de tudo, ter uma oportunidade “melhor”, esta que um diploma de mestrado pode oportunizar. Sou uma intelectual negra porque minha mãe e quase todas as pessoas mais velhas, meus antecessores, concluíram apenas o ensino fundamental de estudos e, logo, adentrar o espaço acadêmico, promove muito orgulho aos meus, pois estou inserida em espaços que eles não puderam estar, sendo a **primeira** da família a cursar a Pós-graduação. Faço saudação ao dito popular das rodas de capoeira: “vou aprender a ler, para ensinar meu

¹⁸ A notícia, publicada no ano de 2020, pode ser acessada em: <https://www.crub.org.br/so-1-em-cada-4-matriculados-em-programas-de-mestrado-e-de-doutorado-no-brasil-e-negro/>

camaradas”. Eu sou uma intelectual negra, porque sou uma eterna curiosa e sempre quis saber aquilo que me escapava os olhos, sempre quis aprender muitos detalhes sobre os reinados e congados. Eu sou uma intelectual negra, porque tenho a possibilidade de ser o que quiser, ainda que trilhando um caminho árduo perante as ramificações do racismo que impede muitos dos meus semelhantes chegarem onde cheguei. Sou e estou livre! Vou além, com pé no chão e de coroa no *black power*, sabendo a responsabilidade e glória de realizar uma escrevivência, a escrita de um eu que se inscreve no texto de nós, sobre o que pulsa dentro, sobre onde está enterrado meu umbigo, sobre romper silêncios acadêmicos, sobre produzir conhecimento junto e com os meus. “Eu, sou o sonho dos meus ancestrais!” Esta automeação e esta afirmação me fazem olhar com otimismo para o ambiente da Universidade e dizer: estou na caminhada, **intelectual negra, sim.**

Fotografia 3: Exposição: Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, do Projetos Afro, artista Gleyson Borges.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2023.

CAPÍTULO I: “SÁ RAINHA VAMO SIMBORA, SUA CASA É SUA MORADA”¹⁹

Cena 1:

Barulhos de guizo chacoalham ao longe. Uma criança, no terreiro de terra vermelha em frente à porta de sua casa, espera. Ela está com vestido, da cor azul claro e uma capa também azul, mas cintilante, que brilha em contato com o sol e seu tamanho grande faz tapar todo o vestidinho. Carrega uma coroa, tecida na arte de fazer com as mãos, revestida com um lindo tecido azul médio (nem claro e nem escuro), também cintilante, e com detalhes de lantejoulas prata por toda borda da coroa. Uma coroa feita com os materiais que tinham em casa, simples, mas de grande valor simbólico. Sua avó tinha uma igual. Carrega também um colar com um grande coração, feito na mesma artesanaria que a coroa.

A criança, com trancinhas curtas feitas no seu cabelo crespo, ansiosamente espera na porta de casa, sente um calor no coração. Sorri. Ela carrega uma pequena bolsinha com moedinhas, dinheiro da imbirí. Imbirí se refere a dinheiro, o nome sempre foi dito pelos Congadeiros de Ibertioga, mas não se sabe ao certo sua origem etimológica. De uma forma simbólica, é o dinheiro doado para ajudar os custeios do grupo. Mesmo sendo tão pequenina, sabe que naquele momento ela deve seguir uma missão muito importante, sua promessa. Ela escuta o barulho chacoalhante dos guizos bem próximos, altos e agudos. Sua mãe arruma sua tolda – cobertura feita para tapar do sol durante o cortejo. No topo da estrutura é colocado um lençol, ou qualquer tecido grande em que as quatro pontas são amarradas em quatro bambus. uma sombra de renda, refletida por causa do tecido da tolda, se forma no chão. Ela lembra que já sentiu aquela sensação antes. Eles chegaram. Seus olhos brilham. Está na hora de sair de casa. O capitão começa a cantar.

Sá Rainha vamo simbora

A igreja é sua morada

¹⁹ “Jongo” da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG.

Sá Rainha vamo simbora

A igreja é sua morada²⁰

Cena 2:

Uma jovem está de fora da igreja, no pé da escada, em frente ao Mastro que está ao centro do gramado amplo e circular da igreja. Ela está com um longo vestido azul claro e uma capa, também azul, cintilante com um tecido de renda azul bordado. Carrega um coração, bem grande azul escuro com um material brilhante. Uma coroa cheia de strass que brilha em contato com o sol. Sua mãe está com uma igual. Elas brilham, seus olhos brilham. Recorda que já sentiu aquela sensação antes.

“A benção, mãe

Tão pequena sou no céu azul

Não tenho medo do mar

As águas me embalam

Não tenho medo do mar

Tem que vir Maré baixa Maré alta

Não tenho medo do mar

A benção, mãe²¹”

Em uma mão ela carrega o terço feito de contas de lágrimas de Nossa Senhora do Rosário, um pequeno mastro que remete a uma flor, feito do mesmo material brilhoso que o coração, e uma bolsinha cheia de notas. É para imbirí. Ela sorri ao lembrar que mais um ano realizou sua missão importante, sua promessa. Ela sorri. Quatro rapazes carregam sua tolda. Ela olha a sombra no chão, lembra-se de quando era criança. Ela escuta o barulho chacoalhante bem alto e agudo dos guizos. A caixa soa um tremor, parece convocar a todos. O capitão entoia “ô, iê” e todos respondem “ô Viva Virgem das Mercês”. Está na hora de voltar para a casa. O capitão começa a cantar.

²⁰ Canto do Congado e Moçambique de Ibertioga no ato de levar as Rainhas para a Igreja, para pagamento de Promessa.

²¹ Nayara Leite, “Búzio”, 2022.

Sá Rainha vamo simbora

*Sua casa é sua morada*²²

No dia 16 de agosto de 1997, eu nasci. Foi preciso deslocar alguns quilômetros da roça, onde toda minha família morava, para no único hospital da pequena cidade de Ibertioga. Minha mãe teve uma gravidez de risco, eu era gêmea, nasci prematura, quase inteirando 7 meses, pesava apenas 800g e por este motivo fiquei um tempinho na incubadora²³. Deixei a incubadora na data da Festa de Nossa Senhora do Rosário, no mês de setembro do mesmo ano. Não por coincidência. Joana D’arc, minha mãe, conta que desde quando eu fazia morada em seu útero, sentia quando ressoava sob efeito da caixa do Congado o som do seu tambor interno (o coração), que batia acelerado, parecia feliz e, conseqüentemente, ressoava em meu tamborzinho também. Dizem que a principal trilha sonora da vida intrauterina é o som das batidas do coração da mãe.

Naquele mesmo ano de 1997, Tia Fátima fez uma **promessa** à Nossa Senhora do Rosário para que eu tivesse uma vida promissora, com saúde. Ela e minha mãe tiveram medo de que eu não sobrevivesse, pois apesar de ter sucesso ao sair da incubadora, meus primeiros aninhos de vida foram marcados por inúmeros problemas de saúde. Cresci nos cuidados da benzeção, banho de *insabas* (folhas) e rezas. Os banhos de folhas são sabedorias ancestrais, medicina natural, elementos sagrados. Como meu avô dizia, “foi os banhos que te curou”. Mas quando meu compromisso foi firmado com a Senhora do Rosário, foi ali que de fato nasci. Sinto e vibro as águas, as bonanças, as firmezas, os banhos de folhas e a fé, que batizaram o meu corpo físico espiritual. Sempre reforço os pedidos de saúde junto aos meus, que cantam ao se despedirem da Sá Rainha:

Sá Rainha, deus que lhe dê saúde/ Sá Rainha, deus que lhê dê saúde

Lá no céu é, santos carandecê/ Lá no céu é, santos carandecê

²² “Jongo” da Congada e Moçambique de Ibertioga no ato de retornar as Rainhas para suas casas, em cortejo pela cidade até a Igreja.

²³ Equipamento responsável por auxiliar no processo formativo, nutricional e respiratório dos bebês.

Fotografia 4: Festa da Congada de Ibertioga/MG.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Livia Silva, 2024.

Legenda: Da esquerda para a direita vemos minha prima Andreza Silva, eu e minha mãe Joana D'arc no cortejo até a igreja de N.sra do Rosário.

Rainhas, Reis, Príncipes e Princesas de Promessa, referem-se às pessoas de qualquer idade, que intencionam alguma promessa para ser alcançada através da intercessão de Nossa Senhora do Rosário ou das Mercês. Em geral, as promessas são realizadas por pessoas que integram o grupo, a comunidade, ou estão no radar de parentesco com alguma congadeira ou congadeiro. Em geral, são promessas que dizem respeito a alguma melhoria na saúde física, espiritual, mental ou genética.

São chamadas de princesas e príncipes as crianças que seguem na realeza, já reis, e rainhas, são jovens, adultos e as pessoas mais velhas que seguem na realeza, todos se vestem para pagar promessas à Senhora do Rosário ou das Mercês. As pessoas que “vestem a promessa” diferem de outras figuras da realeza como Reis e Rainhas de Eleição, por exemplo. Os mesmos são coroados, imprescindivelmente, a cada ano, observei também que alguns Reis e Rainhas de Eleição passam a coroa adiante a cada 7 anos e, em casos excepcionais, a coroa permanece com a mesma pessoa mais de 7 anos. A coroa, neste caso, é passada de geração em geração, devendo permanecer na mesma

linhagem familiar, podendo ser parentes próximos, como primos de primeiro grau ou até mesmo de grau mais distância, por exemplo.

Diferentemente daqueles que integram a realeza para cumprir promessa, as coroas nesses casos, não têm como regra ser passada de geração em geração. Também há os Reis e Rainhas Congas, que são os membros mais velhos da realeza, com coroas que tem uma posição hierárquica de grande respeito e simboliza nosso passado real, nossos reinos africanos.

Reis, rainhas, príncipes e princesas são pressupostos simbolicamente como representantes de N.sra do Rosário (e outros santos). Reis e rainhas congas simbolizam as nações negras africanas em sua essência (MARTINS, 1997, p. 47). Podemos observar na Congada de Ibertioga essa simbologia pela vestimenta das rainhas e princesas, que devem ser da cor azul, representando o manto de N.sra do Rosário, enquanto a vestimenta dos reis e príncipes devem ser da cor vermelha, representando o coração de Jesus.

Ecoando as palavras de Leda Martins (2021):

Os rituais de coroação de reis negros no Brasil e seus desdobramentos rompem as cadeias simbólicas instituídas pelo sistema escravista secular e religioso, reterritorializando a cosmovisão e os sistemas simbólico-rituais africanos, cruzando-os com os elementos das tradições europeias [...] (ibidem, p. 46).

As figuras da realeza também cumprem um papel mediador entre a Congada de Ibertioga e a Igreja Católica no ato do cumprimento da promessa solicitada às Santas, como se fosse um retorno ou uma “penitência”: saem em cortejo pela cidade levados pelas pessoas congadeiras – a Bandeira segue a frente do cortejo, em seguida o caixeiro e os capitães. Junto a essa organização espacial, um “cardume” de pessoas que dançam é formado, por último, em fila segue a relação de Reis, Rainhas, Príncipes e Princesas. As promessas feitas detém um tempo estipulado pela própria pessoa que fez o voto às Santas, podendo ser temporárias com duração de 1 ano, 3 anos, 7 anos ou definitivas, como promessas feitas para a vida inteira (como a minha, por exemplo).

Dona Hilda Maria, filha do fundador do Congado de Ibertioga, chamado João Eugênio, explica que uma rainha de promessa pode ser fixa, a depender do tempo da

promessa²⁴. E em todos os casos, reis, rainhas, príncipes e princesas participam da cerimônia da Chamada de Reis e Rainhas na Igreja.

Fotografia 5: Chamada de Reis e Rainhas.

Fonte: Arquivo Pessoal. Autoria e ano não identificado.

Legenda: Eu, pequenininha, entregando o dinheiro para a igreja na cerimônia da chamada de Reis e Rainhas, na igreja de N.sra do Rosário e Ibertioga/MG.

A diáspora e sua viagem entre o passado e o presente, a memória que se restaura, o gesto que se repete, outros tantos que se perdem no choro turbulento das águas do mar. A menina que fui, espera junto comigo, hoje mulher, na porta da casa da Tia Dasdores os congadeiros me buscar, mas o canto chega antes. Esse canto vem de lá. Escrever é vasculhar distintos lugares dentro de mim. Mergulhos profundos me fazem lembrar sobre como é importante respirar. Não me importa se é “menos” ou “mais” científico ou acadêmico, o que escorro ou transbordo cá. Para mim, importa tanto pensar: Que linhas são essas que costuram e descosturam nossos fios das memórias? Falo da gente, de nós, no plural. Nós, nação aculturada. Nós em diáspora. Nós que estamos entre banzos, saudades e nostalgias. Recordo e reflito sobre a frase de Beatriz Nascimento no filme “Orí” (1989) “chorei por ter mágoa dessa história [...] mas há poesia no encontro com o Atlântico”. Essa imagem que revisito minha criança, me fez

²⁴ Esta explicação de Dona Hilda Maria do Nascimento, encontra-se no documento de Processo de Registro da Congada de Ibertioga, realizado por Roberta Rocha Salgueiro (antropóloga) e Érika Marques da Silva (Secretária de Cultura do município de Ibertioga), no ano de 2022, onde estive presente em algumas entrevistas. A explicação encontra-se na página 28 do documento. Esta e outras informações pertinentes presentes no documento serão mencionadas ao longo da dissertação.

lembrar a iconografia de Debret do ano de 1928. A menina, assim como eu, depositando donativos na mesa, em uma cerimônia de Irmandade com a presença de reis e rainhas africanos.

Imagem 3: J.B Debret, 1928.

Fonte: Acervo Debret, Museu Castro Maya.

Na imagem de Debret podemos ver as indumentárias dos reis e rainhas que muito se assemelha com os reis e rainhas do congado, coroa, bastão, capa e até mesmo a disposição que eles estão me remete a forma como ficamos na Igreja na Cerimônia da chamada de Reis e Rainhas, principalmente pelo rei e rainha de eleição que ficam no altar (retomo esse assunto na descrição da Festa, do capítulo III). Questiono sobre como essas iconografias podem nos ajudar a delinear sobre esse passado dos séculos XIX e XX, por exemplo.

1.1 An(danças) que derivaram na construção da questão de pesquisa:

Ao longo do tempo, tenho compreendido como a vivência no congado foi meu primeiro contato com a arte. Sempre quis continuar sentindo e praticando a “cantar-dançar-batucar” para além dos festejos. Aos 18 anos, ao adentrar na Universidade em São João del Rei, no curso de bacharel em teatro, foi quando escolhi a linha de pesquisa que gostaria de seguir, pois identifiquei como as performances de Reinado/Congado são um espetáculo sonoro, visual, corporal e catártico. Influenciada por essa “árvore” catártica, comecei nas aulas práticas do curso de teatro, cenas que

pudessem ir recuperando aquilo que era base na minha construção artística. Refiro-me a um processo de recuperação porque as técnicas e metodologias de ensino e prática de teatro fundamentadas em conceitos europeus vão engessando e aniquilando o que foge aos moldes “clássicos”.

Nessa caminhada encontrei sustento nos Teatros Negros²⁵ e inspiração em artistas, dentre tantas referências inspiradoras, como Júlia Tizumba e seu pai Maurício Tizumba, que aos longo dos seus 50 anos de carreira, traz consigo a herança do congado mineiro e o candomblé. Suas crenças pessoais reverberam e transparecem em seus trabalhos²⁶.

Compreendo que o teatro é um canal que conta as narrativas mitopoéticas do reinado mineiro, nas obras de Tizumba junto à *Cia. Burlantis*. Como aponta Júlia Tizumba (2021):

O negro, enquanto sujeito do discurso, traz a sua subjetividade de indivíduo afro-brasileiro para a obra e, com isso, se auto-inscreve e se auto-representa no mundo – real e das artes. Tanto pelo lugar de enunciação, quanto pelas temáticas que narra (ibidem, p. 32)

Assim, em meu espectro de teatro, é no “palco” do Teatros Negros, sim, no plural, que me firmo, pois esse teatro abre espaço para narrativas e poéticas integrada ao meu modo de ser e estar no mundo. Escrevi um breve texto sobre a temática no site da Revista Trama Bodoque²⁷, número 103, no ano de 2021. Disponível em: <https://revistatrama.artebodoque.com/2021/08/08/arte-afro-brasileira-o-surgimento-dos-teatros-negros-no-brasil/>.

Conforme explica Júlia Tizumba (2021) *apud* Evani Lima (2010)²⁸:

²⁵ Os Teatros Negros são pluralidades da grande área do teatro, produzido ou segmentado pela temática negra. Há diversos autores e grupos que tratam a respeito do tema, como a Evani Tavares (2010) que elenca categorias e faz um mapeamento de grupos para abarcar a pluralidade dos tetros negros. Autores como, por exemplo, Martins (1995- 2019), Barbosa (2021), Alexandre (2017), Camelo (2010) E Cunha (2012). Mas, antes de tudo, é preciso evidenciar o Teatro Experimental do Negro (1944) de Abdias do Nascimento, como o principal expoente do que se segmentou enquanto teatros negros.

²⁶ Tizumba, 2021, *cit.* p. 21

²⁷ IALC. Arte afro-brasileira: o surgimento dos teatros negros no Brasil. *Revista Trama*, 8 ago. 2021. Disponível em:

<https://revistatrama.artebodoque.com/2021/08/08/arte-afro-brasileira-o-surgimento-dos-teatros-negros-no-brasil/>. Acesso em: 20 out. 2024

²⁸ LIMA, Evani Tavares. *Um olhar sobre o teatro negro do Teatro Experimental do Negro e do Bando de Teatro Olodum*. São Paulo: Unicamp, 2010. Tese de doutorado.

É possível pensar o Teatro Negro para além das convenções teatrais que estamos acostumados (a partir da ótica europeia) e incluir como pertencentes ao conceito as diversas manifestações espetaculares de origem africana, como danças, músicas e rituais. Por essa razão, torna-se possível considerar manifestações como a capoeira, a congada, o balé folclórico Brasileira e o Teatro Experimental do Negro, como fazes distintas de um mesmo teatro— o teatro negro. (ibidem, p. 35)

Como cresci fora de Belo Horizonte e não tinha recursos para vir sempre visitar a capital, não assisti muitos espetáculos teatrais com os artistas citados. Mas, ainda assim, é observando e lendo sobre a trajetória e as criações da família Tizumba em suas múltiplas artes, que visualizamos como as artes cênicas ganham, no sentido de inovação, linguagem, presença e dramaturgia, trabalhos que não falam somente de suas identidades enquanto artistas negros, mas como uma nova forma de brincar em cena, uma nova linguagem é produzida quando se utiliza um elemento afro mineiro como as gungas, por exemplo, em cena.

Isso me faz refletir sobre como nossas materialidades afro mineiras simbólicas, sonoras, narrativas e estéticas podem servir de inspiração para criar uma linguagem artística que tenha como matriz a cultura ou a tradição do nosso território mineiro. E, principalmente, onde a “memória é a fonte de expressão da vida” (ALEXANDRE, 2017, p. 57)²⁹. É o que tenho buscado enquanto canal de criação artística, assim gesticulei e parei “Raiz d’água”, como abordarei nas páginas adiante.

O negro e a flor e o rosário

Cena 4:

*[...] Eu vou voar para além mar, vou girar que nem girassol. No redemoinho ligeiro vou rodar nesse mundo inteiro. Você me leva de volta. Quero ver meu tataravô Rei. Quero ver meu tataravô reinar.*³⁰

²⁹ ALEXANDRE, Marcos Antônio, O Negro em Perspectiva: Dramaturgia e Cena Negra no Brasil e em Cuba. Rio de Janeiro, Malê, 2017, p. 5

³⁰ Referência da cena 4, da dramaturgia do espetáculo cênico musical “O negro e a flor e o Rosário”, escrito por Maurício Tizumba e direção de Paula Manata, 2008 (TIZUMBA, 2021, p. 119).

Fotografia 6: O negro, a flor e o rosário.

Fonte: Site Leo Gonçalves. Foto: Michelle Campos, 2010.

Voltarei um pouco no tempo para falar das (an)danças e as reflexões que alimentaram esse desejo de pesquisa. Nos últimos 7 anos, tenho mergulhado nas heranças diaspóricas das danças afro-brasileiras e danças populares brasileiras. Iniciei o contato com as danças afro-brasileiras em 2016, no mesmo ano em que adentrei o curso de Teatro da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) e o Curso de Preparação para Atores do Teatro da Pedra (CPPA), ambos na cidade de São João del Rei, a 58 Km de Barbacena, cidade onde cresci. Weberth Souza³¹, popularmente conhecido como Webinho, foi quem propagou a prática transversalmente no grupo Didê Ori (inicialmente chamado de Adidê Ori), sob referência, inspiração e orientação do mestre Evandro Passos³². Nessa trajetória passei também por Mestre Evandro Passos e outras referências mineiras como Júnia Bertolino, Marilda Cordeiro e Camilo Gan. Nessa caminhada aprendi com referências do universo das danças afro e/ou danças negras, de

³¹ Weberth Sousa é um amigo irmão, me deu as mãos em São João del Rei e me apresentou a dança afro também como forma de união, viu potência em mim e me ajudou a entendê-la, me fez apaixonar pela dança afro. Webinho é formado em Teatro-licenciatura pelo Universidade Federal de São João del Rei -MG, é professor de dança afro-brasileira, foi coreógrafo dos grupos Omin Ayiê e Didê Ori, ministrando aulas para comunidade acadêmica e comunidade externa da cidade de São João del Rei.

³² Evandro, Mestre gentil e generoso. Carinhosamente o chama de meu avô da dança afro. Seu amor pela dança germinou em muitos solos mineiros, em BH seus discípulos são muitos. É um dos expoentes das danças afro de Belo Horizonte, com uma carreira de mais de 40 anos, fundador da Companhia Bataka e autor do importantíssimo livro “Dança afro-brasileira: Identidade e Ressignificação Negra”, fruto de sua dissertação de mestrado que foi publicado pela Mazza Edições no ano de 2022. O livro analisa as experiências artísticas do autor e experiências de seus alunos, além de narrar parte da história das danças afro no Brasil. A Companhia Bataka, fundada em 1982, tinha como princípio uma abordagem conceitual a partir da dança afro de Marlene Silva, baseado na tríade expressão, coordenação e ritmo. Esses três elementos eram combinados de forma técnica e artística, sustentando a corpulência da cultura afrodescendente (PASSOS, 2022, p. 70). Vale destacar que o Mestre Evandro sempre esteve atento às práticas da nossa cultura afromineira – os Reinados e Congados, que de forma alinhada aos princípios da sua Companhia reverberam nas criações de espetáculos e performances em dança.

outros territórios, como em Salvador com Marilza Oliveira, Denny Neves, Amélia Conrado, Nildinha Fonseca, Edileusa Santos, Tati Campêlo, em São Paulo com Luiz Anastácio, Ludmila Almeida, Tainara Cerqueira. Tais profissionais contribuíram em instâncias plurais na minha eterna formação em danças, no entanto não caberia delongar neste parágrafo sobre cada acervo de conhecimento acumulado em cada uma dessas referências. Saúdo-os, sempre!

A dança afro suscitou o fortalecimento da minha identidade e também a visão de mundo mais íntegra, uma visão consciente e magnética em contato com a negritude brasileira. Foi como um espelho que refletiu minha africanidade, espiritualidade, beleza, força, história, origem, valor e potência. Doravante a isso, me interessava pensar nas possíveis pontes de conexão entre a dança afro-brasileira que praticava, uma dança relacionada a mitologia dos orixás e realizada de forma cênica, com o que eu observava e compreendia (ou ansiava a entender) sobre a dança realizada no ritual da Festa da Congada de Ibertioga.

O fato é que, as danças afro suscitaram o desejo de querer investigar o que era expresso pelo corpo das congadeiras e congadeiros do meu ambiente familiar. Corpo este que, através das “oralituras”, expressam muito do saber banto³³. Esse saber banto, desde o ponto de vista de Leda Maria Martins (1997):

[...] concebe o indivíduo como expressão de um cruzamento triádico: os ancestrais fundadores, as divindades e “outras existências sensíveis”, o grupo social e a série cultural. [...] erige o sujeito como signo e efeito de princípios que não elidem a história e a memória, o secular e o sagrado, o corpo e a palavra, o som e o gesto, a história individual e a memória coletiva ancestral, o divino e o humano, a arte e o cotidiano [...] (grifos meus, *ibidem*, p. 37)

De forma determinada e sedenta por estudar mais sobre as danças afro no Brasil, no segundo semestre do ano de 2018 decidi ir para a “capital da dança afro”. Beneficiada pelo Convênio de Bolsas estudantis ANDIFES³⁴, do Banco Santander, oferecido pela Universidade Federal de São João del Rei, me desloquei para Salvador/

³³ Ler Leda Maria Martins (1997), p. 37.

³⁴ O Convênio firmado entre a ANDIFES e o Banco Santander é um ato para apoiar o Programa ANDIFES de Mobilidade Estudantil destinado a alunos de graduação. Destina-se apenas aos estudantes de Universidades Federais e Institutos Federais de graduação.

BA, para estudar na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia e na Fundação Cultural do Estado da Bahia.

Salvador é uma cidade referida como "Meca da Negritude" ou "Roma Negra"³⁵ devido à forte presença da população negra e às suas características culturais e religiosas. Estar em solos soteropolitanos é estar em uma sala de aula aberta, é um aprendizado rico e transformador. Evidentemente, a capital é marcada pela grande presença e herança africana que se alastra no cenário sociocultural, artístico, culinário, religioso, geopolítico e tradicional, mas que, infelizmente, não a blindou dos sintomas do racismo que persiste como um rizoma. Hoje percebo que estar em Salvador e vivenciar os meios artísticos, religiosos, gastronômicos, coletivos e políticos, remexeu em muitas “gavetas” de dentro, me fez entender a necessidade de voltar para casa.

As (an)danças na cidade soteropolitana duraram três semestres e, em meio às vivências experienciadas, uma delas foi significativa para os *insights* desta pesquisa. Relatarei a seguir, a experiência que me aproximou de forma única com o tambor – seu cheiro, textura e vibração, reverberando, no processo de experimentação artística personalidades, sensações e emoções. Indico adiante, questões que pretendem ser decifradas no capítulo III.

1.2 Um novo olhar sobre o tambor: Edileusa Santos

Na noite calorosa do dia 19 de setembro de 2018, em uma das salas do prédio de dança da UFBA, a professora Edileusa Santos³⁶ ministrou uma oficina, fruto de sua

³⁵ A capital é marcada pela história da chegada dos descendentes de africanos sequestrados do seu continente, no período da escravatura. Um número que representava, aproximadamente, 78% da população, em 1580 enquanto os brancos não passavam de 22%. Eram pessoas advindas dos interiores dos territórios de Angola, Congo, Golfo do Benim e Costa da Guiné, falantes de iorubá, gbe, ewê, fon, hauçá, entre outras línguas.

³⁶ Edileusa Santos é uma artista gigante. Seus olhos enxergam além! Edileusa tem a capacidade de desabrochar a dança mais íntima e única que faz morada em nós. É dançarina, educadora, pesquisadora e coreógrafa, graduada em Licenciatura pela Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, (1987). Coordenou e idealizou o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Escola de Dança da UFBA (1997-2002). Convidada como professora residente em projeto de intercâmbio cultural em University of Florida, Gainesville-FL; University of Tennessee, Nashville-TN; University of Alabama, Birmingham-AL, University of Alaska, Boulder-CO, New World Dance Theatre, Miami-FL. Atuou como professora no curso de graduação em Licenciatura em Dança UFBA, 2001-2009. Dedicou seus estudos e produção artística à cultura de matrizes negro-africanas na Bahia. Idealizadora e coordenadora do projeto "Movimento em Bate Papo - História da Dança Bahia" da Escola de Dança da UFBA.

pesquisa teórica- prática, denominada “Dança de expressão negra: um novo olhar sobre o tambor”³⁷. Santos (2015) vai dizer que é possível encontrar no tambor “estímulo para a organização do movimento vinculado aos cinco sentidos e à ancestralidade” (ibidem, p. 48). A pesquisa da autora tem como objetivo conectar os cinco sentidos humanos à dança e à cultura negra baiana. Analisa sobre a vivência enquanto se dança e enquanto processo criativo, na relação do corpo e sua cultura. Na prática, o tambor age como um condutor, pois ele é quem dita a parte do corpo que mexe, que se manifesta. **O corpo, a dança e o tambor estão em unidade.**

Durante a prática, ao improvisar, melhor dizendo, correspondendo ao diálogo com o tambor, com o percussionista e com o espaço em si – chão, ar, paredes, luzes, com a roda, além de conectar com a energia de todas as pessoas participantes, notei que os movimentos que sempre vi os “dançadô”³⁸ de Ibertioga executando se expressaram pelo meu próprio corpo, através do próprio improviso em dança, ganhando outro tônus, fórmula, mas eles estavam ali sendo base da minha ação. A memória corporal aflorou aquilo que ficou arquivado corporalmente, movimentos enraizados que se expandiram. Sentia saudades de casa.

Algo chamou minha atenção naquela aproximação do meu corpo com o tambor, em outro território, em outro Estado, ou seja, fora da minha “zona de conforto”, do meu lugar de vivência e totalmente aberta para a novidade da prática, me nutrindo de outros sustentos sejam eles alimentares, culturais, políticos, me banhando de águas salgadas, sensível, aberta e curiosa. O tambor despertou minha atenção, era notável a conexão direta com aqueles corpos dançantes (para além de ritmo e trilha sonora). Cada corpo expressa a bagagem que trazia de suas vivências e principalmente, da ancestralidade. A ancestralidade falava através de formas coreográficas.

Essas percepções ou leituras, como Edileusa (2015) diz, não se findam pela influência da música percussiva, “mas levam a perceber os sentidos corporais aguçados pelo som repercutindo em sensações quando se escuta. É um processo que abre espaço à criatividade” (ibidem, p. 48). Dançamos até suar, rimos com os olhos, sentimos os

³⁷ Texto publicado na revista Repertório, no ano de 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revteatro/article/view/14828/10173> .

³⁸ “Dançadô” é a forma como os próprios congadeiros que praticam a dança no Congado e Moçambique de Ibertioga se denominam. Adentrarei mais sobre esse assunto no Capítulo II.

corpos vibrarem, compartilhamos histórias mesmo sem dizer muitas palavras, aprendemos, doamos, tivemos coragem, criamos, recriamos, alimentamos nosso corpo e alma.

Logo atrás do Teatro Experimental da UFBA tem uma mata bem grande, que é um acalento para todas as pessoas que estudam no Campus Ondina. Saí do teatro, da partilha conduzida por Edilene Santos e fui para a mata. – Com licença (eu disse ao entrar na mata). O coração acelerado, o corpo quente, a mente que insistia ainda em continuar dançando, naquele momento estava apenas conectada sentindo o vento quente e o cheiro de folhas. Senti saudades de casa. Me lembrei da Festa do Rosário em Ibertioga.

Fiquei maturando os seguintes *insights*, depois da oficina com Edileusa:

- O que revela a história da dança da Congada e Moçambique?
- O que os “dançadôres” sentem quando dançam? Seria uma sensação parecida com a que eu estava sentindo naquele momento?
- Quais são os passos tradicionais e quais passos são “diálogos” com o som da caixa e/ou com o ressoar dos guizos? Como os “dançadôres” se referem a essa questão em Ibertioga?

Como descreve a autora: “não se separa o tambor da dança e nem a dança do tambor [...] no conjunto, o tambor é o elo, é ele que faz com que se estabeleça a comunicação entre o universo terrestre e o universo metafísico.” (SANTOS, 2015, p. 49-50, grifos meus). Na oficina, assim como nas Festas de reinado e congado, a música e a dança não são díspares e ambas têm um elevado grau de contato com a ancestralidade, comunicação, contato com a criatividade e a experimentação. Os instrumentos são a chave do portal que nos levam aos longínquos batuques de África”. Essas sonoridades são aquilo que não podemos esquecer, elas comunicam ao nosso coração, bombeiam nosso sangue de força vital.

Há processos que nos marcam, que repercutem ao passar do tempo, que apontam **rotas** de vida ou de pesquisa e que corporificam desejos e processos. Cruzar a linha territorial que separa Minas e Bahia, me ver “sozinha” em Salvador em busca de estudar e dançar mais do que o corpo esperava, experimentar o choque cultural, fazer um

rebulição dentro, deslocar o olhar, sair da casa cercada de montanhas e ir para casa onde o horizonte é mar, foram experiências que, compreendi ao passar do tempo, marcaram meu corpo físico, mental, espiritual, dimensional e meu intelecto. Eu não poderia ter voltado a mesma. Não era possível ignorar as (an)danças que me afetaram. Era preciso voltar para casa, escutar os mais velhos, buscar e amadurecer. Eu precisava entender mais dessa tradição onde vi os primeiros passos de dança, as primeiras “grafias” do corpo.

[...] Eu fui até o pelourinho pra entender
O que já nasci sabendo mas preciso comprovar pra crer
Que todo axé que faz minha pele tremer
É a força que me fará transcender pra acender
Uma fagulha ou um pavio que transforma em uma revolução
Um lacre primaveril [...]

(Ouça-me, de Tássia Reis)

Me sinto atravessada pelo mesmo estado de reflexão da Rainha e pesquisadora Leda Martins (1997), quando recebeu a missão de escrever sobre o Reinado do Jatobá. Ela questiona: “como alinhar uma história que se constitui nos tempos do vivido e do contado? Como aprender, sem reducionismo teórico, as fabulações da memória que habitam as narrativas das pessoas congadeiras e a complexidade da representação simbólica que se pereniza no tempo, geração após geração?” (ibidem, p. 18). Então, parti para o mergulho interno.

1.3 Primeiro mergulho: Raíz D’água

Na busca pelas minhas raízes e por saber mais sobre a Congada de Ibertioga retornei a Minas no início de 2020, com a diretriz de realizar pesquisas acadêmicas sobre a performance da Congada de Ibertioga. Enquanto Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharelado em Teatro realizado na Universidade Federal de São João del Rei, a pesquisa teve como eixo central “olhar para dentro”, para as próprias histórias e os entrelaçamentos de fios derivados dessas raízes, trazendo à tona a **persona** da rainha. A pesquisa finalizada em 2021, sob orientação de Juliana Mota³⁹, tem como título

³⁹ Juliana Alves Mota Drumond, foi minha professora que se tornou amiga. Me acalentou e deu forças para continuar em momentos mais conturbados do meu período de graduação. Juliana é a única professora negra do curso de Teatro na UFSJ e acolhe seus semelhantes como mãe, nos dá colo, conselho, aconchego e nos inspira. Ju é atriz que se coloca em risco, que canta seus nós e encruzas da vida, do dia, da alma, dirige cenas como quer criar um novo mundo, um lugar onde tudo é possível, é sensível. Professora do

“(auto)biografia em Cena: Narrativas Mitopoéticas do Congado Mineiro”. Em resumo, a pesquisa teve como objetivo apresentar, refletir e analisar o processo de criação da obra “Raiz D’água”⁴⁰. A prática criativa buscou investigar a relação da água no corpo atuante da cena a partir da conexão com a narrativa dos Reinados e Congados mineiros – a história de Nossa Senhora do Rosário nas águas. A performance dos reinados e congados e toda a sua ancestralidade, seu rito, seus elementos simbólicos, gestuais, sonoros, por exemplo, provocam e apresentam a possibilidade de investigar camadas e subjetividades no processo de criação cênica que inspiram enquanto atriz e performer. “Raiz D’água” e a escrita do TCC se tornam o meu primeiro mergulho acadêmico na temática

Na obra, pratico o exercício de experimentar a (auto)biografia⁴¹ enquanto potência criativa para a cena teatral e performativa. A abordagem utilizada – a (auto)biografia, como escreveu Juliana Mota (2020), “é a tessitura criada pelo diálogo entre essas histórias, entre o vestir-se de si mesmo e o vestir-se do outro aquilo que compõe a matéria fundante sobre a qual trabalharemos plasticamente a cena” (MOTA, Juliana. Pequeno mapa de encontros e afetos: vol. 2. São Paulo: Editora XYZ, 2022. p. 258.). Vesti a promessa, vestir em cena a persona da rainha, vestir minha mãe, ver suas raízes ramificarem. Me reconhecer, curar e reconectar com tudo que me constrói.

Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da UFSJ e do Curso de Graduação em Teatro da mesma instituição. Suas aulas e pesquisas têm ênfase nas áreas de (auto)biografia, interpretação, voz e musicalidade. Líder do grupo de pesquisa e programa de extensão CASA ABERTA. Doutora com a tese intitulada "Marcas deles em mim: memória, música e formação do ator" pela UFMG.

⁴⁰ “Raiz D’água” é uma obra audiovisual que foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, Edital nº 14/2020 – Edital de seleção de bolsistas para áreas artísticas, técnicas de produção cultural, realizada na cachoeira Pau de Espinho em Barbacena /MG.

⁴¹ Segundo Mota (2020), a forma de escrita, colocando auto entre parênteses para tratar sobre as autobiografias, é uma forma para explicitar que é uma “tessitura” criada pelo diálogo entre “vestir- se de si mesmo e o vestir- se do outro” ou seja histórias de si e do outro, autobiografias e biografias, trabalhadas plasticamente na cena.

Fotografia 7: Raiz D'água.

Fonte: Arquivo Pessoa. Foto: Hilreli Alves, 2021.

Em cena, performo junto com minha mãe, Joana, de forma poética e não linear um pouco da minha história enquanto Rainha e a herança passada. Danço a água, vivo a fluidez da água, performo uma rainha das águas – um arquétipo que tem como característica um ser místico e ao mesmo tempo real, como se representasse a figura de um ser ancestral e ao mesmo tempo uma projeção, uma **autoimagem**. Entre tantas versões escutadas e lidas sobre a história do aparecimento de Nossa Senhora do Rosário, é possível notar a **presença da água** como um fator primordial, pois esse elemento que se destaca em muitas outras histórias relacionadas às culturas negras em diásporas. Um resumo da obra e pesquisa pode ser lido no Caderno número 5⁴², publicado no ano de 2022 no evento da Segunda Preta⁴³.

Take 1:

Contemplo as águas de Kalunga. Ali estavam os entes que nos guardam no fundo dos olhos. Kalunga, segundo as minhas mais velhas e os meus mais velhos: antes estava na lembrança de nossas águas matriciais, princípio da vida. Águas de kalunga. Reino de nossas ancestralidades. Por isso, peço sempre licença às águas que eram antes e

⁴² Os Cadernos, derivam de resumos de práticas e pesquisas dos artistas que passam pelo espaço da Segunda Preta. Podem ser acessados gratuitamente através do link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1AVTClignpkJ-wbQTbfzuCMCVKtFzWc6q?usp=sharing>

⁴³ Segunda Preta (Laroyê Exú), é uma ação desenvolvida pelo espaço do Teatro Espança de Belo Horizonte. Segundo os coordenadores, é um espaço para pretas e pretos artistas para “bater essa laje”. Neste sentido, empretecer um dia da semana com espetáculos de qualidade, significa tocar a raiz da estruturação cultural eurocentrada desta linguagem e promover mudanças significativas na fruição teatral.

*também às que são agora. Sei delas, desde sempre repito o que as pessoas mais velhas me contar.*⁴⁴

1.4 Segundo mergulho: Pés que dançam e contam histórias

Aqui, no segundo mergulho, executo a complexa tarefa de fazer etnografia da dança da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG, melhor dizendo, a escrevivência sobre os *pés que dançam e contam histórias*. Perceber a complexidade dessa pesquisa, revela, ao mesmo tempo, a beleza e preciosidade de entender que essa dissertação também se constitui como uma forma de registro para nós.

Fotografia 8: Pés em movimento.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Leonardo Coelho, 2023.

Ao longo da pesquisa compreendi as **perspectivas** que compuseram minha ação em campo, a prática metodológica se contradiz em certas ocasiões, no processo de fazer pesquisa. Nesse processo percebi algumas vantagens que dizem respeito a ser parte do grupo, como, por exemplo: a facilidade de acesso aos entrevistados que se sentiam à vontade para conversar comigo, pois muitos me conhecem desde pequena ou até mesmo vantagem pela nossa similaridade de vida simples e acolhedora que eram expressas na forma de falar. Além de poder me aventurar com os congadeiros e congadeiras

⁴⁴ Dramaturgia de “Raíz D’água” inspirado em áudios do Podcast “Águas de Kalunga”, do MASP, 2021.

ensaiaando junto; ter diversas conversas informais que contribuíram para as reflexões sobre a temática.

Encontrei também desafios, como: perceber a tensão de posicionamento frente às leituras individuais de mundo e da tradição relacionadas a perspectivas religiosas Católicas ou da Umbanda. Por exemplo, alguns entrevistados afirmam que em Ibertioga a Congada sempre teve vínculo com a Igreja católica, outros dizem que a tradição começou antes da construção da própria igreja de N. sra do Rosário. Um fato é que, durante a observação da igreja de N.Sra do Rosário na cidade, notei que a mesma é datada 1936, evidenciando 88 anos, enquanto a Congada, segundo os próprios membros do grupo afirmam, existe há mais de 100 anos. Ou seja, sinaliza que a Congada na cidade realmente existe antes da construção da igreja católica de N.Sra do Rosário.

Outras perspectivas dizem a respeito sobre meu olhar perante o receio da leitura da Congada como algo folclorizado, pelos próprios membros do grupo. Com isso, a crítica que faço ao termo folclore diz respeito a uma categoria que reduz, simplifica e desconecta a tradição do seu fundamento. A revisão de leitura na área expõe que muitos folcloristas produziram materiais escritos que contam uma história estereotipada, com interpretações eurocêntricas, preconceituosas e racistas perante a muitas manifestações da cultura popular, afro- brasileiras e afrodiaspóricas. Em meus ideais, o folclore banaliza e diminui certas importâncias e leituras sobre as manifestações tradicionais, por isso o receio de que os próprios congadeiros e congadeiras utilizassem o termo folclore. Mas, percebi que mesmo ao dizer folclore, a atribuição que os congadeiros fazem é impregnada de outros sentidos. Por exemplo, o congadeiro Nivaldo, ao dizer que é uma “dança folclórica” relaciona também com “dança afro”, para dizer que essa é uma tradição que veio de África. Meu receio então, se dá menos pelo linguajar local e mais pela forma como “serei lida” na academia.

Também foi desafiador ser enxergada como “alguém da faculdade” e “destoante” do convívio local (que se contradiz com a própria vantagem de ser lida como alguém “parte” do grupo) e, por fim, o desafio de perceber que muitas sabedorias se perderam no caminho com o falecimento de integrantes mais velhos, nossas bibliotecas vivas. Essas sabedorias e memórias que se perderam, são como folhas de árvore que caem, se perdem, mas ainda contribui para a fertilidade do solo.

Faço uso das palavras de Conceição (2016), para descrever o que senti enquanto desafio estando em pesquisa de campo: “mesmo me sentindo pertencente ao meu grupo de origem acabei assumindo nele uma condição limiar, pois não deixei de ser um deles, mas também não era mais como todos” (ibidem, p. 49).

Estar no ambiente acadêmico, no Programa de Pós- graduação, é sem dúvidas, o mais desafiador. Penso que escrever e dançar é habitar a mesma encruzilhada. No ritmo de palavras ou gestos devemos fazer escolhas onde há espaço para poesia, para invenção, para aquilo que em nosso corpo já vive enquanto arquivo e sabedoria. Mas também a escolha de encarar espaços que nos delimitam, espaços que precisam urgentemente repensar seus currículos, espaços que testam a resistência que está no DNA negro brasileiro. Faço essa crítica para pensarmos o alicerce da estrutura academicista, é uma crítica ao sistema acadêmico como um todo. Como expressou Kassandra Muniz (2021):

Quando você quer, pensa e acha que pode se encaixar dentro da universidade ela dá um jeito de te mostrar que não é o seu lugar. Então, a gente pode, pensando a partir da encruzilhada, fazer alguns movimentos. Podemos sucumbir e alguns têm sucumbido (ibidem, p. 272)

“Mandinga como linguagem” (ibidem, 273). Deslizo pelas vias dessa encruzilhada. Deslizo por esse espaço acadêmico que demarca precisamente que nele estou, e não sou. Nos desafios encontrados durante a pesquisa questiono o que é ser pesquisadora filha da própria tradição em que se pesquisa? Ainda, sendo mulher e negra. Ao longo da escrita refleti diversas vezes se adotava um tom “pessoal de mais” na pesquisa, no exercício de fazer uma escrita etnográfica. Me identifiquei com o que Jaqueline Oliveira (2021) em sua tese “DANÇAR E SER DANÇADA: circularidades do dançar nos ritos de iniciação e nas associações de *tufó* em Moçambique”⁴⁵, ao dizer sobre sua passagem pelos espaços de formação em ciências sociais antropologia, nas palavras da autora as experiências de campo, a própria experiência fora do território brasileiro, ser também mulher e negra apresentaram possibilidades e alguns limites. Sentiu que a “presença em campo era oposto daquilo que era esperado do corpo de um

⁴⁵ Referência à Jaqueline Oliveira e sua tese "Dançar e ser dançada: circularidades do dançar nos ritos de iniciação e nas associações de tufó em Moçambique" (2021). A tese pode ser acessada através do link: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/45735>

cientista – homem, branco, de meia idade” (ibidem, p. 51). Giovana Xavier (2019), indaga que mulheres como nós, ocupando um espaço acadêmico, “é um processo complexo de desestabilização do imaginário de ‘nascidas para servir’ ”. (ibidem, p. 89)

Escrever, etnografar, sobre uma dança que se sustenta há mais de cem anos, entre corporalidades diferentes, é desafiador. Coloco em palavras o peso de um ritual sob minha ótica: de quem não reside em Ibertioga, não dança no grupo e que é artista. Ao mesmo tempo, o coloco sob a ótica coletiva: de quem cedeu entrevistas, de quem dança, de quem vive no território mesmo depois que a Festa “se vai”, dos mais velhos e mais novos. Por isso, esse saber científico exercitado aqui não é enrijecido, é lido e construído por várias perspectivas, abre janelas para perceber e escutar o que o céu anuncia, o pássaro canta e o vento diz. Escancara as brechas que fazem parte do meu processo de aprendiz que segue germinando e que acompanha as transformações, desafios, crescimentos e ressignificações da Congada, desse próprio solo identitário.

Acredito que esse germinar, me ramifica em três eixos: 1) o tradicional em que “visto a promessa”, vivo o rito, a religiosidade; 2) o artístico, em que experimento, brinco e crio processos artísticos partindo do conceito de “corpo e ancestralidade” e “corpo- encruzilhada”⁴⁶, em conjunção com os símbolos, cantos e danças da Congada de Ibertioga; 3) enquanto agente cultural, que pode ser lido como congadeira comprometida com sua missão para além da Festa, em que atuo na mediação e prática de projetos políticos e culturais, que envolve os setores do audiovisual, arte-educação, comunicação e mídias sociais, sobre a preservação e transmissão dos saberes tradicionais.

1.5 “É preciso aprender a voltar para a casa”⁴⁷:

Nas páginas anteriores, introduzi o assunto relatando uma das vivências na cidade de Salvador e que, conseqüentemente, foi significativa para estimular os primeiros *insights* que futuramente seriam reelaborados enquanto pré-projeto de pesquisa. Sem esgotar o assunto, nos parágrafos seguintes irei contextualizar em diálogo

⁴⁶ Inaicira Falcão (2021) e Jarbas Siqueira (2017).

⁴⁷ O título deste subtópico faz menção a frase do Nego Bispo, “é preciso aprender a voltar para casa”, a partir da leitura da coluna publicada na Revista Cult por Lorena Silva, disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/e-preciso-aprender-a-voltar-para-casa/>

com o referencial teórico sobre “estranhar o familiar” (VELHO, 1978) e sobre “aprender a voltar para casa” (SANTOS, 2022). Um movimento que me acompanhou (e ainda acompanha) durante todo o processo de olhar para dentro, de voltar para casa e escolher “fazer pesquisa” sobre a própria tradição. O processo de "estranhar o familiar torna-se possível quando somos capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos e situações” (VELHO, 1978, p. 131).

O autor Gilberto Velho (1978), nos diz que o que “sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não necessariamente conhecido”. As combinações de conhecimentos e repertórios humanos são suficientemente "variadas para criar surpresas e abismos, por mais familiares que indivíduos e situações possam ser” (VELHO, 1978, p. 129). Apesar do autor não enfatizar o familiar enquanto algo no âmbito de família, sua pesquisa me levou a pensar na tradição que vivencio há 26 anos e que muito ainda me soava “desconhecida”. Velho (1978)⁴⁸, a partir da perspectiva de pesquisas no campo da etnografia, utiliza como abordagem de análise a ação de “estranhar o familiar”. Ele busca entender a relação entre a universalidade e a particularidade, ou seja, a relação entre a cultura de maneira mais ampla e a experiência individual em diferentes contextos. O autor constrói uma abordagem alternativa para estudar o familiar, propondo um distanciamento do objeto de estudo para que possamos observá-lo de forma mais crítica.

Esse processo de perceber e examinar o que é familiar pode envolver dificuldades diferentes em relação ao que é, de fato, não comum, estrangeiro, totalmente desconhecido. Arroyo (2000)⁴⁹ descreve que “esse jogo antropológico de viver o estranho e estranhar o familiar, promovido pelo descolamento cultural, torna-se um exercício transformador na maneira de perceber a realidade, pois amplia a percepção”

⁴⁸ Gilberto Velho (1945-2012) aos 25 anos de idade, concluiu o mestrado em Antropologia Social pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do Departamento de Antropologia do Museu Nacional/ UFRJ (1970), Doutor em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo (1975) e tornou-se professor de Antropologia no curso de Ciências Sociais da UFRJ. Foi um expoente intelectual, por ser inovador, comprometido com as questões do seu tempo e referenciando em muitas pesquisas acadêmicas sob ótica do “Observando o familiar” (1978). Tornando-se uma o intelectual marcante no campo da Antropologia.

⁴⁹ Arroyo, Margarete. "Um olhar antropológico sobre práticas de ensino e aprendizagem musical." Revista da ABEM 8.5 (2000).

(ibidem, p. 18). De forma subjetiva, também se trata da tarefa desafiadora que a pesquisa etnográfica atinge naqueles que têm múltiplos vínculos com o próprio campo.

Essa tarefa desafiadora advém da tensão que foi bem discutida na área de Antropologia, destinada aos pesquisadores que utilizam a etnografia e observação participante. O fazer metodológico da etnografia passou por uma crise que colocava em dúvida a característica da abordagem: a distância do objeto de estudo e seu pesquisador. Essa dúvida advinda da perspectiva de que o próprio ato de fazer trabalho de campo na própria cidade, no próprio ambiente de trabalho, por exemplo, causa questionamento, pois isso já traz para o campo uma construção de relações, traz afeto e horizontalidade, ou seja, existe uma relação pré-estabelecida que, ainda assim, incide na construção do objeto de pesquisa.

Enquanto pesquisadora que está se “emaranhando” nos estudos e teorias da etnografia, o que Gilberto Velho propôs, de início, me chamou a atenção, quis exercitar “estranhar o familiar”. Mas como seria possível distanciar o olhar do campo, da Festa da Congada e Moçambique de Ibertioga, da qual eu **sou parte?** Em concordância com o que escreve Wellington Conceição (2016), sobre seu processo de pesquisa etnográfica:

[...] Não olhava um grupo diferente, uma outra classe social ou até mesmo um bairro vizinho: estava me propondo a observar meu bairro e nele encontrava entre os moradores que fizeram a história do lugar os meus avós, tios, tias, mãe, amigos e vizinhos. O que me era familiar, também me era conhecido, o que tornava o desafio bem mais instigante. (ibidem, p. 45)

Digamos que, minha visão se articula a de Wellington (2016, p. 45), ao pensar sobre o “mergulho interior” ou “viajar para dentro”, descrevendo que:

Algo que me motivou a seguir em frente nesse projeto foi a descoberta da existência de vários pesquisadores como eu: nativos que assumiam a condição de pesquisador em seu próprio grupo social, voltando seu olhar não só para o que lhe é familiar, mas também para o que lhe é conhecido.

O desligar-me do contexto não era possível, embora ao longo do campo (e do passar dos anos em si), tenho observado que as mudanças culturais, territoriais e sociais influenciaram minhas posturas que revelam um contraste em relação aos meus familiares que residem próximos uns dos outros e daqueles que vivem na cidade interiorana de Ibertioga. Mas, iniciei o processo de pesquisa acreditando que o desejo e

estímulo era, enquanto metodologia, o exercício de “estranhar o familiar”. Conhecer o que propõe Gilberto, me levou a refletir sobre os trânsitos que vivi e vivo. Percebi que o que sempre me estimulou foi e é algo maior, o desejo de busca pela minha raiz, o desejo de sanar (ainda que de forma subjetiva) a sensação “banzo” (de algo tão profundo que nem sei). É sendo provocada por essa energia e adentrando os espaços de arte, academias e espaços de criação que sempre fiquei me perguntando o que significa e o que sustenta de forma prática, na contemporaneidade, a palavra tradição, também questionei sobre a palavra dança, contemporaneidade e escrita. Questionei os conceitos aos quais me embasava para atribuir significado a estas palavras e a preocupante herança e significância colonizadora que insiste em continuar impregnada nestas palavras.

Ao longo do caminho do mestrado, tive dificuldade de manter prazer e alegria com a pesquisa, tive dificuldades em seguir o cronograma que eu mesma estabeleci. A vida no semestre de finalização, no último ciclo dessa caminhada fez com que eu me desdobrasse em muitos trabalhos e perdas, entre elas o falecimento do meu melhor amigo, meu avô. O seu encantamento me fez questionar o que é família, o que mantém uma família, o que mantém o desejo de criar arte, o que movimenta viver, o que é fé, raiz e origem. Justo eu que pesquiso o âmbito familiar, precisei renovar sentidos, rotas, desejos, sonhos e motivações. Precisei estar mais próxima da minha família, ser e receber afeto, cura, presença, força, carinho e oração.

Neste retorno para casa, de novo no âmago familiar, pude entender que o exercício primordial não era estranhar o familiar e sim **aproximar** do familiar, confluir com outras perspectivas do que me é conhecido, **absorver pelo afeto**, pela pele, olfato, tato e incorpóreo, do que é familiar. O que também faz as práticas de reinados e congados serem um elo tão forte é justamente o afeto, o afeto de muitas famílias que juntas estão em prol de fortalecer a Irmandade. Irmandade é se aquilombar. Aquilombar é uma tecnologia ancestral, é assumir uma posição política frente à soberania do sistema colonial, da branquitude, onde o afeto, a construção e a vivência em família, da rede de relações que aproxima pessoas negras em diáspora são parte dessa tecnologia ancestral. Como diz Beatriz Nascimento e Raquel Gerber no filme “Orí”(1989), essa rede pertencimento seja sanguíneo ou não, essa rede de relações está na própria filosofia central do tronco linguístico bantu, *Muntu*, que significa pessoa enquanto indivíduo e

como algo que está relacionado à **interconexão** entre indivíduos. Martins (2021) apud Cunha (201), explica que [...] *Muntu* é a pessoa, constituída pelo corpo, mente, cultura e principalmente pela palavra. [...] No *Ubuntu*, temos a existência definida pela existência de outras existências. Eu, nós, existimos porque você e o outro existem [...] (grifos meus) (ibidem, p. 57)

Continuando, nesse retorno para casa fiquei refletindo sobre o que é, de fato, ser congadeira/ congadeiro ser *muntu* e ser *bantu*⁵⁰. E tenho aprendido que ser congadeiro e congadeira é um **modo de ser e estar no mundo**, o Gil Amâncio⁵¹ me alumiu sobre isso em uma das nossas riquíssimas conversas. Pela perspectiva de Nego Bispo “não temos cultura, nós temos modos - modos de ver, de sentir, de fazer as coisas, modos de vida. E os modos podem ser modificados” (p. 23). Pelas perspectivas dos autores é um modo de vida, de se relacionar, é ser “brincadô”, ser de fé. Em meu ver, ser congadeiro ou congadeira é uma experiência única e que está relacionada ao território em que se vive. Os saberes apreendidos na Congada, nos acompanha: a relação com o coletivo, a fé na Senhora do Rosário, de rezar cantando, mas é no ritual da festa, naquele momento de experiência que o “ser” congadeiro e congadeira, fala mais alto.

As movimentações feitas nas rodas de Reinado e Congado ensinam a ter consciência corporal, a ser corpo livre, a se expressar, a ser “corpo pulsante” e estar em estado de festa. As crianças, em roda, aprendem a “remedar” os mais velhos, quando também admiram o capitão. A roda não promove separação hierárquica, a roda mostra todo mundo no mesmo plano e no mesmo lugar. A admiração vindo e sendo vista de planos e perspectivas iguais, sem fronteira e limite. Ser uma pessoa congadeira é olhar para esse modo de viver em coletivo, é o “saber circular”.

⁵⁰ MARTINS, 2021, p. 58.

⁵¹ O Gil é um Mestre, um amigo, um comunicador. Ensina na leveza do cotidiano de quem tem a gentileza de compartilhar as suas sabenças das confluências do dia a dia, da vida de artista, de ser congadeiro. É Doutor por Notório saber pela UFMG. Natural de Belo Horizonte, artista multimídia conta com um percurso singular, tendo iniciado sua carreira artística em 1976 como ator e músico, estudou dança e começou a trabalhar como preparador corporal para espetáculos de teatro e a compor trilhas sonoras para espetáculos.

Quando a Jaqueline Oliveira⁵², me indagou na dissertação o porquê usar o Gilberto Velho, sobre o “estranhar o familiar”, em março de 2024, eu não soube muito bem responder, fora do arcabouço teórico, faltava me amadurecer nesse conceito e entender se ele realmente absorvia o sentido da pesquisa. Sua indagação perdurou e foi na pausa da escrita da dissertação, quando me despedi do meu avô, no triste processo de falecimento, no retorno para a casa, no colo casa de minha mãe que percebi então, que a premissa era me aproximar do que é familiar.

Meu avô sempre foi meu melhor amigo e sempre me ensinou a ter curiosidade com as coisas do mundo e sempre ensinava “põe sentido na vida, no caminhar”. Ele também era um senhorzinho muito engraçado, sempre me indagava se eu realmente estava aprendendo “coisa de preto” nesses espaços de estudo e formação. “Você sabe o que é *mutuê*?” Ele me perguntou uma vez. Eu disse que não sabia e ele então replicou “Uai, o que você está estudando então? Você não disse que está querendo saber mais sobre as ‘coisas de antigamente’, sobre as coisas do povo ‘preto’... então o que essa tal de faculdade está te ensinando?” Fiquei um bom tempo reflexiva, rindo de mim mesma encarando aquela verdade nua e crua dita em tom de deboche pelo meu avô. Ele finalizou o assunto “*Mutuê*, significa cabeça”. Depois fui entender que *mutuê* é uma palavra em kimbundo e foi pensando nas provocações feitas pelo meu avô, que escolhi colocar algumas palavras em kimbundo nesta escrevivência. Não sou fluente em kimbundo, mas decidi me aproximar dessa língua familiar.

Aproximar o que é familiar também gera dúvida, também é permitir se afetar e descobrir outras camadas e sentidos e podemos agir de diversas maneiras ao exercitar a aproximação, formas seja pelo natural de sempre querer entender determinados assuntos, universos e situações, comparando ou confluindo, por exemplo. O “estranhar o familiar” tornou-se então distante e inexpressivo, diante do que eu estava pensando. Aproximar o familiar diz a respeito da própria escrevivência e como me alertou Jaqueline Oliveira, eu não precisava “cair nas armadilhas do colonizador”, ou seja, eu

⁵² Jaqueline e eu nos conhecemos através de uma oficina ofertada pelo Babadan Banda de Rua, no Teatro Espanca sobre Reinados. Ali entrecruzamos nossa dança, nosso canto e reflexões. Ao admirar sua pesquisa, convidei - a para a banca e generosamente ela me lançou indagações pertinentes para concluir esse mestrado tomando cuidado com as “armadilhas coloniais, como a mesma disse, que insistem em nos fisgar. Graduada e licenciada em Ciências Sociais (UFMG -2010), Mestre em Antropologia (UFPE 2014) e Doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia (UFMG-2021), com doutorado sanduíche pela Universidade do Lúrio, em Moçambique.

precisava me lembrar de aproximar, de referências teóricas que fossem análogas, acolhedoras e conectadas com eu que vivencio. Além do mais, como aprendi com meu avô, aproximar o familiar é sempre olhar as minúcias, ressoar em outro tempo, perceber as transformações e amadurecimentos, perceber o tempo e o movimento. A Congada é viva, aprender a voltar para casa é sempre me aproximar dela e perceber seu movimento. O passado, de alguma maneira, também vive em movimento quando a Congada faz seu ritual, ele não é estático. O rito acontece no tempo cronológico, durável, ordenado e ao mesmo tempo na frequência, instância de outro tempo. E o tempo que digo aqui, se refere a ideia, como sempre afirma Leda Martins (1997 - 2021) é espiralar. “[...] o tempo não é só interpretado, mas também significado pelo rito”.

Poesia é tempo. Tempo como ritornelo, dispero em uma espacialidade rítmica. [...] Com esses modos de ritornelos, o tempo poético interrompe e quebra a linha sequencial absoluta, enovelando curvas e espirais e assim, pelo ciclo que se fecha e pelas ondas que vão e vêm, o poema abrevia e arredonda a linha temporal, sucessiva do discurso. (MARTINS 2021 apud BOSI 1992, p. 31)

Desde quando me mudei para Belo Horizonte, em setembro de 2022, estive em espaços que nutriam e nutrem essa aproximação familiar. O fato de ter sido acolhida pela Irmandade 13 de Maio, acolhida pela Sá Rainha Isabel Cassimiro, acolhida também por Júlia Tizumba que me disse após terminarmos a residência⁵³ ministrada pela mesma, disse “aqui você tem uma família reinadeira também”. Também me sinto acolhida pelo Jorge Henrique (e sua mãe), capitão da guarda de São Jorge. Essas aproximações e acolhimentos, revelam “a expansão consequente do conceito de família”.

A ideia de expansão familiar, segundo o que revela Leda Maria Martins (2021), pode ser compreendida, nas espirais do tempo, pela perspectiva da nova constituição e recriação de família dos descendentes de africanos que, no passado, foram forçados a abandonar suas famílias, foram sequestrados de seu território e seus modos de vida, daquilo que era seu lar familiar e tiveram que recriar novas famílias, vínculos, modos de viver, de identidade e de pertencimento, no presente. “Modos de recomposição dessa herança e da memória africanas transcriadas nos territórios americanos” (ibidem, p. 60).

⁵³ Vozes Mulheres foi uma residência ministrada por Júlia Tizumba no Verão de arte contemporânea em 2024, no Teatro Francisco Nunes.

Quando me sinto acolhida pelos reinadeiros daqui, da cidade de Belo Horizonte da mesma forma como me sinto acolhida na região em que moro, sinto um carinho no ato de reconhecimento e respeito entre irmãos. É o mesmo que vejo e sinto quando vivencio os próprios festejos de reinados e congados onde várias “guardas” se encontram, saúdam, dançam-cantam-batucam juntas, como diz Martins (2021), são as “comunidades de pertencimento”, canal de congregação dos descendentes de africanos, “coletividade afro”, é sobre isso revela a expansão do conceito de família.

CAPÍTULO II: “DÊ UMA LICENÇA”: CONGADA E MOÇAMBIQUE DA CIDADE DE IBERTIOGA/MG

Com nossos ancestrais vieram as suas divindades, seus modos singulares e diversos de visão de mundo, sua alteridade linguística, artística, étnica, técnica, religiosa, cultural, suas diferentes formas de organização social e de simbolização do real. (MARTINS, 1997, p. 26)

Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), 983 grupos⁵⁴ constam nos registros como Reinados e Congados em nosso território mineiro. Esse registro nos faz perceber a pluralidade regional, cultural, geopolítica e simbólica de cada grupo. Ao longo da escrita, pesquisei e reescrevi esse quantitativo várias vezes, os grupos estão em movimento e por isso, constantemente o IEPHA tenta se atualizar. O Instituto iniciou o cadastro de grupos de Reinados e Congados através de formulário online⁵⁵, com o intuito de fazer um levantamento do grupo e reconhecê-los como patrimônio imaterial, apenas em 2021. Essa demanda e desejo iniciou, principalmente, das comunidades congadeiras de todo território de Minas Gerais e foi atendida pelas prefeituras, por pesquisadores e associações da sociedade civil, como nos informa o site oficial do IEPHA. Esse reconhecimento se efetivou, de fato, no ano de 2024.

O compromisso que se estabelece com os filhos e filhas do rosário, através desse dossiê é, sem dúvidas, histórico. Devemos não perder de vista os próximos passos dessa caminhada, ou seja, as ações e políticas públicas que serão consistentes e efetivas para manutenção, preservação e respeito com nossa tradição, nosso modo de saber-fazer-viver. Afinal, muitas dificuldades foram listadas pelos grupos reinadeiros e congadeiros como, por exemplo, a dificuldade em conseguir transporte para visitar as outras irmandades, compromisso essencial dos grupos e, não menos importante, a falta de apoio do poder público. Essas informações encontram descritas no Capítulo IV, do

⁵⁴ A precisão do levantamento de número de grupos existentes em Minas Gerais, foi declarada no Dossiê apresentado Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep), no dia de celebração do reconhecimento de Reinados e Congados como Patrimônio Imaterial, realizado no dia 05 de agosto de 2024, a qual estive presente. Veja também notícia no site: <https://www.otempo.com.br/turismo/2024/7/17/minas-gerais-tem-ate-agora-983-grupos-de-congados-e-e-inados-reg>

⁵⁵ Veja mais informações no link a seguir: <https://www.iepha.mg.gov.br/index.php/noticias-menu/621-iepha-inicia-cadastro-dos-reinados-e-congados-de-minas-gerais>

“Dossiê do Registro Caminhos, Expressões e Celebrações do Rosário em Minas Gerais” (2024)⁵⁶, no subtópico 4.4 “Levantamento de demandas de salvaguarda”.

A manifestação popular tradicional é lida como fruto do entrecruzamento de ritos negros africanos, europeus e indígenas. Referido como “o traço mais marcante da cultura afro-brasileira predominate em Minas Gerais, bem como da forma de resistência histórica do negro neste território” (SILVA, 2010, p. 15). Segundo Leda Martins (2021), os Reinados: “constituem e fundam uma das mais ricas e dinâmicas matrizes textuais da memória banto que se inscreve e se firma pela reatualização do rito dos grotões mais interiores, nos sertões mais gerais, assim como nas vias urbanas das grandes cidades” (ibidem, p. 42).

Proponho que observemos a rica pluralidade dos Reinados e Congados, comparando-os à visão dos povos indígena Ticuna sobre a floresta, onde “cada árvore tem seu espírito” e “a floresta está sempre em movimento” e dentro da floresta há “cor e movimento, e isso sempre está presente na nossa alma, no nosso físico, no nosso olhar e à nossa volta” (DURUPÜÜNA, 2023, p. 196)⁵⁷. Essa sabedoria indígena ilustra, para mim, que a essência da tradição reside na diversidade, desenhada nos fundamentos, nas “afrografias” e no “cantar-dançar-batucar”. Assim, uma Irmandade, uma Banda, um Reino tem seu próprio “espírito”, que sempre se atualiza e se movimenta, pois “uma floresta é sempre um conjunto de diversidade”.

A autora Leda Maria Martins, nos provoca a olhar, não só para a tradição de reinados e congados, mas para identidade e cultura negra em sua multiplicidade como lugar de encruzilhada. Sob a perspectiva da autora, trata-se de uma cultura de interseções, inscrições e disjunções, fusões e transformações, confluências e desvios, rupturas e relações, divergências, multiplicidade, origens e disseminações. É a fusão da memória e dos códigos orais, escritos, gestuais e tradicionais africanos com outros códigos e ordenações escritas e simbólicas. A encruzilhada funciona como um **operador conceitual**, “geratriz de produção diversificada”, “indicativa dos efeitos de

⁵⁶Dossiê do Registro Caminhos, Expressões e Celebrações do Rosário em Minas Gerais: <https://www.iepha.mg.gov.br/index.php/15-patrimonio-cultural-protetido/bens-registrados/897-caminhos-expressoes-e-celebracoes-do-rosario-em-minas-gerais>

⁵⁷ GUIMARÃES, César Geraldo; SANTOS Flavio Henrique; FINATI Maria Carolina (Orgs.). *Jardins do Sagrado: cultivando insabas que curam*. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2023.

processos e cruzamentos discursivos diversos, intertextuais e interculturais” (MARTINS, 2021, p. 35).

Recentemente, nos últimos anos comecei a aprender, partindo de uma leitura da África pré-colonial, sobre a origem e disseminação do catolicismo africano em diáspora brasileira. De forma metafórica, os tambores me alertavam sobre “o perigo de história única”⁵⁸. Utilizo esta expressão para exemplificar como foi importante para mim, observar sobre as práticas de reinado e congado por lentes mais amplas, refletir e analisar outros contextos no que tange a questão religiosa.

A história única é aquela que vai reconhecer o continente africano apenas como um continente de guerras e fome, que vai considerar a imagem de corpos negros no Brasil apenas pelo período de escravização, negando sua origem e ancestralidade. E, de forma mais alarmante, vai proibir o Congado de Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia, do Mestre Prego, da cidade de Tiradentes/MG e/ ou o “Congado da Maria”, como é popularmente chama a Guarda de Moçambique e Catupé de N Sra do Rosário e São Benedito, da Comunidade São Dimas de São João del Rei/ MG, de adentrarem na igreja alegando que não são dignos e que não seguem as doutrinas da Igreja Católica, por não seguirem uma “história única”.

Cito, brevemente, como angústia de ramificação da única história, o caso de Tiradentes/MG, recusaram a aceitar o grupo da Congada que traz em seu e fundamento e em imagem na bandeira o louvor a Escrava Anastácia, junto à N.sra do Rosário dos pretos. Segundo relato do Mestre Prego em entrevista para o site “Alma Preta Jornalismo”: “O problema do padre é a gente carregar a imagem da escrava Anastácia conosco. A justificativa dele é que nós estamos falando que ela é santa, mas não é verdade. Para nós, a escrava Anastácia é um símbolo de luta e resistência. E ele está sendo racista com ela”⁵⁹.

⁵⁸ Faço referência a fala de Chimamanda Adichie: O perigo da história única, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc>. A intelectual nigeriana, chama nossa atenção para as histórias da cultura e do mundo ao qual aprendemos, quem as conta e de que forma.

⁵⁹ A matéria completa pode ser acessada em: <https://almapreta.com.br/sessao/cotidiano/grupo-de-congado-e-retirado-de-igreja-catolica-por-reverencia-a-escravizada-anastacia/>.

A autora De Mello (2005), explica que a prática do catolicismo já acontecia no reino do Congo.

Para eles a experiência do catolicismo também era um elo com a África natal (crescentemente idealizada à medida que se afastava no tempo), devido à existência de chefes que se diziam católicos no Congo e em Angola e à incorporação de ritos e objetos de culto do catolicismo por algumas populações centro-africanas. Essa familiaridade anterior com formas de catolicismo africano ajudou a construção de uma identidade elaborada e reproduzida por meio dos reinados negros realizados nas irmandades (ibidem, p. 83)

Apesar de Minas Gerais ser um território grandioso, contendo 12 mesorregiões, as linhas que criam limites entre as cidades, demarcando cada território do Estado parecem artificiais quando observamos que as manifestações reinadeiras e congadeiras se interligam através da cosmopercepção. O autor Albergaria (2017 - 2015), em suas pesquisas etnográficas através do método de abordagem comparativa, aponta as seguintes considerações ao investigar e descrever os festejos de diferentes regiões da mesoregião do Campo das Vertentes:

Os estilos de congado denominados por Moçambiques, registrados no Campo das Vertentes, próximos as cidade de São João del Rei (SJDR), no estado de Minas Gerais, executam musicalidade com “viradas” e repiques específicos no tambor de madeira e couro de boi [...]. Quando os congadeiros realizam passos específicos, dançando juntamente com seu grupo em cortejo, as passadas ditam o ritmo da musicalidade proferida pelo terno. Nas cidades de Bom Sucesso, Ibituruna, Ijaci e Ibertioga, foram registrados alguns dos moçambiques da mesoregião do Campo das Vertentes, apesar de existirem diferenças entre estes [...]. Em festa de 2007, em São Gonçalo do Amarante, presenciamos uma variação do moçambique, “o moçambique de vara,” da cidade de Santana do Garambéu, próxima à cidade de Ibertioga, onde também há um moçambique similar. Na mesoregião vizinha, Oeste de Minas, também existem diversos grupos de moçambiques com variações e elementos próprios, distintos daqueles de Ibertioga, e costumam frequentar festejos na mesoregião Metropolitana de Belo Horizonte (ALBERGARIA, 2017, p. 23).

Nas fotos abaixo podemos ver a interligação entre a Congada de Santana do Garambéu, entre o Campo das Vertentes e a Zona da Mapa, aproximadamente 34Km da cidade de Ibertioga. Algumas pessoas mais velhas afirmam, através da oralidade, que há conexão entre os grupos mencionados abaixo, no sentido de raiz familiar e origem da Congada, mas não há concretização destas informações. A maneira de transpassar as fitas coloridas no peitoral, os guizos e o uso do bastão, porrete ou bastão, sugerem como algumas características são semelhantes, isso advém da proximidade de território e modos de praticar a manifestação, na forma de “cantar-dançar-batucar” dos dois grupos.

Fotografia 9: Moçambique de Santana do Garambéu na Festa do Divino, em São João del-Rei.

Fonte: Texto “Bate-paus: um moçambique de corte”, de Ulisses Passarelli, 2015. Foto: Cida Salles, 2011.

Fotografia 10: Moçambique de Ibertioga, no Festicidi, em Juiz de Fora.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Leonardo Coelho, 2023.

É possível ver a semelhança entre o Moçambique de Ibertioga e dos grupos localizados nas cidades de Santa Rita de Ibitipoca e Paraíso Garcia, localizadas na Zona da Mata. Nos QR Code abaixo é possível acessar os vídeos dos grupos. Interessante perceber como a forma de “bater porrete”, assim como a vestimenta é bem similar entre as três Congadas, mostrando as aproximações. Também, é comum nesses grupos o uso da caixa ou tarol como instrumento principal, na modalidade (como denominam) de Moçambique. Batem os porretes de dupla, trio ou quarteto, em ritmo de 2 tempos ,

chocando- os em cima e em baixo, criando uma sonoridade complementar. É perceptível o movimento de espiral de alguns congadeiros e congadeiras, que “aproveitam” o tempo de pausa, quando os porretes não se encontram e abre espaço para inovar e desafiar nos movimentos. Observei nos três vídeos que os pés variam os movimentos, dançando aquilo que, aparenta, ser o mais confortável. Ao seguir o andamento da roda, em sentido anti-horário, os pés, em geral, cruzam na frente um do outro, alternando entre esquerda e direita. Alguns saltitam animados, outros apenas dão sequência a passadas laterais para não perder o ritmo, por exemplo.

Vídeo: Congada e Moçambique de Ibitipoca. Maestro Alencar, 2010

Vídeo: Congada e Moçambique de Paraíso Garcia. Maestro Alencar, 2010

Vídeo: Congada e Moçambique de Ibertioga. Arquivo Pessoal, 2020.

Segundo Ulisses Passarelli (2015)⁶⁰, moçambiques como estes são referidos também como moçambique bate-paus, e é característico das mesoregiões referidas. Em Ibertioga/MG, não mencionamos com tanta frequência essa nomenclatura, apesar de nos identificarmos com a mesma.

[...] interessante observar que estes moçambiques bate-paus em geral não gozam das mesmas prerrogativas dos outros moçambiques na primazia de conduzir o reinado, pelo menos quando estão em festejos que misturam

⁶⁰ PASSARELLI, Ulisses. Bate-paus: um moçambique de corte. 15 de agosto de 2015. Disponível em: <https://folclorevertentes.blogspot.com/2015/08/bate-paus-um-mocambique-de-corte.html>. Acesso em: 09 set. 2024

muitos tipos de congados. E por derradeiro é mister observar que sob hipótese alguma os bate-paus se confundem com outros grupos da cultura popular que também percutem madeiras: os vilões são congados que batem varas (manguaras) _ finas e longas, enfeitadas de fitas _ tendo outra musicalidade e coreografia muito distinta e geograficamente estão a oeste das Vertentes; tão pouco com os mineiro-pau, grupos alegres que vivem noutro contexto fora das Vertentes, independentes do Ciclo dos Congados.

A transmissão de saberes via oralidade (além das literaturas em torno da temática), nos faz perceber que há fatos, que prefiro chamar de preciosidades, que se entrecruzam entre diversos grupos de reinados e congados, sendo duas principais: a história do aparecimento de Nossa Senhora do Rosário nas águas e a presentificação de uma realeza negra em seus rituais, por exemplo.

Primeiro, a multiplicidade de narrativa da aparição de N.sra do Rosário nas águas, revela como essas narrativas vão se atualizando e são atravessadas por outros elementos que dão personalidade, alicerce e identidade a cada grupo e irmandade, constitui seu fundamento, elementos como o território que se narra, o tempo, a maneira como se conta, a mensagem que se transmite a partir da história contada e a sacralidade. Independente se é no mar, no rio, na gruta ou na cachoeira, é nas águas que a Senhora do Rosário se revela. Água que apazigua o choro e lamento negro. Seja na Igreja católica ou na própria capela, a Senhora do Rosário é cortejada com um andor cheio de flores, louvada e referenciada pelos congadeiros e congadeiras.

Segundo, a presentificação de uma realeza negra, re-insere os filhos e filhas de africanos desterritorializados em diáspora, recuperando a ressignificando a identidade negra, indo contra as formas de controle do sistema escravista e contra as normas de proibição dos seus sons e cores pelas ruas. “Coroados na igreja pelo padre no dia da festa do orago da irmandade leiga que os abrigava” (DE MELLO, 2005, p. 88), descendentes de africanos eram coagidos às normas da sociedade escravistas. Os “sinhô” atualizavam diante disso suas formas de dominação escravista, projetando na figura dos reis, na organização das irmandades e na “liberdade” dos festejos uma estratégia de controle e subordinação. Mas, como afirma Martins (1997), os reinados e congados “rompem a ordem escravocrata [...] transformando para outros processos simbólicos na formação da cultura brasileira.” (ibidem, p. 58)

Marina de Mello (2005) interpreta, com recorte entre os séculos XVII e XIX, supondo a perspectiva de existência de um catolicismo africano, fragilizando a ideia do sincretismo, bem como os saberes, costumes, significados, a organização social e política, a força dos reis congos e das irmandades negras, que primordialmente, festejavam anualmente seus santos de devoção, como Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, e nesse festejo o rei desfilava, seguido de sua corte, pela cidade.

Enxergar o ouro, a realeza, a grandeza desses corpos negros, mesmo diante de tanta violência, aniquilamento, tortura, despontencialização, epistemicídio e genocídio. Em cortejo, reis e rainhas invadem as ruas da cidade narrando uma imagem de nós, imprimindo nossa cultura, com uma estética e herança original e ancestral.

Concordando mais uma vez com Leda Martins (2021):

Essa herança ancestral e dos ancestrais ressoa nas expressões da arte negra, em geral e nas dos congados, em particular, tendo na assimetria um dos seus signos agenciadores. Essa concepção assimétrica diz, em muito, de um certo **pulsar do sujeito em movimento constante**, assegurando que a relação com as origens é sempre retrospectiva e prospectiva, pois como no jazz, funda o sujeito em movimento (ibidem, p. 44)

Olhar para esse “balaio” de herança ancestral é sempre fazer o movimento espiralar para (re)começar, (re)encantar. O começo, que se inicia pelo “fim”: corpos negros que vão precisar reinventar existências, refazer o meio para recomeçar. Essa reinvenção, de acordo com Capitã Pedrina, é a performance reinadeira, uma performance que “reinventa a África ancestral no coração do Brasil e faz da herança **bantu** um manancial inventivo de poéticas e políticas contra-colonizadoras” (OLIVEIRA, 2016, p. 28)⁶¹. O meio é onde , que germina a força coletiva, a renovação da fé, a estratégia para o recomeço, o reencantar da vida força coletiva, a comunicação com o divino, a estratégia para o recomeço: a história do aparecimento de Nossa Senhora do Rosário. Nas águas ou nas pedreiras essa história é a principal narrativa transmitida oralmente em terras negras Gerais e que acompanha diversas versões, de acordo com o fundamento de cada grupo, “em Minas, a diversidade de guardas engloba,

⁶¹ [...] Vieram para uma terra desconhecida, onde eles perderam o nome, querem que eles aceitem outro tipo de crer no seu superior, mata, morrem por causa disso, e mesmo assim conseguem atravessar o século. Porque isso que me chamar atenção. Gente, uma festa, festa do reinado, festa do congo, e a gente ainda fala festa do congo, o congo antigo onde havia o império, a formação do povo banto, com todos aqueles países inclusive Angola. Esse povo conseguiu, desde a época da escravidão, porque o reinado existe no Brasil colônia, no Brasil império e no Brasil República! Com pessoas pobres, sem recursos, e sem muita condição. (SANTOS, 2016, p. 68).

dentre outros, Congos, Moçambiques, Marujos, Catupés, Candombes, Vilões e Caboclos”⁶².

Na região central de Minas, Belo Horizonte e região metropolitana, por exemplo, as narrativas orais dizem sobre a força dos Candombes na retirada da Santa das águas. Em Ibertioga, não tem candombe, o *kadombe* (como escreve capitã Pedrina) eram rituais realizados nas senzalas, são os tambores sagrados que possibilitam o portão de comunicação com os ancestrais, os anciões. No ritual acontece o diálogo entre desencarnados e encarnados pela guiança das pretas e pretos velhos, guianças que no tempo do cativeiro “produziram o conhecimento de sobrevivência das suas práticas religiosas, mágicas, espirituais, seguiram saravando (saudando, cultuando) os seus ancestrais e divindades de África [...]”. Pedrina ainda explica que o *kanbombe* é exclusividade dos fundamentos de Reinado, “podem até ter festas de Congado que não tenha *kandombe*, mas Reinado não” (OLIVEIRA, p. 69). Como diz Mestre Jorge Antônio da comunidade quilombola dos Arturos, o Candombe é um ritual realizado na abertura e no fechamento do Reinado, também na festa da abolição, dia 13 de maio. Foi com a força dos candombeiros que a Senhora do Rosário sai das águas. Candombe se refere ao ritual e aos três tambores sagrados, que segundo o Mestre, são: Santana – o maior, Santaninha – o médio e Chama – o menor, ou Gomá.

Já nas regiões de Piedade do Rio Grande e Ibertioga⁶³, bem como outras da região do Sul de Minas, como em São Sebastião do Paraíso, Pratápolis, Poços de Caldas e Passos⁶⁴, distante de Belo Horizonte, as narrativas se confluem testemunhando sobre o aparecimento da Santa em uma gruta, em que os massambiqueiros foram responsáveis por conduzir a Senhora do Rosário ao altar.

⁶² MARTINS, 2021, p. 46.

⁶³ Escolho, brevemente, partilhar uma contextualização sobre o território. Ibertioga está localizada na mesorregião do Campo das Vertentes e em seu histórico, segundo o IBGE e o site Guia da Estrada Real, a cidade atesta fundamento no ano de 1711, sob território dos povos originários Puris e os Coroados. O nome Ibertioga, origina-se de *Burique Oca*, que quer dizer “covil dos búzios” (macacos) ou “refúgio das tainhas” (peixes). Ibertioga é município de Barbacena e isso faz com que muitos ibertioganos congadeiros e congadeiras trabalhem e/ ou estudem na Cidade das Rosas, como também é referida a cidade de Barbacena. Atualmente, Ibertioga tem um pouco mais de 5 mil habitantes. A cidade também é próxima de Piedade do Rio Grande, cerca de 38 Km; outro território importantíssimo na relação sobre o surgimento da tradição congadeira na região.

⁶⁴ A informação pode ser encontrada no livro Reinado e poder no sul de Minas de Maria José Souza (Tita), no tópico A lenda de Nossa Senhora do Rosário e as origens dos Congados e Moçambiques, página 141.

O sanfoneiro Zé Bia, me contou em entrevista sua narrativa sobre a aparição da Santa em uma Pedreira.

[...] o falecido Zé Bertioga falou que os escravos trabalhavam numa pedreira, pros fazendeiros sabe, os escravos era sempre judiado. [...] A Nossa Senhora do Rosário apareceu lá na pedreira e ela [...] já estava grávida. Então os escravos se reuniram em roda dela [...] E os fazendeiro sempre ficava de longe, com rês [chicote, ameaçando] [...] de longe lá. [Os fazendeiros decidiram:] “Vamos levar ela lá pra igreja.” [...] foi lá, pegou ela lá na pedreira, levou lá para a Igreja [...] Quando os escravos estão lá na pedreira, a Santa estava lá na pedreira de novo. Ela saiu da igreja, voltou direto lá na pedreira. Chegou lá, o que eles fez? [...] Tiveram uma ideia nova. Começou a arrumar uns porretinho, umas folhas... amarrou, fez umas uns enfeites de fazer barulho e amarrou no pé e pegou as violinha de bambu, fez violinha de bambu de taquaruçu⁶⁵ e foi. Foi tocando lá, ela não saiu. [Então eles mudaram de ideia] agora nós vamos brincar só no porrete. Aí foi lá como porrete [...] começou dançar na frente dela [...]. Ela veio acompanhando eles, ela saiu sozinha da pedreira e ela veio acompanhando eles. Eles na frente, praqui prali, fazia aquela corrente [um estilo da dança da Congada]. Levou lá na igreja, [...] ela tava lá na porta, [eles] dançou, brincou e tudo. [...] quando foi na outra metade do dia, eles voltou lá na pedreira outra vez que o fazendeiro levou eles prá lá. [Disse que eles] não ia ficar só por conta de [adorar] a santa não, que eles iam trabalhar. Chegou lá, eles observaram e quem estava lá? A Nossa Senhora das Mercês apareceu para eles também. Aí eles pensou, [...] e estudou. “Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa que fizemos à Nossa Senhora do Rosário, nós vamos fazer com a das Mercês: ceis pega os porrete, pega as vestes tudo... e vamos lá”. Foi lá, brincou, bateu, mexeu e tal, e foi até para a igreja. Ela não acompanhou eles não. Ela ficou quietinha lá, espiando eles. Aí depois eles mudaram o jeito [...] eles cortou uns gomos de bambu, fez as violinha, arrumou uma tampinha de garrafa e amarrou nos pé para fazer barulho, arrumou o pandeiro e tudo, né? Que o pandeiro já é uma instrução mais antiga. Arrumou uma caixa também. [...] Chegou lá, começou a tocar, tocar a gaita também [...] naquela época não havia sanfona, havia gaita [...]

⁶⁵ Lasca grande de pau ou bambu grande, em Tupi segundo fontes orais.

mudou as cantigas, amarrou a toalha lá na frente, pôs boné bonito na cabeça [com rabicho brilhoso]. Foi lá, incentivou ela [louvou, cantou, dançou] em roda. Primeiro ela olhou e riu deles e [...] depois veio acompanhando. Eles trouxeram ela cá na igreja. Aonde está Nossa Senhora do Rosário, ela chegou, ficou as duas [...] Ela abençoou a igreja, a casa deles morar [...] A Nossa Senhora das Mercês é madrinha-comadre da Nossa Senhora do Rosário [...] uma protege a outra [...] (grifos meus).

Na infância, me recordo de escutar a narrativa do Tio Otávio, que faleceu há aproximadamente há 12 anos, era bandeireiro e presidente do grupo, uma narrativa que diz respeito ao aparecimento de Nossa Senhora do Rosário nas águas de uma gruta. Nessa narrativa ele não menciona a presença de Nossa Senhora das Mercês. Ele contou que os descendentes de africanos que trabalhavam como mão de obra escravizada em uma fazenda, um dia avistaram a imagem de uma santa nas águas de uma gruta. Assustados, mas curiosos, eles foram ao encontro da Santa, era Nossa Senhora do Rosário. Após duas tentativas de retirada da Santa da água, na terceira, através da força do Congado e do Moçambique e, ressalta, a presença de um Rei africano, eles conseguiram retirar a santa da água. Tio Otávio afirma que a presença do Rei foi imprescindível e ao promover o encontro dessas suas forças, entoaram: “*Senhor rei vamos simhora, sá rainha manda lhe chamar*” e para a santa “*minha Santa vamos simhora, a igreja manda lhe chamar*”. Através da força da palavra, do ritual conseguiram retirar a Santa das águas, criaram uma capela muito bonita para a Nossa Senhora do Rosário e desde então, anualmente fazem uma Festa para louvá-la. Um pequeno trecho dessa narrativa pode ser encontrado no link do Mural Virtual⁶⁶, junto a outros materiais que ajudam a ilustrar, narrar e compor essa escrevivência.

Quando eu tô em perigo

rezo três Ave- maria

A Senhora do Rosário

Que será a nossa guia

⁶⁶ Acesse o vídeo direto em:
<https://padlet.com/iasmimalice123/mural-virtual-mestrado-hvrtdeaqrod1p4fj/wish/x5m7aoBzXNOBWkAV>

No momento do rito, da Festa em louvor a Santa, apesar de variadas as narrativas, sejam em Ibertioga ou em todo território de Minas, esse “mito fundador é recriado e aludido nos cortejos, falas, cantos, danças e fabulações, em um enredo multifacetado [...] o místico e o mítico se hibridizam com outros temas e narrativas [...]”⁶⁷.

Nesta “teia discursiva” sobre as narrativas em torno do aparecimento de N.Sra do Rosário nas águas, Leda Martins (1997, p. 56) sublinha “núcleos em comum”, sendo: “1^a) a descrição de uma situação de repressão vivida pelo negro escravo; 2^a) a reversão simbólica dessa situação com a retirada da santa das águas [...], 3^a) a instituição de uma hierarquia e de um outro poder, fundados pelo arcabouço mítico”. Completando a explicação da autora:

Ao retirar a santa das águas, imprimindo- lhe movimento, o negro escravo performa um ato de reposseção, invertendo, no contexto da hagiologia religiosa, as posições de poder entre brancos e negros. A linguagem dos tambores [...], se projetam como ícones e símbolos na complexa rede de relações signicas, invertendo na letra do mito o alfabeto do sagrado, prefigurando uma subversão da ordem e hierarquias escravistas. Esse deslocamento interfere na sintaxe do texto católico, inseminando agora por uma [...] linguagem que se realiza e pulsa na conjugação do som dos tambores, do canto e da dança, que interagem na articulação da fala e da voz de timbres africanos. [...] Torna- se possível, assim, ler nas entrelinhas, da enunciação fabular, o gesto pendular: canta-se a favor da divindade e celebram- se as majestades negras e, simultaneamente, canta-se e dança- se contra o arresto da liberdade e contra a opressão. (grifos meus, MARTINS, 1997, p. 56 - 57)

Na pesquisa de campo, os congadeiros entrevistados não sabiam dizer sobre a história do aparecimento de N.Sra do Rosário nas águas. É importante relatar que muitas informações sobre a história de formação do Congado de Ibertioga são misteriosas, pois toda a documentação relativa à paróquia (onde estavam guardados documentos oficiais sobre a Irmandade do Rosário e do Congado, por exemplo) foi incendiada em 1931, em um incêndio criminoso acarretado pelo próprio padre da época (MONTEIRO, 2016, p. 112). De novo estamos recomeçando.

⁶⁷ MARTINS, 1997, p. 46.

As informações apresentadas nesta pesquisa se deram, principalmente, a partir das entrevistas, oralidade e “alembamentos”, ainda pesquisadas em fontes secundárias foram feitas para recolher dados. É importante reafirmar que não pretendo agir como “uma figura de representatividade” ou fixar uma leitura única sobre a Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG. Mas sim contribuir para esse recomeço, enquanto rainha da Congada, enquanto alguém comprometida com a sua tradição, enquanto pesquisadora, e, não menos importante, em diálogo com aqueles que constroem junto a tradição.

Nos últimos 6 anos (desde o registro oficial do grupo em Cartório), a Congada de Ibertioga vem, insistentemente levantando material sobre suas raízes para registro e documentação, que intenciona a construção de um acervo próprio. Exemplo disto foi a pesquisa para construção do dossiê⁶⁸ que provê o Processo de Registro de Bens Imateriais na Esfera Municipal, sobre a Congada de Ibertioga enquanto Patrimônio Cultural Imaterial local, realizado recentemente no ano de 2022 e 2023. Muitos caminhos apontam a história da própria Congada da cidade, como um fenômeno importante que sustenta, alça e dá dimensão histórica à história da cidade de Ibertioga. No ano de 2022, acompanhei um pouco do processo de pesquisa mediando, incluindo e aprendendo junto com o trabalho da antropóloga Roberta Salgueiro.

Segundo os dados recolhidos, via *google forms*, uma porcentagem significativa de 71,1% afirmava as Festas de Congado e Moçambique ou Festa do Rosário, como uma celebração importante enquanto bem cultural para o município⁶⁹. Outro gráfico, aponta o que é considerado enquanto “formas de expressão” incluindo manifestações tradicionais, artes da cena, literárias, escritas, orais e afins, cerca de 38,8% elencaram a Festa da Congada e Moçambique na resposta. Além do mais, um número de 5,4% afirmaram sobre “risco de desaparecimento” de algum bem cultural que precisasse ser protegido.

⁶⁸ O dossiê pode ser conferido no link:
<https://padlet.com/iasmimalice123/mural-virtual-mestrado-hvrtdeaqrod1p4fj>

⁶⁹ Ver anexo.

Quase metade dos entrevistados, 40, 5% responderam que não há bens em risco (como a própria Festa da Congada, a Festa de carros de bois e a Folia de reis, as últimas com mais de 40 anos de existência na cidade). Os gráficos e mais detalhes sobre a pesquisa realizada, podem ser consultados a partir da página 37, no tópico sobre a anuência do Registro.

Interessante perceber que os dados capturados através desta fonte secundária, apontam que a população de cidade têm ciência da importância da manifestação no município e, mais ainda, como o processo de registro da mesma mobiliza uma reflexão que dimensiona a Congada não só como expressão religiosa, mas também **memória cultural**.

Na cidade, é significativo o número de crianças e jovens ativos e que desejam dar continuidade na tradição. Diante disto, há uma confiança nas próximas gerações de que seguirão firmes e fortes com a Congada em Ibertioga. Revigora em mim a ideia de que as sementes, de fato, foram plantadas e firmadas em terra e reza braba. **Eu também sou resultado dessa sementeira.**

No ano de 2022, também aconteceu a inovadora gravação do documentário do grupo. Em meio a este período estive junto com a pesquisadora Roberta Salgueiro e a empresa produtora de audiovisual e fotocinegrafia, Morandi (coordenada por Thiago Morandi). Nesse período fui encarregada da missão de mediar a relação dos mesmos com algumas pessoas do grupo que cederam voluntariamente entrevistas, além de auxiliar no cronograma de gravações adjunto da Festa, estava aprendendo em conjunto. Dito isto, relato que algumas informações descritas aqui não excluem essa vivência (muitas constatadas nas entrevistas de campo), ou seja, também dizem respeito a este período, momento em que ainda estava fora de campo, pelo viés acadêmico⁷⁰.

Em conversa com os irmãos da Congada de Piedade do Rio Grande, o capitão Felipe Teodoro e Francival Souza, me indicaram a pesquisa da autora Livia Monteiro (2020). Encontro, no tópico “Irmãos de fé: a Irmandade do Rosário e os caminhos para Ibertioga” expõe ao longo das páginas 155 a 171 que:

⁷⁰ O documentário pode ser acessado no Mural Virtual, através do link: <https://padlet.com/iasmimalice123/mural-virtual-mestrado-hvrtdeaqrod1p4fj/wish/v3w8ZwnGvddEQN52>

[...] As duas famílias ~~escravas~~ **escravizadas** dos antepassados dos dois primeiros capitães da Congada e Moçambique – José Venâncio e João Loreta, ~~pertenceram a esse senhor~~ **trabalharam como mão de obra escravizada** para Justino, dono da Fazenda Vargem⁷¹ e viveram nas terras dessa fazenda. Assim é possível inferir que, possivelmente os membros dessas famílias ~~escravas-escravizadas~~ frequentaram essa irmandade em Ibertioga. Esse fato, explica, ainda mais, os elos entre o passado congadeiro- moçambiqueiro com a cidade de Ibertioga e os *aprendizados* advindos da participação em irmandades do Rosário do século XIX. O arraial de Ibertioga, no século XIX, pertencia à cidade de Barbacena, comarca do Rio Paraibuna, bispado de Mariana e nesse século foi fundada a Irmandade do Rosário dos Pretos e uma capela. (grifos meus, ibidem, p. 168)

Importante mencionar que muitas palavras descritas pela autora no texto, não acompanham a forma de escrita conforme o processo de letramento racial⁷², portanto seria interessante uma revisão e correção. Segundo Neide Almeida (2017), reforçado pela Academia Brasileira de Letras, o Letramento Racial “está relacionado principalmente com a necessidade de desconstruir formas de pensar e agir que foram naturalizadas”. No texto de Livia, poderíamos, por exemplo, corrigir “mão de obra escrava” por “mão de obra escravizada”.

Somado a citação anterior, no importante documento de 1843, sobre “Compromisso da Irmandade”, outorga:

[...] No arraial de Ibertioga erigirão devotadamente uma capela a senhora do Rosário e para a devoção e fique permanecendo os sagrados cultos a senhora farão o presente compromisso regido de todo o benefício de suas almas no que vossa majestade imperial, e por isso esperam a confirmação dos seguintes estatutos que formalizam.

Dando continuidade à relação com as rotas e redes familiares de José Venâncio, primeiro capitão da Congada de Piedade, a autora explica, segundo os dados dispostos no documento da Irmandade, que para fazer parte da mesma em Ibertioga, cada novo membro deveria pagar um valor de mil e duzentos réis, anualmente por seis anos, porém Justino (sinhô da Fazenda da Vargem) ficou devendo quando faleceu. A pesquisadora deduz que o juiz de paz pagava a entrada dos africanos como mão de obra escrava nessa irmandade (MONTEIRO, 2020, p. 169).

⁷¹ A Fazenda Vargem, herança também que se atrela às redes familiares da pesquisadora referida, Livia Monteiro.

⁷² Acesse as referências no link:

<https://www.academia.org.br/nossa-lingua/nova-palavra/letramento-racial>.

Tita (2015), em pesquisas sobre as irmandades em Ouro Preto e São João del Rei, indica que os senhores escravistas tinham poder de eleger os componentes das Irmandades, até mesmo as funções de escrivão e tesouraria eram exercidas por homens brancos, sob justificativa que sabiam ler e escrever, porém a realeza das irmandades obrigatoriamente tinha que ser pessoas pretas, assim como outros membros e funções da irmandade (ibidem, p. 104).

Em uma conversa na tarde de sexta-feira, na pausa do almoço dos congadeiros, na mureta, ao lado do gramado da Igreja escuto e aprendo com o senhor Nivaldo:

*[...]Essa congada é uma dança de origem africana. Uma dança de manifestação do negros da África [...] Até que, no mês de outubro, na África, naquela dança deles... se depararam com uma imagem de Nossa Senhora do Rosário[...]começaram a dançar para a imagem. Os senhores na época, tiraram a imagem deles... E aí a imagem apareceu lá de novo. Seriam os pretos velhos da época, os africanos mais antigos. Começaram a fazer essa dança e denominaram, como era mês de Nossa Senhora do Rosário, como “dança de Nossa Senhora do Rosário” [...] O Congado chegou aqui através dessa **dança afro**, porque meu avô era descendente de escravos, então ele herdou... o pai do meu pai, no final da escravidão tinha 14 anos, então ele também herdou essa dança... Meu avô chamava João Eugênio do Nascimento e o paterno José Venâncio Lima, e eu Nivaldo Venâncio Lima... A dança em si tem o fundamento de mostrar várias repartições em termo de ritmo e vestimenta [...] e dança é de acordo com a música, as letras conduzem a dança [...] (grifos meus)*

Fotografia 11: Festa de Nossa Senhora do Rosário em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Fonte: Arquivo Pessoal⁷³, 2023. Autoria e ano não identificado.

Legenda 1: Primeiros membros da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG. Se trata da “guarda” de Congo, podemos identificar pela vestimenta: chapéus coloridos enfeitados e mais fitas coloridas cruzando o peitoral, e também pelos instrumentos de corda.

Fotografia 12: Congadeiros de Ibertioga/MG, durante a Festa de Nossa Senhora do Rosário.

NÁ OTAVIANO

DEVANIR OTAVIANO

⁷³ As fotos a seguir são de Arquivo Pessoal, sem finalidade exclusiva para esta pesquisa. Não é possível identificar todas, assim como não há precisão específica da data dos registros, mas indicam fotos dos anos 80/90.

Fonte: Arquivo Pessoal, 2023. Autoria e ano não identificado

Legenda 2: É perceptível pelas roupas que se trata da “guarda” de Moçambique, pois estão de casquete na cabeça. Na imagem à direita, Devair Otaviano (ao seu lado Fabrício Alves, “dançadô” do grupo ainda hoje), era o primeiro capitão, podemos perceber pelas fitas grossas nas cores vermelho e prateado. Atualmente, Paulo Nézio herdou as fitas coloridas de Devair ao se tornar o primeiro capitão da Congada.

2.1 Relato etnográfico do ensaio:

Quando chega o mês de setembro em Ibertioga, a cidade ganha uma presença diferente. É um período aguardado por todos, sejam congadeiros ou não. Ibertioga é uma pequena cidade de coração grande, acolhedora, arbórea, simples. Como aponta o Juninho, meu primo, em entrevista que a cidade tem uma população de muita fé e devoção, comprometidos com a N.Sra do Rosário não somente quem está “vestindo a promessa”, que oferecem a alimentação em suas casas por devoção, promessa e agradecimento, mas também aquelas pessoas que vão apenas apreciar a Congada.

A Festa da Congada acontece anualmente no penúltimo final de semana de setembro. Mas, na realidade, a Festa começa antes, desde sua preparação, cada família e membros da comunidade se dedicam à artesanaria de confeccionar os adereços dos congadeiros, congadeiras, reis e rainhas, fazer as bandeirinhas para enfeitar a Igreja, por exemplo. Pouco mais de uma semana antes de “brincar para a Senhora do Rosário” acontece a novena na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e no mês de agosto, geralmente no segundo final de semana, começam os ensaios práticos para tocar e dançar na Festa. Em setembro, a abertura da festa é antecedida pelo tríduo, onde alguns os congadeiros e congadeiras de Ibertioga participam com muito comprometimento, em comunhão com a igreja, é assim que também se preparam para iniciar o festejo.

Acompanhei o ensaio do dia 10 de setembro em Ibertioga. A noite estava fresca, era possível observar a lua minguante e o céu estrelado, sem a presença de prédios grandiosos, muitas luzes que cobrissem a visão do céu. Às 20:18h, o capitão André deu início. André Silva, carinhosamente chamado de Andrezinho, é padeiro na cidade. Além de fazer as melhores broas e pães, fica sempre encarregado de comandar os ensaios junto ao presidente, que também reside em Ibertioga, Jocimar Aquino.

Na ocasião, como o Jô não estava, Andrezinho administrou os trabalhos junto ao Laessio, ex-presidente do grupo e filho do falecido Tio Otávio (ou Pai Otávio como era chamado por muitos congadeiros), um grande nome referenciado e lembrado pelos seus feitos que elevaram a construção e fortaleceram a permanência da Congada em Ibertioga. Através da oralidade, Laessio, meu primo, me contou que Tio Otávio sempre teve muita paciência ao lhe transmitir os passos e gestualidades da dança do congo e moçambique, fazendo questão que ele aprendesse a originalidade daquela dança sagrada. Tio Otávio se “encantou”, mas ainda assim é o “ser” mais presente nas “afrografias da memória” da nossa Congada.

No ensaio não estão todas as pessoas que fazem parte do grupo, pois grande parte do grupo reside fora de Ibertioga. É interessante perceber que a comunidade ibertiogana participa do ensaio, na mesma proporção que participam da Festa do Rosário, ou seja, o momento do aprendizado é dividido com o público. É nítido que o momento da Festa na cidade é um grande evento que gera expectativas e envolvimento do coletivo desde a preparação. Sinto uma tranquilidade e disponibilidade na entrega e na troca dos congadeiros com o público, semelhante à entrega de quando fazemos ensaio de teatro aberto para o público ou em espaços não convencionais onde não há portas fechadas.

Existe uma relação de partilha justa em revelar para o público a organicidade e poesia que há no risco de quando está em processo de aprendizado. Não há resistência em relevar que se está aprendendo, ou seja, ensaiando e, de forma natural, esse olhar de fora também afeta quem está praticando- brincando. É como se o “errar”, “acertar”, “aprender”, “ensinar”, “convidar”, “repetir” e “performar” fosse tudo uma unidade em fluxo.

O ensaio tem como objetivo executar o momento de “apresentação” de fora da igreja, tal como é feito nos três dias de Festa, de forma precisa e dinâmica. Fazem o passo a passo desde a entrada na calçada que dá acesso ao “terreiro”⁷⁴ em frente a igreja, até o último soar do apito do capitão. Os instrumentos do ensaio são os mesmos utilizados na Festa, os homens “tocadores” que estão no ensaio levam seus instrumentos. É uma regra que pelo menos os principais instrumentos estejam no ensaio: a caixa e a sanfona, assim como os bastões-manguara-porrete. Na realidade, muitos congadeiros e congadeiras afirmam que ensaiam por causa do bastão, ainda que essa frase seja um exagero divertido entre eles, faz parte do entendimento comum de que dançar o Moçambique de Ibertioga com o bastão, requer muito ensaio. É um objeto-instrumento perigoso. Nos ensaios não há pausas para explicar minuciosamente sobre as gestualidades, os movimentos e até mesmo a história do grupo, da vestimenta e outros fundamentos.

O ensaio é uma forma de repassar corporalmente o que será acontecido nos três dias de Festa, no momento noturno. É quase automático. Em entrevista, os mais velhos me explicaram que antigamente, no início, não havia ensaio e que aprenderam já indo para a Festa mesmo. Jefferson, me explicou em entrevista que é importante que se tenha ensaio, para aprimorar, mesmo que o aprendizado se dá no próprio momento de vivenciar o ritual da Festa, pois é ali que você seu movimento corporal expressa, indicando que o aprendizado que tem do seu próprio jeito de dançar é um colheita de várias “formas de dançar”, várias “grafias corporais” aprendida, nutrida por membros do grupo e desta maneira, cada congadeiro e congadeira vai também criando sua “grafia corporal”.

O capitão Jocimar, iniciou sua trajetória na congada de Ibertioga, no ensaio. Em suas palavras:

Eu vim para uma festa de setembro, né, passar uns dias com meus avós e acabou coincidindo com o período um pouco anterior à festa, onde já tinha ensaios na data concreta. [...] aí eu fui com meu avô e com o Domingos, meu tio, que foi capitão, para um desses ensaios. Quando eu cheguei, eu apaixonei.

⁷⁴ Uso a palavra terreiro da forma como aprendi dentro de casa para referenciar a espaços abertos, como quintal e não no sentido de terreiro de candomblé, por exemplo.

E a partir daí, aos sete anos[...] hoje eu já vou para 34 anos de congada, dançando.

Em entrevista com Lucimar, nos conta sobre como são os os ensaios do grupo atualmente:

As crianças costumam até chegar quase primeiro do que a gente, porque eles gostam. [...] ali cada um [dos capitães] ajuda as crianças um pouquinho. É ali que começa, que está incentivado ali pelo capitão [...] brincando. O que os grandes faz, as criança faz também. (grifos meus)

A primeira parte do ensaio é dedicada ao massambique- moçambique, já a segunda se destina ao congado. Ainda que congadeiros e congadeiras não repassem todas as músicas, de fato são cantadas na Festa, pois além do variado repertório, algumas são criadas no próprio momento ritual, o tempo de ensaio é suficiente para a compreensão de como deve ocorrer de fora da igreja.

André apita e o grupo reúne em torno dele, ao lado do mastro no centro do espaço, ele informa que o ensaio irá começar, a previsão é que dure 2 horas, que é importante ficarem atentos às crianças e também cantar alto as músicas, sempre obedecendo a dinâmica de “pergunta e resposta”. Todas as pessoas afirmam ter entendido e, em seguida, rezam um “Pai Nosso” e “Ave Maria”, pedindo proteção. O capitão apita de novo e todos se deslocam para a “entrada” do trajeto, se posicionam conforme é a organização de moçambiqueiro. Sempre começa pedindo licença à ancestralidade, aos Santos, ao espaço sagrado, a bandeira, ao Sacerdote da Igreja e uns aos outros.

O capitão regente, não importa se André, Paulinho ou o Jô, aquele que está no “comando”, sempre entoa de forma encorpada: *Aô, iê!* É como uma louvação, um poder energético no ato de comunicar, é a chamada para a concentração e saudação do capitão para os congadeiros e congadeiras, que sempre restornam: *Ô, iê!* Essa expressão vocal também se aproxima do *iê* da capoeira, que significa, segundo o site Portal da Capoeira⁷⁵: maneira de saudar meus camaradas e também a forma com a qual peço licença ou proteção para iniciar o jogo. Logo em seguida, para iniciar o trajeto e formar a roda, eles cantam: *Senhor Padre dê nos licença, casa santa, nós quer chegar.*

Depois de terminar o pequeno trecho da calçada, seguem para o espaço em frente a igreja, o qual tenho chamado de “terreiro”, expandindo para formar a grande roda. Ao formarem a roda, sem pausa para essa nova organização espacial, o capitão começa a entoar outros cantos e dar continuidade ao ensaio.

Os congadeiros, especialmente os mais velhos, referem-se às músicas, ou seja, às letras cantadas como “jongo” ou, algumas variações das mesmas, como “ponto”, fazendo alusão (aqueles mais íntimos com o fundamento do grupo e praticantes de religião de matriz africana) com a religiosidade da Umbanda. A cada novo “jongo” ou até mesmo para “chamar atenção” dos que estão dispersos, o capitão diz: *“Aô iê”*. Os “jongs” do moçambique são ligeiros e o passo segue sendo uma caminhada “gingada”, como eles mesmo afirmam, em roda, sem muita variação segue-se um atrás do outro, para o lado direito. Dentro da roda grande é formada uma roda pequena para os pequeninos congadeiros, ali naquele “espaço de aprendizado” as criancinhas vão aprendendo “corpo a corpo” a performance do próprio ritual. Assim como acontece na própria realização da Festa do Rosário.

Apesar de ser ensaio e os integrantes não estarem com indumentária de como é na Festa ritual, a energia aparenta já ser da própria festa: a força de quem canta, os olhares trocados, a energia, a alegria, a expressão corporal. Noto alguns jovens congadeiros empolgados dizendo depois de “improvisarem” alguns passinhos no repique do ritmo do moçambique: “ó, esse passinho ficou bonito, deu certo no ritmo da

⁷⁵ Acesso disponível em:
<https://portalcapoeira.com/capoeira/capoeira-sem-fronteiras/o-qieq-mais-que-um-cumprimento-uma-oportunidade-para-o-aprendizado/>

caixa a gente pode fazer”. Me alegro e empolgo junto com eles, canto as músicas e observo tudo com atenção, também estou ensaiando, ensaiando para a Festa e “ensaiando” o olhar de pesquisadora. Cantamos, as ligeiras músicas do moçambique:

Terra alheia

Oh, pisá devagar.

Olha a sota

Vamos embaralhar.

Me pergunto o que seria o significado de “sota”, assim como de outras palavras que, por vezes, não sei a pronúncia correta e nem sei significado. Em conversa com outros homens congadeiros, eles também demonstraram dúvidas sobre algumas palavras. Às vezes, ocorre de cantarem da forma como entendem sonoramente e não apegando tanto ao verdadeiro palavreado. A música seguinte do ensaio, também revela palavras desconhecidas. Como alguns congadeiros e congadeiras declaram há uma certa relação com alguns pontos da Umbanda, por exemplo.

Oh saraiva

Salve a mutu, saravá

De acordo com o dicionário etimológico⁷⁶, a palavra Saravá significa: “Salve” e é utilizada no universo da Umbanda. “Saravá era como os escravos africanos pronunciavam a palavra salvar, com influência da fonética do banto, sua língua nativa.”

Enquanto eu pensava sobre as palavras, sobre a força que é transmitida por cada uma delas, nos cantares “corridos” dos “jongos”, no “axé de fala” que irradia naquele volume de diversas vozes se encontrando tanto dos congadeiros quanto do público, percebo que o capitão chama a atenção para que o grupo cante mais alto. Afirmou que as vozes estão cantando para um só propósito, para a Senhora do Rosário e que por isso é preciso ter força e não deixar o cansaço “enfraquecer” o coro.

O jogo entre coro e corifeu é importante ser estabelecido, justamente para criar uma paisagem sonora composta por um mutirão de outras vozes. A palavra dita pelos

⁷⁶ O link da busca no dicionário pode ser acessado em: <https://www.dicionarioetimologico.com.br/sarava/>

“jongos” do congado, tem esse poder de invocar, trazer para o aqui e agora a força dos ancestrais no presente. A força da palavra é carregada de axé e como bem traduz essa palavra de apenas três letras, na cosmovisão candomblecista, axé é a força vital e é dessa força vital impregnada na palavra cantada que é desejosa pelo capitão e por isso chama atenção dos congadeiros. Como diz o congadeiro Nivaldo Lima, sobre a força da palavra: *tem hora que você tem hora que você canta, [por exemplo] para uma rainha [...] a pessoa sente cem por cento [...] você vê as lágrimas descer. Ela está sentindo a força daquilo que a gente tá cantando, tá expressando.*

Nas músicas seguintes o Moçambique começa a bater o porrete, algumas rápidas e outras mais lentas, mas é o momento da brincadeira com o bastão. Oscila também entre música com jogo de porrete e música sem jogo de porrete, para descansarem um pouquinho. Aqueles que estão recentes no grupo, costumam fazer os movimentos um pouco mais sustentados, como se compreendessem naquele mesmo instante o próprio jogo que se instaura, a organização do corpo, bastão, ritmo, roda e o outro.

*Estrelinha no céu
já aluminou (2x)*

*Ô rio grande
serra de monte a monte.*

Essa música é a que mais apresenta variação em sua composição: a) o pé direito segue marcando para frente e para o lado; b) depois o corpo “ginga” lado a lado fazendo uma alavanca com os joelhos; c) no plano baixo, desafiando os mais velhos, um agachamento dura um período de tempo, semelhante a cocorinhas em movimento ou a um sapo; d) por fim, os congadeiros levantam e saltitam encostando os calcanhares no chão.

Aqueles que estão dançando, entre si, vão trocando impressões sobre o que repararam de “errado” entre suas execuções. O sentido de certo e errado, não se estabelece de maneira efetiva na manifestação, uma vez que cada um tem a liberdade de fazer os passos de acordo com sua expressão corporal única, no entanto, alguns movimentos “fogem” um pouquinho do sentido que o ritmo propõe.

Algumas músicas, em grande escala as do Moçambique, aparentam palavras e significações que soam mais como uma brincadeira, são frases curtas, com contextos que não aludem tanto a perspectiva sagrada, ou seja, que fazem menção a Nossa Senhora ou algum encanto, como por exemplo a seguinte.

Ô tatu rolador, rola no chão

ô tatu rolador, rola no chão

Nessa música, executam um jogo de porrete com duplas, trios, quartetos e o ritmo permite uma brincadeira com o passo onde alguns, especialmente os mais jovens, pulam mais alto, como se desafiam uns aos outros, enquanto outros integrantes preferem fazer o passo com salto mais simples. Ensaiei algumas músicas com o grupo, especialmente as mais agitadas de jogo com o porrete.

Logo depois o ensaio foi das músicas/ “jongos” da modalidade ou “guarda” de Congado. Não anotei mais nada no caderno de campo, juntei-me a eles, fui cantar, dançar, rezar e brincar.

Tambores

Sem eles não há festa.

Sem eles não há roda.

Sem eles os vivos não falam com os antigos.

Sem eles não há canto que desperte a noite.

Sem eles não há ritmo para juntar a gente.

Sem eles não há dança que nos alegrem.

Sem eles não há roda.

Sem eles não há festa.

Com eles tudo se faz: o encontro,

O cumprimento, a boca

Que tira o canto.

Com eles os antigos vivem outra vez.

Com eles é possível fazer o cordão de amigos.

(Edmilson de Almeida Pereira)

CAPÍTULO III: “A SENHORA DO ROSÁRIO MANDOU CHAMAR”⁷⁷

Cena 2:

Uma menina está na praça, desenhando na terra várias espirais, cantarola uma cantiga. Escuta outras crianças vindo para perto e quando se dá por conta, elas já estão correndo e brincando de pique- pega, bem em cima das espirais que fez na areia. Frustrada, ela anda até as escadarias da igreja e vê uns números escritos bem no meio da igreja, ela fica olhando por alguns segundos, ainda não sabe identificar os números. Olha para os lados com a intenção de encontrar sua mãe e ter respostas para sua curiosidade. É interrompida pela imagem de um menino, que passa muito rápido de bicicleta em cima dos desenhos já desfeitos e dos seus pensamentos curiosos.

A bicicleta parece um foguete, leva o menino e sua adrenalina para casa! Ele desce o morrinho, tremelica todinho nas ruas de paralelepípedo em alta velocidade, parece competir com o pôr do sol. Que pressa é esse menino? Chega em casa e procura logo o pai, o vê arrumado, sorri e corre para o banho. Não passa dez minutos em que o garoto está no banho e sua mãe já grita: - Sai logo desse chuveiro! A mãe, orgulhosa com seu trabalho, segura a camisa branca social que foi passada delicadamente com o ferro. O pai, já arrumado chega a sua esposa com a mão cheia de fitas coloridas, o menino todo empolgado se troca rapidinho e fica ao lado do pai. A mãe sorri, pega fita por fita e entrecruza no peitoral, ora do pai, ora do filho. Se vestem com a mesma roupa, fitas da mesma cor, da mesma história, da mesma tradição. Espelho do passado, do presente e do futuro. Ao longe, eles escutam o som de guizos. O momento mais aguardado de todo o ano está chegando. O pai olha seu garoto e diz

- Vai começar.

Sapatos brancos, guizo no pé, casquete na cabeça, porrete e brilho no olhar. O menino toma a bênção da mãe e sai de casa com seu pai. Se juntam aos outros

⁷⁷ “Jongo” da Congada e Moçambique de Ibertyoga/MG.

sons de guizo na rua, andam parecendo convidar a todos que estão no aconchego de suas casas, na noite de frio e lua crescente. É chegada a hora, o capitão apita e entoia: ô iê!

*Senhor padre dê nos água benta
Casa santa, nós quer chegar*

*Senhor padre dê nos água benta
Eu também sou filho de São Bento*

3.1 A Festa:

“Ritualizar a vida é um ato festivo, é um ato de vida[...] Festejar é um estado de ser, uma condição que acumula forças [...] A festa é força social” (GARCIA, 2023)

Estou em Ibertioga há mais de 15 dias, o clima da cidade muda quando está próximo da Festa da “Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG da Congada e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário”. As pessoas, conjuntamente, ficam em um estado de euforia, os sorrisos enfeitam as ruas da cidade. Meses antes o grupo já participa em Festas de Reinado e Congada de outras regiões a qual são convidados, como nas cidades de: Lamin, Brás Pires, Barroso, Tiradentes, Desterro do Melo, Itapecerica, por exemplo. Vivenciar outros festejos depende de algumas condições, como, por exemplo, conseguir transporte em parceria com a Prefeitura local, se a estrada para chegar à cidade está em boas condições ou não, e por fim, se há disponibilidade de, pelo menos, 20 integrantes do grupo. Mesmo tendo a oportunidade de dançar em outras datas durante o ano, festejar “no quintal de casa” ganha outro tônus.

Dias antes costurei à mão uma renda azul claro para sobrepor o azul de cetim da capa que eu e que minha mãe e eu usamos, ao vestir de Rainhas. Minha mãe elaborou nossos bastões de rainhas em material de EVA azul escuro, cheio de brilho e no topo. É rico perceber a feitura manual e artística, ver a criatividade ganhando sentido e significado sagrado. Ela também fez para Andreza, minha prima, os mesmos adereços para compor seu traje de Rainha. Dias antes, Tia Gracinha bordou as toalhas de congado dos meus primos enquanto, Laisse, minha prima, estava na feitura dos chapéus brilhosos. Esse chapéu tem como base um molde de papelão e um forro de eva, para que

o suor não faça com que o papelão se derreta e é coberto por um tecido de paetê, geralmente dourado, prata, azul ou vermelho, originando em um chapéu bem reluzente. Por fim, são pendurados rabichos metálicos atrás, no topo de cada chapéu. Laisse fez chapéu para vários congadeiros da vizinhança, antigamente quem fazia era sua mãe, tia Dasdores. Maria do Carmo e a Alexia, meses antes, cortaram dezenas de tiras para enfeitar o céu. Percebo que também é passado de geração em geração a arte de fazer os adereços e as mais diversas feituas manuais que são criadas para compor os trajes, enfeitar a igreja e as ruas, assim como a arte de cozinhar. O festejo já começa antes, na preparação e isso se repete há mais de 100 anos e nada é feito só.

Fotografia 13: Preparação para a festa.

Foto: Maestro Alencar, 2015.

Em concordância com Leda Martins, essas ações fazem parte de um “micro sistema que opera no interior do macro- sistema, dramatizando um modo de reelaboração secular e religioso diverso, inscrito no cotidiano das Comunidades, expressão de uma cosmovisão e vivência do sagrado singulares”. (ibidem, p. 47)

Em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário, tirinhas de papel crepom de espessura fina, nas cores azul e branca são amarradas no topo do mastro central e também no topo dos mastros das laterais e enfeitam o céu sob a cabeça dos congadeiros e congadeiras. Os mastros, onde estão as bandeiras da Santa do Rosário à esquerda, das Mercês à direita e do centro sem bandeira, em Ibertioga, não tem ritual de levantamento, ficam já firmados no local. Dentro da Igreja, os altares de N.sra do Rosário e N.sra das

Mercês, estão enfeitados com rosas amarelas, azuis, brancas, margaridas e lírios brancos à espera da procissão de encerramento.

Vejo a lua crescente no céu, está irradiante e nítida. É sexta - feira, dia 22 de setembro de 2023, 19 horas. Barulhos de guizo começam a soar, uns parecem vir de longe e outros mais perto. O ritual da festa começa logo depois da missa, congadeiros e congadeiras vestem a camisa com o símbolo do grupo, calça jeans, guizo e bastão, diferente dos outros dias, hoje não se dança totalmente de branco. O capitão começa com o *jongo de licença* logo na entrada do espaço da igreja e ali, eles performam as “oralituras” de massambique- moçambique. Um cardume de pessoas congadeiras, na medida em que vão para o espaço em frente a igreja, vão se expandindo para formar a grande roda. Muitos se referem a ação como uma “apresentação”, “ritual”, “louvor”, “dança” ou “brincadeira” para a Senhora do Rosário.

Como já explicado, segundo MADEIRA (2023), a *Massamba*, “dança sagrada que vem de Angola” é praticada pelos Massambiqueiros dos Reinados e/ ou Congados, com base na tríade "dançar-cantar-batucar" (LIGIÉRO, 2011).

Segundo a autora, referimos- a como Moçambique, aqui na diáspora brasileira, sob influência da assimilação cultural e as influências da língua portuguesa ao longo do tempo. É crucial lembrar que o sequestro de africanos escravizados pelos colonizadores portugueses ocorreu na região centro-sul do continente africano. O termo Moçambiqueiro remete a Angola. Como ensina Sá Rainha Belinha do Treze de Maio (já citado anteriormente) Massambique é um **nome ancestral** da dança sagrada *Massamba*, trazida pelos negros durante a travessia atlântica, e representa uma conexão com o Candombe.

Além do mais, a *Massamba* é caracterizada por saltos e rodopios. Essa aproximação, nos remete, precisamente, às principais características de movimentos realizados pela Moçambique de Ibertioga, apesar de que na cidade não há vínculo com o Candombe. No entanto, Moçambique também é referido (majoritariamente por congadeiros mais velhos) como *Massamba* e, como afirma o congadeiro Nivaldo Lima, descendente dos fundadores, é uma “dança sagrada de África”.

Após essa importante contextualização, retomo a etnografia da Festa. O ritual na sexta- feira durou aproximadamente 2 horas, a abertura foi breve. A sexta- feira é breve

pois encerra com a novena, que antecede a Festa nos três dias. Depois de dançar em frente à Igreja, as pessoas congadeiras, sob o comando do capitão, saem em cardume para se alimentarem na casa da Rainha de Eleição.

Saio da igreja um tempo antes dos próprios congadeiros, desço as ruas de paralelepípedos correndo para ajudar minha tia nos preparativos. Nos últimos três anos, minha tia está como Rainha de Eleição e, especialmente, neste ano, vai passar a coroa para outra rainha, sua prima de segundo grau. Esse ritual de “passar a coroa” deve ser realizado de três em três anos ou de sete em sete anos e a coroa deve ser mantida com membros da mesma rede sanguínea familiar.

Chego na cozinha e vejo a reunião de mulheres negras. É na cozinha que muitos aprendizados são perpassados lá em casa é o ponto de encontro, o local da “reunião” das mulheres que sempre cuidaram de mim, dos meus primos, da Congada. É na cozinha que tudo se fala, seja algum conflito que precisa ser solucionado, aprendizados sobre como preparar algum alimento, das lembranças, aprendizados, preocupações e sobre fundamentos. Minha tia, ensinou-me que quando sobra os alimentos do café oferecido pela Rainha de Eleição é sinal que a vida e a casa dessa mesma será de muita fartura e prosperidade no próximo ano. Por esse motivo, ela estava muito ansiosa, com receio de que as quitutes e quitandas preparadas fossem pouco. Embora a cada instante eu insistia em dizer como estava linda e farta as mesas e como tudo foi preparado com muito carinho.

É uma pena não ser possível colocar cheiros e sabores nesta dissertação. Biscoitos casadinhos, broa de fubá, broa de trigo, biscoito de polvilho, pão com mussarela e presunto, rosquinhas de nata, rosquinhas de fubá, pão de batata, pão de queijo, biscoito frito, refrigerante, suco, café, leite, achocolatada... tudo isso para nutrir o corpo dos congadeiros e congadeiras.

Quando os pés ressoando guizos chegam do lado de fora da casa da Rainha, ao chamado do Capitão todas as pessoas cantam com muita energia, em um jogo de “coro e corifeu”:

Oh Senhora Rainha

Vim te visitar

Amanhã para a igreja

*Vou te levar*⁷⁸

E logo em seguida, para entrar na casa da Rainha, cantam:

Dê uma licença, dê uma licença

Dê uma licença minha senhora

Dê uma licença

Partilhamos da mesma fartura de alimento, da mesma vibração e emoção. Vejo as crianças correndo pra lá e pra cá, brincam de “ensaiar” a dança do dia seguinte, enquanto os mais velhos conversam sobre como o grupo está crescendo e quais os desafios podem acontecer no percurso deste ano. Observo o brilho no olho de cada um enquanto digo “aceita mais um biscoitinho?”, um brilho que revela “começou o momento mais aguardado do ano!”. Há anos sigo sendo contagiada pelo mesmo brilho e pela mesma euforia que contagiava os capitães Paulo, Jocimar e André.

Me remete ao que descreve a autora Tita (2015):

As culturas de matrizes africanas se apresentam com uma pluralidade de experiências que se configuram na estética da produção artística da cultura tradicional que vai da criação, do fazer, do olhar, do uso, da admiração e do prazer -, o estético. Começo e recomeço que não se separam do fazer, da dinâmica em que o próprio ser social está envolvido isso porque numa próxima celebração ele e sua ação serão outros novos atores de um mesmo paradigma-, com a ritualização sacramental do retorno da fê (esperança) e da Festa, com novos enfrentamentos e novas ações e a vontade de se expressar e se realizar. Cada celebração (a Festa) deve ser ou não só um novo momento, como um novo acontecimento com novos desafios. Pois, na alegria da Festa, experimenta-se a felicidade do riso, da liberdade do corpo, do descontrole como um desafio da ordem, o que amedronta e faz com a classe dominante se sinta em risco e ameaçada. Elas se fazem libertadoras e não castradoras. (ibidem, p. 283)

Jocimar Aquino, chamado por todas as pessoas da cidade de Jô, com 49 anos e vivendo há 36 anos a tradição, também herdou de seu pai. Aprendeu a tocar violão, tamborim e um pouco de caixa, tudo na Congada. Em entrevista, de forma muito generosa, o capitão Jocimar me contou muito do seu caminho espiritual enquanto umbandista e a conexão com sua missão na Congada, uma missão que lhe salvou a vida. Começou por uma paixão por reconhecer nos mais velhos aquela reza do corpo: [...] *Eu falei da trajetória, iniciei com sete anos, mas com 18/19 anos, eu me tornei capitão*

⁷⁸ O vídeo pode ser acessado:

https://drive.google.com/file/d/1Ev49mIJzZDxIWMpm8FxYbY4WCsrdipsO/view?usp=drive_link

porque o Domingos, que era meu tio, faleceu. E lá, na escolha da diretoria, eles acharam que eu estava... Que eu tinha condições de assumir o cargo.

Paulo Neves, com sua pele da cor da noite, 68 anos de idade e 60 anos de vivência na tradição, me disse que começou com oito anos e também herdou de seu pai. Assim que viu os congadeiros dançando se encantou, a força o invocou a estar junto, ele gostou e pediu para seu mais velho, seu pai, se poderia dançar e aprendeu a dançar já indo para a festa, “na minha época”, ele me disse, não tinha ensaio. Seu pai também era capitão no grupo e hoje, Tio Paulinho coloca em prática os saberes da capitania herdada.

Em entrevista, com um sorriso que insistia em ficar no rosto ao longo que ia lembrando e me contando da sua vivência, André Santos, com 44 anos de idade, e 36 anos na nossa Congada, me disse:

A minha mãe trabalhava na casa do Otávio [...] O Otávio era o chefe do congado, fixo. Então a minha mãe trabalhava fazendo quitanda lá na rua, junto com a Marieta, a primeira mulher dele. Então, eu, desde pequenininho, fui criado com eles. Então, na época da festa, [...] eu vi o Domingos [que era capitão] vestido, tocando congado na época dos ensaios... arrumando o guizo, porrete pra ele... E eu ficava todo eufórico. [...] então eu cresci com aquilo na cabeça: “eu vou dançar, eu vou dançar”. [...] naquela época era difícil, criança não podia entrar [...] então o Domingos falou assim “você vai entrar, mas eu vou te ensinar a bater porrete antes”. Então aí eu ficava batendo porrete lá na cozinha [...] (grifos meus).

Voltando ao relato da Festa, a sexta-feira encerrou com a exibição do documentário⁷⁹ do grupo que ainda estava em fase de aprimoramento. O capitão Jocimar, quis apresentar como está o processo do registro em vídeo que teve início na Festa de 2022. Noto os olhares curiosos, os risos vergonhosos e as lágrimas de todas as pessoas que assistem naquele telão, de uma forma inusitada e ampliada, daqueles “pés que dançam e contam histórias”, a força da tradição que se sente muito mais do que se vê, de fato. Meus primos e eu comentamos como é importante esse vídeo e como muitas falas das pessoas que foram entrevistadas, contam sobre a história do grupo, algo que,

⁷⁹O documentário pode ser acessado através do link a seguir:
<https://padlet.com/iasmimalice123/mural-virtual-mestrado-hvrtdeaqrod1p4fj/wish/lkROZP5NpGyNWjMg>

segundo os integrantes mais velhos, não é sabido por todos.

Essa é uma preocupação que os integrantes mais velhos pontuaram nas entrevistas e conversas, como esse espaço de diálogo, de registro e propagação da história do grupo precisa ser mais constante, para que não se tenha dúvidas, é preciso saber de onde se veio, exercício de *sankofa*. É uma palavra- provérbio, *Sankofa* serve como um símbolo de resgate cultural e identidade, simbolizado por um pássaro olhando para trás, “uma forma de oralidade escrita ou de escrita oralizada”⁸⁰.

Sábado, dia 23 de setembro, também é dia de Moçambique e, diferente de sexta, as pessoas estão vestindo o traje completo, calça, blusa e sapatos na cor branca, fitas de cetim cruzadas no peitoral (as fitas simboliza o colorido do andor de N.Sra das Mercês e do Rosário), guizo, casquete (um chapéu branco) e bastão. No sábado, logo pela manhã, o grupo se reúne na porta da igreja para pedir a benção para o padre e logo em seguida, saem em cortejo pelas ruas da cidade.

Nos dias de festa, acontece a alvorada às 5 horas, assim que os primeiros raios de sol timidamente apontam no céu branco de neblina. Alvorada é feita pela Lira Santo Antônio, a banda local, em que algumas pessoas congadeiras também fazem parte. Instrumentos de sopro e percussão se irradiam na cidade, no trecho que vai da sede da banda até a igreja de Santo Antônio. A alvorada desperta as ruas, “acorda” a população de Ibertioga, anuncia que é tempo da Festa de Nossa Senhora do Rosário, é o ritual do nascer do dia e mais tarde, às 9 horas o Moçambique inicia.

⁸⁰ Segundo Florence e Alan Santos: “ O termo *Sankofa* se traduz no português, ao pé da letra, como “volte e pegue” (*san* – voltar, retornar; *ko* – ir; *fa* – olhar, buscar e pegar), mas pode ser elaborado como “nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás”. Trata-se de uma palavra-provérbio acompanhada de um desenho-símbolo em formato circular, uma forma de oralidade escrita ou de escrita oralizada. *Sankofa* constitui um elemento do conjunto ideográfico *Adinkra*”. (DRAVET, Florence Marie; OLIVEIRA, Alan Santos de. Relações entre Oralidade e Escrita na Comunicação: *Sankofa*, um Provérbio Africano. *Miscelânea*, Assis, v. 21, p. 14-30, jan.-jun. 2017. ISSN 1984-2899).

Fotografia 14: Café da manhã após a alvorada.

Foto: Maestro Alencar, 2017.

Logo depois da bênção do Padre, aproximadamente às 11 horas, seguimos para a casa da Rainha de Eleição para almoçar. Sigo junto por toda a cidade e, além de mim, outros parentes também acompanham o grupo, mas o número de acompanhantes não é grande. No geral, as pessoas ficam na porta e janela de suas casas vendo a Congada colorir as ruas da cidade, que mais parece uma arco-íris, numa fração de tempo do cotidiano.

A Rainha de Eleição tem a função de sempre oferecer um café e um almoço (ou janta), assim como o Rei de Eleição. Nesta ocasião, Tia Fátima, rainha de eleição, escolheu o almoço do primeiro dia. Mais cedo, ajudei minha prima a fazer mousse de maracujá para a sobremesa: algumas latas de leite condensado e creme de leite, algumas caixinhas de gelatinas de maracujá e a polpa de uns maracujás para fazer a calda, não me lembro das medidas. Para preparar é só bater tudo no liquidificador (de menos a polpa dos maracujás) e esperar dar “liga”, o ponto certo. Para a calda, fizemos um caramelo com o açúcar e colocamos a polpa do maracujá junto. Colocamos tudo em vários copos pequenos de plástico e colocamos na geladeira, quatro horas depois tiramos da geladeira para servir.

Quando chego na cozinha, naquele ambiente de preparação do almoço, escuto e observo as mulheres comentar sobre as atualizações na Festa, a chegada do novo padre (que até então não tem se mostrado muito afetuoso com a tradição), sobre como o grupo

está cada vez maior e que o espaço em frente a igreja pode chegar a não comportar tanta gente, sobre a volta das barraquinhas de comida e artesanato na Festa (as que são destinadas a apoiar o grupo, porque tem outras de comerciantes da cidade), sobre os shows de músicas que vão acontecer pela primeira vez este ano, produzido pela secretaria de cultura e desportos local.

Naquele ambiente da cozinha, “alembrei” de quando fui visitar a guarda de São Jorge⁸¹ (fundada em 1938) no bairro Concórdia, na Pequena África de Belo Horizonte, no dia de encerramento da Festa. O relato etnográfico deste dia encontra-se nos anexos dessa dissertação. Fiquei grande parte do dia na cozinha, junto às matriarcas, as pretas velhas da família, um privilégio. Fui recebida como “alguém de casa” por três irmãs com seus rosários entrecruzados no peito.

Cheguei pela cozinha, no momento do café da manhã com uma mesa farta com muitas frutas, chás e bolos, me deparei com um lindo jarro de rosas amarelas bem no centro da mesa, rosas que também enfeitam toda a capela e fui embora também pela cozinha, depois da tradicional “sopa de Zaur”⁸².

Naquela visita à Guarda de São Jorge, a medida que fui ajudando nos afazeres, percebi como a cozinha é um **lugar de memória do povo negro**, é espaço de confluências e aprendizados, de envolvimento, ponto de encontro das famílias negras. E, mesmo estando em uma cozinha diferente, como no sagrado da Guarda de São Jorge, aquele ritual me era familiar, os diálogos, a forma de preparar o alimento, o falatório, as rezas silenciosas, os aprendizados... Essas palavras preciosas, dimensionam os valores que são parte do fundamento de **ser** irmandade. A similaridade dos códigos do nosso

⁸¹ A guarda de São Jorge é muito especial para mim. Foi o primeiro grupo que visitei em BH e recebi acolhida como alguém integrante da família. A amizade do grupo se deu sob manto de N.Sra do Rosário. A Guarda São Jorge de Nossa Senhora do Rosário é um dos reinos mais tradicionais da capital e foi fundada no dia 13 de maio de 1938 no bairro Concórdia, foi uma das primeiras guardas lideradas por uma mulher, uma capitã no ano de 1972, Vilma Lima Conceição. Ano após ano, a Irmandade mantém a Festa de São Jorge no mês de abril e a Festa de Nossa Senhora do Rosário no mês de outubro. Mais informações no site do grupo: <https://guardasaojorge.com.br/>

⁸² Naquele dia, 22 de outubro de 2022, ao vivenciar o encerramento da Festa do Rosário da Guarda de São Jorge, Sá Rainha me contou que a sopa foi passada pela sua mãe, que antigamente fazia para doar aos mais necessitados e transpassa a mensagem de “legião de boa vontade”, que hoje é tradição no dia de encerramento. A sopa é feita com repolho, quiabo, salsinha, cenoura, batata, tomate, pé e pescoço de galinha, além do tempero especial da própria Rainha. Encho meu prato com duas conchas, sem pegar carne e me delicio com a sopa quentinha. Passei o dia inteiro vivenciando a tradição com o grupo, sendo acolhida como alguém de casa e, ao ir embora, admirando um grande arco-íris que coloria o céu, levei comigo uma rosa amarela que ganhei de presente após da matriarca. O espaço sagrado da Guarda de São Jorge é coberto por rosas amarelas.

cotidiano. Chegar no reino de alguém pela cozinha é uma benção (e é preciso chegar miudinho), é entender a festa e o Reinado pelo lugar íntimo, pelo que se é preparado e que nutre.

Aprendi com a querida Ritielly, capitã da Guarda de Moçambique do Reinado do Jatobá⁸³ que lá a cozinha é chamada de “sanzala”. A jovem capitã afirma que “lá é o lugar principal do nosso Reinado”, na cozinha se prepara a comida e prepara o ser para viver no mundo.

Sem aquela comida a festa não pode existir – a festa preserva a comida e a comida preserva a festa. Assim acontece nos terreiros e em vários outros festejos. [...] A comida alimenta o corpo e alimenta a alma. A comida para nós não é só comida. O feijão que sai do supermercado e vai para as nossas festas passa a ser outro produto, incorporando outras vidas, outros espíritos. Não é mais aquele feijão, passa a ser outra coisa. (BISPO, 2023, p 45)

Voltando a Ibertioga, os congadeiros e congadeiras chegam a casa da Rainha, o corpo é pulsante, cantam pedindo licença e vão avançando pela porta estreita. O bandeireiro, junto com o capitão entram primeiro, deixam a bandeira em canto preparado pela Rainha e em seguida o resto do grupo preenche cada espaço vazio da casa. Preenchem de presença, som, vibração, voz e reza. A reza está sempre, mesmo quando não há palavras proferidas, creio que seja um estado desse corpo que brinca (como dizem as pessoas da Congada de Ibertioga) para a Senhora do Rosário. O som fica mais alto nos metros quadrados da casinha, não há espaço para silêncio e nem para o vazio. Estamos cheios de alegria.

Algumas magias acontecem nesses festejos, a casa, por mais pequena que seja, parece dobrar de tamanho para caber todas as pessoas do grupo, a comida também parece se multiplicar, sempre há fartura. *Makuria nzambiri*, comidas sagradas!⁸⁴ E a fartura pode ser percebida também nas sutilezas.

Depois de almoçar, as pessoas congadeiras agradecem e desejam benções para Sá Rainha e para toda sua família. Durante o dia o número de integrantes é menor, a noite aproximadamente 130 ou mais congadeiros e congadeiras se reúnem, mas ao

⁸³ Conheci a Irmandade do Jatobá em aula, na disciplina dos Saberes Tradicionais da UFMG. Meu coração não cabia dentro do peito de tanta emoção, a Irmandade que sempre li e ouvi dizer, seja com Leda Martins ou Ju Motta. Passei do portal e logo senti a força, agradei no pé da Jatobá a honra de estar ali aprendendo, envolvendo, escrevendo e partilhando.

⁸⁴ Dicionário Kimbundo, “Agostinho da Silva Milagres Dicionário Kimbundu/Português/Kimbundu – Versão Básica (1.0.1)”, p. 163.

longo do dia alguns ainda estão trabalhando ou por preferência, decidem dançar apenas à noite. Segundo os congadeiros, o aumento de integrantes no grupo foi de uns 20 anos para cá. No ano de 2023, depois do almoço, sob cantos e reza, tia Fátima realizou o ritual de passar a coroa para sua prima, Maria Aparecida, que deverá seguir por 1, 3 ou 7 anos com a mesma, seguindo os fundamentos. Logo após o almoço a nova Rainha de Eleição deve, junto com o Rei, sair em cortejo com o grupo para buscar as outras rainhas.

Sá Rainha do Palácio,

A igreja mandou lhe chamar.

É daqui, é de lá,

É daqui é da banda de lá.

É daqui, é de lá,

É daqui é da banda de lá.

Fotografia 15: Rainha e Rei seguem em cortejo pela cidade, debaixo de sua “tolda”.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2023.

Sá Rainha Tude, apelido de Maria Aparecida, é prima da minha mãe, por isso recebeu a coroa, faz parte do fundamento que a coroa dessa titulação: rainha de eleição, permaneça na mesma família. Sá Rainha me disse que estava em tom “azul radiante” e me contou como se sentiu ao receber a passagem da coroa:

Me senti assim radiante de ter sido a Rainha no passado, de ter representado a minha mãe [...]. Então a nossa Festa veio de geração para geração. E sim, eu vesti no vestido dela depois de três anos que ela se foi, né. Então para mim foi uma emoção muito grande, eu me segurei muito para não chorar, mas era como se ela tivesse ali presente comigo [...]. Você vê que o vestido mudou de cor, se o ocê olhar bem na foto cê vê que o azul do vestido tá um azul radiante, entendeu. E olha que esse vestido dela é bem antigo, viu, muito antigo ela vestiu vários anos com esse vestido, tanto faz no Congado de Ibertioga como no Congado de Santa Efigênia [na cidade de Barbacena]. [...] Me senti muito bem da Fátima ter me chamado para fazer a passagem da coroa, me sentir muito orgulhosa [...] a gente lembra dos antepassados, a nossa festa já vem de muitos anos [...] (grifos meus)

Na foto abaixo, podemos ver sua mãe como Rainha de Eleição com o mesmo vestido “azul radiante”, presente na Festa da “Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário do bairro Santa Efigênia” na cidade de Barbacena/MG.

Fotografia 16: O vestido da Sá Rainha mãe.

Fonte: Arquivo Pessoal, 2024.

Ao longo desta pesquisa me interessei por aproximar, através da oralidade e outras fontes, de narrativas e fatos que dizem a respeito da confluências entre esses principais grupos da região das Vertentes, de Bandas e Congadas das cidades de Barbacena, Barroso, Piedade do Rio Grande e Tiradentes com a própria Congada de Ibertioga. Interessa-me saber, um novo começo no futuro, através de uma pesquisa histórica e documental se essas Bandas de Congadas⁸⁵, além do vínculo afetivo, eram integradas, ou seja, oriundas da mesma Irmandade do Rosário? Irmandade que existia na cidade de Ibertioga⁸⁶, como já mencionado no Capítulo I.

Alguns membros da Congada de Barbacena, Barroso e Tiradentes, em conversar informais apontaram a possível relação dos fundadores com a extinta Irmandade em Ibertioga. Historicamente, identificamos que em meados do século XIX era crescente a atuação e consolidação das Irmandades no Brasil. Diante disso, rumino: quais as ramificações se estenderam a partir da Irmandade de Ibertioga?

Mas antes disso, devo indagar: como voltar ao passado e recuperar uma história queimada pelo fogo? Talvez seja utopia minha querer voltar a esse passado de cinzas da pequena cidade de Ibertioga. Memória queimadas pelo fogo que alastraram também no Brasil, pois nossa realidade histórica é marcada pela morte simbólica das documentações de cartório dos africanos aqui transportados, em 1890, ordenada pelo Ministro da Fazenda Ruy Barbosa⁸⁷.

Apesar de dolorido, esses registros continham informações como nomes, regiões e famílias de escravizados que poderiam ajudar a saber de onde viemos. Isso me faz lembrar, do espetáculo “Museu Nacional [todas as Vozes do Fogo]”, escrito e dirigido por Vinicius Calderoni e que relata o trágico incêndio em 2 de setembro de 2018, no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Parafraseando o crítico Leonardo Simões (2023), essas histórias, esses artefatos e memórias que são queimados pelo fogo, “é um símbolo da forma como o povo do país é forçado a esquecer suas próprias raízes”⁸⁸.

⁸⁵ Em Ibertioga, assim como outras cidades do Campo das Vertentes, congadeiros e congadeiras referem e registram os grupos como Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG, que se torna sinônimo da nomenclatura de Congado, este último é mais dito pela população em geral.

⁸⁶ Ler Livia Monteiro, 2020, p. 155.

⁸⁷ Acesse através do link: <https://www.intercept.com.br/2018/12/16/rui-barbosa-quadrinho/>

⁸⁸ SIMÕES, 2023, p. 150 “Queimar para esquecer: as formas de esquecimento percebidas no espetáculo Museu Nacional [todas as Vozes do Fogo]”, crítica disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistaara/article/download/209528/196725/639294>

Fotografia 17: Cortejo Moçambique.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2023.

Cada rei, rainha, príncipe e princesa ficam na porta de suas casas esperando os massambiqueiros e moçambiqueiras chegarem. O grupo faz o trajeto começando pela casa mais distante até pegar a última pessoa, mais próxima da igreja, que irá “pagar promessa”. As princesas e rainhas em geral vestem vestido azul (às vezes branco, mas não há impedimento caso não tenha vestido), capa, coroa e coração na cor azul, assim como o manto de N.Sra do Rosário. Os príncipes e reis vestem blusa vermelha (pode ser branca, blusa do grupo ou qualquer uma de preferência), capa, coroa e coração na cor vermelha, como as rosas que brotaram no peito de N.Sra do Rosário. Também cada casa faz a sua “tolda” ou “torda”, que é um lençol (ou outro tecido grande de preferência da família) com as quatro pontas amarradas em quatro bambus, como mostra na imagem do Rei e Rainha de eleição anteriormente.

Ao chegarem à igreja, é feita a Chamada de Reis e Rainhas, uma cerimônia realizada dentro da paróquia, onde cada membro da realeza deposita uma quantia em dinheiro para a igreja. Algumas pessoas congadeiras entram na igreja, outras ficam de fora, aproveitam o momento para descansar.

Fotografia 18: Sá Rainha Francisca.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2023.

A Chamada de Reis e Rainhas começa com a reza de “Pai Nosso” e “Ave Maria” e logo em seguida a Banda, a Lira Santo Antônio toca uma música religiosa (a banda também toca uma música para encerrar a cerimônia, como “marchas festivas”⁸⁹ e “dobrado”).

Na frente do altar, há uma mesa larga onde ficam posicionados o Padre, ao meio, a ministra da eucaristia, à esquerda, e o primeiro capitão, Paulo Nézio, à direita. No centro da mesa há uma cesta de palha onde se colocam os envelopes. Nome por nome de quem está “vestindo a promessa” é chamado e esta pessoa se dirige até a mesa e deposita seu envelope. A cerimônia tem duração de, no máximo, 2 horas.

⁸⁹ A Lira, costumeiramente, toca Marcha Festiva de N.Sra do Rosário, como a do vídeo a seguir: <https://www.youtube.com/watch?v=15y4ryG8OoU>

Fotografia 19: Interior da igreja de N.Sra do Rosário, cerimônia da Chamada de Reis e Rainhas.

Foto: Maestro Alencar, 2015.

Legenda: No altar podemos ver da esquerda para direita a ministra da eucaristia, o Pe. Rodinei e o primeiro Capitão Paulo Nézio. Nos bancos das Igrejas vemos aqueles que estão pagando a promessa e demais familiares assistindo a cerimônia.

Quando eu era criança, lembro que na Chamada de Reis e Rainhas a Banda do Congado também participava e tocava junto com a Lira e a cada envelope com dinheiro depositados na cesta de palha, a música soava. O Padre, na época anunciava para todas as pessoas presentes os valores depositados e quanto maior o valor, mais tempo o som tocado pela Lira, soava. Existia uma confluência entre os sons dos instrumentos de sopro com o som da caixa de Congada.

Na Festa de N. Sra do Rosário na cidade de Piedade do Rio Grande em 2024, notei que a Banda da cidade ainda participa da Chamada de Reis e Rainhas. E interessante foi perceber que o Padre não participa na cerimônia, fazendo com que a Chamada seja uma cerimônia realizada apenas pelos Congadeiros. Além do mais, todo o dinheiro depositado pela realeza em Piedade, é destinado a Congada. O Francinval Souza, membro da Congada de Piedade me ensinou que a Chamada de Reis e Rainhas é uma cerimônia em que as rainhas, antigamente, eram quem tinham maiores aquisições e contribuíam, desta forma, para a sua comunidade através de doação em dinheiro, jóias e bens, fortalecendo o próprio reino.

Fotografia 20: Rei e Rainha de Piedade do Rio Grande.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2024.

O motivo pelo qual a cerimônia se modificou ao longo dos anos em Ibertioga eu não sei, desconfio que, talvez, para dinamizar o tempo, já que atualmente há muitas pessoas que “vestem a promessa” ou as mudanças ocasionadas pelos Padres que mudam, de tempos em tempos.

Depois da chamada de Reis e Rainhas, novamente os grupos se dividem e em cortejo pela cidade e retornam com a realeza para suas casas. A volta segue a ordem lógica do percurso das casas, das últimas às primeiras. A cada retorno, moçambiqueiros e moçambiqueiras cantam para agradecer, pedir bênçãos aos reis, rainhas, príncipes e princesas e também para pedir a *ibiri* ou *imbiri*. A *imbiri*, segundo minhas mais velhas, significa o dinheiro, é um dinheiro que vai diretamente para a caixa do grupo e gasto, consequentemente, com itens para a manutenção do grupo e da Festa, diferente do

dinheiro que é entregue na Chamada de Reis e Rainhas, que vai diretamente para a igreja. Sempre achei muito curiosa a palavra *imbiri*, nas buscas encontrei na língua Puri que *ibiri* significa tremor de terra, achei muito provocativo e interessante saber desse significado atribuído a esse elemental, que é bastante simbólico nessa reflexão e escrevivência. Pesquisei também em alguns dicionários Kimbundos e no, Agostinho da Silva Milagres Dicionário Kimbundu/Português/Kimbundu – Versão Básica (1.0.1), página 36, *ibiri* (ou *inbiji*) significa: necessidades e penúrias.

Desta forma, interpreto que esse significado tem aproximação com o sentido que damos ao dinheiro no momento de “*mostrar a ibiri*” na Congada, uma vez que o dinheiro vai direto para a “caixa” onde é guardado e é propriamente utilizado para ajudar no sustento do grupo, como um pagamento para as necessidades do grupo.

Ao colocar a *imbiri* (ou *ibiri*), a pessoa da realeza doa uma quantia generosa ao grupo e todos os familiares podem também depositar (ao comando em que o capitão canta e “convida” os familiares para doar). A ação se dá da seguinte forma: o bandeireiro (ou algum dos capitães) tira o seu casquete e coloca no chão virado com a abertura para cima, dessa forma a parte de dentro do casquete serve como uma “caixinha” para depositarem o dinheiro (podem colocar o pandeiro ou tamborim, também, quando é dia de Congado para servir de local para depositar o dinheiro).

Interessante perceber o simbolismo da imagem do chapéu que vai à cabeça, servindo para receber o dinheiro de quem eles estão cantando para abençoar. O capitão puxa o verso: *mostra sua ibiri, sá Rainha* (ou Senhor Rei) e o coro: responde *Mostra sua ibiri*. O capitão também cria outros jogos de palavras e intenções, mencionando os outros familiares presentes, como: *a menina, a família* e o coro permanece cantando: *mostra sua ibiri*.

Este momento cada pessoa tem a liberdade de fazer uma brincadeirinha na hora de colocar o dinheiro, começa com moedas e vai aumentando para notas, coloca uma quantia pequena e depois vai colocando quantia maiores, finge que vai colocar o dinheiro mas não coloca, desafiando as congadeiras e congadeiros a cantarem mais forte e mais alto, como um encantamento. O dinheiro ganha um sentido mais afetuoso nesses momentos, de maneira simbólica é também depositar confiança naquilo que se deseja

manter vivo, é auxiliar na manutenção da Festa e de quem faz a Festa. É nossa riqueza circulando entre nós.

Imagem: QR Code de acesso ao vídeo do momento em que eu e minha mãe, de rainhas, “*colocamos a ibirí*”.

Depois da *ibirí* (ou *imbiri*) um dos capitães canta para agradecer, desejando saúde e bênçãos à realeza e aos seus familiares, como podemos ver no vídeo acessado através do QR Code a seguir:

Todo o material também se encontra na pasta geral de vídeos, disponível no seguinte link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i2-3k3wv_GiTvY0agGH_yp--KeZXCPIG

Fotografia 21: Três gerações na realeza.

Fonte: Arquivo Pessoal, Festa do Rosário. Ibertioga, 2023.

Depois de ir tomar café, oferecido por alguma pessoa da cidade, congadeiras e congadeiros retornam em cortejo para encerrar a noite de sábado. Atualmente a missa de sábado acontece na Igreja Santo Antônio, após a missa o grupo segue poucos quilômetros em procissão até a igreja do Rosário, com o andor de Nossa Senhora das Mercês, segue reto a rua principal de paralelepípedos, passando em frente a pracinha onde as crianças brincam no domingo, depois em frente a Pousada da “Tia” Hilda, a nossa mestra, por fim, passam na parte mais comercial da cidade, entre mercados, lojas de roupas e farmácias, chegam ao cenário arbóreo e sobem o pequenino morro para chegar até a igreja do Rosário. Ao chegar na escadaria, acontece a coroação de N.sra das Mercês por duas pessoas integrantes da Congada ou da comunidade em geral. Nos poucos minutos de coroação, os corpos estão saltitando e vibrando, uma nuvem de poeira sobe, se mistura com a nuvem de fumaça dos fogos de artifícios, o grupo canta em louvor:

Nós estamos aqui

Mais uma vez

Vamos festejar

Ô Senhora das Mercês

Sob o apito do capitão o grupo cessa o louvor, sobem para posicionar a Santa na igreja, ao lado do andor de N.sra do Rosário e saem novamente da igreja cantando e dançando: *Nós estamos com Deus e com Nossa Senhora*. A escadaria está coberta de pessoas que vieram festejar, os corpos pulsantes vão abrindo um corredor do meio, encantando cada pessoa. Cantam novamente pedindo água benta ao padre, louvam a Santa, cantam para festejar e cantam saberes.

A noite é o momento de “apresentação” como afirmam muitas pessoas integrantes do grupo. É o momento em que muitas pessoas têm maior disponibilidade para poder vivenciar a festa, por este motivo o grupo também conta com mais integrantes. Observamos que até a organização do espaço teve que sofrer mudanças. Antes era formada uma grande roda ocupando todo o espaço ao redor do mastro central com os “dançadô”, como dizem e a Banda da Congada (que no moçambique é composta só pelo caixeiro) mais os capitães sempre ficam no meio da roda, e ao redor deles uma rodinha com as crianças congadeiras. Porém, pelo grande número teve que ser formada duas grandes rodas. Toda essa atualização foi feita no momento exato do ritual, sob comando dos capitães, que ficam em estado de atenção redobrada para captar todos os detalhes que influenciam no ritual da Festa. Sobre o ofício da capitania, André explica:

A função do capitão é organizar [...] Porque tem muita gente que entra no congado mas não sabe ler, não sabe dançar, não sabe bater o porrete. Então aí cabia a função do capitão e isso ensinar as músicas, ensinar a decorar [as músicas, os ritmos, os passos e gestos das danças], de ensinar a dançar, gingar e organizar [...]

O capitão é o líder do grupo, como diz Jocimar e deve cuidar de muitos detalhes para que a Festa aconteça: *um líder que domina tanto a parte musical quanto a parte de dança e inclusive essa condução [...] longo da cidade, na festa, né? Ou então também nas visitas que a gente faz aí em outros municípios, outros reinados*. Jô (da mesma maneira que Nivaldo), disse em entrevista que é função do capitão é também cuidar das “demandas” negativas que acontecem no grupo, sejam elas visíveis ou invisíveis, espirituais ou concretas, pequenas ou em grande escala. Com seriedade na fala Jocimar me disse:

Essa hora [em momentos de demanda] o capitão tem que estar na frente para não deixar acontecer [...] E esse capitão precisa “ter saída”, é afirmar [na intuição]: “ó grupo, estou com vocês!” É o que eu falo com o pessoal. O pessoal aqui dança congado uma vez por ano dança, eu danço congado toda sexta feira. Para quê? Para buscar força, resistência e proteção. Não é só para mim, é para todo mundo.

Em entrevista, foi me ensinado também sobre “fechar o corpo”, no sentido de que há outras energias e forças que influenciam e perpassam quando a Congada sai às ruas, lugar aberto, suscetível a tudo e todos e que por isso é preciso tomar cuidado para “entrar e sair”, nos lugares onde manifestam a tradição e como dançam. Alguns congadeiros mais velhos, parecem dizer nas entrelinhas, durante as entrevista que hoje isso já se perdeu um pouco, que as pessoas não se “preparam”, não fecham o corpo antes de ir para o festejo, mas que aprenderam isso com os antigos, com os fundadores.

[...] a gente aprendeu com os pais e com o pessoal mais velho, que existe uma força sim, uma força que a gente não faz por fazer o que a gente faz aí? Porque é muito... nós acredita além do pessoal que está brincando, a gente já vem lá de trás. [...] Esse pessoal mais antigo não saía para dançar congado, pegar assim e sair não... Tem toda uma preparação e tal (grifos meus). (Entrevista com “congadeiro 1” – Arquivo da Pesquisa, 2023).

Todos os três capitães carregam na estética elementos que revelam seus posições, um apito que serve, como me ensina o congadeiro Lucimar, como dispositivo para chamar, reunir e alertar congadeiros e congadeiras, e também, entrecruzado no peito, fitas mais grossas do que as dos demais nas cores douradas e/ou prata (como podemos ver na fotografia abaixo), demonstrando um sinal de hierarquia.

Fotografia 22: As fitas dos capitães.

Foto: Janaína Fernandes, 2024.

Legenda: Na fotografia podemos ver com as duas fitas grossas e brilhosas no peitoral os dois capitães, a esquerda, Jocimar Aquino e a direita, Paulo Nézio.

Um fator interessante que observei é que os “futuros capitães” no chapéu de congado, tem uma estrela, indicando também uma posição de hierarquia, assim como seus antecessores, porém isso não é um padrão determinado, outros congadeiros podem aprimorar a estética do chapéu com uma estrela, mas em geral, observo que quem utiliza esse símbolo estão atribuídos de uma posição hierárquica, são aqueles que recebem a missão do capitão anterior, do seu ancestral.

Para o africano em geral e para o Banto em particular, o ancestral é importante porque deixa uma herança espiritual sobre a terra [...] Ele atesta o poder do indivíduo e é tomado como exemplo não apenas para que suas ações sejam imitadas, mas para que cada um de seus descendentes assumam com igual consciência as suas responsabilidades. (grifos meus. MARTINS, 2021, p. 187)

No entanto, nas Festas dos anos de 2023 e 2024, observei que muitos outros congadeiros e congadeiras estavam usando uma estrela no chapéu, em geral pais e filhos. Me pergunto qual o motivo da estrela ter sido incorporada no chapéu de diversos integrantes do grupo. Seria pela beleza ou por se sentirem atravessados pelo simbolismo que a imagem e estética da estrela carregam ?

Fotografia 23: As estrelas nos chapéus.

Foto: Patrick Arley, 2023, Festa de Congado em Tiradentes/MG.

Legenda: Na foto vemos meus primos, começando pela esquerda está Mateus e no seu chapéu uma estrela prateada, logo atrás Juninho e no chapéu uma estrela prata e Laessio, com uma estrela dourada. No meio, com o tamborim na mão, apito amarelo no colar e fitas dourada e prata, largar entrecruzadas no peito, fitas de seu antecessor, fitas de memória e ancestralidade, está o primeiro capitão Paulo Nézio. De chapéu azul com estrela prata, vemos o congadeiro João Paulo, de outra família sanguínea, também com estrela.

A noite é um momento de muita expectativa, o Moçambique dança com o bastão (ou porrete) de forma enérgica. Os pés parecem amaciar a terra ao mesmo tempo que a pisada é forte como se pisasse para não se esquecer de onde se veio. Além da força simbólica da terra há também o fogo. Uma fogueira de mais ou menos 3 metros queima ao lado direito, no espaço de fora de Igreja, o fogo aquece e incendeia também os corações de quem dança, de quem toca e de quem assiste.

Vejo a Maria Júlia, minha priminha de 2 anos (filha da Laisse) não desgrudar os olhos daquela imensa roda. Para nossa surpresa, a pequena diz que vê a sua avó ali no meio daqueles congadeiros e congadeiras. A avó da Maju é a Tia Dasdores, que não vive mais nessa matéria há mais de 8 anos. Eu sorrio para a Maju, também vejo outras “presenças” dançando, *mikula ia jikuku*, que em Kimbundo⁹⁰ significa espíritos dos antepassados.

⁹⁰ Dicionário “Agostinho da Silva Milagres Dicionário Kimbundu/Português/Kimbundu – Versão Básica (1.0.1)” p. 83

Aplaudo, junto com o público, a cada pausa comandada dos massambiqueiros e moçambiqueiras. Percebo que algumas pessoas dançam mais enérgicas, outras já um pouco mais tranquilas, talvez pelo cansaço, para poupar energia para o dia seguinte ou apenas pela própria forma de se expressar. No Moçambique o tom de “brincadeira” com o corpo fica mais notório, variam os passos tradicionais, criam, aprendem e festejam. Muitas pessoas congadeiras dizem que nosso moçambique é mais “brincado” porque é o corpo em festa, depois do cativoiro, comemorando a liberdade.

Percebo que a mudança da organização espacial ao tempo que os corpos vão se movimentando em cada dança- música, mas a espiral, a roda dentro da roda, são desenhos que permanecem grafados no espaço, pelos corpos que se movimentam. Neste dia a Festa encerrou por volta de 22 horas, a espiral se desfez. Voltamos para a casa ao som das vozes dos congadeiros e congadeiras: *Já terminou, já terminou*⁹¹.

Fotografia 24: Espiral de moçambique.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Autoria desconhecida, 2023.

⁹¹ O vídeo da despedida pode ser acessado em:
https://drive.google.com/file/d/12EnZdPfhvzNvDWBv65dtWAXBZpyUFER/view?usp=drive_link

Acordo na manhã de domingo, dia 24 de setembro, com o coração já saudosos, hoje se encerra a Festa. Domingo é dia de congo, a roupa é toda branca, assim como sábado, mas domingo não tem bastão e nem guizo, o casquete dá espaço a um chapéu brilhoso, mais fitas entrelaçadas no corpo e toalha (que representa o manto de Nossa Senhora) amarrada na parte frontal das pernas, assemelhando a um saio. *Congado no geral é mais lento*, como diz Tio Paulinho. *O congado [...] é uma dança mais charmosa, sabe? Uma dança mais elegante. Ele só tem um ritmo*, como explica André. Nivaldo diz que *O congado é mais clássico, onde o foco é o canto*. Além de mais fitas, os instrumentos também aumentam, na Banda de Ibertioga o congo é composto principalmente por: violão, viola, sanfona, caixa, pandeiro, tamborim e a caixa, às vezes, cavaquinho, banjo e ganzaxé.

Sobre a palavra Congado, segundo a autora Tita (2015) sob referência de Mário de Andrade (1959):

“congú- ‘nkunga’- dança angolana em que se ensinava a brigar. A raiz conguesa, por etimologia popular, foi [...] identificada com o nome gentílico congo, e as nossas danças dramáticas dos congos e das congadas, se etimologicamente derivariam duma palavra conguesa significando canto, música cantada e dançada de carácter guerreira, passava a significar entre nós danças de congueses, duma porção deles, duma congada” (ibidem, p. 191)

Percebo que aos domingos, o público é sempre maior, pois vem aqueles que, porventura estavam trabalhando nos dias anteriores e não conseguiram se deslocar, também costumam vir algumas pessoas de cidades próximas para saudar a Senhora do Rosário. Domingo é o último dia da intensa chama acesa da fogueira, da poeira inquieta de fora da igreja, do arco-íris ambulante pela cidade, do agito e cintilar dos guizos. O ritual da manhã segue as mesmas ações de sábado, a diferença é que se inicia às 10 horas e o roteiro de casas para pegar os reis, rainhas, príncipes e princesas é outro. Iniciam pedindo licença na porta da igreja e água benta para o padre, depois vão para o almoço e logo depois iniciam o cortejo para buscar outros reis, rainhas, príncipes e princesas.

Fotografia 25: Início do festejo de domingo.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2023.

Legenda: Momento de “benzer” os congadeiros e congadeiras com água benta rezada pelo Padre.

Percebo que há um número menor de integrantes no grupo, em Ibertioga não há separação de pessoas congadeiras entre as duas modalidades, cada integrante deve estar tanto no massambique, quanto no congo. Com os chapéus brilhando tal qual como o sol, ao redor do mastro central, as folhas das árvores da praça caem, parecem querer estar mais perto de quem dança e canta, escutamos:

O rosário é meu, o rosário é meu

Foi o padre quem me deu

Foi, foi foi

Foi o padre quem me deu

O rosário é meu

E em seguida, cantam:

O senhores sou vigário,

Louvado seja bendito.

Nós queremos água benta,

Em louvor de Jesus Cristo

No último ano tenho “vestido a promessa” aos domingos junto com minha mãe, mas quando era criança sempre vestia aos sábados com minha prima Andreza Márcia da Silva, que assim como eu está desde pequenina seguindo por ancestralidade de sangue e promessa à senhora do Rosário. No cortejo pela cidade seja para alimentar ou para buscar a realeza em suas casas a formação é diferente em relação ao dia anterior, André me explica sobre as transformações:

[...] antigamente, como era menos dançador, então era duas alas. Agora, como tem muito dançador então, até porque fica muito difícil pro capitão, ele, o capitão, está sempre na frente, então pra ele tirar a música lá na frente para os dançador entender a resposta da música lá atrás [...] tem que gritar muito. Então força, muita voz. Então aí não aguenta. [...] agora a gente faz três alas pra diminuir a distância da frente com o pessoal lá de trás. [...] Faz as três alas de dançador. A banda sempre na frente [...] do canto da esquerda e da direita. Aí de um lado, vem a caixa na frente, depois vem o violão, depois o banjo e depois o pandeiro... E do outro lado a sanfona, violão, pandeiro. Sempre é essa formação [no congado] (grifos meus).

Fazer pesquisa “em casa” é um tanto desafiador, meu lugar se dá enquanto pesquisadora, mas não como alguém que está alheia ao que acontece, neste sentido, penso como administrar esse “tempo de pesquisa”. Mal consigo anotar em diário de campo alguns atravessamentos percebidos. Ando a cidade inteira com o grupo, ajudando no que for preciso como, por exemplo, oferecendo água, ajeitando as fitas quando soltam, fazendo registros e postagens nas redes sociais do grupo.

Domingo foi um dia agitado. Subo as ruas de paralelepípidos correndo, chego na casa da prima para me preparar. Ao tomar banho, sinto a água quente do chuveiro relaxar meus músculos, quis fazer um banho de folhas, mas não deu tempo. Respiro e busco o silêncio interno, rezo agradecendo por mais um ano de vida, pela saúde, pela Festa, por estar viva, por ter o pão de cada dia e por realizar sonhos, rezo por estar protegida, pela ancestralidade que me guia, pela força dessa grande família que é a Congada de Ibertioga. Sai do banheiro e vou para o quarto me trocar, vejo estendido na cama meu vestido azul, a capa que costurei, os adereços que minha mãe fez... Vejo com

os mesmos olhos da Iasmim criança, me sinto honrada. **“As coisas que pertencem ao nosso caminho possuem uma força incalculável”**⁹².

Mas o momento é bem corrido, minha mãe comenta que fez um acordo com Nossa Senhora para pagar a promessa descalço, mas o sol está muito quente, então ela entra em conflito, pede ajuda para resolver e dizemos que é melhor ela ir de sandália ou chinelo.

Escutamos o som da caixa de longe anunciar sua chegada. Minha mãe e eu damos as mãos, mãos que seguram rosários: o meu de conta de lágrimas e da minha mãe de pérolas. Sorrimos como quem agradece pela vida uma da outra e saímos. Algumas mulheres da minha família e o amigo da minha mãe carregam nossa “tolda”. A “tolda” pode ser carregada por alguma pessoa da Congada ou qualquer pessoa da família e comunidade em geral, disposta.

No meio do caminho, acontece uma situação engraçada e ao mesmo tempo curiosa, a sandália da minha mãe arrebenta. Fico preocupada porque o chão está muito quente por conta do sol e pode dar bolhas, já estamos longe de casa para trocar. Mas, minha mãe acha graça da situação e diz “é a Nossa Senhora me cobrando porque eu disse que ia pagar a promessa descalço”. Pouco tempo para acabar o cortejo, buscamos outras rainhas, princesas, reis e príncipes. As vozes seguem se espalhando com o vento, cantando:

O congado tá na rua,

(coro) Bate a caixa, caixeiro.

O congado tá na rua,

(coro) Bate a caixa, caixeiro.

Imagem: QR Code de acesso ao vídeo do cortejo de reis e rainhas, 2023.

⁹² Essa frase é de autoria da psicóloga Luiza Leão, publicada em suas redes sociais em 19 de julho, 2024.

Na volta pra casa o congo canta pelas ruas, deixando em casa cada rei, rainha, príncipe e princesa. Seguem o mesmo ritual de sábado, que são divididos em três estágios, primeiro pedir e *imbirí*, segundo abençoar e, por fim, despedir. Fomos as primeiras a serem buscadas e, seguindo a ordem, somos as últimas a serem entregues. Geralmente o capitão puxa o canto, mas nesse dia Laessio, meu primo, que é sucessor do capitão foi quem puxou: *Sá Rainha mostra sua imbirí, sá Rainha*, e o coro sempre responde: *mostra sua imbirí*. Cantam durante um bom tempo, é um jogo onde “quanto mais cantamos, mais dinheiro é colocado”. Laessio continua e juntos, o coro canta e reza:

Sá Rainha

(coro) Deus que lhe dê saúde

Sá Rainha

(coro) Deus que lhe dê saúde

Lá no céu é

(coro) Santos carandecê⁹³

Lá no céu é

(coro) Santos carandecê

No momento de despedida, meu primo Jefferson, filho do Tio Paulinho, sucessor da capitania, foi quem puxou o “jongo” de despedida.

É hora da despedida,

Pois eu tenho que ir embora.

Vocês ficam com Jesus

Eu vou com Nossa Senhora.

Minha mãe e eu ficamos muito felizes, tínhamos pedido para que nossos familiares próximos que nos fossem nos buscar e trazer em casa em cortejo, no momento em que fosse feita a divisão do grupo para buscar a realeza, para nós sermos abençoada pelos familiares de sangue tem muita importância. E foi emocionante ver

⁹³ De acordo com minhas mais velhas, carandecê, significa “vamos agradecer”, agradecer aos céus.

meus primos, nós que crescemos no congado, comprometidos com nossa missão, puxando os jongos-cantos. “Tocar o tambor da palavra”.⁹⁴

[...] uma experiência diferenciada... porque a gente não vivenciou muita coisa, não sabe muita coisa sobre, mas o básico que a gente sabe é gratificante [...] é um mistura de sentimentos, porque tem música, se sente mais alegre, tem música que faz lembrar um sentimento de saudade de cada pessoa ou cada dançador que já passou [pela Congada]. (grifos meus). (Entrevista com Jefferson Alves – Arquivo da pesquisa, 2023.)

Recebo abraços e vejo os pés se afastando, o balançar dos brilhos dos chapéus. Entro em casa para tomar outro banho, apesar de minhas tias e minha mãe conversarem sobre o que perceberam e sentiram do cortejo, não entro na conversa, silêncio, percebo as energias que estou sentindo, estou um pouco trêmula e emocionada, sinto minha avó mesmo sem nunca a ter conhecido. As lágrimas se misturam com a água do chuveiro, nem consigo identificar exatamente de onde vem esse choro, só sinto.

Ao processar essa escrevivência, perguntei à minha mãe o que ela sentiu e sente quando veste a Rainha, veste a promessa. Em áudio ela me respondeu de forma dócil e com tom de quem sente tudo o que se diz, tem muita fé em Nossa Senhora.

Eu sinto uma emoção muito grande, uma emoção que não dá pra explicar, porque é um amor muito bonito [...] devo minha vida à Nossa Senhora e estar ali vestida de Rainha, caminhar no sol duas horas até chegar na igreja, é um gesto muito bonito de estar ali pagando uma promessa de um pedido que eu fiz a Nossa Senhora e ela me atendeu. [...] Na maioria das vezes, quando me sinto sozinha, ou sinto falta da minha mãe que não está aqui mais, do meu pai... eu abraço N.Sra e sinto eles me abraçando [...] Tenho certeza que Nossa Senhora caminha comigo, quando estou cansada ela me carrega, e diz “vamos minha filha, eu estou com você e não vou te abandonar”. (grifos meus). (Depoimento de Joana D’arc – Arquivo da pesquisa, 2023).

⁹⁴ Trecho do poema do livro “Abraça sua crina” de Antonia Nayane.

Volto para as ruas, depois de me trocar, nos vestimos de Rainha apenas no momento de pagar a promessa. À noite de domingo, marca o encerramento da Festa. A procissão com o andor de Nossa Senhora do Rosário sai da Igreja Santo Antônio e novamente segue o trajeto até a igreja do Rosário: *Nós vamos chegando com muita alegria, trazendo o rosário e a Virgem Maria*. Os chapéus brilhando cortam o céu, colorindo a noite.

Noto que algumas pessoas já estão um pouco cansadas, apesar do congo ter como característica uma dança mais tranquila e os versos entoados são mais rapidinhos, somente a *mutuca* (que será descrita no subtópico seguinte) que é uma brincadeira com saltos e que diferente de outros gestos e movimentos do congo, ela é agitada e com dinâmica intensa como a dança de moçambique. Mesmo cansadas, o corpo segue gingando e pulsando, revezam os pés de apoio ora direito, ora esquerdo e, de uma forma espontânea e até mesmo inconsciente, se abastecem da energia do público e não menos importante, de fé.

As rosas que minha mãe fez são entregues para cada “dançadôr”, nessa pausa breve as pessoas do grupo aproveitam para descansar um pouquinho. Rosas brancas, amarelas e cor de rosa ilustram através de gestos a música:

Ô rosa branca, ô rosa amarela

Ô rosa branca, ô rosa amarela

Vai dizer para cor de rosa

Que a vermelha é mais bela

Muitas das rosas são depositadas no andor de Nossa Senhora depois. Essas rosas são promessas que minha mãe fez à Senhora do Rosário, uma promessa que ela sonhou (volto nesse assunto adiante). De acordo com o significado elaborado por Tita (2022, p. 82), na aparição da Santa, na mística “ [...] sua imagem vinha marcada com a presença de três rosas sobre o peito [...]” (TITA, 2022, p. 82).

Sonhando acordada penso como é linda e grandiosa nossa Congada, penso como seria um livro de fotografias nossas, um livro para as crianças, um filme com as

crianças... Na noite de sábado, conversava um pouco com meus irmãos da Congada de Piedade, Felipe Teodoro e Cinval Souza, sonhávamos juntos esses projetos e criações. Sonhei também com o Jocimar, pensando o quão precioso seria efetivar a construção da sede, ter uma “casa” do grupo. Alguns desses sonhos, junto com o processo de escrita desta dissertação estão sendo realizados, fizemos um curta-metragem com as crianças, as obras para a sede começaram... Nossa Senhora do Rosário não falha.

A Congada de Ibertioga segue em movimento, transformando-se. Durante a Festa me sensibilizei com muitas memórias de infância, aquilo que já não vejo mais, as aberturas para o novo, a transformação e perpetuação da tradição, meu crescimento. Me lembrei da fala da Eliete Oliveira, do Reinado do Jatobá: *A minha missão está aqui. E vem mais missões por aí, e eu não vou correr.*

O apito soa, os pés param, cessam-se os movimentos da “mutuca” e vários saem da roda à procura de água, pois pularam bastante. Carminha, a secretária do grupo, rapidamente distribui copos plásticos e passa vários litros de água em garrafas pets para saciar a sede. O público aplaude ao mesmo tempo que comentam sobre a energia do grupo, suados e sorridentes, os congadeiros e congadeiras trocam comentários entre si, abraços, lágrimas, sorrisos e energias. O vídeo da “mutuca” ou “cotia” pode ser acessado no link a seguir: https://drive.google.com/file/d/1Rdelcxo4eY7KGpCWMDY860vFbymjiT0Q/view?usp=drive_link.

O dia foi longo, e a sensação de saudar e homenagear a Senhora do Rosário, grande referência para os congadeiros, se instaura no ambiente. Muitas crianças ainda continuam ali enérgicas no centro da roda, alegres por terem brincado tanto. Depois de aproximadamente 15 minutos de pausa, o Capitão Paulo olha emocionado ao seu redor, olhando como se afirmasse para si mesmo internamente “missão cumprida” e como se despedisse dos dias intensos. Ele respira fundo e “puxa” o canto:

*Se Deus quiser, se Deus quiser
Até para o ano, se Deus quiser
A despedida ficou pra quand'ê
Até para o ano, se Deus quiser*

O vídeo de despedida do Congado pode ser acessado no QR Code a seguir:

Nesta música, os congadeiros cantam balançando os chapéus fazendo voar fitas metálicas pelo ar, em uma mágica e calorosa despedida. O público canta junto, unissonante e também se despede. O apito soa, o fogo da grande fogueira está no fim, a poeira paira no ar, termina o ritual, aproximadamente 22 horas. Ainda restam sutilezas do som no ar, mesmo com o silêncio. Para encerrar, apresento a fala cedida pelo congadeiro Lucimar em entrevista, ao me ensinar sobre o que sente na Festa do Rosário.

Então, a festa para mim significa a liberdade da escravidão. Depois que eu comecei a dançar, que eu ganhei envolvimento com as pessoas mais velhas, começou a me explicar como surgiu o congado e massambique. Então, para mim, a festa não é só uma diversão. A festa para mim é um incentivo à santa. Porque se não fosse a Nossa Senhora e eu acho que nem nós estaríamos aqui. [...] Porque naquele tempo [...] a pessoa era como um produto era vendido para o sinhóres [...] Então a gente vê, igual o Nivaldo falou, a dança dos negros [...] Hoje tem participação de preto, branco, moreno, de várias cores e eu acho bonito [...] Tem criança, tem mulheres... e eu acho bonito que a congada não pode acabar, porque existe a responsabilidade. Hoje eu estou aqui com meus 49 anos, mas já tem as crianças ali com dois anos pra chegar no lugar da gente. [...] O congado ele traz muita recordação, ele traz muita tristeza, porque quando termino congado [...] talvez tem muitos até que chora, porque de um ano para outro demora muito. Então, na hora que o senhor Zé Bia puxa a sanfona lá e o capitão dá aquele apito para iniciar, o coração da gente já bate diferente e é muito emocionado pelo cântico. Traz um pouco a emoção pra gente, que é difícil até de dizer. Então, Congado, a minha paixão da minha vida.

Fotografia 26: Espiral Congado.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Autoria desconhecida, 2023.

3.2 “Inscrição do corpo no espaço”

O corpo é seu texto. Nele se corporifica uma literatura viva, desenvolvida a cada apresentação, refletindo o conhecimento que se tem da tradição (TAVARES apud LIGIÉRO, 2011, p. 110-111)

Neste subtópico dedico a escrita a dança de congo e moçambique, analiso e interpreto alguns gestos e movimentos a partir do que observo em campo e a partir das falas das pessoas entrevistadas, prezando pelas características que diferenciam as duas modalidades. Cito alguns cantos ou “jongos” para exemplificar os movimentos dos pés, as características de movimentos, como os “jongos”: *terra de monte a monte, coca quiná, bate o pé no chão*, por exemplo.

Em outro subtópico, dialogo junto ao referencial teórico sobre a palavra “ginga”, que é bem recorrente nas falas dos congadeiros e congadeiras de Ibertioga/MG, dou continuidade aos conceitos e interpretações que caracterizam a Congada.

A Festa do Rosário, ou seja, a Festa da Congada acontece pontualmente uma vez no ano e é ali a oportunidade de inscrever o corpo no espaço, ali é o campo. Mas ao longo do ano e da própria vida, o “jeito de ser congadeiro e congadeira” permanece vivo

em outras camadas, mesmo que de forma não dançante, é nesse lugar que enxergo como somos também a cultura que vivenciamos. Exala nos poros. Voltando ao que disse na introdução, é a forma como percebo o meu ambiente familiar e é a minha própria compreensão do desejo de ser artista, de ver arte dentro de casa, de ver meu corpo em fervor expressando os gestos e movimentos da congada, apesar de não ser “dançadô” quando me disponho a improvisar dançando, evidenciando minha raiz, para materializar a saudade ou para criar curiosidade de pesquisa.

Reafirmo que essa escrita não tem por finalidade uma descrição fixa de **uma** dança. A dança, as inscrições do corpo no espaço são sinônimos de movimento, estão em trânsito, se fazendo na contemporaneidade. A cada festejo, por exemplo, podemos observar novas atribuições a essa dança, ainda mínimas. Não digo que a dança a cada festejo é completamente inédita, mas sim que o que compõe essa dança como: os sentimentos, a organização espacial, o ato criativo e outros elementos, modificam esses corpos e logo, o mover dos corpos.

Inclusive, indago: a palavra **dança** dá conta de manifestar os sentidos e significados ou os “códigos”⁹⁵, aos quais performam os congadeiros e congadeiras de Ibertioga. Afinal, Júlio César Tavares junto com Felipe W. Machado, explicam que dança é fruto do regime de corporeidade europeia, que é hegemônica e responsável pelas corporeidades no Brasil, todavia mantidas sob aquela rústica subalternidade” (ibidem, 2020, p.28).

Na mesma medida, indago sobre a palavra **tradição** e a expressão **dança tradicional**. Apesar de também utilizar as palavras destacadas em negrito nesta escrevivência, nesta dissertação, prezando também pela forma como os próprios congadeiros e as congadeiras de Ibertioga dizem. E para se entender essa reflexão, as indagações acima, sugiro abandonar um pouco o lugar contraditório que o que escrevo parecem estar, não abrir espaço para um pré conceito do que se é ou precisa ser com moldes academicistas.

⁹⁵ MARTINS, 2021.

Sugestiono, de modo amplo, dois problemas⁹⁶ em relação às palavras dança e tradição, que estão classificadas em perspectivas europeias e que separam valores, afetos, expressões, criações, reza, canto, diversão e por aí vai. Os colonizadores introduziram outro idioma, outras palavras e com elas sua visão de mundo e cultura, que não nos preenchem. Mas reproduzimos o que nos foi ensinado, dizemos essas palavras ressignificando e preenchendo de outros sentido, sentidos mais abundantes, eu diria. Para classificar a dança, no sentido eurocêntrico, deve separar ela de outros elementos como a música, a reza, a culinária, por exemplo. O que não recai sobre as culturas afro-brasileiras, neste caso.

Podemos ler as palavras dessa escrevivência, abandonando um pouco as caixinhas que as categorizam e classificam, pois, como já dizia o poeta:

Mas nem tudo é palavra.
Nem a palavra pode tudo.
Porque também somos imagem
(em ininterrupta, mas descontínua movência): rastros de coisas i/móveis
que nenhum nome,
palavra nenhuma designa.
Porque já não há tempo.
Ou porque o tempo não existe.
(Ricardo Aleixo)

Na contramão, jogando luz ao nosso *mutuê*, a nossa cabeça, Felipe Machado (2020, p. 242) apud Achille Mbembe (2001) vai nos dizer sobre “autoinscrição”, “a África inscreve a si mesma neste processo de invenção”. Seguindo nesse caminho, Leda Martins (2021), nos diz sobre o corpo enquanto **inscrição do corpo no espaço**, evidenciando o corpo enquanto portal de saberes, a dança enquanto grafia do corpo negro que revela uma corporeidade única.

Para o alto e para baixo, para trás e para frente, em todas as direções, o corpo esculpe no ar os anéis da ancestralidade. O corpo bailarino é tanto um corpo- chão, terra, no qual pulsa, como nas batidas dos tambores, as raízes ancestrais, o coração do ancestral; como é também alçando- se para o infinito [...] (MARTINS, 2021, p 82)

⁹⁶ Não pretendo esgotar o assunto, para isso seria necessário um aprofundamento dos termos. Mas escrevo sobre os problemas que começam a me atravessar, ao fazer o exercício de escrever prezando pela forma como dizem, como digo a partir do que aprendi e ao mesmo tempo tempo questionando- os e me questionando. Acredito que o peso de uma pesquisa científica é colocar tudo em palavras, mesmo que essas palavras soem duvidosas, ambíguos, complexas e, até mesmo, reducionistas.

Voltando a indagar a palavra tradição, em “Performance do tempo espiralar: poéticas do corpo tela”, Leda Martins (2021), disserta sobre os dinamismo das tradições, onde a ênfase de investigação são as práticas de reinado e congado, refletindo as imagens reveladas no/ através do corpo e a ancestralidade. Esse dinamismo, entrecruzado, espiralado, rememorado, preserva a herança cultural e sua riqueza, permitindo que ela evolua e se adapte às novas realidades. Adaptar e reinventar é o que garante a continuidade e a vitalidade das tradições, que promove o fortalecimento da identidade cultural, afrodescendente e plural, além de promover um senso de pertencimento. Assim, as tradições se tornam um terreno fértil de diálogo entre o passado e o presente, essencial para a continuidade de uma manifestação diversa, complexa, entrecruzada com ritos africanos de origem bantu, europeus e indígenas, que está sempre em trânsito.

Martins apud Aguessy descreve: “a **tradição** [...] não poderia ser a repetição das mesmas sequências; não poderia traduzir um estado imóvel da cultura que se transite de uma geração para outra. A atividade e a mudança estão na base do conceito de tradição [...]” (grifo meu, MARTINS, 2021, p. 50). Desde o ponto de vista, Mestre Didi citado por Leda Martins, propõe que as dinâmicas da tradição, condutora e constitutiva de identidades são “ capazes de transmitir de geração a geração continuidade essencial e, ao mesmo tempo, reelaborar- se nas diversas circunstâncias históricas, incorporando informações estéticas que permitem renovar a experiência, fortalecendo seus próprios valores” (ibidem). O congadeiro Nivaldo, orienta: *a gente sente as **energias dos antepassados**. Que nos dá força e dá a inteligência pra gente expressar [...] e ensinar [...]*. (grifos meus)

No início do presente capítulo descrevi sobre a Festa do Rosário que acontece na comunidade de Ibertioga/ MG, há mais de 100 anos. O tempo da festa é outro e é ouro. É nessa poesia do tempo que a in-corpo-ação, acontece. A incorporação aqui é indicada enquanto algo que se corporifica, os saberes-fazeres desses corpos se materializam. A incorporação do que é e está arquivado nesse corpo, corpo que movimenta no presente uma dança do passado, presente e futuro.

Quando estou no espaço sagrado, vendo aqueles corpos pulsarem em estado de alegria e festa, sinto uma força se irradiar pela terra, se alastrando pelas minhas pernas,

ganhando intensidade e chegando ao meu coração. Força ancestral que me alimenta. É difícil descrever essa sensação tão sublime. “Um corpo pensamento. Um corpo também de afetos”⁹⁷. A Festa do Rosário é a cura para meu/ nosso “banzo”. *O Congado é tudo para mim*, tio Paulinho sempre diz, *Eu fico muito feliz [...] festejando a santa que me protege*.

Quando os congadeiros e congadeiras de Ibertioga pulam, batem porrete, “gingam”, a terra levanta. A congada de Ibertioga dança com a terra. Reflito se a terra, essa matriz que abrange tantos elementos para ser possível viver, essa superfície concreta, sólida, oposta ao mar, pode, de forma metafórica, entrecruzar com o que nos ensina Nego Bispo sobre **transfluência**: *Dessa forma que a nossa memória ancestral está aqui, ela vem pelo cosmos*⁹⁸. A transfluência, pode ser entendida como “noção ou conceito, se assemelha a muitas das expressões da diáspora e do repertório de ações coletivas.”⁹⁹ Adoto essa sabedoria do Bispo para pensar essa terra, a diáspora brasileira, onde mais de 4 mil africanos sequestrados chegaram, desterritorializados e no processo de resistência, foi preciso aterrar, reconstruir a identidade, modos de relação e vida no “Novo Mundo”. Aterrando, tomam conta das suas promovendo outra relação com o espaço, acordam o chão com suas danças, balançam as folhas com seus cantos, marcam o território, se movimentam com a força da terra.

Me lembro de um trecho inicial da música de Maurício Tizumba, citada adiante.. Interpreto a terra, a poeira da poesia da canção, como estratégia para não mais apanhar do feitor, espancava batendo a gunga, escapava pela fê cantada e dançada e, além, se misturando a essa força da terra na medida em que ela aumenta, sobe, cresce, se mistura com esse corpo dançante, e esconde esse corpo.

⁹⁷ MARTINS, 2021, p.80.

⁹⁸ Nego Bispo, sobre transfluência levanta a questão sobre as transmissões de saberes perpassada no lado de cá do Atlântico, adotando os processos naturais como fonte de interpretação e conhecimento: “*Como era possível a comunicação do Rio São Francisco com o Rio Nilo, se tem um oceano no meio?*” *Pelos Rios do Céu, pelas nuvens, pela evaporação. A imagem que mais me convence sobre a transfluência é esse movimento das águas doces, pois elas evaporam aqui no Brasil e vão chover na África transfluindo pelo oceano sem precisar passar por ele. Dessa forma que a nossa memória ancestral está aqui, ela vem pelo cosmos. Esta é, de ponto de vista cósmico e físico, a imagem que tenho da transfluência* (BISPO, 2023, p. 213).

⁹⁹ LIMA, Carlos Henrique Magalhães de. Transfluência: reflexão urbanística sobre um conceito. V!RUS, n. 23, 2021. Disponível em: http://www.rbea.unb.br/jspui/bitstream/10482/46182/1/ARTIGO_TransfluenciaReflexaoUrbanistica.pdf.

No tempo do cativo,
Quando o feitor vinha me bater.
Eu batia com a força da fé minha gunga no chão,
Aí a poeira subia,
Aí o feitor não me via, porquê
Eu virava pó [...]

(Maurício Tizumba e Tambor Mineiro, Campanha Em Campanhã, 2008)

Voltando a in-corporação, Martins (2021) em concordância com Fu-Kiau, descreve: “nós somos ‘sagrados’ porque nosso mundo natural é sagrado”. (ibidem, p. 55)

Nos conhecimentos culturais incorporados, saberes de várias ordens se manifestam, sejam eles de natureza filosófica, estética, técnica, entre outros; que nos mais notáveis eventos socioculturais, quer nas mínimas e invisíveis ações do cotidiano. Em tudo que fazemos, expressamos o que somos, o que nos pulsiona, o que nos forma, o que nos torna agregados a um grupo, conjunto, comunidade, cultura e sociedade. Nossos mínimos gestos e olhares, as eleições de nossos paladar e olfato, nossa auscultação e resposta aos sons, nossa vibração corporal, nossos torneios de linguagem, nossos silêncios e arrepios, nossos modos e meios de experimentar e interrogar o cosmos, nossa sensibilidade; enfim, em tudo que somos e nos modos como somos, respondemos a cosmopercepção que nos constituem. (MARTINS, 2021, p. 22)

Esses saberes incorporados, essa conexão com o divino, com o sagrado, com a fé em Nossa Senhora do Rosário é o que impulsiona cada ser presente na Festa, seja uma pessoa congadeira ou não, é essa fé que nos conecta enquanto coletivo, a fé cotidiana, os modos como nos relacionamos. Quando perguntei ao Capitão André o que sente quando dança na Festa, alegremente ele disse que é muita fé, que pode ser lida como sinônimo de força: [...] *quando estou dançando, eu só penso assim... nos momentos difíceis que eu passei, que eu pedi a Nossa Senhora. Então ali eu estou dançando, ali eu estou agradecendo ela, eu rezando, concentrado, agradecendo ela [...]*.

O Juninho, como popularmente chamamos meu primo, Domingo Aquino Junior, com 30 anos de idade, desde pequeno na Congada, me respondeu, com um largo sorriso no rosto, aquele mesmo sorriso que insiste em aparecer no rosto de cada pessoa entrevistada, ao lembrar da Festa, que sente uma realização ao dançar para a Senhora do Rosário:

É um sonho realizado. [...] e principalmente quando vai chegando nos meses assim, a gente fica muito ansioso para dançar, porque a gente sabe que quando a gente está lá, a gente esquece de tudo [...] a gente vai aprendendo desde pequeno [...] E para aquelas pessoas que acredita na fé, em Nossa Senhora e até acredita na gente, tudo que acontece ali é verdadeiro. Às vezes eu já peguei o momento [...] que está chovendo de segunda a sexta. A previsão do tempo fala que vai chover mais dez dias [...] quando a gente começa a dançar o sol, o céu abre. [...] Então, quando chega esse momento assim, eu fico muito realizado. É um momento aonde que eu vou me dedicar, um momento aonde que eu vou dançar o tempo todo [...] e não sinto cansaço no domingo.

Quando vejo a Congada de Ibertioga em roda/ *kikonga* em torno do mastro, girando, saltando, espiralando e “gingando”, percebo que a **base** das movimentação e dinâmica com o espaço está na ação de **expansão e contração**, eu os vejo indo e voltando ao centro, a gene. Quando os corpos estão juntos no meio, uma unidade de som, arrepio, calor, energia, brilho, firmeza e alegria reverbera, uma unidade que está na pluralidade. É possível perceber o movimento de expansão e contração no “jongo” cantado- dançado: “ô rio grande, terra de monte a monte”.

Congadeiros e congadeiras estão à margem da roda (como ilustra a primeira imagem abaixo), sob comando de um do capitão Jocimar, a massa de pessoas vestindo branco, pulsando e cintilando com o ressoar dos guizos vão se aproximando do mastro, de uns aos outros, do núcleo (como indica a segunda imagem). É um movimento e arrepio em conjunto. Quando estão contraídos, as vozes parecem se ampliar. Neste momento, o capitão costuma fazer um gesto para que a caixa “pare de falar” e, por alguns minutos, deixa somente a voz humana voando no ar. Depois, sob comando do capitão a caixa volta a soar e os pés vão voltando à margem da roda, cantando. Uma maravilha! O arrepio de quem está dentro da roda é transferido para nós que estamos fora.

Imagem 5: Pés à margem da roda, em expansão.

Imagem 6: Pés ao centro da roda, em contração.

Acesso o QR Code a seguir para visualizar o vídeo do momento mencionado:

A roda, o círculo, lugar de união, amplitude, ciclicidade, movimento, olho no olho. “Nos espaços circulares cabe muito mais do que nos espaços retangulares. E isso nos permite conviver bem com a diversidade e nos permite sempre achar que o outro é importante, que a outra é importante” (BISPO, 2021, p. 11).

Declara Luciane da Silva (2017), em sua pesquisa sobre corpo em diáspora e com base nas suas aulas de dança afro orientadas, o conceito de “circularidade atlântica”¹⁰⁰. Práticas e discursos se comunicam nesse espaço que transcende a bidimensionalidade e vê na metáfora da espiral o mecanismo eficaz para se pensar as movências do corpo negro transatlântico.

Nas danças afro- orientadas a circularidade facilita não só a interação dos participantes, mas também a fluidez dos movimentos corporais. Espaço tridimensional, o círculo aponta a reinvenção de percursos e deslocamento, que são catalisadores de estruturas coletivas, “recentramento” de narrativas negras na cultura brasileira, trazendo para o centro histórias e visões. Assim como na capoeira, a roda é compreendida como

¹⁰⁰ Segundo a autora a abordagem que se trata parte da perspectiva das danças do contexto do oeste africano, distintos do universo das danças de orixás, onde canaliza a noção de *circularidade atlântica*.

lugar de igualdade onde quem dança-canta-batuca, parte de uma condução coletiva. A distribuição de energias nas danças afro orientadas é compreendida através do símbolo das espirais, que são e estão nas movências do nosso corpo ao torcer, flexionar, dinamizar a própria dança em sua organicidade, ressaltando a relação íntima entre a natureza, o universo e o outro. (ibidem, p. 151).

Os pés são quem acionam os movimentos, depois se estende para quadril, coluna e ombros, os ombros são bem participativos na característica de movimentos dos congadeiros e congadeiras de Ibertioga, eles balançam para um lado e para o outro compondo a “ginga” de cada corpo. Os joelhos se mantêm, prioritariamente, flexionados e percebo que a coluna é irradiada pelo pulso que fazem os pés.

No círculo vemos muitos corpos diferentes: o capitão Paulo que dança mais curvado, o capitão Jocimar que faz vários giros espiralados, o pequeno Álvaro (filho do Jocimar) que tenta fazer pulos altos e que leva a sério o “brincar para a Senhora do Rosário”. É interessante perceber como as crianças descobrem seus próprios movimentos “remedando” as pessoas mais velhas, “pedaços de memória coletiva”¹⁰¹. Os pés, a cada giro parecem ganhar mais força, dançam para o céu – para a Santa do Rosário, saúdam a terra – os antepassados, canta para aqueles que comungam na mesma roda, lugar (corporal e espacial) de **força motriz**.

Segundo o autor Zeca Ligiéro (2011):

Essas forças motrizes se estabeleceram (e se estabelecem) através de um conjunto de fatores que envolvem a utilização dos elementos básicos da performance africana – o cantar-dançar-batucar – como um processo de instauração, não somente de um tempo extra-cotidiano através do qual são invocadas as forças ancestrais, como também de restaurações de comportamentos atribuídos a determinados ancestrais no continente africano.

Apesar de Ligiéro, em suas pesquisas, utilizar o conceito para refletir sobre as “motrizes culturais”, em práticas como o ritual de Olorogun do Candomblé de Ketu, do Zé Pilintra da Umbanda e do jogo da Capoeira, é possível refletir sobre a tríade “cantar-dançar-batucar” no universo congadeiro. No ritual da festa, encontramos diretrizes que estão de acordo com que propõe o autor mencionado acima, especificamente: 1) o emprego dos elementos performativos: canto, dança e música; 2)

¹⁰¹ Ler VIEIRA, 2001, apud PÓLVORA, 2001, p.123.

a dinâmica do jogo e do ritual na mesma celebração; 3) o louvor aos ancestrais por meio do culto; 4) a presença de um mestre que guarda o conhecimento da tradição e que transmite o legado (como a figura dos capitães e outros integrantes mais velhos, por exemplo); 5) a utilização do espaço em roda, concentração de energias, perspectiva igualitária no “jogo” (ibidem, 2011, p. 131).

Nas dinâmicas do que é cantado, dançado e batucado, ainda que não seja, de fato, revelado aos “de fora” todas minúcias de cada ação e simbologia seja dos “jongos”, da estética ou da dança, o fundamento da tradição segue como código em sua linguagem oral, estética, sonora, espiralada, dançada, comestível, aromática e sagrada.

O autor Zeca Ligiero, apud Busenki Fu-Kiau, em suas próprias pesquisas acerca das performances afro-brasileiras, evidencia o que é primordial para a compreensão das performance, práticas e manifestações populares e/ ou afro brasileiras, o conceito “batucar-cantar-dançar”:

Fu-Kiau afirma que, quando alguém está tocando um atabaque ou qualquer outro instrumento, uma linguagem espiritual está sendo articulada. O canto é percebido como a interpretação dessas linguagens para a comunidade presente no aqui e agora. Dançar seria a “aceitação das mensagens espirituais” propagadas através de nosso próprio corpo, bem como o encontro dos membros da comunidade nas celebrações conjuntas, sob o perfeito equilíbrio (Kinenga) da vida. "batucar-cantar-dançar permite que o círculo social quebrado seja religado (religare), de forma a fazer a energia fluir novamente entre os vivos e os mortos. (LIGIÉRO, 2011, p. 135)

Conforme interpreta a autora Leda, a palavra oral faz relação com o corpo, a memória, dança, música, gesto e canto, instaurando outro conceito, denominando de **oralitura**.

A esses gestos, a essas inscrições e palimpsestos performáticos, grafados pela voz e pelo corpo, denominei oralitura, matizando na noção deste termo a singular inscrição cultural que, como letra (fittera) cliva a enunciação do sujeito e de sua coletividade, sublinhando ainda no termo seu valor de litura, rasura da linguagem, alteração significante, constitutiva da alteridade dos sujeitos, das culturas e de suas representações simbólicas. (MARTINS, 1997, p. 21)

Vítor Pimenta (2020), que também dialoga com o que nos transmite Zeca Ligiero (2011), ao escrever sobre as “Reverberações do chão afro-brasileiro em movimentos na escola de samba Acadêmicos do Salgueiro” (2020), analisa politicamente e esteticamente sobre as corporeidades que “ao tomar as ruas da cidade, promovem novas relações com o lugar, o ritmo e a gestualidade”. É interessante

perceber que a fisicalidade do espaço, o chão irregular vai afetar esses corpos dançantes do Salgueiro, confluindo com as afetações já manifestadas ali de sentimento, arte, comunicação, estética e também, divino. Vítor nos diz que:

Os corpos dançantes e brincantes reverenciam a cultura do movimento dos antepassados e **marcam sua existência no território**, a partir dos seus gestos e ritmos particulares. Movimentos "que utilizam a descontinuidade do torso em requebros, remelexos, gingas, rebolados, etc." (LIGIÉRO, 2011, p. 132). Ao tomar as ruas, esses corpos demonstram tanto a pluralidade rítmica e gestual existente quanto a possibilidade de se **produzir outros movimentos** na pólis, dialogando com as imperfeições do chão da rua. [...] O movimento significativo aqui se faz ao se inverter o espaço nos seus usos formais dados pelas normas da cidade. Ao agir sobre o chão, a comunidade desenha outra relação política, assentada em um movimento estratégico de cultuação de uma memória ancestral, onde **o corpo pulsante é o mediador do céu e da terra**. (grifos meus, ibidem, p. 78)

Descrevo agora sobre as duas modalidades: congo e moçambique, dando ênfase às características de cada uma, prezando pelas diferenças e dialogando com autores referências para esta pesquisa. Exercito a escrita etnográfica de algumas “inscrições no corpo” e para melhor compreensão, disponibilizo QR Code para acesso direto a alguns vídeos e exemplos.

De acordo com os aprendizados nas entrevistas, o Moçambique de Ibertioga tem como características uma movimentação, dança e corporeidade, que é mais “extravagante”, é um jogo, uma “**autodefesa**”, onde o corpo “ginga”. É uma brincadeira, uma dança forte, alegre, agitada.

Percebo a corporeidade do primo Juninho muito expressiva, vejo nele, os traços de movimentos ancestrais apoderados do seu pai, Domingos, que se encantou há mais de 20 anos, o mesmo jeito de “gingar” com os ombros, os passos “miudinhos” nas caminhadas, o giro orbicular. Em entrevista, ele me disse que associa a dança de moçambique ou massambique a arte marcial e a capoeira que:

Moçambique tem três estilos em um, porque o Moçambique é uma dança, é um jogo e a música, musicalidade, né? [...] Antigamente, quando os escravos estavam lá, principalmente naqueles momentos mais difíceis, onde eles estava lá encarcerados e tudo [...] e eles precisavam arrumar uma forma de praticar, de treinar para, caso um dia precisar, se defender e defender a família. Ter aquela

*arte marcial [...], a gente tem aquela **autodefesa**, nisso que foi criada a capoeira, para eles tentarem enganar os senhores... falar que eles estão em um momento de descontração, de dança [...] naquela hora trabalhada, é um momento aonde que eles vão estar para descontrair um pouquinho, mas na verdade não estavam só descontraindo, eles estavam treinando caso um dia precisar. E o Moçambique [...] poderia ser isso também, uma autodefesa. Porque os escravos poderiam estar de uma forma descontraída, mostrando que eles estão ali dançando como quem não quer nada, por causa dos tambores, por causa da caixa, por causa da música, mas o intuito mesmo era praticar, para se defender. Porque qual era a autodefesa deles? Era o porrete, que era o pedaço de pau. Então, a capoeira [em semelhança com o moçambique] é um **jogo** [...] e eu preciso de ter um parceiro [...] E tem a questão da música, porque tem o Capitão,, onde que ele “tira” [canta] a música e a banda [aqueles que tocam somando as vozes de todos os congadeiros e congadeiras] dá a resposta. E [ainda no sentido de jogo] a música e a dança, por causa do ritmo, dá a expressão corporal que cada um tem. (grifos meus)*

André vai pela mesma linha de raciocínio ao dizer que:

Um dos motivos da música agitada de Moçambique, [...] pelo que aprendi, pelo que o mais antigo, o Nivaldo, sempre falava é que na época dos escravos era um modo de revolta, sabe? [...] então eles dançavam mais agitados, sabe? [...] uma luta mesmo... o porrete, para eles era tipo uma autodefesa [...]. (grifos meus)

Em Ibertioga, na organização espacial, Moçambique é um agrupamento que anda em “embolado” , como descreve os congadeiros. Isso faz com que a forma de brincar com o corpo de um, reverbere no outro. É comum ver três “dançandô” juntos criando passos, entrecruzando entre si, saltando como se desafiasse o outro, como se estivessem complexificando o passo base. Os congadeiros que estão criando no tempo de agora, na contemporaneidade estão criando gestos e movimentos que serão lidos como tradicionais no futuro. E isso é interessantíssimo. A cada ano surgem novas variações de movimentos (originalizados, na maioria das vezes, pela juventude) ainda que mantendo os passos tradicionais, assim como surgem cânticos novos ali, no exato momento de vivenciar a Festa.

No Moçambique nosso bastão, é também instrumento, símbolo de força e autodefesa. Congadeiros e congadeiras dizem que para dançar com o bastão tem que ter base – joelhos flexionados, atenção dobrada, mãos que escorregam no porrete (para adaptar em relação às extremidades que os porretes se tocam) ao bater contra o outro e principalmente, bater no ritmo certo, pois é **a batida do porrete que provoca o movimento**, “tem um jogo entre eles”, como diz um dos congadeiros em entrevista.

Na comunidade dos Arturos que não são objetos- instrumento, por exemplo, referenciados como o símbolo de comando dos principais capitães. Segundo Vieira (2003) os capitães de Moçambique e o rei congo se investem do poder do bastão, revelando- o como signo de sabedoria e proteção. “[...] há todo um ritual de consagração dos bastões quando são firmados os ensinamentos que serão transmitidos pelo rei congo e capitão - mor” (ibidem, p. 115). Em Ibertioga, os bastões ou porrete, dos capitães também é símbolo de poder, mas diferentemente dos Arturos não há ritual de consagração. No entanto, cada capitão “firma”, cuida das forças do seu próprio bastão segundo sua espiritualidade.

Em relação aos movimentos do Moçambique, o congadeiro Jefferson diz são mais complexo, composto por: giros, saltos, balanços (compreendido também como a “ginga”) e agachamentos, por exemplo. Noto também torção ou movimentos espiralados, alavancas, contração e expansão. A dança é feita de acordo com o que se canta-batuca e, em muitos momentos, de acordo com os movimentos que o capitão sugere, ou seja, indica. Alguns “jongos” são específicos para “bater porrete”, mas isso não é uma regra absoluta, como já citado, os movimentos de comando do capitão também definem o que deve ser feito.

Os pés saltitando dão impulso ao movimento e vibram os guizos que compõem a sonoridade junto com a caixa. Percebo que em geral, os pés dos moçambiqueiros movimentam-se em 3 tempos, como se pisassem fazendo o desenho de um triângulo no chão. Como podemos ver nas imagens que desenhei abaixo. Volto a dizer, que há liberdade de brincar e inovar.

Alguns congadeiros e congadeiras, mantêm uma pena de base, enquanto que a outra, no ar, fica saltitando para chacoalhar o guizo. O ritmo segue.

Imagem 7: Exemplo de uma sequência da marcação dos pés moçambique

Legenda: Nas imagens, a letra “P” indica a posição, logo temos posição inicial, correspondente ao número 1 e final, correspondente ao número 3. Fazem essa marcação em fluxo, ora com a direita e ora com a esquerda. Ou seja, em geral, o pé direito vai à frente no primeiro tempo, depois o pé esquerdo vai ao lado esquerdo no segundo tempo e, por fim, no terceiro tempo pisa ao lado direito com o pé direito.

Todas essas pisadas são salteadas e não têm marcação rígida. Ou seja, dança-se pulando¹⁰².

No QR Code a seguir, podemos ver um vídeo dos pés dos moçambiqueiros e moçambiqueiras executando o desenho de movimento descrito acima. São grafias diferentes, vemos pés em aprendizados, pés inovando, brincando, pés que desenharam de fato um triângulo no chão e outros que extrapolam o desenho de linhas rígidas. Cantam-dançam:

Ô salve o povo deste lugar

Cumprimenta o povo, deste lugar

¹⁰² Importante destacar que seguir no segundo tempo para direita ou esquerda vai depender de cada congadeiro e congadeira, não é uma sequência coreográfica em que os lados sejam uma regra. Deve seguir o ritmo, independente dos lados. Mas em geral, pisam no segundo tempo com o pé esquerdo, no lado esquerdo.

A dança com os porretes e bastões é feita majoritariamente em dupla, mas é possível perceber quartetos e trios se formarem para brincar uns com os outros. O toque do bastão também compõem com a sonoridade da caixa, é a principal marcação rítmica dos movimentos e música. Segurando o bastão com as duas mãos, bem no meio, as mãos devem deslizar um pouco para baixo e um pouco para cima, na medida em que os bastões se tocam. Assim, bastões se encontram ora na ponta de cima e ora na ponta de baixo, cruzam fazendo um “x” e fazem uma marcação de dois tempos (alguns pés seguem o ritmo binário também). Os corpos girando em sentido anti horário, permanecem “arrudeando”¹⁰³/orbitando entre seu par (seja em volta de uma pessoa, no caso de duplas, ou mais pessoas).

¹⁰³ Rodeando vem de arruviar, que segundo meu avô Benedito Silva, é dar voltas em torno da pessoa.

Fotografia 27: Toque dos bastões.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2022.

As pessoas mais ousadas, se desafiam trocando rapidamente de lugares, como se tivessem que se movimentar na pausa do som, como na capoeira onde o jogo principal é aquele estabelecido com seu par e isso, é feito em uma fluidez espiralada, onde a “ginga”, não é perdida, mas há repertórios corporais e mandingas que são criadas, através de gestos em resposta a outra pessoa.

Observo em um vídeo feito em campo, Aléxia e Alexandre dançando juntos, pai e filha, altura, idade, vivência no grupo, leitura de mundo, corpos, tónus e musculaturas diferentes se olham, se divertem, rezam, se desafiam e inscrevem no espaço a mesma história em gestos. Ela desafia o pai: posiciona o porrete bem mais próximo do chão para que ele tenha que abaixar mais, gira mais rápido, dança saltitante.

Fica evidente nessa música-dança os giros, saltos e **jogo, brincadeira** na Congada de Ibertioga. Pode ocorrer de algumas pessoas não conseguirem executar a marcação dos pés, isso faz com que outras variações de movimentos aconteçam, como por exemplo, não saltar, para que o jogo rítmico com os bastões não se perca. O vídeo

pode ser conferido a seguir e recomendo alterar para uma velocidade de reprodução mais lenta para observar os detalhes, como observar as crianças, tentar focalizar em observar apenas uma dupla dançando para ver as dinâmicas que ocorrem durante o jogo, observar os pés, observar minúcias da brincadeira. Acesse o vídeo pelo QR Code ou através [do link:](https://drive.google.com/file/d/1r-v6DaYHVtmGb77Ljac4V7Z0d_7mtswX/view?usp=drive_link) https://drive.google.com/file/d/1r-v6DaYHVtmGb77Ljac4V7Z0d_7mtswX/view?usp=drive_link .

O congadeiro Nivaldo me explicou em entrevista que a música “coca quiná”, ilustra bem esse jogo com os porretes feito por aqueles que dançam na Congada. “Coca” se refere a nossa cabeça, no dito popular. A “coca quiná” é feita com um bastão batendo no outro que está na horizontal, acima da cabeça, seguindo uma rítmica e em roda, seguindo um atrás do outro¹⁰⁴. O principal é não deixar o porrete bater no seu “coco” para não machucar. [...] *Coca que ná/ coca que dá, entendeu? Então é o bastão que vai no coco mesmo. [cantarola] é coco, é coco, é coca quiná, é coco é coco, é coca quiná. Quando ele vai falar é coca quiná ele vai bater na cabeça, assim no seu coco, aí você se protege.* Vejamos a foto a seguir:

¹⁰⁴ Outros “jongos” também podem sugerir essa movimentação, como podemos ver no vídeo a seguir, através do link a seguir: https://drive.google.com/file/d/1cIuxCz0egXrLLmvF0uLnaOMkOZ_4c9a0/view?usp=drive_link

Fotografia 28: Moçambique batendo bastões acima da cabeça.

Foto: Leonardo Coelho, 2023.

O sanfoneiro Zé Bia, em entrevista, me disse sobre outra movimentação característica do Moçambique de Ibertioga, chamada **corrente**. É uma dança onde duplas são formadas e segurando o bastão na horizontal, seguem em fila em uma movimentação onde cada dupla passa por debaixo dos outros bastões, como o “túnel” feito nas danças de quadrilha. Passam inicialmente de frente e depois de costas. Veja o vídeo QR Code a seguir:

Observei que quando há saltos na Congada de Ibertioga, assim como nas bases de danças afro descendentes, têm a intenção de “não desgrudar” do chão, mesmo saltando eles não tendem a ir para o céu, a força primordial está na terra. Sob esse ponto de vista Luciana da Silva (2017), nos estudos da dança do oeste africano declara que quando há saltos esse vínculo com o solo, de maneira física e simbólica, é fundamental pois garante a pulsação, princípio da conversa entre corpo, tempo e som, o pulso. “A postura voltada ao solo, enfatizando mais a descida do que a subida, é um marco diferencial das estéticas africanas quando relacionadas às europeias” (ibidem, p. 154).

Os movimentos, passos e gestos, são feitos em diálogo com os “jongos” cantados. O ritmo é quem sugere a dança: se a caixa faz mais “repiques” o Moçambique varia mais nas inscrições com o corpo, se bate mais lento segue com passos para frente e/ou para trás, saltando ou fazendo marcação de pisada em 3 tempos. “Os repiques implicam um distanciamento dos padrões rítmicos básicos, sendo que os mais extensos provocam, ainda, uma quebra temporária do caráter cíclico estabelecido pela repetição periódica do padrão” (LUCAS, 2000, p.14).

É possível ver essa relação de saltar, mas sem perder a relação com o chão e a marcação em três tempos no QR Code abaixo. Sugiro explorar a velocidade do vídeo, reproduzindo de forma mais lenta e observar os detalhes dos pés, a história que contam, as nuances e a relação com o chão. Congadeiros e congadeiras cantam em uníssono: *Se você ajoelha, tem que rezar.*

Analiso que a dança da guarda de moçambique pode ser apontada em 3 princípios, isso constitui a identidade do grupo, onde o jogo, a brincadeira é um elemento importantíssimo na dinâmica e relação de grupo: 1) dança com os bastões, 2) jogo em roda onde há saltos, giros, agachamento, movimento de expansão e contração e 3) cortejo.

A Congada, tem como características também, um jeito de saltar onde os pés acompanham a forma de um triângulo no chão, onde há um balanço do corpo que sempre faz um pêndulo para frente e, por vezes, os calcanhares é quem tocam o chão primeiramente e não a ponta/ planta dos pés, as dinâmicas de movimento estão voltadas para a terra, “como se o corpo fosse penetrar na terra para ganhar forças, para depois subir.” (VIEIRA, 2011, p. 127)

Reconheço a pluralidade de versões que podem existir na forma como se diz sobre essas inscrições no corpo do próprio grupo, sobre a dança. Aqui nessa escrevivência, faço o exercício de escrita etnográfica, como já dito anteriormente, sem

classificar ou emoldurar os pés que cantam e dançam essas histórias. Reflito sobre um lugar afetivo, respeitoso, de alguém que ocupa o posicionamento diferente em relação à quem dança há anos no grupo. Sei que o corpo é morada da multiplicidade. Na Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG, há muita liberdade nesse dançar, nesse “brincar para a Senhora do Rosário”.

Jocimar afirma que:

[...]Então Moçambique é mais extravagante, onde o foco é a dança. [Os movimentos] é uma mistura, né? Porque no Moçambique você gira, você salta [...] Eu não vejo assim um movimento que tem que ser feito, na verdade é uma dança que [...] ela dá a chance de você inovar. [...] não tem uma regra em si. A única regra que a gente tem é saber cantar certo as músicas. [E a forma de expressar com o corpo] eu vejo que está mais de acordo com o ritmo. A gente tem o nosso ritmo. Então assim, a gente inova. Só para exemplo que o foco do Moçambique é mais a dança, nós precisamos de instrumento [...] apenas uma caixa [o caixeiro faz alguns repiques no batido, mas não tem muita variação como na dança]. [...] E o congado já é algo mais “clássico”, aonde o foco não é a dança e sim o canto [...]. A gente tem uma série de instrumentos, conforme eu falei aqui: sanfona, pandeiro, xiquexique, violão, viola, cavaquinho, banjo, tamborim. Então nós temos um número variado de instrumentos que compõem a congada para que a gente foque mais no lado musical, no lado mais do canto. (grifos meus)

Já o ritmo do **congo** é mais “lento” e seus movimentos principais são marcados pelas passadas ou “passinhos”, como muitos se referem. Ou seja, são movimentos mais andados, ainda que tenham “gingados”, balanças e movimentos espiralados, não há ênfase em movimentos com saltos e movimentos ágeis, apenas em momentos específicos. A dança é mais gestual, compondo e ilustrando o que é expresso nos cânticos. O congado, quando sai em cortejo pela cidade para buscar a realeza ou se alimentar, se organizam em filas. O começo da fila é sempre composto pelos congadeiros que tocam, ou seja, a banda e depois os que dançam. Os capitães e bandeireiros ocupam uma fila no meio, ficando em destaque. No espaço de fora da igreja, na “apresentação” permanecem em círculo, em torno do mastro.

Na vestimenta, além da roupa toda branca, fitas entrecruzada no peitoral, o congado carrega uma toalha branca e bordada que fica amarrada na cintura. As fitas representam o colorido do andor de Nossa Senhora e a toalha, de acordo com Tio Sérgio, simboliza o manto da Santa. Sobre a toalha, alguns congadeiros fazem comparação ao saiote utilizados por outras guardas de Congo como a guarda do Reinado Treze de maio de Belo Horizonte e da comunidade dos Arturos, em Contagem.

Fotografia 29: Congadeiras de Ibertioga.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2023.

Legenda: Na foto podemos notar as congadeiras de Ibertioga/MG, com toalhas bordadas na amarradas na frente da calça.

Diferente do moçambique que é um casquete simples branco, o chapéu dos congos são brilhosos, feitos de paetê e com rabicho de fitas metálicas que vão até o fim da cintura. “Um corpo que cose e emana aromas. Os sujeitos e as formas artísticas que daí emergem são tecidos de memória, escrevem histórias”. (MARTINS, 2021, p. 107) Na porta da igreja, os pés ilustram o que a voz diz:

Bate o pé no chão

Pisa devagar

Meu sapato é branco

Ele pode empoeirar.

Imagem 8: Exemplo de uma sequência da marcação dos pés congado.

Legenda: A imagem ilustra os pés fazendo o passo do congo, em 4 tempos. O pé parece deslizar. A letra P indica posição. Na posição 1, “p1” vemos o pé preto marcando o primeiro tempo, “deslizando” para o pé azul, marcando o segundo tempo, no lado direito. Em “p2” vemos os pés marcando mais 2 tempos, só que do lado esquerdo. Seguem em continuidade nesta marcação, são pisadas mais sutis, em geral. No congo, há momentos específicos em que os pés se agitam.

Juninho em entrevista faz comparação ao “luxo” do congo de Ibertioga, por ser brilhante, com a forma de se vestir semelhante aos senhores de engenho, como se fosse uma forma dos negros confrontarem na vestimenta “nós também temos nosso luxo”.. Eu tenho a percepção de que, a vestimenta mais enfeitada do nosso congo, se refere a herança dos reinos africanos, cores fortes, vibrantes e brilho, os chapéus me lembram as próprias coroas. Em entrevista, o congadeiro me disse:

*[...]O **congado**, eu gosto de falar o seguinte, como antigamente só tinha luxo para aquelas pessoas que eram senhores [...] que era da nobreza, tinha aquelas casarões, eram pessoas brancas [...] e os escravos ficavam em um lugar mais delicado, que não gosto nem de falar, pelourinho, essas coisas... então eles usavam o momento para se vestir igual aqueles senhores que eram, que pertencia, que era dono deles, que eles falavam desse jeito, né? [...] a gente usa mais fita, usa coisa mais brilhosa para parecer que é um rei mesmo, né? Que a gente tem um luxo mesmo, que **esse luxo também é nosso** [...]. (grifos meus)*

Outra confluência com a capoeira no congado de Ibertioga, pode ser percebida na música “Rosa branca/ Rosa amarela”, através da sonoridade do pandeiro. Ouso a

dizer que o toque do pandeiro nessa música, me lembra o toque da capoeira angola (com variação)¹⁰⁵.

As rosas feitas pelas mãos de minha mãe e em colaboração com meu querido avô, aparecem nesta música. Na gestualidade, cada pessoa que dança levanta as rosas branca, amarela e cor de rosa, em uma espécie de encenação para o público. No final as rosas são destinadas ao altar Nossa Senhora do Rosário.

O nome Rosário, para homenagear a mãe de Jesus, está relacionado com o fato de ela ter sido considerada não só a rosa de belém, mas a rosa como flor de esplendor para toda a humanidade, por ser a mãe de Jesus. A rosa mística atribuída a maria, segundo diz o mito, foi a partir de diversas aparições, em que sua imagem vinha marcada com a presença de três rosas sobre o peito, que foi interpretada como símbolo de vocação religiosa e, no rosário, a necessidade de oração para o cumprimento da ação evangelizadora. (TITA, 2022, p. 82)

As rosas também são preenchidas de significado ao representar um momento de saudar os entes queridos que faleceram e que pelo grupo passaram. Congadeiros e congadeiras cantam e fazem gestos, em jogo de “coro e corifeu”.

Oh rosa branca, oh rosa amarela,

Oh rosa branca, oh rosa amarela.

Vai dizer pra cor de rosa, que a vermelha é mais bela,

Vai dizer pra cor de rosa, que a vermelha é mais bela.

*

O capitão André, registra que o congado é uma dança mais “charmosa”, “elegante” e que só tem um ritmo, não faz repique ou acelera assim como faz a música-dança de Moçambique. *[no congado] tem dois passinhos sempre, é a única diferença [...] e a “cutia”, é a única música que é mais agitada, como dizem, “pulá cutia”.*

A cotia, também chamada de “mutuca”¹⁰⁶, é a única dança com saltos do congo. É o momento mais eufórico da noite e muitas pessoas afirmam que é o mais divertido. A espiral de poeira, o redemoinho abraçam os corpos. Nessa música não há canção, os

¹⁰⁵ Vídeo da Congada e Moçambique de Ibertioga: https://youtu.be/11nGkl_vCng. Vídeo explicativo de Dudu Capoeira sobre o toque de capoeira angola no pandeiro: <https://youtu.be/whlt2X5lkz0>

¹⁰⁶ Não obtive respostas ao perguntar os congadeiros e congadeiras o significado da palavra “mutuca”.

corpos seguem em diálogo com o ritmo, observo que a “mutuca”¹⁰⁷ representa a poética do brincar dos corpos. Conduzidos pela musicalidade, cada integrante sabe exatamente o momento de saltar e o momento de apenas “marcar” a passada, dançando sem se deslocar.

Iniciam com os pés paralelos, depois colocam o pé direito à frente, voltam com o pé para a lateral direita e novamente à frente, repetem essa movimentação. Sanfona, pandeiro, caixa, cavaquinho... todos os instrumentos seguem fluidos em uma sonoridade tranquila, o balanço do corpo parece até um balanço do mar, até o momento em que o som estridente do tamborim anuncia que é hora de mudar. O tamborim alerta os corpos e os instrumentos, todos se agitam, os corpos seguem se misturando no espaço, como folhas que se agitam quando uma ventania sopra, os corpos formam pequenos grupos e saltam com o intuito de tocar apenas o calcanhar no chão.

As pessoas mais jovens se desafiam para ver quem pula mais alto (os joelhos estão sempre semi flexionados) ou quem pula e gira entrecruzando entre as outras pessoas no espaço, sem perder o ritmo. A seguir, podemos acessar através do QR Code o vídeo dos pés dos congadeiros e congadeiras, “inscrevendo” os movimentos da “mutuca”.

Na “cutia” ou “mutuca” fica nítido a força das “motrizes culturais” em “cantar-dançar-batucar” de Ligiéro (2011), pois a relação entre música e dança são tão atreladas de forma mútua que a composição musical pode ser desenvolvida em resposta a movimentos específicos da dança, enquanto a dança pode ser vista como uma representação visual da forma musical.

¹⁰⁷ O vídeo pode ser acessado no link:
https://drive.google.com/file/d/1Rdelcxo4eY7KGpCWMDY860vFbymjiT0Q/view?usp=drive_link

A autora Leda Martins (2021) descreve que:

As sonoridades ondulantes e os movimentos que as engendram, ou que são por elas estimuladas, constroem as coreografias de uma circularidade espiralada, quer no bailado do corpo, quer na ocupação espacial que o corpo em vôleios sobre si mesmo desenha. Por meio dessa evocação constitutiva, o gesto e a voz da ancestralidade encorpam o acontecimento presentificado, prefigurando o devir, numa concepção genealógica, curvilínea, articulada pela performance. [...] Em outras palavras: o tempo, em sua dinâmica espiralada, só pode ser concebido pelo espaço ou na espacialidade do hiato que o corpo em voltejos ocupa. Tempo e espaço tornam-se, pois, imagens mutuamente espelhadas. (grifos meus. *ibidem*, p. 135)

Revisitei muitos vídeos e diálogos familiares durante o processo dessa escrevivência. As palavras aqui são somadas a outras camadas de significados. A dança aqui é outra, a “ginga”, o ritmo, música, gesto, brincadeira, os passos, os pés. “A magia da dança é ser ela mesma entre dois universos”¹⁰⁸. Penso: como o “universo de movências” individual de cada dançadô da Congada, influência em sua “inscrição do corpo no espaço”, na sua expressão corporal? O que é incorporado de outras danças nesse corpo?

Outra questão importantíssima, está relacionada ao próprio espaço em que a manifestação acontece. Para se falar dessa dança é importante considerar também os fatores do cotidiano, como a influência da natureza, do espaço geográfico, idade e os sentimentos individuais e coletivos. Se o sol está intenso ou brando, se faz chuva(raramente chove nos festejos), por exemplo, o clima influencia no caminhar, na disposição dos congadeiros e congadeiras. Quando estão em uma parte com mais morros, o Moçambique, por exemplo, dinamiza a situação para andar de forma “ligeira” e subir o morro, por isso cantam: *vamos carrerandá*¹⁰⁹ (correr e andar). Como diz a capitã Pedrinha (2016): “Esse povo era de muita sabedoria, o povo reinadeiro, desde o tempo da escravidão. Eles conseguiram preservar sua crença, sua fé, sem precisar mais morrer no tronco”.

3.3 Um corpo que ginga:

“Gingar”, como os próprios “dançadô” da Congada de Ibertioga falam, se constitui em um ato sagrado, porque se dança, canta, se “embeleza” para a Senhora do

¹⁰⁸ TAVARES, 2020, p. 80.

¹⁰⁹O vídeo do “jongo” *carrerandá*, pode ser acessado no link a seguir:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i2-3k3wv_GiTvY0agGH_yp--KeZXCPIG

Rosário. É interessante perceber que a palavra “ginga”, *Jinga* em kimbundo, conceito adotado da capoeira, cria imagem, relação, conexão, significância, poética, estado, presença ao principal movimento feito pelos congadeiros e congadeiras de Ibertioga. A “ginga” é o farol, a base que atravessa regiões, perspectivas e dimensões.

Noto que nesses “gingado”, congadeiros e congadeiras fazem um balancinho com o corpo de um lado para o outro, como se fosse pequenas ondas internas que não param nunca de balançar. Alguns congadeiros deixam essa “onda interna” mais evidente, outros deixam ela bem amena, mas ainda assim, percebo no corpo coletivo o balanço. Mestre Bimba, nos diz de forma poética e imagética que:

[...] a linguagem do mar fazia-se sentir, além disso, tanto linguagem verbal (ter coragem era “ter sangue nas guelas”) como na corporal: mesmo passeando na rua, o capoeirista praticava o “jogo do mar”, isto é, andava como marinheiro embarcado, à maneira do pêndulo, remando, gingando. Podia acrescentar à mão um porrete, ao bolso uma faca, uma navalha [...]”. (SODRÉ, 2002 apud BIMBA, p. 32)

Na capoeira, enquanto “chave de agilidade e deslocamento”, “o gingado é um movimento de vaivém, tomando- se apoio sobre o pé que fica atrás e conservando- se o tronco levemente inclinado para diante. Os braços são levados até a altura da frente, numa constante proteção à face e ao tronco”. (SODRÉ, 2002, p 68).

A capoeira, entendida como “artes do corpo”, se instala na cena performática com uma proposta de corporeidade que condensa um trabalho de extrema coordenação motora ao qual se une o desenvolvimento de habilidosa arte de defesa pessoal e uma estética gestual e coreográfica que combina teatralidade e ritualizações (TAVARES, 2020, p. 33).

O corpo na capoeira, assim como em outras manifestações negras diaspóricas, tem como característica a relação e ótica com o coletivo e menos individual, sendo essencialmente ritualístico. Assim, o corpo reflete um espaço mais amplo — seja ele o cosmo, a região, a aldeia ou a casa — tanto em sua dimensão física quanto mítica. Tanto nas expressões religiosas, tradicionais, quanto nas artísticas, lúdicas, o corpo se integra ao simbolismo coletivo através de gestos, posturas, direções do olhar e estéticas. (SODRÉ, 2002, p. 68)

O autor Júlio César (2020), revela que:

Dessa maneira, inferir e interpretar o possível mapeamento radical e a relação que o tropo “Ginga” estabelece com as práticas e movimentos corporais em performances e rituais no Brasil permite que constantemente que a prática do uso de “Ginga” relaciona- se aos movimentos gestuais específicos de

resistência cotidiana na Diáspora Africana que, de certo modo, colaboram na definição de estilos e ritmos e vida. Este é o caso, especificamente, da vinculação de “Ginga” à Capoeira. (ibidem, p. 36)

Na Congada de Ibertioga/MG, a “ginga” não é feita de forma completa tal qual na capoeira, os braços não fazem o mesmo movimento, numa proteção ao rosto, a parte inferior não é também feita na mesma coordenação..

De acordo com o artigo “**Ginga** como pensamento orgânico: políticas cognitivas e o projeto ontológico da Diáspora Africana” de Julio Tavares, agrupado no livro Gramática das Corporeidades afrodiáspóricas: perspectivas etnográficas, a “ginga” está vinculada à Capoeira e relaciona-se a movimentos e gestos específicos de cada jogador, gerando um “jogo de linguagem”.

O autor ressalta que “para todas as culturas existe um ou vários temas centrais que modelam e articulam as atitudes dos indivíduos em um determinado momento.” Encontro no tópico do livro: “Linguagem incorporada, gesto e memória”, um saber-fazer verbalizado em entrevista, oralizado Claudia, que melhor condiz com o que pretendo dizer no texto: “‘Ginga’”, acho que uma maneira de você movimentar o seu corpo, uma maneira particular que nós temos de...de... de mostrar a sua alegria... A ‘Ginga’ já é peculiar e nossa, e é da africanidade, da Diáspora, do negro”. (TAVARES, 2020, p.24)

Como foi explicitado, no Moçambique de Ibertioga, o foco está mais na dança, por isso se diz mais sobre “brincar moçambique” e “gingar”, pois é onde há maior liberdade de criação de passos, gestos e movimentos desta modalidade. Assim como no universo da capoeira, na essência, “o ritmo e o rito dão vida e alma” à prática. Se trata de “um jogo, isto é, uma totalidade (holos) articulada de formas inventadas, abertas a apropriações lúdicas e guerreiras, que também se pode designar como uma cultura, se não como uma alma ou espírito de grupo” (SODRÉ, 2002, p.87).

[...]cada um vai aprendendo de um jeito. Eu quero dar mais ginga de um jeito, porque eu quero fazer aquela ginga para agradar o público e o outro faz diferente de mim. É uma dança para mais brincar mesmo. (grifos meus). (Entrevista com “congadeiro 2) – Arquivo da pesquisa, 2023).

CAPÍTULO IV: “Ô SARAIVA, SALVE MUTU, SARAVÁ”¹¹⁰

[...] “Na África tudo começa e termina pela palavra e tudo dela procede” e é pela palavra ritual que se fertiliza o ciclo vital fenomenológico, consenso dinâmico entre o humano e o divino, os ancestrais, os vivos, os infantes e os que ainda vão nascer, num circuito integrado de complementaridade que assegura o próprio equilíbrio cósmico e telúrico. Por isso, a palavra, como sopro, dicção, não apenas agencia o ritual, mas é, como linguagem, também ritual. (MARTINS, p. 186)

Neste capítulo, pontuo algumas reflexões sobre o aspecto musical e já alerto, que há muitos mergulhos necessários para acontecer ainda sobre esse assunto. Durante a pesquisa de campo, da vivência na Festa, fiz as gravações de vídeo com câmera de celular e uma câmera emprestada do amigo Paulo Lara, também discente do PPGArtes, uma câmera chamada de “olho de peixe”, GoPro, mas não obtive gravações com equipamentos exclusivamente para captura áudio, ou seja, bons microfones para focalizar nos sons. Os motivos giram em torno da falta de entendimento, por não ter intimidade com tais equipamentos e, conseqüentemente, receio de danificar algo e por não ter/ conseguir emprestado e/ou ter ajuda para captura de áudio. Portanto, não apresento um material nítido e elucidativo de som nesta pesquisa. Embora, tenho interesse em investigar com mais profundidade o aspecto sonoro.

Dança e música não se separam nesse universo das performances afro descendentes em diáspora, porém o aspecto musical não irá se esgotar enquanto objeto principal nesta pesquisa. Nos próximos parágrafos comento sobre alguns “jongos”, como também nos referimos às músicas, da Congada, a força da palavra, dos cantares e os processos de criação dos mesmos.

Antes, faço uma breve contextualização sobre a palavra “jongo” que aqui, como dito na apresentação e introdução diz respeito a forma local como se fala, em Ibertioga chamamos de “jongo” as músicas da Congada. Mas, há confluência nesse modo de dizer, proferir e significar: a cultura bantu entrecruzada e vívida em diáspora. Nos conectamos nas máximas e minúcias, seja nas palavras ou naquilo que se come, na feijoada de uma festa de congado, de uma roda de samba e/ou na força do verso.

¹¹⁰ “Jongo” da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG.

O jongo enquanto manifestação se conflui com as práticas de congado, no sentido de ser oriundo das culturas de língua bantu, ser uma resistência em continuidade no sudeste brasileiro dos afrodescendentes e tem a tríade “cantar-dançar-batucar” como uma matriz de sua poesia vivida.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2020, p. 1 a 6)¹¹¹, é considerado também como Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro, o jongo tem sua particularidade e seu fundamento de acordo com o território e contextos onde é realizado e podem ser referidos pelos substantivos: jongo, tambu, caxambu, tambor e batuque.

No jongo, uma roda é formada e ali cada dupla brinca entre si com o corpo em diálogo com os tambores. A forma de dançar é bem livre e se dança em roda, mas tem como importante característica a marcação das coreografia da dança de umbigada, ou melhor dizendo, a sinergia de troca com o centro do corpo, lugar onde se forma a vida, a ação de movimento sugere encontro de um umbigo com o outro. Esse encontro de umbigo acontece no momento em que os integrantes que estão dançando no centro da roda trocam. “Esse elemento coreográfico de provável origem na região do antigo reino do Congo liga o jongo à grande família das danças de umbigada proposta por Edison Carneiro (1982)”. (GONÇALVES, 2020, p. 187 apud IPHAN, 2007, p.35).

Os tambores são centrais na manifestação e fazem a ligação energética com o mundo espiritual e os tambores de longa data são, em algumas ocasiões, passados de geração em geração. Feitos de tronco de madeira e couro nas rodas de jongo percebemos dois ou três tambores tocados pelos jongueiros: tambu ou caxambu (tambor grave) e candongueiro (tambor agudo).¹¹² A voz é o instrumento para “acordar as forças” com um palavreado que mistura o português com variações de línguas vindas da matriz bantu, como o kimbundo e o umbundo, por exemplo. Os versos são iniciados por um jongueiro ou jongueira mais velho, é respondido pelo coro.

¹¹¹ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. *Jongo: patrimônio imaterial brasileiro*. Brasília, 2020. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/Jongo_patrimonio_imaterial_brasileiro.pdf.

¹¹² Segundo (referencia) alguns grupos de jongo também usam uma cuíca grande- puíta ou ngoma puíta, como instrumento, ou seja, um tambor de fricção.

Aprofundando um pouco mais sobre o assunto, no texto “O jongo no Brasil: herança cultural do Reino do Congo” (2022), o autor Nei Lopes (2003, p. 123) explica que a palavra *onjongo*, palavra do povo bantu de Angola, significa “uma dança dos ovimbundos¹¹³”. *Onjongo* ou *ondjongo* é pressuposta como a palavra que dá origem à palavra e manifestação cultural do Jongo no contexto brasileiro. Em contexto africano, *onjongo* designa, para os ovimbundos um lugar de conversa, uma roda de conversa, em sentido literal ou figurado, roda enquanto espaço físico, aberto. As rodas eram um espaço de discussão para deliberar sobre assuntos da comunidade e tomar decisões coletivas.

Neste contexto a herança da palavra em contexto africano, é de muito valor, um espaço para dialogar, designar assuntos importantes em prol de fortalecer a comunidade, aprender, perpassar as histórias, por exemplo. Reverberou em diáspora o valor pela oralidade, uma das nossas formas de escrita, registro e perpetuação do conhecimento.

Na busca por compreender a confluência entre entre diáspora e África, evidenciando a presença de africanos do antigo Reino do Congo no sudeste brasileiro, chamando a atenção para a historicidade, para a força da atuação da palavra nas manifestações afro brasileira Paulo Dias (2014), citado por Darly Ribeiro (2022), investiga se o jongo é uma "rearticulação em ambiente diaspórico" do *ondjongo* (DIAS, 2014, p.332-333). O autor confirma que:

Nas duas instituições, africana e diaspórica, sobressai a ideia nuclear de casa da conversa ou lugar da fala, espaço socialmente demarcado para se trilhar coletivamente os variados e potentes caminhos da palavra proferida. Em ambas, o modo privilegiado de enunciação coletiva é o diálogo. Não se trata de conversa solta, porém submetida a convenções de ordem social, artístico-literária e religiosa, as quais orientam a sucessão e a articulação das falas entre si (DIAS, 2014, p.340).

Concluindo sua compreensão, Dias (2014) aproxima-nos do *onjongo* angolano nos seguintes resultados: primeiro, pelo caráter hierárquico onde os mais velhos transmitem os ensinamentos aos mais novos e a predominância de figuras adultas e masculinas; segundo, a característica do espaço físico, a roda enquanto espaço propício

¹¹³ Segundo o texto referido, “ovimbundos, seriam um grupo dos bantos que fora transportado de forma massiva da região do Reino do Congo para o Brasil durante o tráfico escravo, em especial no século XIX” (GONÇALVES Darly, Orquídea RIBEIRO O jongo no Brasil: herança cultural do Reino do Congo In: NHAMPOCA, Ezra Alberto Chambal; LANGA, David Alberto Seth; TIMBANE, Alexandre António. Descrição linguística, educação e cultura em contextos pós-coloniais. Belém: Home editora, 2022).

para o diálogo onde a palavra pode assumir diversas formas seja musicada, cantada, enquanto conhecimento, conceito ou fundamento.

Em concordância com o autor acima, reflito sobre como essas confluências vão se configurando conforme os contextos. Em contexto diaspórico, os descendentes de africanos, filhos e filhas do Reino do Congo, encontravam nos momentos de encontro, nas rodas, oportunidade para se expressar, reforçar laços, inventar formas de dizer sobre o trabalho, o tempo do cativo, enquanto denúncia, para elaborar estratégias de fugas, lembrar os dogmas africanos e seus provérbios através da força da palavra e da corporeidade. Percebemos isso nos enigmas cantados nas rodas de jongo, o cruzamento do português com kimbundo, umbundo (do ovimbundo) e kikongo, por exemplo.

Desta forma, “projeto deculturador e despersonalizador do escravismo colonial brasileiro”, foi se desmoronando (ainda que essa muralha não tenha se desfeito por completo na atualidade) pela transmissão de saber banto, que insurgia nas brechas da Igreja Católica, pela atuação das Irmandades Negras rearticulando a cosmovisão africana, originalizando jongo brasileiro. Essa manifestação cultural emergiu dentro de “uma cultura de síntese com língua própria, vida religiosa, formas de lazer e instâncias de reunião e decisão coletiva” (GONÇALVES, p. 195 apud DIAS, 2014, p.367). O jongo do Vale do Café¹¹⁴, não nos deixa esquecer:

Ô gente nasci na Ngola

Ngola que me criou

Eu sou neto de Moçambique, ai meu deus do céu

*Eu sou nego sim senhor.*¹¹⁵

Os pontos cantados nas rodas jongos acontecem de forma encadeada e existem pontos para momentos específicos como para abrir e fechar, entrar e sair da roda, pontos para pedir licença a ancestralidade e muitos são vivências do dia a dia de cada jongueiro e jongueira que são expressos na poesia, no palavreado dos pontos.¹¹⁶ O ponto

¹¹⁴ O Quilombo do Vale do Café fica localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro e tem como cultura primordial as rodas de jongo.

¹¹⁵ O ponto de jongo pode ser escutado no link a seguir: <https://www.youtube.com/watch?v=UhaSJ-hjqU>

¹¹⁶ Segundo referência x, existem também os pontos chamados de gurumenta ou demanda, que se configuram como pontos de desafios, enigmas, jogo de palavras que lançados entre os jongueiros e jongueiras com o objetivo de ser decifrado (p. 4)

não é propriamente canção pela perspectiva eurocêntrica e ocidental, é uma forma sintética e metafórica como muitas das formas artísticas africanas. Vem de África a ideia de que nos pontos a palavra proferida com intenção marcada pelos tambores acorda as forças do mundo espiritual, fazendo com que coisas mágicas aconteçam. (IPHAN, 2005, p. 04)

O jongo, que tem como principal registro no Vale da Paraíba na década de XX, se estende por todo território do sudeste, seja em Minas Gerais, São Paulo ou Rio de Janeiro. “Em algumas comunidades rurais e em periferias de grandes centros urbanos do entorno, ainda há praticantes e defensores dessa sabedoria ancestral” (GONÇALVES, 2020, P. 196).

A semelhança da Congada de Ibertioga com a manifestação cultural do Jongo, é pressuposto pelos chamados pontos, que vem do povo do tempo do cativo, segundo os mais velhos, conectado com a tríade “cantar-dançar-batucar”. A metáfora das palavras ditas permitiu a comunicação entre os descendentes de africanos no Brasil colônia. A história do Jongo, a cosmopercepção e forma de proferir as palavras também é perceptível nos pontos de Umbanda, embora sejam manifestações díspares com fundamentos diferentes. Sobre essa aproximação entre os pontos, o capitão Jocimar Aquino, da Congada de Ibertioga explica que:

Muitas das músicas que são cantadas, principalmente as antigas, a gente vê que ela tem uma simetria, se não é igual, [...]com pontos de Umbanda. Então não tem como você falar que não tem o lado espiritual envolvido nos jongos, né? No congado [de Ibertioga] a gente fala jongo, mas na Umbanda se fala ponto.

Podemos ver essa confluência mencionada por Jocimar no “jongo” onde se diz “saravá”, uma palavra carregada de axé, de força vital, palavra- preciosa, muito comum na religiosidade da Umbanda e nos pontos de jongo:

Ô saraiva

Salve mutu saravá

ô saraiva

(coro) vamos saravá

Dessa forma, considero que, na Congada de Ibertioga/MG, chamamos de “jongo” sob efeito e reflexo do que nos revela a herança banto *onjongo* e do jongo: a oralidade é o pilar. A força, sabedoria e valorização da palavra dita, a mística, a comunicação com os ancestris, também “o conhecimento do uso da palavra, a exemplo dos pontos com mensagens secretas embutidas para despistar os proprietários das fazendas” assim como, a importância da roda, do lugar de conversa e encontro, da transmissão de saber-fazer, “a dança em roda e o culto aos mais velhos” (GONÇALVES, 2020, p. 199).

Cito um “jongo” da Congada de Ibertioga, que apesar de não conseguir analisá-lo por completo, vemos uma menção direta ao reinado do Congo e a presença de palavras que não advêm do português:

O rei congo já pastorô

Lá em mina, terra de mbara.

*

Retomo assunto, descrito na página 112, sobre o movimento de contração e expansão dos “dançandô” em roda, sob o comando do capitão ao cantar o “jongo”: *Oh rio grande, serra de monte a monte*. Acesse o vídeo através do QR Code a seguir:

No vídeo podemos ver e sentir a força do cantar, de vozes com timbres, maturidades, intensidades diferentes que se unem, se sentem e correspondem. Uma roda repleta de corpos majoritariamente da cor da noite onde a lua crescente corta o céu de sábado. Em volta do grupo, uma plateia concentrada contempla, olhos brilhantes e participativos, observam. O capitão Jocimar, com corpo-pulsante que extrapola a imagem do que vejo, nos faz vibrar junto.

Neste ‘jongo’, escutamos e sentimos o deslizar da voz, ele brinca – canta a frase de forma mais curta e às vezes prolonga um pouco mais, o caixeiro acompanha no ritmo de moçambique e seus “repiques”. No meio da música, Jocimar faz gestos para a caixa silenciar, a caixa pausa e os guizos ressoam junto com as vozes que tomam conta do espaço. Todos se escutam, todos se sentem, todas as vozes se misturam e os corpos continuam a pulsar.

No vídeo vemos os congadeiros sorrindo e se emocionando. As crianças aproveitam para cantar mais alto, repetem o que escutam, aprendem. “Repetir é recriar, reiterar, fazer acontecer”¹¹⁷. O capitão canta como um grito de liberdade e faz gesto apontando para o ouvido como quem diz-ensina “se escutem, prestem atenção, sintam”.

Vejo Kaike, o jovem caixeiro, atento ao comando do capitão e quando percebe o sinal, ele volta a tocar, segue o ritmo base, faz um repique e a roda se expande novamente, junto com o som da caixa que volta a invadir o espaço. A palavra sai do coração a boca, da boca aos ouvidos, dos ouvidos aos pés, dos gestos que se conectam com a voz, ritmo. Som é oração e cura.

Estou no centro, ao lado do mastro, gravando o vídeo. As vozes invadem as camadas da minha pele, tambor acelera no peito, sorrio junto com cada congadeiro, canto por dentro igual Tio Paulinho. A vibração que arrepia fora atravessa a garganta. A câmera não capta meu sorriso, as lágrimas presas, o pulsar da alma. Penso: a Senhora do Rosário deve estar sorrindo no céu.

Essas vozes fazem revolução, vozes que não estão silenciadas, apagadas. Aqui elas tecem a própria narrativa, são poderosas, poesia, força presente em melodia, tempo, couro, ritmo, madeira, cobre, coração. Levantam e edificam construções de quem são e de onde são. Vozes geracionais. Quantas vozes se unem, quando congadeiros e congadeiras vivos, de uma irmandade onde os documentos foram queimados pelo fogo, esquecida na própria cidade, são invocadas e cantam juntas? Quantas? O que a força destas palavras, transmitidas oralmente, revelam?

Nos circuitos de linguagem dos reinados, a palavra adquire uma ressonância singular, investindo e inscrevendo o sujeito que a manifesta ou a quem se dirige em um ciclo de expressão e de poder. No circuito da tradição, que

¹¹⁷ MARTINS, 2021, p. 186.

guarda a palavra ancestral, e no da transmissão, que a reatualiza e movimenta no presente, a palavra é sopro, hálito, dicção, acontecimento e performance, índice de sabedoria. Esse saber torna-se acontecimento não porque se cristalizou nos arquivos da memória, mas, principalmente, por ser reeditado na performance do cantor/narrador e na resposta coletiva. Combinatória e síntese de múltiplos elementos, a palavra proferida é investida de um poder de realização nas manifestações rituais de ascendência banto, muito similar à sua investidura nos rituais nagô: "Se a palavra adquire tal poder de ação, é porque ela está impregnada de àse, pronunciada com o hálito - veículo existencial - com a saliva, a temperatura; é a palavra soprada, vivida, acompanhada das modulações, da carga emocional, da história pessoal e do poder daquele que a profere." (MARTINS, 2021 p. 184)

Em "Performance do Tempo espiralar"(2021), a mesma autora vai dizer que a palavra é, uma linguagem, símbolo, metáfora, é "prisma de elaboração fônica e sonora das linguagens que se processam pelo corpo, alinhadas e compostas por outras percepções que no e pelo corpo as traduzem" (ibidem, p.32).

A autora Glaura Lucas, corroborou com a transcrição dos toques de cada guarda do Jatobá, no livro "Afrografias da memória" de Leda Maria Martins (1997). Em concordância com as autoras, menciono quatro pontos relevantes, com base nas teorias e palvreados do campo da música, para explicar a questão musical das tradições congadeiros e reinadeiras em Minas Gerais. Diferentemente da irmandade do Jatobá ou da comunidade dos Arturos, por exemplo¹¹⁸. Em Ibertioga é desconhecido os toques "serra abaixo" e "serra acima". Para identificar nossos toques nos referimos apenas como toque ou ritmo de moçambique/massambique e toque de congo (retomo brevemente essa questão adiante).

Primeiro, ao que se refere a estrutura do cânticos: como já mencionado ao longo dessa dissertação, geralmente são estruturados na dinâmica coro/ corifeu, onde o coro repete o que o primeiro, segundo ou terceiro capitão entoa (ou quando algum dos futuros capitães, os mais jovens, a serem treinados entoa). Existem também os cânticos em formato de pergunta/respostas, em que além da melodia básica, incorpora vozes

¹¹⁸ Sobre essas nomenclaturas atribuídos as rítmicas dos grupos mencionados, Glaura LUCAS (2000), descreve que: "o Congo apresenta um número maior de padrões rítmicos, sendo alguns comuns a ambas as irmandades – a Marcha Grave, a Marcha Lenta e o Dobrado – e outros restritos a cada grupo – Marcha Dobrada, Catopé e Marinheiro no Jatobá e Marcha Repicada, Dobrado Compassado e Marcha Funda na Comunidade dos Arturos. O Moçambique toca o Serra Acima e o Serra Abaixo. Em Contagem, o Serra Acima em andamento mais rápido passa a ser chamado Bizarria, e no Jatobá há ainda o Moçambique cruzado com Candombe – uma combinação entre os padrões rítmicos desses grupos, enfatizando a sua correspondência ritual. O Candombe apresenta um único padrão rítmico que traz o mesmo nome da cerimônia" (ibidem, p. 10).

adicionais, geralmente em terças e oitavas (segundo o palavrão do campo da música) ou seja, três notas acima, significa saltar, ilustradamente de “A” salta para “C”, há um “intervalo” sem seguir um padrão paralelo.

Segundo ponto, sobre a melodia e a harmonia, que se baseiam em um “temperamento próprio” e somado a isso, revela características vocais únicas. Terceiro ponto: “a atitude vocal é também um aspecto muito marcante dessa música”. Nos cânticos as notas são longas, sustentadas e fortes [...] criam camadas de efeitos nas músicas, a voz oscila, ganha espaço, sai por portais do corpo além da garganta, ela sai do coração, dos poros. Cantam com toda fé, com toda força com timbre anasalado, deslizam de uma sonoridade vocal para outra, as emoções ganham espaço na voz: a alegria, o choro, a força.

É possível perceber que muitas palavras não são totalmente articuladas, mas isso não impede a reza cantada de acontecer, de encantar, comunicar. Encaro até a dificuldade de reconhecer algumas combinações de palavras em algumas músicas do grupo. “Na sustentação de notas longas em finais de frase, as notas do acorde perfeito são dobradas até onde for a capacidade vocal dos cantores. No coro do dobrado do congo masculino, é comum alguns integrantes não cantarem o texto completo do cântico, emitindo apenas algumas sílabas ou propondo contracantos em vogais” (MARTINS apud LUCAS, 1997, P. 162).

Quarto, por fim, cada cantar é único, mesmo que muitos sejam tradicionalmente passado de geração para geração, pela oralidade. Essa preciosidade de cantos e particularidade, se dá porque em cada Festa, momento, situação, ocasião, clima, se estão em movimentos ou “parados”, caminhando. Principalmente, depende do capitão (ou congadeiro/a) que está cantando, o tom que essa pessoa “puxa” a música, o número que responde a esse coro, se é majoritariamente masculino, por exemplo, e por fim, se há improvisação/ brincadeira no cântico. (MARTINS, 1997, p. 162)

Retomando brevemente o assunto sobre os toques, na percepção da minha escuta em conversa com algumas amigadas reinadeiras, percebemos a semelhança do ritmo do “congo dobrado” em relação ao toque do moçambique de Ibertioga. Podemos ver o

toque do ritmo sendo explicado por Maurício Tizumba, no vídeo “O Tambor Bantu em Minas Gerais” (2022)¹¹⁹.

O ritmo “congo dobrado”, segundo Glauro Lucas¹²⁰, nas transcrições¹²¹ feita para o livro “Afrografias da memória” (1997), descreve que: “no ‘dobrado’, é comum alguns caixeiros alternarem os toque das baquetas no coro e no aro, enriquecendo as possibilidades timbrísticas” (MARTINS, 1997, p.127). É importante afirmar que na Congada de Ibertioga, não se bate as baquetas no aro, bem como faz o Tambor Mineiro¹²². Também não usamos a definição de “congo dobrado”. Porém para exemplificar sonoramente, digo que há semelhança entre o repique que o Moçambique de Ibertioga¹²³ faz com a acentuação do ritmo “congo dobrado”.

O autor Luiz Queiroz (2003), em sua pesquisa sobre a performance musical do Congado de Montes Claros/MG, catopês, marujos, aponta a música como veículo de comunicação. O autor, em concordância com Victor Turner (1988), expressa que a música, no contexto congadeiro, é impregnada de sentidos que a torna única e significante. “A performance musical é um modo de comportamento que reflete os significados do Congado, sendo, sobretudo, uma passagem para a experiência do mundo congadeiro”. (ibidem, p. 8)

O autor também, vai expor sobre os modos de aprendizagem musical que se dão no próprio momento ritual e de diversas formas, a depender do cenário particular de cada grupo. Em Ibertioga, o aprendizado musical se dá nos ensaios e, principalmente, nos próprios momentos do ritual, seja nas Festas de Rosário em Ibertioga ou em outras cidades em que o grupo é convidado a participar de festejos reinadeiros/congadeiros. Até mesmo nas pausas para o almoço, na cerimônia da Chamada de reis e rainhas,

¹¹⁹ Acesse no tempo 6:30 minutos, do vídeo disponível em: disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9S01ICyHSIM>.

¹²⁰ Glauro Lucas é professora associada do Departamento de Teoria Geral da Música da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Suas pesquisas têm foco na área de etnomusicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: música afro-brasileira, música ritual, reinado, candombe, irmandades do rosário; pesquisa colaborativa; encontro de saberes nas universidades; experiência e significado musical. É autora do livro Os sons do Rosário: o congado mineiro dos Arturos e Jatobá (2002).

¹²¹ A partitura do ritmo, transcrito por Glauro Lucas pode ser encontrada na página 130 do livro “Afrografias da memória” (1997).

¹²² Tambor Mineiro é um grupo e um festejo, realizado e coordenado por Maurício Tizumba em Belo Horizonte/MG.

¹²³ Acesse o vídeo do caixeiro Kaike Silva tocando, no link: https://drive.google.com/file/d/1YnToYM29NqmjwTAMaH_bsBbwa-z2HQus/view?usp=drive_link

maioria dos congadeiros e congadeiras ficam do lado de fora da Igreja e nesse momento aproveitam também para brincar, experimentar tocar a caixa ou outro instrumento. E assim, aqueles que estão experimentando, segundo Queiroz (2003):

“atuam como seus próprios professores, e somente quando não chegam a um acordo sobre a execução de um determinado ritmo, é que solicitam a alguém do grupo, mais experiente, para dizer quem está “certo” e/ou demonstrar como se toca.” (QUEIROZ, 20023, p. 9)

Nos últimos 5 anos, tenho percebido o interesse de jovens congadeiros por tocar, ou seja, pelos instrumentos no congo: Juninho, por exemplo, aprendeu a tocar cavaquinho, João Paulo, multi instrumentista, aprendeu a tocar sanfona, violão e pandeiro, Mateus tamborim, Ruan no pandeiro e ganzaxé e por aí vai. Esses congadeiros levam suas habilidades para o ritual, lá tocam, experimentam, brincam e expressam seu fazer artístico.

É interessante perceber que em Ibertioga, na Congada, não há restrição para ser da Banda, ou seja, para tocar algum instrumento, o ideal é que tenha o coro e não só a banda. Mas como o foco, segundo o capitão e presidente Jocimar, no congo de Ibertioga é a palavra dita, os “jongos”, as mensagens expressas nos cânticos, o aspecto musical seja ele cantar ou tocar, se revela enquanto algo muito inspirador e criativo. Assim como há a liberdade no tocar, há a liberdade de criar músicas. Quando perguntei ao capitão Paulo em entrevista sobre como acontece o processo de criação das músicas, pois ele é quem vejo que mais “tira” novas músicas na Festa, ele me disse que a inspiração vem mais pela letra, por um sentimento, por uma mensagem a ser comunicada. Revisitei ao longo da escrita¹²⁴, alguns áudios gravados no celular do Tio Paulinho cantarolando suas mais novas músicas para o dia de Festa. Acho bonito a forma de pensar música para a Senhora do Rosário, faz parte do seu cotidiano.

¹²⁴ Revisitar os registros feitos em campo, os áudios e fotos guardados ao longo dos anos é interessante, me coloca a pensar nesse processo de exercitar a escrita etnográfica, quase que habitar um “personagem”, não no sentido de distanciar de mim, mas de encontrar outras vertentes, aprender outras camadas para se expressar, neste caso, a escrita. Revisitar os registros me lembra um dos primeiros textos que li na disciplina de Etnografia ministrada pela professora Lúcia Campos, no PPGArtes: “Na antropologia, a leitura das notas e dos cadernos de campo, a imersão no material coletado e, principalmente, a própria escrita etnográfica revivem o trabalho de campo, fazem com que sejamos afetados de novo”, de Goldman (2003) em “Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e política em Ilhéus, Bahia”.

Nessa amizade com a música, som e criação, Tio Paulinho brinca, experimenta, inventa algumas composições para a Congada de forma intuitiva: [...] *Às vezes eu to quieto aí, de repente, dá aquela ideia na cabeça [...] vou cantando, cantando [...] Tem muita música que o pessoal gosta [...] que o pessoal [o público] está cantando junto e isso incentiva muita gente [...].* (grifos meus)

É no momento da Festa, quando a inspiração acontece e músicas são criadas na hora, todas as pessoas congadeiras devem estar atentas para firmar o canto junto com o capitão, percebo que, às vezes, a primeira resposta do coro é um pouco mais baixa, com dúvidas no palavrão, o que foi improvisado ali na hora ainda está se concretizando, mas ao longo das repetições, a música vai “tomando forma”.

[...] toda a vez, a gente é pego de surpresa. Às vezes a gente está lá na festa e fala assim “a congada vai coroar Nossa Senhora hoje” [...] vai ter que cantar a coroação”. Então aí os capitães tem que “se virar” e fazer uma música, aí a gente já fica ali, quebrando cabeça, na intuição surge. (Capitão André Luiz, grifos meus)

Ele complementa dizendo que esse processo de criação das músicas, faz parte dos movimentos contemporâneos, das atualizações sofridas no grupo. Diferente de antigamente que não “inventavam muita música nova, estava sempre naquelas mesmas músicas”.

Mesmo existindo a possibilidade de criar músicas novas, o capitão tem que saber exatamente sobre o que se trata cada palavra dita, cada música, cada força, energia, reza perpassada ali na mensagem cantada. Principalmente quando se vai em Festas em outros cidades e espaços, onde há encontros com outros grupos, é essencial perceber o que se canta. Ou seja, “se você tem fundamento, você sabe o que o outro está cantando pra você”, diz Iara, contramestra da Guarda de Caboclinhos do Divino Espírito Santo.

De acordo com o que descreve Leda Martins:

Assim, nos congados, cada situação e momento rituais exigem propriedade da linguagem, expressa nos cantares: há cantos de estrada, cantos para puxar bandeira, cantos para levantar mastro, cantos para saudar, cumprimentar, invocar, cantos para atravessar portas e encruzilhadas, e muitos outros. Em

cada situação, o capitão deve saber o canto adequado para aquele lugar e momento, pois o sentido da palavra e seu poder de atuação dependem, em muito, da propriedade de sua execução. Ele deve saber o que cantar e em que circunstâncias se produz a eficácia do canto, a vibração da voz e os movimentos gestuais necessários para a produção do sentido. A performance é que engendra as possibilidades de significância e a eficácia da linguagem ritual. (MARTINS, 2021, p. 185)

Como descreve Queiroz, a música é esse canal de transmissão **com e para o divino**, com N.sra do Rosário, N.sra das Mercês, São Benedito, com a Santíssima Trindade e com Jesus, a música cumpre sua função religiosa. Além disso, serve como meio de comunicação com todo o contexto social do qual congadeiros e congadeiras fazem parte. O que é perpassado, como e o que significa cada cântico, em algumas ocasiões, é algo que não fica explícito na Congada de Ibertioga.

Em várias oportunidades em casa, com meus familiares, ficamos entre nós interpretando certas letras, deduzindo a camada invisível de sentido, algumas encontrando respostas outras ainda não, mesmo vivenciando juntos a mesma tradição. Mas ainda assim, em muitos cantos percebemos a mensagem que se transmite ali entre “cantar-dançar-batucar” a historicidade, as alegrias, devoções, as crenças, a luta, as bênçãos, os agradecimentos, as brincadeiras, os “duplos sentidos”¹²⁵ e aspectos importantes relacionados ao fundamento do grupo.

Nesse sentido, a performance musical faz do ritual um momento de comunicação múltiplas, onde os participantes desse festejo apresentam à sociedade em geral suas particularidades, que despertam interesse e curiosidade, resultando em atribuições de importância aos congadeiros. Importância essa que não faz parte, socialmente, das suas vidas no cotidiano. Assim, podemos afirmar que, no processo ritual do Congado, seus participantes conseguem estabelecer um canal de comunicação com os demais membros da sociedade, que não lhes é aberto em outros momentos fora do festejo. Canal esse que se configura como um momento “extraordinário”, único, vivido somente durante a festa congadeira e a performance ritual/musical. (QUEIROZ, ano, p. 11)

4.1 “O batido da caixa cê dança nos pés”¹²⁶:

Fazer música com os pés é um convite para que os ancestrais venham também dançar ou pelo menos inspirar e admirar os dançarinos, participando como espectadores. (Ligiéro, 2011, p.142)

¹²⁵Ler “A cena em sombras” de MARTINS, 1995.

¹²⁶ Fala dita pelos congadeiro Erick Silva, apreendida com o Tio Paulinho.

Como já apresentado, o Massambique ou Moçambique é composto pelos instrumentos: caixa, guizo e bastão. O primeiro capitão, Paulo, diz: “[...] *pra mim, o guizo dá outro tom na pisada*”. O **guizo**, pode ser compreendido como “saberes corporais musicais”¹²⁷, característico de algumas Congadas do Campo das Vertentes, como das cidades de Piedade do Rio Grande e Barbacena.

Adiante, menciono os ensinamentos ditos nas entrevistas, quando perguntei sobre a estética-função-simbologia dos guizos e do bastão/manguara/porrete. Interessante perceber que muitas falam se somam, mas identifiquei uma dificuldade em saber intrinsecamente o significado dos “saberes corporais musicais”, mas percebi que, o fato de ter feito a pergunta gerou um desejo de reflexão, um interesse em aprofundar na explicação dos mesmos.

[...] o guizo é um histórico, né? E dizem, nunca aprofundei sobre não, que o guizo na época dos escravos, eles amarravam ele nos escravos. Na tentativa de fuga, o som alertava seus capitães, os senhores [...] já o bastão nunca aprofundei não do porquê do bastão (grifos meus). (Entrevista com o congadeiro Jefferson Alves – Arquivo da pesquisa, 2023)

Essa narrativa também é próxima do simbolismo das gungas, presentes em muitos reinados de várias mesorregiões de Minas Gerais.

A presença das gungas no Moçambique assume significados variados. Elas remetem ao tempo da escravidão, pois esse era o nome do sino que era preso ao tornozelo do escravo de modo a acusar a sua fuga, mas é também considerado um “barulho santo, igual dos sininhos da igreja”, uma vez que trazem a força dos antepassados e afastam o mal. (LUCAS, 2000, *ibidem*, p. 11)

¹²⁷ Segundo a autora, os "saberes corpo-musicais" do moçambique de bastão, representam os saberes que se concretizam durante o movimento coletivo dos corpos musicais-dançantes, que nesse recorte se mostram a partir do tilintar dos paiás, (assim como nos guizos da Congada de Ibertioga) instrumentos percussivos presos às pernas dos integrantes que dançam. Esses saberes são desenhados na prática, somente no momento da experiência: música e corpo em movimento são parte de um mesmo complexo de saberes. (SOUZA, 2023, p. 2)

Fotografia 38: Gungas.

Fonte: Arquivo Pessoal, 2023. Gungas do Reinado do Jatobá.

Jocimar, ao aprender com o congadeiro Nivaldo, me disse que:

*[...] o guizo era uma maneira que os escravos tinham, na época, de fazer barulho que espantava o mau olhado. Então o balanço do guizo na mística, do congado que veio da África, era espantar os maus espíritos [...] O bastão eu vejo que é um **complemento da dança do Moçambique**. [...] a batida de bastão do Moçambique e que **provoca a mudança de movimento**, né? Provoca ali o giro, provoca o salto, o agachamento... Então, tudo em torno da batida [do ritmo, do jogo] de bastão. (grifos meus)*

A fala do Jocimar, me faz lembrar duas passagens do que descreve Rafael Galante (2022), ao qual mencionarei sem aprofundar na mestria de suas pesquisas. A primeira se refere ao toque sagrado, do guizo semelhante ao material dos sinos das igrejas católicas, símbolo da tecnologia na metalurgia, super resistente a corrosão, o bronze tem força, o bronze também canta, invoca: “[...] dos Iorubás aos Bakongo o toque de sino é cosmologicamente função mais importante e sagrada seja de um ponto de vista religioso e também político” (ibidem, p. 29). E adianta, uma passagem sobre os ngangas e kimbandas de Angola.

Na pesquisa Galante cita a descrição narrativa de Adèle Toussaint- Samsom, analisa pelo autor Possidonio (2020, p. 138) no anonde 1855 na senzala localidades do

Vale da Paraíba do Sul. Reescrevo um trechos, sobre o folguedo: “um negro de alta estatura, outrora rei em seu país, logo surgiu, armado de uma cumprida vara branca [...] e guizos prendiam- se em torno de suas pernas (grifos meus, *ibidem*, p. 160).

Os guizos da Congada de Ibertioga, são esferas de cobre (com outras esferas menorzinhas dentro), presas em correias de couro, geralmente encomendados pelo presidente de algum fabricante de cidades próximas, atualmente. Percebo que há uma proporção nos guizos nas tornozeleiras, geralmente três esferas em uma perna e quatro em outra. Quase todos os guizos, hoje em dia, ficam guardados juntos em uma bolsa cuidados pela secretária do grupo.

Fotografia 31: Guizos.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2023

Camila Souza (2023) em diálogo com Oliveira (2023), em seu artigo ensina que esses instrumentos corpóreos, os guizos, as gungas ou “paiás” da dança dos povos da etnia de Massambique ou Moçambique. A autora aponta que os “paiás” advém da etnia Chope, porém chocalhos de pés são comumente utilizados por outras etnias africanas¹²⁸. Mestre Silva, referenciado pela autora, descreve que:

¹²⁸ Os Chopes são um grupo étnico localizado no sul de Moçambique, principalmente nos distritos de Zavala e Inharrime, na província de Inhambane, falam a língua chope, um idioma pertencente à família das línguas bantu. Uma etnia que tem como característica instrumentos de chocalho em seus rituais, celebrações e danças tradicionais como o axatsé e o afoxé. Para além de estética e composição sonora, o uso do chocalho carrega significados espirituais complexos, refletindo a conexão entre a música, a natureza e as práticas espirituais dos Chopes. Referência: David J. Webster, *A Sociedade Chope: Indivíduo e Aliança no Sul de Moçambique (1969-1976)*. Lisbon, Imprensa de Ciências Sociais, 2009, 457 pp.

[...] A gente usa na dança do moçambique os guizos, as gungas, os paiás, e esse povo, a etnia Chope, é a etnia que faz bailados com o uso de chocalho. O que identifica um grupo dentro de uma festa de congado como moçambique não é o bastão; é o uso de chocalho ou abaixo do joelho ou no tornozelo, que está ligado a esse povo. (ibidem, p.4)

Assim, esses “saberes corporais musicais”, seja o bastão ou guizo, em concordância com o que descreve a autora mencionada acima, junto de Muniz Sodré (1998), evidencia que “o som resulta de um processo onde um corpo se faz presente”, logo, ritmo é “compreendido pelo corpo, cria a noção de tempo e [de] movimento. (SOUZA, 2023, p. 9).

Existe um manejo entre o balanço dos corpos, especialmente e na dança, manejo entre guizo em conexão com o bastão. Pelos estudos em música, a autora Camila Souza (2023) vai dizer que esses balanços, “preenchem as lacunas deixadas pela clave rítmica feita pelos pés”, na força coletiva e da “força do encontro entre o pé e o chão”. (ibidem, 2023, p. 12).

Voltando aos outros instrumentos, a caixa da Congada de Ibertioga gera dúvidas enquanto sua existência, o Alex disse que está a mais de 100 anos, que é a mesma desde o fundamento do grupo, já Nivaldo diz que ela tem aproximadamente 68 anos. A estrutura dela é bem antiga, porém o couro da marca “Contemporânea” é mais recente, embora não se saiba a data em que o couro foi trocado. Na caixa, na parte de trás fica posicionado um **guizo de cobra** e, como ensina o congadeiro Alex, o guizo da cobra é para dar “**resposta da batida da caixa**”, o ressoar do pequeno guizo entra no compasso da música. Esse guizo de cobra foi inserido pelo primeiro caixeiro do grupo, chamado de Sô Ná e desde então, é mantido na parte de trás da caixa¹²⁹.

¹²⁹ O toque do moçambique e o toque do congo, podem ser acessados através do link: <https://drive.google.com/drive/folders/15nbhcManVLS9awes40eHcUuCKvzUfnKk?usp=sharing>

Fotografia 32: Caixa da Congada e Moçambique.

Foto: Leonardo Coelho, 2023.

A caixa foi passada de geração em geração, “uma caixa de lembranças”. Atualmente os jovens Érick Silva, Jefferson Alves e Kaike Silva, revezam tocando a caixa na Congada. Érick Gabriel da Silva, de 16 anos, é caixeiro e dançadô há 13 anos na Congada. Gosta de tocar aos domingos, para Nossa Senhora do Rosário, pois no sábado gosta de “pular moçambique”. O jovem, desde novinho, vivenciava a Festa e aprendeu tocar primeiro pandeiro com o congadeiro Alex. Sobre o ritmo e como se guiar e tocar, me ensinou que:

Moçambique [é guiado] pela voz do capitão e fica mais fácil bater a caixa porque é mais [movimentos com o] porrete. Agora, o do congado precisa da sanfona [pois a sanfona “puxa” o ritmo do congo] para saber a música, para entender como vai bater a caixa. [...] Moçambique é mais rápido por causa da música [...] e tem hora que repica muito umas músicas. [...] Congado tem que ir mais devagar, por causa da sanfona, não pode ficar repicando toda hora [...]. A caixa é o marcapasso do dançadô, a sanfona marca a música [em diálogo com] a caixa. Mas a caixa marca o dançadô é o batido da caixa que cê dança nos pés [como sempre diz capitão Paulinho], sem a caixa cê não dança [...]. Eu entendi isso depois que fui crescendo, dançando e tocando [...].(grifos meus)

Como já dito anteriormente no congo, além da caixa há outros instrumentos como os principais: sanfona, pandeiro, tamborim, viola, violão e outros que são inseridos de acordo com a arte de cada tocadô, como o banjo, cavaquinho e, na última

festa, percebi o ganzá. Acesse o vídeo através do QR Code a seguir para perceber a musicalidade do congado:

O congadeiro Lucimar, compartilhou sobre sua vivência na Congada, na arte e comprometimento em tocar violão:

*Pra mim ele influencia muito, porque o violão, se ele estiver desafinado e eu posso desafinar o outro [que está tocando algum instrumento].. [...] então, a primeira coisa que eu faço é chamar o sanfoneiro antes de começar. [E juntos percebemos] se o violão estiver afinado, aí eu sei que eu posso começar. [...] o violão ajuda muito [...] porque só o som da sanfona tem hora que o cântico ou a caixa, “tampa” [abafa o som], mas aí tem o **violão que ajuda a responder**. (grifos meus)*

José Francisco, carinhosamente chamado por todas as pessoas de Ibertioga de Zé Bia, nossa biblioteca viva, tem 74 anos é bandeireiro (assim como seu filho, bandeireiro há mais de 20 anos) e sanfoneiro¹³⁰:

Eu sou principalmente, eu sou tocadô na época dos antigo... pai de Paulinho, ele que passou a sanfona para mim. Eu fiz um toque que ele gostava muito. Aí [...] eu passei a ser tocadô de sanfona aqui no Congado de Ibertioga [...]. Cheguei aqui, eu era dançadô junto com eles [...] aí o senhor Zé Otaviano [do núcleo dos fundadores], pai de Paulinho, falou comigo: “Zé, tem uma moda, um toque meu, que eu sou antigo no congado, tem um toque que se você fizer ele para mim direitinho, não errar, eu te passo a sanfona hoje. O Paulinho num quer aprender, o Zalem [irmão do Paulinho] não quer aprender... Não tem mais gente que quer aprender, [então] eu vou passar a sanfona pra você”. Aquilo me deu uma tremura... [...] não é qualquer um que pode ser tocadô de acordeon

¹³⁰ No link a seguir é possível ver Zé Bia tocando na sanfona o ritmo da *imbiri*:
https://drive.google.com/file/d/1_Apm-eerBUDTXK6tShIVNOrg4528hynu/view?usp=drive_link .

[...] que não é fácil tocar ela não. Ai eu peguei ela e fiz o toque direitinho que ele queria que fizesse. Ele bateu no meu ombro, me abraçou e falou “ó, de hoje em diante [...] esse aqui é o nosso sanfoneiro de congado. Aqui a sanfona está nas mãos dele e nenhum dos filhos não vai pegar ela não [...] aí eu falei: ela fica comigo, eu sou tomador de conta, mas ela é da Nossa Senhora do Rosário.

Escutando e aprendendo com Vô Zé Bia, como eu o chamo carinhosamente, achei interessante que ao dizer sobre o ritmo da sanfona, ele se refere ao som da sanfona como uma voz.

É porque ela quando você abre ela, ela sai com a voz, sabe? E quando ela volta fechando, ela tem outra voz. Então você tem que saber modificar os dedos aqui, assim [me ensina em gestos] para não errar. Eles [os capitães] “tira” [começa a música] na voz deles cantando. Para poder fazer o cântico deles eu tenho que ficar esperto. [...] estando na minha mão, marca direitinho porque eu já sei, mais ou menos, o ritmo que ela [a sanfona] gosta de cantar.

O sanfoneiro explica também que se alguém começar a cantar ou tocar antes da sanfona, tem muita probabilidade de errar, pode ser que o capitão começa o cântico em tom mais alto na voz e então, Zé Bia espera acabar a música para não “atrapalhar”, ele justifica que: [se a sanfona] *está cantando numa “voz”, eu vou tocar ela na outra voz fica muito feio, né? Fica tudo desafinado. Então tem que afinar tudo direitinho e cantar tudo no ritmo certo que é tão bonito.*¹³¹

Glaura Lucas (2000) elucida que as músicas, executadas no contexto da oralidade, ao contrário da música escrita, que busca apontar um rigor de métrica de notação, posicionadas em cinco linhas retas, a música da tradição oral é transformada ao longo do tempo, se movimenta a cada geração, se reinventando continuamente por fatores diversos. A autora afirma que atualmente as músicas “se apresentam para nós

¹³¹ Zé Bia me explicou tocando algumas diferenças de ritmos da sanfona em entrevista, os vídeos estão disponíveis no link: https://drive.google.com/file/d/1_Apm-eerBUDTXK6tShlVNOrg4528hynu/view?usp=drive_link e https://drive.google.com/file/d/1_97yelyLWp2wlfMMjKVkRbo851Z67aAa/view?usp=drive_link.

como continuidades históricas vivas, através de outras formas de representação regidas pela força da memória cultural” (ibidem, p. 02). Adiciono a análise da autora, dizendo que nessas continuidades históricas a relação com o território e com o sentimento, atuam junto na consolidação dessa força da memória cultural.

*O que eu sinto na congada é só alegria. Dançar para Nossa Senhora [...] é minha vida. [...] no dia que chega o dia da festa com a família da congada, pra mim não existe nada igual. [...] A Festa do Rosário é a mais esperada aqui por nós. [...] A congada para mim é uma **renovação de fé**. Meu ano, ele não começa no dia 1 de janeiro, começa a partir de segunda feira, após a festa [...]. Ali eu renovo minha fé e já agradeço tudo que eu ganhei, tudo que aconteceu [...] e já vamos trabalhar para [no próximo ano] fazer uma grande festa, uma festa melhor do que a anterior. (grifos meus). (Entrevista com Jocimar Aquino – Arquivo da pesquisa, 2023).*

CAPÍTULO V: “NA PORTA DA IGREJA EU VIM PARA REZAR, NA PORTA DA IGREJA EU VIM PARA BRINCAR”

O apito soa e Jocimar entoia a frase: “*ô menino*” e o coro responde “*brinca que eu quero ver*”, ao cantar oscila o sujeito da ação em: “menino”/“congadoeiro”/ “ô menino, menino”, e o coro responde: “*brinca que eu quero ver*”, inscrevendo no corpo o que se canta. Uma dança que requer presença e que, a cada ano, não se repete fielmente da mesma forma, mesmo que seja composta “pelos mesmos passos”, é incomparável. Brincadeira e vida aqui se apreciam e se unem, dentro e fora da *kikonga*, da roda.

Para mim, essas palavras, esse “jongo” cantado ilustra bem a expressão que os congadeiros e congadeiras frequentemente usam: “brincar para a Senhora do Rosário”. O congadeiro Alex, em entrevista afirma que o moçambique é caracterizado por uma dança que provoca o brincar, tamborilar, foliar, agitar, inventar e “gingar”, seja para descobrir novas expressões do corpo ou para “agradar o público”. A autora Maria Acelrad (2013) vai perceber nessa poética do brincar o gosto pela vida, o espaço fértil em que está inserido, o ato de ser porta- voz dessa tradição centenária e, com isso, construir conhecimento no próprio brincar junto.¹³²

Neste “jongo”, os congadeiros estão em pé, ou seja, os movimentos iniciam no plano alto e depois, desafiando a resistência física, os joelhos abaixam e eles ficam em altura mediana. Uma dança que tem um certo grau de dificuldade, especialmente para os mais velhos, por ser dançada rente ao chão. Observo que o capitão Jocimar demonstra corporalmente o momento em que os movimentos mudam do plano alto para o plano baixo, é ele quem desafia, ou melhor dizendo, convida as outras pessoas a brincar, experimentar e se desafiar.

O vídeo deste momento pode ser acessado através do QR Code a seguir:

¹³² ACSELRAD, 2013, p. 50.

A movimentação se dá da seguinte forma: em roda, seguindo um atrás do outro, caminhando para a direita e segurando os bastões (seguram de uma forma que não prejudica o movimento que será feita pelas pernas), os congadeiros e congadeiras flexionam os joelhos e o movimento parece ser uma alavanca (ou pêndulo), que faz a seguinte sequência: direita/esquerda/direita. Observo que os pés deslizam no chão, intuito que para deixar o movimento mais leve e dinâmico.

Se pudéssemos traçar uma linha e desenhar os movimentos dessa música-dança, colocaria na ponta dos joelhos e na ponta dos dedos dos pés, o ponto de cada ligação das linhas e a cada alavancada para o lado, seria possível perceber uma figura geométrica bem próxima de um paralelogramo (como mostra a imagem abaixo) ou algo similar. Noto que a contagem dos movimentos é de 4 tempos, sendo 3 tempos as alavancas e no tempo 4, a volta do corpo para o eixo.

Imagem 9: Paralelogramo.

Acessando o vídeo através do QR Code a seguir, é possível ver os pés em movimento desenhando a geometria, “inscrevendo no espaço”, percebendo a alavanca que os joelhos fazem. Reforço que todo material ilustrativo da pesquisa também pode ser acessado através do link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/li2-3k3wv_GiTvY0agGH_yp--KeZXCPIG .

Em concordância com Maria Acserlad (2013, p. 23): “O corpo aqui desencadeia processos que caracterizam a brincadeira como experiência de multiplicidade subjetiva. Esse corpo extrapola a si mesmo, se expande, se contrai, se torce e distorce, se multiplica e, assim como invade, é invadido”.

Em algum momentos, seguindo o comando de um dos capitães o movimento pode mudar para bater porrete ou agachamento com porrete. No agachamento os congadeiros fazem duplas e unem os porretes ou bastões no meio, ficando uma pessoa de frente para a outra e começam a saltar como se fossem molas. Muitos preferem ficar na meia ponta dos pés para ter melhor equilíbrio, já outros ficam com a planta dos pés inteira no chão (essa última posição lembra a "cocorinhas", usada na capoeira).

Brincadeira é encanto, é vínculo. De acordo com Maria (2013) em sua rica pesquisa sobre o cavalo marinho¹³³ no estado de Pernambuco – lido como um tipo de teatro popular cantado e dançado que integra o ciclo de festas natalina, aqueles que brincam no Cavalo Marinho de Buiú, percebem que a “brincadeira e a vida encontram-se aqui dispostos de forma atravessada, no que diz respeito aos padrões éticos e estéticos, exigindo cuidados semelhantes e reorganizações constantes”. Para se brincar na manifestação pernambucana, é preciso ser *Pareia* e não ser *desmantelo*¹³⁴, é preciso agir e sentir o cuidado e conciliação, palavras primordiais na relação poética, teatral, dramática, cantada, figurada e dançada que o Cavalo Marinho requer.

A mesma autora, junto a Da Matta¹³⁵ (1997), diz que, nas representações brasileiras, brincar “significa também relacionar-se, procurando romper as fronteiras

¹³³ A narrativa expressa pelos brincantes do Cavalo Marinho, diz, enquanto a origem, advinda da vida nas senzalas e, logo, às formas de adaptação e resistência dos negros em condição de escravização diante da dura realidade imposta pelo sistema colonial. Além do mais, a dança advém das movimentações capturas pelo corpo na labuta do trabalho no campo, com corte de cana de açúcar, que é exposto, em larga escala, nos versos cantados. Nessa manifestação apenas homens dançam, não importando a sua idade e há figuras representativas que constitui a teatralidade da poética do brincar.

¹³⁴ Ler “Viva Pareia” de Maria Acserlad, 2013, páginas 28 a 34.

¹³⁵ *ibidem*, 1997, p. 144.

entre as posições sociais, [...]”. Assim sendo, a autora aponta que brincar desde o princípio, na infância, para a maioria dos brincadores de manifestações populares brasileiras, revela um aspecto significativo que estabelece um laço que se origina durante a infância, passa pela adolescência, se firma na vida adulta e, muitas vezes, perdura até a velhice (ibidem, p. 41).

A brincadeira, adotando o vocabulário do teatro, é entendida também como ação de improvisar, onde cenas são realizadas sem roteiro prévio ou necessariamente algo pré-estabelecido e nessa ação, jogos teatrais, objetivos de cena e outros “lampejos” são usados para semear o corpo-mente para a improvisação.

Para Inácio Lucindo da Silva, também conhecido como Mestre Inácio, em relação ao Cavalo-Marinho Estrela do Oriente de Camutanga, o improvisado é similar à relação que se tem com a terra¹³⁶, onde ambas demandam um cuidadoso planejamento, encarando e dando passagem a poesia que surge pelo apreço da vida e de reconhecer os solos férteis em que se habita.

Na brincadeira, a beleza é o resultado de uma relação criativa que se expressa através do cuidado com a brincadeira. E a brincadeira, o resultado de uma relação de cuidado que se expressa de maneira criativa com a vida. Ter uma brincadeira, como afirma Biu Roque, significa "ter uma alegria na vida". (ACSELRAD, 2013, p. 50)

Capitães, tocadores, dançadores e dançadoras, público, realeza e (em casos de afeto) até o Padre da comunidade, se empolgam e brincam juntos, não há hierarquia no brincar. O congadeiro Jefferson diz que quando se brinca, canta-dança-batuca para a Senhora do Rosário sente que contagia toda a comunidade: *tem música que cê dança mais alegre e se empolga, porque se identificam com a música*. Brincam junto, descobrindo novos movimentos, improvisam “encarando a poesia que surge”.

Sobre a relação com o público, o congadeiro Lucimar percebe que a brincadeira, afeta- os: *Eu acho que quando o público aparece o ânimo, é melhor, porque você está*

¹³⁶ O improvisado é que nem um roçado, porque para se começar um roçado é daquele jeito ali, oie. Tá o mato, o roçado e a queimada. E está esperando por quem? Por Deus, que manda a chuva. Quando chover, não vai plantar o feijão? E, depois do feijão plantado, não vai limpar? E, depois de limpo, não quer colher? Se chama poesia. Sai da memória, sai da cadência, sai da plantação. Porque a pessoa que não tem poesia, não tem memória, é uma pessoa sem gosto, sem prazer (Inácio Lucindo, 2001, depoimento concedido à autora Marina, 2013, p. 49).

vendo que está incentivando a gente e eles parecem que têm vontade de entrar lá no meio e dançar também.

Quando era mais nova, me recordo do Padre Rodinei (que agora mudou de cidade), que não se aguentava de alegria e sempre, nas últimas músicas do congo, entrava na roda, pegava um tamborim e brincava. Já tentou até saltitar, mas sua longa batina atrapalhava um pouco, mas para não deixar com que a roupa fosse tão limitante assim, ganhou de presente um chapéu brilhoso e feliz balançava o chapéu ao cantar o “jongo” de despedida.

Sendo a brincadeira, uma palavra rotineira no universo da criança, (mas não fixada somente no universo infantil), reflito como mensurar o processo de aprendizagem musical, corporal, e ainda, sócio cultural, simbólico, estético, ritualístico nas performances congadeiras e reinadeiras em terras Gerais. Ainda que o foco dessa dissertação não seja aprofundar sobre os processos de transmissão e aprendizagem na tradição, busco refletir sobre esses saberes- fazeres que se dão em uma compreensão mais relacional e menos fragmentada da realidade, do meio em que se vive, ou seja, da tradição que segue.

Gil Amancio¹³⁷ descreve uma passagem magnífica no texto sob título “Enugbarijo: a boca que tudo come”¹³⁸ (2021), sobre o brincar. Entre nossas prosas e fabulações, também já conversamos sobre isso e acho de uma sensibilidade muito interessante a forma como o Gil olha para as o corpo em diálogo com a brincadeira/aprendizado. No texto, ele compartilha sobre seu filho Tomas e a amiguinha Janine que brincavam no quintal da sua casa, quando tinha uns 3 anos de idade. Na realidade, um plástico no varal balança nos momentos em que o vento sopra, nos momentos em que o vento chama para brincar. Quando o vento vai embora, a brincadeira se finda, porque ele é o agente mediador daqueles dois corpos com o brincar. “São situações como essa que nos mostram o aprendizado de um conhecimento a partir do corpo”. (AMÂNCIO, 2021, p.255).

¹³⁷ O Gil para mim é um griot, um mestre que se tornou um amigo. Gil Amancio é artista e educador que habita as encruzilhadas do Atlântico Negro e, atualmente, habita as encruzilhadas da Ufmg como professor na belas artes. Fez, faz e é um expoente na cultura negra de Belo Horizonte. Criou a companhia “SeráQue?”, “Coletivo Black Horizonte” e “Coletivo de Cinema Coisa de Preto”, por exemplo.

¹³⁸ “Avizinhar Fabulações”, página 254. do Catálogo de 2021 do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG, Cultural), disponível em: <https://bdmgcultural.mg.gov.br/biblioteca/avizinhar-fabulacoes/>

Me interessa refletir, ao observar as crianças atualmente na congada de Ibertioga, a criança quem fomos (eu e meus primos), sob a perspectiva de Gil, em que pontua sobre aprendizado e culturas afrodiaspóricas e sobre como essas “práticas educativas são baseadas em processos seculares e orgânicos de transmissão de conhecimento e não em métodos estruturados numa temporalidade linear, com estruturas hierárquicas e monoculturais (ibidem,p. 156) Digo isso, para dizer que o aprendizado sobre como se toca-dança-batuca, acontece organicamente no mesmo momento da festa, no próprio fazer ritual, no próprio “brincar para a Senhora do Rosário”, na mesma medida em que se aprende sobre coletivo, sobre a fé, sobre família, sobre olhar o outro. São valores que carregamos para a vida inteira.

É o processo vivido pelo caixeiro Érick Silva. Em entrevista compartilhou sobre o seu aprendizado: *Eu ficava olhando a mão dele [do Jefferson, caixeiro antecessor], aí eu peguei curiosidade, fui batendo sozinho, tinha dia que eu ficava **brincando aqui**, aí eu aprendi, olhando o Jefferson olhando meu irmão [também caixeiro, Maíke) (grifos meus).*

Relembro um momento da Festa, ao observar Maria Rita e Álvaro, filhos do presidente e capitão Jocimar, estão experimentando, brincando e aprendendo um com o outro sobre como bater porrete, se corrigem, riem, repetem, se instruem e ficam um bom tempo nessas ações. O brincar, é levado a sério (como diz Nego Bispo, 2023). Álvaro e Maria, assim como outras crianças, se nutrem e se alimentam da tradição e começam a imitar e experimentar, ou como diz Gil, “comer” tudo daquilo. “Jogaram para dentro” a dança, o jeito de cantar, os gestos, a forma de vestir, o jeito de rezar e as sensações (AMÂNCIO, 2021, p. 156).

“O brincar é uma atitude diante do mundo, é uma maneira de habitar o mundo, é o fundamento do modo como as crianças se expressam e aprendem o mundo. A mesma coisa acontece com a cultura afrodiaspórica, em que a palavra brincar é também muito utilizada. Muitos dos mestres e mestras da cultura afro-brasileira brincam o maracatu, brincam o candomblé, brincam com o samba. [...] Mas, para o reinado, não basta aprender a técnica para cantar afinado ou saber fazer a divisão certa do ritmo. O músico precisa também aprender o sentido cultural da ação, entender a relação de cada toque com o que está acontecendo no momento da festa (ibidem, p. 257).

Eu, criança congadeira que fui, demorei a refletir sobre esse lugar de aprendizagem e venho, a cada dia, percebendo como carrego valores aprendidos nesse reino no período de infância. Nas férias escolares sempre ia para a cidade de Ibertioga (pois cresci na cidade próxima, em Barbacena) e brincava, em meio a tantas outras brincadeiras infantis, com os congadeiros pequenos como eu, também sobre “estar no congado”. Nessas brincadeiras, alguém brincava de ser o capitão e a gente obedecia muito bem o chamado do barulho invisível, outra criança brincava que era caixeiro e eu brincava de bater porrete assim como os meus primos. Naquela brincadeira, mesmo partindo de uma referência que já existia e que vivenciávamos, criávamos também o nosso próprio reinadinho. Naquele espaço em comum iam surgindo questões que norteavam a nossa brincadeira e eram seríssimas, como por exemplo, como era possível conduzir nosso grupo, quem seria a liderança e porquê, estávamos cumprindo as etapas do ritual da Festa do Rosário certinho, o que poderíamos dizer e cantar quando ao entrar e sair da igreja invisível, podemos criar nossas próprias músicas, nossa própria reza? E, mais ainda, estava dançando “certo”?

Ali, na brincadeira do nosso próprio reinadinho estávamos questionando, experimentando, divertindo e aprendendo sobre os valores da nossa cultura e tradição. Valores estes em que a performance ensina e estabelece momentos de comunicação interna e externa. Interna ao compreender o sentido dos valores constituídos para organização coletiva, como um todo, e externa, diz respeito ao diálogo com o público, que assistem e contemplam a performance congadeira e o que é transmitido por seu ritual. (QUEIROZ, 2003, p. 10).

Pensar nesse “brincar para a Senhora do Rosário”, nessa alegria que contagia o público, nesse processo de ensino aprendizagem, me fazem refletir não só a leitura da congada em que sou e estou, mas me faz olhar para criança que fui e para aquelas que virão. Ainda no compasso de perceber essa infância na esfera congadeira, questionei se crianças de hoje, percebem os aprendizados que colhem nesse solo. Abrindo espaço a essa questão, realizei no ano de 2024, um curta- metragem documental denominado “Brincar para a Senhora do Rosário”¹³⁹ sob edital da Lei Paulo Gustavo¹⁴⁰.

¹³⁹ O documentário pode ser acessado no Mural Virtual:

<https://padlet.com/iasmimalice123/mural-virtual-mestrado-hvrtdeaqrod1p4fj/wish/mlNDZ3rzO5zyOzn>.

¹⁴⁰ O edital foi realizado com recursos do governo federal repassados por meio da lei complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo. edital de chamamento público nº 021/2023, da cidade de Barbacena/MG

O curta teve ponto de partida sobrepôr imagens e aprendizados da criança que fui com as crianças de hoje, além do mais, teve como registro um momento de entrevista onde escutamos das mesmas o que sentem e percebem que aprenderam na Congada de Ibertioga. Afinal, as “formas diferentes de se mover, podem revelar formas diferentes de se ver”. (ACSELRAD, 2013, p. 123)

Fotografia 41: Gravação com as crianças congadeiras.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Luciana Oliveira, 2024.

Legenda: Equipe ao lado da Igreja de N.sra do Rosário em Ibertioga/MG, na gravação do curta-metragem documental “Brincar para a Senhora do Rosário”, com roteiro de Iasmim Alice, Lucas Bertolino e Regiane Farias.

denominado “Walmir Leporate Barroso”. A Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil e simboliza o processo de resistência da classe artística durante a pandemia de COVID-19, que limitou severamente as atividades do setor cultural. *Barbacena/MG Edital de Chamamento Público nº 021/2023* Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura/SEDEC através da Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo, decreto 11.525/2023 e no decreto 11.453/2023.

Concluindo, interessa-me pensar, pela perspectiva das artes cênicas, se esse brincar coletivo no ritual, nos festejos de reinados e congados, transforma ou modifica o entorno. Como esse conceito, esse motor, o conceito do brincar, partindo desse chão afro-brasileiro, da essência das movimentações reinadeiras e congadeiras (onde arte invade o cotidiano), pode constituir, de forma individual e coletiva, uma ativação corporal para a cena. Quais princípios de movimentos podem ser pré estabelecidos como mecanismos para processos criativos artísticos. Visto que, o brincar nas manifestações populares, nas manifestações afro diaspóricas é coletivo, cosmoperceptivo e “nunca está pronto”, não se esgota o aprendizado, o interesse em brincar.

Quando penso sobre transportar isso que sinto, vivo e percebo como motor para a cena, penso nessa essência, nesse código de inscrição do corpo e da permanência desse estado de interesse que faz com que o ritual aconteça seja o ritual do teatro, da dança ou do congado. Os “conceitos de *arte e brincadeira* são atravessados por significados e experiências semelhantes que, à luz de toda essa reflexão, podem vir a devolver o artista à sociedade, além de promover o reencontro de todo homem com a arte e, finalmente, desta com a vida”. É dar ênfase que arte “é, em alguma instância, brincadeira” (ACSELRAD, 2013, p. 123).

Neste capítulo busquei aproximar o contexto das tradições culturais afro-brasileiras: Congada e o Cavalinho, a partir do conceito da brincadeira, compreendendo a dança em comunhão com a música. Em virtude disso, analisei como a prática do "brincar" é fundamental para a transmissão de saberes e valores culturais, em que adultos e crianças interagem em um ambiente de aprendizado coletivo (mesmo havendo espaço para o individual). O “cantar-dançar-batucar” age como um processo orgânico que envolve improvisação e expressão corporal e, como já afirmado pelo presidente da Congada, reflete a conexão entre tradição e inovação.

Em diálogo com o referencial teórico percebemos que o brincar não é apenas uma atividade infantil, mas uma forma de habitar o mundo. Brincadeira, enquanto operador conceitual, é vínculo, ação corpo a corpo, experimentação, transmissão de conhecimento, fortalecimento de laços, diálogo entre gerações e fortalecendo laços comunitários.

DESPEDIDA: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Kalunga é, dentre tantas possibilidades, o princípio-deus-da-mudança, que é a força em movimento e, por causa disso, nossa Terra e tudo nela estão em perpétuo movimento. (MARTINS, 2021b).

Estou na busca de reconstruir imagens, vasculhando as narrativas que me constroem enquanto artista, enquanto mulher, enquanto mulher negra. Assim como na obra de Elidayana Alexandrino (2015- 2023) na série “Narrativas que se Encontram”.

Imagem 10: Sequência de imagens da obra de Elidayana Alexandrino.

Fonte: Arquivo Pessoal. Exposição Encruzilhadas da arte afro-brasileira, Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – CCBB, São Paulo, SP, Brasil. Foto: Iasmim Alice, 2024.

Quando fui a São Paulo, pela primeira vez e me deparei com essa seção da exposição “Encruzilhadas da arte afro-brasileira”, permaneci um bom tempo em frente a tela do televisão onde eram projetadas frases provocativas sobre nossa relação com as imagens que compõem a nossa memória. Ao sair da exposição, me olhei com seriedade

no espalho do elevador do Centro Cultural do Banco do Brasil, na tentativa de extrair respostas de um reflexo que vai para além da própria imagem. Me perguntava com sinceridade: “até quando continuar a mergulhar para encontrar respostas de quem se é?”

Nessa busca de reconstruir imagens, quis entender mais sobre minhas raízes, uma parte dela está enraizada na tradição da Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG de Congado e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário na pequena cidade de Ibertioga/MG. Comecei a olhar para a imagem em movimento dos corpos que dançam, ou melhor, que “inscrevem o corpo no espaço” da Congada, quis saber mais sobre os “*pés que dançam e contam histórias*”.

Durante essa escrevivência, observei e absorvi outros territórios, outras culturas, outras raízes e escutei outras memórias, admirei o ontem e confabulei o amanhã. Aprendi, desaprendi, tive mais curiosidade e reconstruí imagens novas, sem abandonar algumas imagens antigas cristalizadas em minhas memórias de infância. Gosto de olhar fotografias porque elas me lembram imagens que foram congeladas, mas que ainda assim, é possível nos teletransportar para aquele momento. Tem imagens que nos fazem lembrar do gosto, da sensação, do clima, do som, do movimento... e talvez, por isso, essas imagens não sejam, de fato, congeladas.

Montei algumas peças desse quebra- cabeça a partir do momento em que iniciei as pesquisas para esta dissertação, embora não seja fácil ocupar o espaço acadêmico. mas não achei todas as peças. Sinto que as buscas continuam. Sigo praticando o exercício de *sankofa*, bem como o exercício de “aprender a voltar para a casa” (BISPO, 2023).

A pesquisa de mestrado me fez refletir sobre como é preciso tempo para mergulhar em histórias de heranças negras, no interior das Gerais, principalmente, no contexto do Campo das Vertentes, em que muito se mantém pela oralidade e esquecidos em arquivos e documentos públicos. A Prefeitura e a Igreja da cidade de Ibertioga, por exemplo, não haviam fontes de documentos oficiais que informassem sobre a cultura congadeira existente na cidade há mais de 100 anos.

Esse fato é constatado pela minha prima, Bruna Alves, que durante seu período de pesquisa de campo no curso de graduação em Turismo no Instituto Federal de

Barbacena/MG, concluído em 2017, não encontrou fontes secundárias para aprofundar sua pesquisa, a justificativa foi de que não havia material, tanto da Prefeitura e consequentemente, Secretaria de Cultura quanto do pároco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário local. Como já explicitado nesta pesquisa, estamos recomeçando a juntar, cuidar e guardar nosso “material”, nossa “afrografia” e para isso, estamos nos apoiando a outros recursos que somatizam a oralidade como o audiovisual e a escrita.

A Congada e Moçambique de Ibertioga segue em constante transformação, percebi durante a fala de muitos integrantes antigos da Congada, a preocupação sobre a preservação memória sobre fundamentos, que são a base, das manifestações negras resistentes em diáspora.pelos próprios corpos que fazem o ritual, que transmitem e vivem no presente a tradição.

*Quem entra aqui [na Congada] para dançar tem que saber de onde originou tudo [...] aonde está a verdadeira história. E é o que a gente tenta hoje buscar. Na congada, eu, como presidente, tento buscar a história para contar, né, para os integrantes, para que ela não acabe. **Para que essa história não fique mais uma vez na memória de quem se foi. Mas fique viva na memória de quem está aqui no momento.** [...] hoje a gente tem poucas pessoas idosas, poucas pessoas que conhecem de fundamento. (Entrevista com Jocimar Aquino, 2023 – Arquivo da pesquisa).*

Há lacunas históricas, que podem ser vistas como um sinônimo da ferida causada pelo colonizador, uma ferida que é cicatrizada pela ressignificação que fazemos de nós perante nós mesmos, nossos modos de viver, se habitar o mundo. A vida de pessoas negras em diáspora, é sobre reconstruir essas imagens, ressignificar cicatrizes.

Nessa caminhada de pesquisa, percebi que é preciso uma busca documental e histórica mais minuciosa para saber a origem dos descendentes de africanos e dos povos indígenas da região, uma busca nos registros e documentos de inventários escravistas¹⁴¹, por exemplo, que podem ajudar a analisar as redes familiares dos fundadores da

¹⁴¹ Durante esta pesquisa, fui construindo um levantamento de dados que dizem respeito sobre os Inventários de famílias escravistas da região, bem como artigos e teses sobre a produção agrícola e o comércio de mão de obra escravizada em algumas cidades próximas a Ibertioga/MG, com intuito de dar continuidade a essa investigação histórica e documental.

congada, sendo os descendentes de africanos e da confluência com aqueles que já habitavam a cidade, entre pessoas negras e indígenas. Assim como percebi que preciso entender, estudar e observar mais sobre a herança bantu em Minas Gerais.

Somando a isso, é desejo investigar mais sobre as Irmandades negras, com recorte sobre a Irmandade negra que existia na cidade de Ibertioga. Ao observar as narrativas e características dos grupos de Barbacena, Barroso e Ibertioga questionei se os grupos de congado ou congada da região seriam frutos da mesma Irmandade e por isso detém algumas características em comum seja dança, no ritmo e nos adereços, como de fato é a relação entre Piedade do Rio Grande e Ibertioga (conforme digo no capítulo II).

A pesquisa que foi realizada por Livia Monteiro (2020), em que a autora relata ter encontrado nos inventários em documentos e arquivos a seus próprios antecessores escravistas, onde sua rede familiar de brancos, escravistas eram donos das principais fazendas da região, gerou um incômodo e impulso, ao mesmo tempo, sobre as questões que se articulam ao que foi apontado anteriormente, sobre o investigar sobre as Irmandades negras. A autora dá ênfase ao contexto da Associação de Congada e Moçambique de Piedade do Rio Grande e afirma as relações com a Irmandade em Ibertioga e “os conflitos e incertezas gerados pelo fim do escravismo em Minas Gerais”.

Pelas entrevistas orais, o “aprendizado” de ser congadeiro-moçambiqueiro do grupo de Piedade é explicado por meio dos laços com os grupos de Congada de Barroso e Ibertioga, cidades vizinhas. Essa forma de narrar a fundação da Congada e Moçambique é transmitida de geração em geração. Questionei, assim, os pontos de contato entre as duas congadas e a existência de um elo com o passado escravista. (ibidem, p. 152)

Durante a pesquisa, muitos congadeiros entrevistados não sabiam dizer sobre a origem do bastão, o que gera ainda lacunas na pesquisa, apenas o capitão André e o “dançadô” Juninho, fizeram alusão ao bastão ou porrete como instrumento de autodefesa. Nos aprendizados em entrevistas com os congadeiros, especialmente com as falas ditas pelo “dançadô” Juninho, ficou evidente que o corpo fingia que distraía, mas se preparava para a defesa, para o ataque frente aquela tortura e opressão. Por isso, os/as dançadô de Ibertioga aproximam o massambique- moçambique de Ibertioga à capoeira, não fidedignamente nos gestos, mas sim na essência. Reafirmo a palavra adotada do

universo da capoeira, “ginga” que é dita pelos “dançadô” da congada, enquanto palavra-imagem para descrever movimentos que fazem. De acordo com o que é descrito no livro de SODRÉ (2002) sobre os ensinamentos de Mestre Bimba:

“o gingado é um movimento de vaivém, tomando-se apoio sobre o pé que fica atrás e conservando-se o tronco levemente inclinado para diante. Os braços são levados até a altura da frente, numa constante proteção à face e ao tronco”. Ginga ou gingado é realmente a posição fundamental do capoeira, “chave da sua agilidade e deslocamento”. (ibidem, p. 68)

Ainda que a “ginga” não seja conforme se executa na capoeira, a essência do movimento de vaivém é uma ação similar, é a essa ação que as pessoas da Congada de Ibertioga também se referem enquanto “ginga”. Reflito que a “ginga” mantém um estado corporal: o corpo não pára permanece sempre vibrando e pulsando.

As conclusões sobre a dança-música, compreendi que cada congadeiro e congadeira “inscreve” seu corpo no espaço, sem abandonar a premissa dos passos tradicionais, mas reverberando e expressando muito do que se guarda no próprio corpo, na corporeidade. A cada Festa de N.Sra do Rosário o corpo dança livre, no presente, na contemporaneidade, nada se repete de forma idêntica, brinca e “ginga” fazendo mais do que imaginava e brinca observando a diversidade dos corpos, no momento presente, na contemporaneidade. Logo, fica uma indagação, porque continuar afirmando essa manifestação como algo “tradicional” e não como algo “contemporâneo”?

Na Congada de Ibertioga/MG, como explicado na página 142, referimos como “jongo” os cantos tanto do moçambique quanto do congado, uma forma de dizer que é profundamente influenciado pela oralidade, nosso pilar, e pela herança banto. No canto, que também é reza e é dança, há valorização da palavra, a mística e a comunicação com os ancestrais que são canais essenciais de transmissão de saberes. A tradição ancestral é reatualizada na performance do cantador/narrador, onde os cânticos geralmente seguem uma estrutura coro/corifeu ou perguntas/respostas, com características vocais únicas. (MARTINS, 2021, p. 184 apud LUCAS, 1997, p. 162).

Um exemplo dessa herança banto, é expresso no “jongo” que menciona o reinado do Congo e entrecruza com palavras de origem não portuguesas: *O rei congo já pastorô / Lá em mina, terra de mbara*. Mas há muitas músicas na Congada, a medida em o tempo vai passando e vão criando outras músicas, algumas vão sendo esquecidas.

Tio Paulinho, em geral, apesar de criar mais músicas, tem um repertório rico em conhecer as músicas mais antigas, em geral, ele é quem “puxa” músicas do “princípio” da Congada.

Como já dito anteriormente, concluímos que “inscrição no corpo” de massambique pode ser apontada em 3 princípios, onde o jogo, a brincadeira é um elemento importantíssimo na dinâmica e relação de grupo: 1) dança com os bastões, 2) jogo em roda onde há saltos, giros, agachamento, movimento de expansão e contração e 3) cortejo.

Os “jongos” do moçambique podem “acolher”, várias possibilidades de movimentação seja com jogo de porrete ou não, passos mais “agitados” ou “gingados”, mas observei que algumas músicas são mais comuns “bater porrete”, como por exemplo:

1. *Quem manda rainha quem mandou/ quem manda agora é o rei senhor;*
2. *Olha a sota/ vamos embaralhar;*
3. *Quem manda rainha, quem mandou/ Quem manda agora é o rei senhor*
4. *Isso aqui é porrete, não é bambu/ bate forte menino;*
5. *Nós estamos aqui é para dançar/ quero ver, quero ver/ o pau quebrar.*

O farol que acende esses corpos nos momentos de Festa está no conceito- verbo “brincar”, característica da Congada de Ibertioga. O brincar pode ser lido, em essência, assim como em uma roda de Jongo ou no Cavalo- marinho. Há técnica e sabedoria nesse brincar, mas que acontece de forma fluida no momento presente, a atenção é redobrada e abre espaço para o sentir, para descoberta, para o jogo. Jogo que gera encantando no tempo ritual, algo próximo ao teatro.

Neste sentido, me interessa dar continuidade à pesquisa, com um arcabouço teórico e aulas que possam nutrir- me no sentido de pensar a teatralidade, ou seja, nos “signos teatrais” e na “estrutura- cênica dramática do ritual”, como aponta Leda Martins em “A cena em sombras” (2023). Essa teatralidade é orgânica quando pensamos em muitas manifestações afrodiáspóricas e afro- brasileiras, uma vez que em África as práticas rituais, eventos e cerimônias são catárticas, lúdicos, em que o ritual e o jogo são

alicerces para a continuidade do ritual, elementos como estes são caros ao pensarmos na ritualística do teatro.

Sobre a teatralidade, Martins (2023), ressalta que em todos os rituais afro-brasileiros podemos notar elementos plásticos, sonoros, de movimento e gesto, por exemplo, que são ferramentas consideradas nos teatros como “signos cênicos” (ibidem, p. 62). A mesma autora disserta que:

Os *congados* e *reinados* representam uma outra forma de expressão cultural assentada na teatralização. [...] O ritmo da percussão, a coreografia das danças, as vestimentas e adereços dos grupos, a técnica coral e, mesmo, as letras das músicas e cantos, que, em alguns casos, são mistura de antigas línguas africanas e do português, criam um evento dramático que reatualiza formas tradicionais de reuniões e celebrações, revivendo modelos de teatralização de rituais africanos (ibidem, p. 65)

Diante desse desejo, compreendendo minha tradição como potência para criação cênica (assim como na construção da obra *Raiz D'água*, relatada na página 35 desta pesquisa), analiso sobre a reatualização da “herança africana em seu diálogo com o universo ocidental, cruzados ambos sob os signos do ritual e do jogo” (ibidem, p. 65), provoca a pensar: de que maneira posso incorporar esses “signos teatrais” da Congada e Moçambique de Ibertioga para, respeitosamente, criar obras cênicas. Para dar vazão a esse desejo, a continuidade desta pesquisa deve ser, majoritariamente, prática, afinal de contas:

O corpo fala com o corpo
E é um dizer que dá gosto
O corpo dentro do corpo de Deus
O corpo fora do corpo da gente
Um movimento latente
Da expressão minimal
Vem da ação permanente
Pra levitar no astral
Material transpotente
Transpiração corporal
O corpo abriga o corpo (ié-ié-ié-ié-ié)
Agrupado flutua urgente (ié-ié-ié-ié-ié)
Mostrando com a roupa do corpo de Deus (ié-ié...)
Paisagens de dentro do corpo da gente
O bailado do corpo no palco
No palco do corpo e da gente
Recebe chuva de palmas
Suspiro que brotam silentes
Na intereza da alma
Passado, futuro e presente
[...]
Espelho d'alma ancestral

Corpo celeste
Miragem
Brilhante estrela da terra e do céu
Brilha do sonhos da gente
Dançava
[...]

(Corpo - Rodrigo Ciampi, composição Déa Trancoso, 2018)

“Guia meu caminho”¹⁴²:

A lua se escondeu
Atrás das matas
A coroa da rainha
Alumiou de prata

(MARTINS, p. 172)

Noite de lua cheia, 2024. Me tornei moçambiqueira. Dia 21 de setembro de 2024 foi aniversário do meu falecido avô, Benedito. Na Festa da Congada neste ano, até o céu chorou¹⁴³. Nos últimos anos, principalmente durante o processo de pesquisa nestes dois anos, nutria um desejo muito grande de ser “dançadô” da Congada. Quando eu era criança aprendi que quem vestia de Rainha ou princesa não poderia dançar, porque de fato, não havia mulheres dançando, mas este cenário foi mudando ao longo dos últimos 8 anos. Inspirada por outras mulheres, comecei na sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024, à noite, a dançar massambique- moçambique. Mas foi no sábado, dia 21, que senti a força de ser moçambique, enquanto cantava o “jongo”: *ô guia o guia, o guia meu caminho*.

¹⁴² “Jongo” da Congada e Moçambique de Ibertioga/MG.

¹⁴³ Geralmente não chove no final de semana do festejo, mas os congadeiros mais velhos disseram que “quando a Festa ‘cai’ no final de semana do dia 20, chove”. No ano de 2024 choveu.

Fotografia 34: Eu, aprendiz.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iara Silva, 2024.

Legenda: Na foto, vestidos de moçambique estão eu, ao lado esquerda o capitão, Tio Paulinho e ao lado direito, o “dançandô” Tio Sérgio. Atrás estão meus primos, da esquerda para direita: Laessio, Mateus, Juninho e Jefferson.

Eu não tinha me preparado para dançar no sábado, meu intuito era dançar na sexta, comprei os guizos e uma camisa nova do grupo para a ocasião e sábado, pretendia ajudar na preparação do almoço. Mas, sexta senti uma alegria muito grande, sentia que dançava para alegrar meu avô, apesar dele ter sido apenas Rei de eleição, há muitos anos atrás quando minha avó era viva, eu sempre compartilhava com ele meu desejo de dançar, inclusive, sobre o processo desta presente pesquisa. Mas, como era festa de congada, roupa era o que não faltava.

Acordei no sábado de manhã com uma ligação da minha mãe que “já estava tudo resolvido”, construí minha vestimenta de moçambiqueira com um “pouquinho de cada um”. Minha tia me emprestou uma calça e uma blusa social, eu havia levado algumas fitas coloridas de cetim, ganhou outras do meus primos, Juninho e também do Tio Sérgio, que também me emprestou um casquete que tinha sobrando. Jefferson me emprestou um porrete e estava tudo pronto para dançar para a Senhora das Mercês. Tia

Gracinha trançou em meu peitoral as fitas, minha mãe amarrou meu cabelo com uma fita azul fazendo um laço bem bonito, Jocimar me ensinou a colocar os guizos de uma forma que não me machucasse (tive que colocar mais um par de meia como reforço, pois a correia dos guizos machuca um pouquinho).

Escutava o cintilar dos guizos que eu mesma provocava ao andar pelas ruas da cidade. Percebi como eles provocavam um jeito de andar um pouco diferente do que o meu cotidiano, é preciso andar um pouco mais “solto”, com as pernas um pouquinho mais afastadas para que eles não choquem entre si. Meu sorriso não cabia no rosto, extrapolava para o corpo inteiro. “Estou arrepiada”, dizia toda hora para meu primo Mateus.

Atenta aos aprendizados, brincava na mesma medida que percebia que havia muitas descobertas quando se está dançando, debochei: “todas as percepções geram uma nova pesquisa de mestrado”. Tantas que realmente não dá para se dizer, ser “dançadô” é uma experiência única. Me mantive em grande parte do tempo, próxima dos meus familiares, aprendendo e me divertindo com eles, embora não exclui a possibilidade de girar na roda, mudar de lugar e brincar com outros integrantes, especialmente as mulheres.

Durante a reza e canto *ô guia meu caminho*, aprendi que: *o porrete, você coloca na frente, um pouco inclinado para não atrapalhar seus movimentos. Ele aponta para a frente porque é ele quem guia o caminhar, ele aponta a direção. Foi assim que meu pai me ensinou e eu estou te ensinando* (palavras do congadeiro Juninho, como chamamos Domingos Sávio).

Voltei para casa com uma energia empolgada de criança e entendi, no físico, o sentido da frase “brincar moçambique”. Refleti sobre como me exponho tanto nessa escrita e entendi que esse é um olhar que estou abrindo pro mundo. Agora, aos 27 anos de seguimento da tradição, vejo- a abrir de outra perspectiva diante dos outros olhos. A voz sai de outro registro, assim como a força para aguentar o dia inteiro dançando. Meu corpo torce, cresce, pulsa, escorre suor, reza, chora, expande, cansa, sustenta, pula e ginga.

[...] Brilha o corpo na entrega
Na entrega, na entrega total
Cheio de Luz
Consciente

(Corpo - Rodrigo Ciampi, composição Déa Trancoso, 2018)

A Festa de 2024, foi um momento muito especial para a Congada, pois convidamos os irmãos da Congada de Piedade do Rio Grande/MG, de 96 anos e tivemos a presença do capitão, bandeireiro e um “fiscal” do grupo (fiscal é denominado um congadeiro que tem a responsabilidade de “cuidar” do grupo, assim como os capitães, de forma espiritual e física, durante o ritual). Essa ação foi acordada entre os presidentes de ambos os grupos, na tentativa de retomar como era feito antigamente, as congadas visitavam mais umas às outras e assim, na visita ao território de cada um, buscam se fortalecer, unidas com muita força e energia, como afirmaram os capitães. Seguimos juntos durante todo o cortejo na tarde de sábado pela cidade.

Em Piedade do Rio Grande, a Associação de Congada e Moçambique promove oficialmente desde a década de 1920 a Festa de Maio – como é carinhosamente chamada a festa da Associação – que tem como enredo central a aparição e retirada de Nossa Senhora do Rosário da gruta e sua ida para a casa santa junto aos negros, com as performances que acionam as memórias da escravidão e da liberdade. (MONTEIRO, 2020, p. 151)

Fotografia 43: Cortejo com as duas bandeiras.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2024.

Legenda: Na foto vemos à esquerda, o bandeireiro da congada de Ibertioga, com a bandeira de N.Sra das

Mercês e, à direita, o bandeireiro de Piedade com a bandeira de N.Sra do Rosário, em cortejo para buscar reis e rainhas.

No início da noite, começou a chover muito e adiantamos um pouco o horário da janta na casa do Rei de Eleição, Marley Silva. O capitão Felipe Teodoro, de Piedade, entoou o cântico:

*Sá rainha me chamou,
Me chamou pra curiá.
Mas eu já vou sá rainha
Caminhando devagar.
Curia tatá, curia tá, curia tatá, curia tá
Curia tá curia tá curia tatá curia tá*

Sei que este canto- reza é familiar nos festejos de reinado de Belo Horizonte, por exemplo, mas em Ibertioga muitos congadeiros desconheciam a letra. Desta forma, como é comum nas tradições de reinado e congado quando um capitão entoa “seu” canto- reza em outro grupo, nós da Congada de Ibertioga, respondemos em coro o que aprendemos naquele exato momento. Retomando o que falo Gil Amâncio (2021), “jogamos para dentro”, nos alimentamos daquele canto, assim como nos alimentamos da comida farta ofertada pelo Rei de Eleição.

Assim que a chuva amenizou, os irmãos de Piedade se despediram de nós e voltaram para sua cidade. Nós, continuamos na casa do Marley, à espera de um posicionamento dos capitães. Estávamos aflitos para se a Festa ia continuar, se dançamos na chuva, continuamos na espera dela cessar ou voltamos para casa? Eu cruzava meus dedinhos das mãos, torcendo para que a chuva amenizasse. A noite era o momento mais aguardado, a “apresentação final”, como muitos congadeiros e congadeiras afirmam, logo depois da missa seguida da procissão.

Quando a chuva finalmente cessou, descemos rapidamente para a porta da igreja. Chegando lá, vimos que o espaço estava muito enlameado, até com água empossada, o que impedia de dançar ali. O presidente e capitão Jocimar, orientou então que fossemos para a rua debaixo da igreja. Naquela rua reta e não muito larga, ficou

nítido que a configuração espacial teria que se adaptar. Optou-se por cantar um repertório de poucos “jongos” e aqueles que a dança poderia ser mais adaptável e, inclusive, que não colocasse as crianças em perigo, já que o espaço era menor. Naquele momento, vi a experiência madura dos meus primos, que mesmo jovens de idade, unindo ao pensamento dos capitães para principiar quais seriam as danças-músicas propícias. Vivi um momento de inovação e criação junto com eles. Atenta a todos os comandos.

Encerro este relato etnográfico, essa escrivência, dizendo sobre a coreografia da “corrente” que fizemos. Percebi que aquela rua longa e reta, permitia na coreografia da “corrente”, logo, os “dançadôres” encararam como uma oportunidade para brincar e repetir diversas vezes esses movimentos, uma vez que em roda não é possível fazer a “corrente”. Talvez seja a única dança-música do grupo que depende de uma organização espacial que não seja em roda para acontecer de forma fidedigna.

Como já dito anteriormente a “corrente” é uma dança onde duplas unem os bastões, formando uma fila para que cada dupla passe por baixo, como se fosse um grande túnel, assim como popularmente se faz em coreografias de quadrilhas juninas. O capitão entoou: *ô rio grande, serra de monte a monte*. Este é um dos “jongos” mais cantando no Moçambique, por permitir uma grande variedade de gestos e movimentos, ou seja, ela pode ser adaptável a diversas maneiras de dançar, de “inscrever com o corpo”. Brincamos na corrente: seguimos em fila, passamos por debaixo, voltamos para o início da fila de costas e aproveitamos que a rua era longa.

QR Code vídeo em velocidade normal, “corrente”.

QR Code com vídeo em câmera lenta, “corrente”.

Mas, para além da poesia, não blindo meus olhos de enxergar os fatores políticos, sociais, racias em que esses corpos, majoritariamente negros estão violentamente marcados. Esses corpos que brilham na congada voltam, muitas das vezes, para um cotidiano maçante, cinza e invisibilizados. Talvez por isso o momento da festa também se torna o momento mais aguardado por todos, dentro das várias camadas de sentimentos que afloram, o “ser visto” como rei, capitão, estar em destaque, expressar livremente é uma “curva” na estrada da vida, da sociedade que massacra corpos semelhantes aos nossos.

Os “jongos” cantadas, os corpos que colorem as ruas marcam um território. Vozes de diferentes timbres e intensidades se unem em uma roda sob a lua crescente. A palavra é mandinga de luta, é também como um sopro de rezo no coração. “Um veículo de comunicação impregnado de significados, refletindo a experiência do mundo congadeiro” (Luiz Queiroz, 2003).

Me perguntei ao longo de toda essa escrevivência o que é ser uma pessoa congadeira e reinadeira. E, dentre tantas possibilidades de escrever sobre uma pluralidade, digo que ser congadeira, é também sinônimo de luta, é romper o silêncio, como diz, Leda Martins:

“[...] ser congadeiro é anunciar um laço afetivo e simbólico que, nas cerimônias e liturgias do Reinado, traduz um poder de auto nomeação e de asserção que, de forma numinosa, rompe os muitos atos de silêncio e de obliúvio, que velam a alteridade dos sujeitos e a diversidade das culturas” (ibidem, 1997, p. 171)

[...] gente tem voz livre hoje para poder apresentar essa mística espiritual que existe no congado e onde a gente defende porque é a essência do congado. A congada antes de entrar na igreja. Ela começou dentro da senzala. Quando chegou aqui no Brasil. Era a forma dos negros [...] de externar sua alegria e

também fazer as suas orações, as suas benzeção, porque já existia. Antes de chegar na igreja eles tinham a sua cultura de oração, de benzeção, de dança, de canto e depois, quando a igreja aceitou a presença dos negros, então ali, houve aquela mistura da religiosidade, através do chamado de Nossa Senhora do Rosário das Mercês. Chamando os negros para dentro da Igreja. (Entrevista com Jocimar Aquino, 2023 – Arquivo da pesquisa).

Iniciei essa escrevivência falando de um olhar de quem, mesmo de dentro, estava “fora”, olhava as “inscrições do corpo no espaço”, a dança, também como espectadora. Terminei falando de alguém que agora “canta-dança-batuca” junto na roda. No documentário “Feiticeiros da Palavra - O Jongo do Tamandaré” (2001)¹⁴⁴, logo no início, aos 2 minutos, Zé Carlos em conversa com Paulo Dias, diz que jongo quer dizer “saudades de África”. Como saciar uma saudade insaciável? As vezes sinto que faço pesquisa para curar essa saudade eterna de onde se vem, cada minúcia dessa história naufragada.

Fotografia 36: Me tornei moçambiqueira.

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Bruna Alves, 2024.

Na despedida da Festa da “Banda Dançante de Nossa Senhora do Rosário de Congada e Moçambique de Ibertioga/MG da Congada e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Ibertioga”, vou ao altar, colho uma flor do andor de Nossa Senhora do Rosário, rezo e agradeço pela vida, pelos encontros, pelo corpo saudável, agradeço as guianças e proteção, pela oportunidade de estudar. Vi de dentro o que entrevistado nenhum poderia ter me dito. Ser congadeira é uma experiência.

¹⁴⁴ O vídeo está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=P0jRXTpxxHo>

Agradeço por ter dançado para meu avô ver do céu. A todas as pessoas da cidade de Ibertioga que me ensinam constantemente e aos outros reinadeiros e congados que me acolheram como parte família em Belo Horizonte. Por fim, agradeço ao Tempo que me embala, cuida e ensina de forma espiralada. Eu circulo o mundo, mas sempre volto para casa.

Vô, cuida de mim do céu. Bença!

É hora da despedida,

Pois eu tenho que ir embora.

Vocês ficam com Jesus,

Eu vou com Nossa Senhora.

REFERÊNCIAS:

ACSELRAD, Maria, *Viva Pareia!: corpo, dança e brincadeira no Cavalo-Marinho de Pernambuco*. Editora Universitária UFPE, 2013.

AMÂNCIO, Gil. *Enugbarijó: a boca que tudo come*. BDMG. Catálogo [Avizinhar Fabulações]. Belo Horizonte: BDMG, 2021. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1JvghoRH9NDZ0A3KexmCYAXw2BMznnPWQ/view>. Acesso em: 25/05/2024.

CRUZ, Luiz Paulo Alves da. *O jongo e o moçambique no Vale do Paraíba (1988 2014): cultura, práticas e representações*. 2015. 178 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015.

DA SILVA, Conceição, Wellington. “Etnógrafo nativo ou nativo etnógrafo? Uma (auto)análise sobre a relação entre pesquisador e objeto em contextos de múltiplas pertencas ao campo”. *Revista de Antropologia da UFSCar* 8.1 (2016): 41-52.

DA SILVA, Luciane. *Corpo em diáspora: colonialidade, pedagogia de dança e técnica* Germaine Acogny. Diss. [sn], 2017.

DOS SANTOS, Antônio Bispo, and Santídio Pereira. *A terra dá, a terra quer*. Ubu Editora, 2023.

DE MELLO, Marina. “Reis do Congo no Brasil, séculos XVIII e XIX.” *Revista de História* 152 (2005): 79-98. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18998>. Acesso em: 09/08/2023.

DUARTE, Constância Lima; NUNES, Isabella Rosado (Orgs.). *Escrevivência: a escrita de nós – Reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo*. Belo Horizonte: MINA Comunicação e Arte Ltda. 2022.

GERBER, Raquel. Ôrí. Direção: Raquel Gerber. 1989. Filme. São Paulo: [Angra Filmes Ltda]. Ficha técnica completa em: <http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=025653&format=detailed.pft#1>. Acesso em: 02/09/2024

GIBRAN, Elias; MOYSÉS, Júlia; TORRES, Junia (Orgs.). *Mulheres reinadeiras: rainhas, capitãs e cozinheiras de Irmandades do Rosário de Belo Horizonte*. Belo Horizonte: Napele Produções Artísticas, 2022.

GONÇALVEZ Darly, Orquídea RIBEIRO *O jongo no Brasil: herança cultural do Reino do Congo*In: NHAMPOCA, Ezra Alberto Chambal; LANGA, David Alberto Seth; TIMBANE, Alexandre Antônio. Descrição linguística, educação e cultura em contextos pós-coloniais. Belém: Home editora, 2022.

IEPHA. *Caminhos, Expressões e Celebrações do Rosário em Minas Gerais*, [s.l.]: [s.n.], Dossiê descritivo, Belo Horizonte, 2024.

IPHAN, *Jongo, Patrimônio Imaterial Brasileiro*, Departamento de Patrimônio Imaterial/ IPHAN, 2005

TAVARES, Julio Cesar. *Gramática das corporeidades afrodiaspóricas. Perspectivas etnográficas*. Curitiba: Appris Editora, 2020.

LIGIÉRO, Zeca. *O Conceito de “Motrizes Culturais” Aplicado às Práticas Performativas Afro- Brasileiras*. In: Revista Pós Ciências Sociais. Universidade Federal do Maranhão: PPGCsoc/ UFMA v.8, n. 16

Batucar, Cantar e Dançar: Desenho das Performances Africanas no Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aletria: Revista de Estudos de Literatura , v. 21, n. 1. 2011.

LUCAS, Glaura. *Música religiosa na América portuguesa: anais: IV Encontro de Musicologia Histórica*, Centro Cultural Pró-Música, Juiz de Fora, 21 a 23 de julho de 2000. Disponível em: https://www.hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Lucas_Glaura-2000-Musica_religiosa.pdf. Acesso em: 12/10/2023

MADEIRA, Thaíse Valentim; ODIER, Felipe Saldanha (Mamutte). *A dança sagrada que vem de Angola: um saber-ser dançante no Reinado de Nossa Senhora do Rosário*. Centro Universitário Salesiano de Vitória (UniSales); Universidade Federal Fluminense (UFF).

MARTINS, Leda Maria. *A cena em sombras*. 2ª edição. Editora Debates, 2023. *Afrografias da memória. O Reinado do Rosário no Jatobá*. (1. ed. 1997, 2. ed. 2021), Belo Horizonte: Mazza Edições. *Performances do tempo espiralar. Poéticas do corpo-tela*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

MILAGRES, Agostinho da Silva. *Dicionário Kimbundu/Português/Kimbundu – Versão Básica (1.0.1)*. [s.l.]: [s.n.], 2020.

MONTEIRO, Livia Nascimento. *Foi quando estava acabando o tempo dos escravos: devoção, redes familiares e conflitos nas últimas décadas da escravidão em Minas Gerais*. Alfenas: Universidade Federal de Alfenas, 2023.

PASSARELLI, Ulisses. *Bate-paus: um moçambique de corte*. 15 de agosto de 2015. Disponível em: <https://folclorevertentes.blogspot.com/2015/08/bate-paus-um-mocambique-de-corte.html>. Acesso em: 09 set. 2024

PEREIRA, Edmilson de Almeida; GOMES, Núbia Pereira Magalhães. *Assim se benze em Minas Gerais: um estudo sobre a cura através da palavra*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2018.

QUEIROZ, Luis Ricardo. *Música e Cultura: a Comunicação na Performance Musical do Congado de Montes Claros - MG*. Revista Unimontes Científica. Montes Claros. v. 5, n. 2. 2023. Disponível em:

<https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/unicientifica/article/download/2515/2556> . Acesso em: 12/10/2023.

SANTOS, Edileusa. *Dança de expressão negra: um novo olhar sobre o tambor*. Repertório, Salvador, nº 24, p.47-55, 2015.1. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revteatro/article/download/14828/10173>. Acesso em: 02/02/2023.

SANTOS, Pedrina de Lourdes; SANTOS, Ester Antonieta; OLIVEIRA Luciana de (Orgs.). *Eu tenho a África em mim*. Belo Horizonte, Editora Selo PPGCOM/UFMG, 2022. _____ *Meu Rosário, Meu Guia*. Belo Horizonte, Belo Horizonte, Editora Selo PPGCOM/UFMG, 2022.

SILVA, Rubens Alves; *Negros católicos ou catolicismo negro? Um estudo sobre a construção da identidade no congado mineiro*. Belo Horizonte, Editora Nadyala, 2010. (Coleção Repensando a África, Volume 6), 2010.

SILVA, Daniel Albergaria. “Os Congados, os Cabildos e a diáspora africana na América: os agrupamentos e suas classificações no contexto ritual.” *CSONline-Revista Eletrônica de Ciências Sociais* 23, 2017. Disponível em: <http://periodicos.ufjf.br/index.php/csonline/article/view/17539>. Acesso em: 12/10/2023

_____. SILVA, Daniel Albergaria. “Festas de guardas, ternos e nações: a coroação de reis congos e a devoção à Nossa Senhora do Rosário”, 2016. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFJF_b4bd4bc1748355c7628addccd4b684ca. Acesso em: 12/10/2023

SOARES, Leonardo Francisco. *Performances do tempo espiralar, de Leda Maria Martins*. Matranga-Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ 30.58 (2023): 205-208. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/matranga/article/view/72419>. Acesso em: 15/12/2022.

SODRÉ, Muniz. *Mestre Bimba: Corpo e Mandinga*. Salvador: Manati, 2002.

SOUZA, Ana Lucia Silva (Org.). *Cultura política nas periferias: estratégias de reexistência*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2021.

SOUZA, Camila Pereira de, *Eu vim falar no pé: os corpo-paiás no moçambique de bastão da Cia. Kambaiá*. In: Congresso de Música E Pensamento Afrodiaspórico, 2022, João Pessoa. Anais.João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2022. Disponível em: https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2023/papers/1920/public/1920-7894-1-PB.pdf. Acesso em: 06/04/2024.

SOUZA, Maria José (Tita). *Reinado e Poder no Sul das Minas Gerais*. Belo Horizonte, Editora Mazza Edições, 2015

TIZUMBA, Júlia. *Caras e caretas de um teatro negro performativo. Javali*. Belo Horizonte, Editora Javali, 2021.

VELHO, Gilberto; *Um Antropólogo na Cidade: Ensaio de Antropologia Urbana*. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2013.

VIEIRA, Camila Souza; *No giro do Rosário: Dança e memória corporal na comunidade dos Arturos*. São Paulo, Universidade de São Paulo (USP); 2003.

XAVIER, Giovana. *Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando sua própria história*. Malê, 2019.

ANEXO I: Cards de divulgação Festa de Nossa Senhora do Rosário em Ibertioga/MG

Card de divulgação, 2022.

FESTA DA CONGADA E MOÇAMBIQUE DE IBERTIOGA

23 a 25 de setembro de 2022

Sexta-feira
 19h: Participação na Celebração da Missa na Igreja do Rosário
 20h: Apresentação do Moçambique na Praça do Rosário
 21h: Show com Grupo Recordação

Sábado
 09h: Bênção do Moçambique na Praça do Rosário
 12h: Cortejo do Moçambique pela cidade
 15h: Chamado de Reis e Rainhas na igreja do Rosário
 20h: Apresentação do Moçambique após a procissão na Praça do Rosário
 21h: Show com Emerson Costa

Domingo
 10h: Bênção da Congada, após a Missa
 12h: Cortejo da Congada, pela cidade
 15h: Chamado de Reis e Rainhas na igreja do Rosário
 19h: Apresentação da Congada após a procissão na Praça do Rosário
 20h: Show com DJ Wellerson

Movimento de barracas todos os dias
 Realização

Card de divulgação, 2023.

Festa da Congada e Moçambique de Ibertioga-MG
 Patrimônio Imaterial do Município

De 17 a 24 de Setembro 2023

17 de Setembro - Domingo
 20:00h - Apresentação Histórica do documentário sobre o Banda Dançante de Congada e Moçambique Nossa Senhora do Rosário de Ibertioga
 Local: Centro de Pastoral

22 de Setembro - Sexta-feira
 20:00h - Apresentação do Moçambique na Praça do Rosário
 21:00h - Representação Histórica do documentário
 22:00h - Show com o dupla João Paulo e Mateus Buskascio

23 de Setembro - Sábado
 16:00h - Apresentação e bênção do Moçambique na Praça do Rosário
 18:00h - Chamado de Reis e Rainhas
 20:00h - Apresentação do Moçambique na Praça do Rosário
 22:00h - Show com Adyson Moreno

24 de Setembro - Domingo
 10:00h - Apresentação e bênção da Congada na Praça do Rosário
 15:00h - Chamado de Reis e Rainhas
 16:00h - Apresentação do Grupo Ingema
 20:00h - Apresentação da Congada na Praça do Rosário
 21:00h - Show com a dupla Gustavo Henrique e Marcelo

Todos os dias exposição dos trabalhos dos artesãos de Ibertioga e movimento de barracas
 Realização

Card de divulgação, 2024.

Festa da Congada e Moçambique de Ibertioga-MG

Patrimônio Imaterial do Município

DE 20 A 22 DE SETEMBRO 2024

20 de Setembro - Sexta-Feira
20:00h - Apresentação do Moçambique na Praça do Rosário.
21:00h - Apresentação do curta-metragem: Brincar pra Senhora do Rosário.
22:00h - Show com **Balanço do Forró**.

21 de Setembro - Sábado
10:00h - Apresentação e Bênção do Moçambique na Praça do Rosário.
15:00h - Chamada de Reis e Rainhas.
16:00h - Som mecânico (até as 18h).
20:00h - Apresentação do Moçambique na Praça do Rosário.
23:00h - Show com **Anna Vieira**.
02:00h - Show com **DJ Wellerson**.

22 de Setembro - Domingo
10:00h - Apresentação e Bênção do Congado na Praça do Rosário.
15:00h - Chamada de Reis e Rainhas.
16:00h - Som mecânico (até 18h).
20:00h - Apresentação do Congado na Praça do Rosário.
22:00h - Show com o **Grupo Bombá Samba**.

Todos os dias exposição dos trabalhos dos artesãos de Ibertioga.
Movimento de Barracas.
Exposição Artística.
BRASIL: CULTURA DA FÉ.
SÉRIE: CONGADA E MOÇAMBIQUE DE IBERTIOGA/MG.
Com fotografias de **Carlos Saechi** e arte visual: **Wesley Roche Monteiro**.

Proibida venda de bebidas por menores de 18 anos

BALANÇO DO FORRÓ | **Anna Vieira** | **WELLERSON** | **BOMBASAMBA** | **Carlos Saechi** | **Wesley Roche Monteiro**

ANEXO II: Fotos

Na fotografia vemos à esquerda João Eugênio Lima, fundador da Congada em Ibertioga e ao lado sua esposa, Maria Hilda.

Fonte: Arquivo Pessoal, ano não identificado. Foto: Iasmim Alice, 2022

Na fotografia abaixo vemos Nivaldo Venâncio Lima, neto de João Eugênio Lima

Fonte: Arquivo Pessoal. Foto: Iasmim Alice, 2022.

ANEXO III: Páginas extraídas do “Processos de Registro de Bens Imateriais na Esfera Municipal Banda Dançante de Congada e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário”, Categoria: “Formas de expressão”, páginas 37 a 45.

2.4. Anuência

Considerando que a Portaria IEPHA nº 35/2022 destaca que “a anuência e mobilização social dos grupos detentores, e/ou de seus membros representantes, é requisito fundamental para a instauração do processo de registro e/ou de revalidação, cujas instruções devem ocorrer sempre com a participação ativa da comunidade detentora daquele bem cultural”, e estabelece que os processos de mobilização e escuta com vistas à comprovação da manifestação de anuência por parte da comunidade detentora “poderão ser feitos por meio de fóruns, encontros, reuniões, seminários, inventários participativos, dentre outros mecanismos de escuta, diálogo e mediação” (IEPHA, 2022), e considerando ainda que os detentores devem participar desde a expressão formal de concordância com a solicitação de registro, durante a elaboração e acompanhamento do plano de salvaguarda, até o momento da revalidação do título, a equipe técnica municipal do patrimônio cultural, setor executivo da política pública municipal de preservação do patrimônio cultural do município, propôs um processo de mobilização desde a fase de identificação dos bens culturais imateriais passíveis de reconhecimento através do registro, por meio de diversas formas de mobilização, até a fase de instrução e elaboração das medidas de salvaguarda.

A mobilização foi iniciada com a realização de um mini seminário com o tema "Identificação e Registro de bens culturais". O evento deu-se com o convite feito à antropóloga Dra. Roberta da Rocha Salgueiro e ao historiador André Vieira Colombo, integrantes da equipe de pesquisa desse processo, para a realização da mediação de um debate sobre patrimônio cultural imaterial, com apresentação de conceitos básicos, visando especialmente promover a troca de experiências na proteção e na salvaguarda. Foram convidados conselheiros municipais do patrimônio cultural, assim como lideranças culturais locais, visando identificar multiplicadores para a consulta pública que seria desenvolvida na segunda etapa do processo. A pesquisadora que coordena a elaboração de processos de registro de patrimônio imaterial no município ressaltou o conceito constitucional de patrimônio e a questão da importância da participação da

comunidade, já que a Constituição Federal de 1988 define, em seu artigo 216, que “opoder público, **com a colaboração da comunidade**, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação” (BRASIL, 1988,grifo nosso).

Os pesquisadores convidados ressaltaram o papel das comunidades detentoras e agentes relacionados ao bem, que devem participar de todas as etapas do processo de registro,que o estudo e o diálogo continuado com a comunidade detentora e demais agentes resultam em recomendações concretas para a salvaguarda do bem.

Imagem 11:Captura de tela da reunião virtual realizada com participação da comunidade local e regional.

Na segunda etapa do processo de mobilização e escuta, visando a identificação e a priorização, ou seja, a escolha do primeiro bem cultural a ser registrado pelo município, foi proposta e realizada uma consulta pública, realizada de forma virtual, em função da pandemia de Covid-19, com questões articuladas no âmbito do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.

Imagem 12: Captura do cabeçalho / enunciado da consulta pública aberta pelo município para identificação de bens imateriais locais.

Visando introduzir os moradores locais sobre os conceitos de patrimônio imaterial e as categorias previstas na legislação e normativos de proteção, o formulário publicado trouxe no enunciado conceito simplificado que induzia o cidadão a refletir e identificar bens culturais de diferentes categorias do patrimônio intangível. A consulta pública realizada buscou uma abordagem a partir da qual o participante pudesse contribuir na priorização e hierarquização dos bens imateriais que deveriam ser protegidos. A penúltima questão da consulta abordou a percepção de priorização do bem na paisagem cultural local, levando o participante a indicar o primeiro bem que deveria ser protegido, com a seguinte abordagem: “Qual o bem imaterial mais expressivo de seu município e que deveria ser registrado e reconhecido primeiro com o título de patrimônio imaterial municipal?”. Finalmente foi colocada a questão dos bens em risco de desaparecimento para que pudessem orientar a gestão municipal no desenvolvimento de ações de salvaguarda. Foi perguntado: “Há algum desses bens que você indicou que esteja, na sua opinião, em risco de desaparecimento?”.

A consulta visou a identificação de bens culturais de forma democrática e participativa, a partir da indicação da própria comunidade, reconhecendo que a mobilização social dos grupos detentores, e/ou de seus membros representantes, é requisito fundamental para a instauração do processo de registro e/ou de revalidação, cujas instruções devem ocorrer sempre com a participação ativa da comunidade detentora daquele bem cultural (IEPHA, 2022). O processo deu-se também em consonância com as diretrizes nacionais, que prevê que “a participação dos grupos e

segmentos produtores do bem cultural registrado na elaboração do plano em todas as suas etapas é uma condição *sinequa non*, e espera-se ampliar o escopo dessa participação” (IPHAN, 2020).

A pesquisa desenvolvida junto à população do município de Ibertioga, cuja ferramenta utilizada foi o formulário *Google forms*, em função de sua praticidade e possibilidade de grande compartilhamento, teve como resultados bens culturais elencados a seguir. Ressalta-se que, para facilitar o entendimento das categorias dos bens imateriais, a pesquisa direcionou, através de exemplos básicos, os tipos de manifestações para facilitar a compreensão dos participantes.

O enunciado da primeira questão informava que “Os Saberes são os conhecimentos e modos de fazer enraizados nos cotidianos das comunidades” e citava como exemplos “as receitas tradicionais, os modos de fazer de determinado produto ou artefato artesanal”. A consulta quis apurar se, na visão do participante, o nosso município tem um bem cultural dessa natureza, e em caso de resposta positiva, que ele especificasse quais eram. Foram citados os seguintes bens:

Gráfico 1: Resultado da categoria Saberes. Elaboração: Thiago Wierman

A segunda questão buscava apurar a existência de bens culturais categorizados como “Celebrações”, explicitando que elas se referem a “rituais e festas, religiosas ou

profanas, que marcam a vivência coletiva do trabalho (festas e colheita, etc), da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social” e perguntava se há celebrações importantes no município. Em caso positivo, o participante deveria especificar quais. Foram elencados os seguintes bens, com os seguintes percentuais de votação:

Gráfico 2: Resultado da categoria Celebrações. Elaboração: Thiago Wieman

Em seguida buscou-se identificar os bens intangíveis que podem ser categorizados como formas de expressão. A questão colocada informava que “são as manifestações literárias (escritas ou orais, como as lendas e causos), musicais, plástica, cênicas e lúdicas” ressaltando ainda que nesta categoria inserem-se os grupos como “congados, folias, charolas, marujos, bandas de música, entre outras”. A pesquisa levava o participante a informar se há alguma forma de expressão tradicional em nosso município, e que ele indicasse quais os principais. Foram elencados os seguintes bens:

Gráfico 3: Resultado da categoria Formas de Expressão. Elaboração: Thiago Wierman

Também foi contem estes são “os locais contemplada na consulta pública a categoria “Lugares”, indicando que os mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas e tradicionais”, levando o participante informar se há, na sua visão, algum lugar que tem um significado especial para a nossa comunidade e, em caso positivo, quais eram. Foram indicados:

Gráfico 4: Resultado da categoria Lugares.
Elaboração: Thiago Wierman

Finalmente, buscando hierarquizar os bens, a partir da indicação comunitária, foi solicitado que o participante indicasse, entre os bens citados por ele nas diversas categorias, o principal, o mais relevante no seu ponto de vista, que deveria ser priorizado no processo de registro, para obter o reconhecimento e o título de patrimônio imaterial de Ibertioga. Os bens mais votados foram:

Gráfico 5: Resultado da pergunta sobre qual bem cultural deve ser priorizado.

Elaboração: Thiago Wierman

Finalmente foi colocada a questão dos bens em risco de desaparecimento para que pudessem apoiar a gestão municipal na priorização da proteção e na proposição de ações de salvaguarda. Foi perguntado: “Há algum desses bens que você indicou que esteja, na sua opinião, em risco de desaparecimento? ”

Gráfico 6: Resultado da pergunta sobre bens em risco de desaparecimento.

Elaboração: Thiago Wierman

Observa-se que a manifestação cultural que é objeto deste processo de Registro apareceu citada com destaque nas categorias celebrações e formas de expressão. Independentemente da compreensão popular da categoria mais adequada, ou do nome do bem – aqui percebe-se a adoção generalizada de “Congado”, demonstra uma apropriação da comunidade em relação ao bem. Destaca-se ainda que, na pergunta final, sobre os bens em risco de desaparecimento, a maioria dos participantes da pesquisa consideraram nenhuma manifestação como ameaçada. Ainda em atenção ao Anexo IV da Portaria IEPHA nº 35/2022, após esta exposição da metodologia de mobilização e escuta, encaminha-se, em anexo, “o documento de anuência assinado pela comunidade detentora do bem cultural ou por seu membro representante”.

ANEXO IV: Exercício de Etnografia

Guarda São Jorge - Nossa Senhora do Rosário

Belo Horizonte - 22 de outubro de 2022

- Chego em outro território

São exatamente 9 horas e 32 minutos, acabo de chegar na Rua Tamboril, 639, no bairro Concórdia. Ouço barulhos de tambores ainda da rua, fico ansiosa para entrar. Vejo que o grande e largo portão cinza está trancado, bati no portão, mesmo sabendo que não teria sentido essa competição de barulho. Ninguém me atende, então bato palmas, vou até ao final do muro para saber se tem outra entrada e nada... além do mais, não conheço ninguém do grupo para chamar. Me acalmo e decido esperar, afinal de contas, uma hora esse portão ia ser aberto! Se passaram mais ou menos uns 15 minutos, até que uma moça abre o portão e se assusta comigo parada ali. Timidamente sorrio, me apresento e digo que vim para o encerramento da festa. Com muito carinho ela me acolhe e logo me apresenta uma outra moça que tem o mesmo nome que o meu, me apresenta a capela, me avisa que café que está sendo preparado e sai dizendo “fique à vontade.” Na capela, me deparo com 4 pessoas do grupo tocando tambor, sendo uma delas o Keverton, um congadeiro de apenas 2 anos tocando seu mini tambor. Ele é filho de Késsia, a moça que abriu o portão para mim, neto de Kelma, a dona da casa e a Rainha da Alvorada que estava cumprindo sua obrigação de oferecer o café. Comprimento todas as pessoas presentes com aquele famoso “oi de mineiro”, o qual a cabeça faz gesto como se dissesse “sim” e com um sorriso para complementar, elas retribuem sem parar o que estavam fazendo. Vou ao altar, peço licença e depois fico alguns minutos ali observando, sentindo a energia e ao mesmo tempo admirando. O altar é cheio de imagens de santos católicos e entidades da Umbanda, tem 8 coroas distribuídas, muitos terços, flores, fotos de pessoas que deduzo que passaram pelo grupo de alguma maneira, copos de água, velas, bastões, espadas, um chapéu de marinheiro, capacete tradicional do grupo e entre outras coisinhas. De fora, tive a sensação que eram mais pessoas tocando, como não sei o momento em que estão, resolvo sair de fininho para não atrapalhar.

Estou na cozinha para tomar café, a mesa é bem farta, tem mamão, melão, banana, iogurte, biscoito frito, pão de queijo, pão de batata, antepasto de berinjela, suco de abacaxi, chá de hortelã, empadinha, café... e um lindo vaso de rosas amarelas bem no centro da mesa. Inclusive, o espaço está todo decorado com rosas amarelas, elas estão no altar, andores, cozinha e no assentamento que fica perto da entrada da capela. Me pergunto se é uma especificidade as rosas serem amarelas.

Três moças, já com seus rosários entrecruzados no peito, sentam-se na mesa comigo, Kelly (irmã de Kelma), Iara (prima) e Anna (filha de Iara), elas pediram bença a Sá rainha (Kelma) e foram se servir. O papo durante o café gira em torno dos dias de festividade e a preparação do mesmo: o acúmulo de funções, a correria para preparar tudo: desde alimentação até a decoração do altar, apontamentos sobre alguns participantes do grupo que são descompromissados, a contagem de quais vizinhas que foram prestigiar, percepções de como foi e está sendo a festa atual, a lembrança das pessoas queridas que um dia participaram da festa e que agora não participam mais... E a saudades grande dela! O nome da saudade é: Wilma, que faleceu em 2010, a mãe de Kelly e Kelma, a primeira mulher a carregar a espada em Belo Horizonte (responsabilidade que geralmente, em muitas guardas, é destinada aos homens).

Aos poucos os congadeiros que estavam na capela chegam para me conhecer. A Rainha de Alvorada que estava no corre para preparar o almoço, me saúda com um abraço apertado. Ao longo da conversa apresento fotos do grupo em que faço parte, comentamos como o Congado é uma manifestação bem diversa e também sobre a problemática que muitos grupos se encontram atualmente: a dificuldade de se manter, seja por questões financeiras ou seja por falta de interesse de pessoas mais novas em dar continuidade a tradição.

São quase meio dia e começo a me sentir tímida por estar ali, apesar de estar sendo bem recebida, o momento me parece ser bem íntimo de família e segundo Késsia, o dia de encerramento é realmente mais tranquilo de visitas, pois a festa grande (como eles mesmo enfatizam), aconteceu na semana passada, do dia 16 ao dia 18, onde programação é segmentada em almoço, procissão, jantar e batuque. Antes disso, no início do mês de outubro, do dia 7 ao dia 15 acontecem as novenas, sendo o dia 8, dia do hasteamento das bandeiras. Além da festa de outubro, a Guarda também realiza festa

do dia 15 ao dia 24 do mês de abril, sendo dia 23 o dia de São Jorge e portanto, o dia de festa especial dedicada ao Patrono do grupo.

- Aprendo e descubro um tanto

Enquanto esperamos a famosa sopa de Zaur, tradição do dia de encerramento, passeio pelo espaço, observo e converso com algumas pessoas sobre a história do grupo. Me contam que a Guarda São Jorge foi fundada em 1938, pelos avós das três moças: o capitão Alcides e a Rainha Conga Sra. Rosa de Lima. Kelly afirma que esta data consta como registro, mas que no ano de 1871, Maria dos Anjos, que vivia em Patos de Minas começou os festejos por lá, semeando depois para a cidade de Lafaiete e, por fim, Belo Horizonte. Ela foi coroada como primeira Rainha Conga e essa coroa foi passando, passando... até chegar em Kelly, hoje, no sexto mandato. A Guarda, atualmente tem 15 congadeiros e sobrevivem através de muita fé, segundo ela. De repente, Kelly sai para ajudar sua irmã e Jorge (o Caixeiro Guia) vai brincar com seu afilhado Keverton e nosso papo é interrompido.

Percebo que na capela fica guardado grande parte dos pertences do grupo: caixas, baquetas, patangomes, gungas, capacetes, fardas dos congadeiros, capas e roupas das rainhas. Iasmin me conta que a capela é maravilhosamente enfeitada por Kássio, um artista autodidata que trabalha com sua arte não só em Minas, mas também no Rio de Janeiro e em São Paulo, em terreiros de umbanda, candomblé e em outros grupos de congado. Jorge chega junto da conversa, mostra em seu celular fotos do trabalho de Kássio e complementa o assunto dizendo que tudo ali foi organizado por ele. A arte do rapaz está nos detalhes, na escolha das cores, estampas e na harmonia dos enfeites do altar, dos andores, na costura das roupas, nas penas que adornam os capacetes e na arte do teto. O teto está enfeitado com bandeirinhas, a maioria nas cores das fardas (verde, rosa e branco) a imagem que se forma é de uma Nossa Senhora do Rosário negra. Iasmin e sua irmã arrumam dois jarros de rosas amarelas para trocar as que estão no altar, aparentemente velhas, e também arrumam o “cantinho” do São Jorge, limpam- o com um paninho, colocam uma vela comum acesa, duas rosas amarela e uma taça com cerveja.

Às 14 horas e 30 minutos a sopa ficou pronta. Os congadeiros se organizaram: dois tambores, dois patangomes, duas filas, duas espadas carregadas por Kelly e Késsia (que também carrega a bandeira) e iniciam o cortejo. Ao som do batuque, nos deslocamos para a porta da cozinha, saudando à Virgem Maria e a Rainha da Alvorada agradecendo pelo alimento, cantando- rezando “ave, ave, ave Maria...” e “Sá Rainha me chamou, me chamou pra curiá...”. Sentamos todos à mesa para comer a famosa sopa de Zaur. Resolvo perguntar sobre a história da sopa, pois estava curiosa para saber. Kelma nos conta que a sopa foi passada pela sua mãe

Wilma, que antigamente fazia para doar aos mais necessitados e transpassa a mensagem de “legião de boa vontade”, que hoje é tradição no dia de encerramento. A sopa é feita com repolho, quiabo, salsinha, cenoura, batata, tomate, pé e pescoço de galinha, além do tempero especial da própria Rainha. Encho meu prato com duas conchas, sem pegar carne e me delicio com a sopa quentinha, o pequeno Keverton mais ainda que sempre “roubava” os pés de galinha do prato de sua avó que chamava sua atenção dizendo “essa menino come até falar chega!”. Me identifico com a comilança do pequeno.

- Levo embora uma rosa amarela

Passei quase o dia inteiro ali, conversei tantas coisas que ultrapassariam o número de páginas desse exercício. Às 16 horas, o grupo começa a se arrumar. Discutem entre si sobre qual farda usar, percebem que as fardas que estão limpas não são todas iguais. Um dos congadeiros, Ricardinho, diz: “Porque não ficamos só de branco?”, Késsia pergunta: “Mas você trouxe roupa branca pra cá?”, “Claro! Que congadeiro que não leva sua roupa branca”, rebate Ricardo. Acho divertido o diálogo, parece meus primos discutindo, dou risada. Me sinto em casa. A arrumação continua e por fim fica decidido, Késsia, quem carrega a espada e a bandeira está com uma blusa correspondente ao uniforme do grupo e calça branca, Jorge e Klayton, os dois caixeiros estão com uma farda branca com detalhes de pequenas flores azuis, Maria das Graças (carinhosamente chamada de Popó) está de farda verde e calça branca junto com Ricardinho que toca o pantagome. O pequeno Keverton está com sua farda azul claro e oscila a agitação entre tocar o seu tamborzinho e brincar lá fora. Rainha Kelly está com um vestido até o joelho branco, com bordados delicados com missangas brancas e brilhos (deduzo que foi Kássio quem fez, já que ele é responsável por cuidar dessa parte dos artesanatos e costura), Princesa Anna está de blusa branca e saia longa florida com detalhes

vermelhos e sua mãe, Iara está com um vestido longo com detalhes azul e turbante branco na cabeça.

Junto com a chuva começa o encerramento dentro da capela. Eles tocam os tambores e cantam saudando a Nossa Senhora do Rosário, São Jorge, Jesus, Maria e aos Caboclos. O toque dos tambores é animado, forte e na capela pequena, soam cada vez mais alto, a sensação que sinto é como se o chão tremesse.

Késsia e Iara estão segurando duas espadas cruzadas à frente das Rainhas e da Princesa, que saem do fundo até o altar à frente e se ajoelham no chão para receber suas coroas. Todos cantam muito forte, o encontro das vozes super agudas com o do grave dos tambores se harmonizam naturalmente, tenho a certeza de que qualquer pessoa da rua escuta perfeitamente o que está acontecendo ali. Mais cedo, Jorge comentou comigo que o barulho é até um problema para os outros, pois ali na rua há várias igrejas evangélicas e os pastores sempre batem lá para reclamar.

Durante aproximadamente 10 minutos, acontece o ritual de coroação da realeza. Késsia e Iara pegam duas capas: uma vermelha (da Princesa) e outra azul (da Rainha), elas beijam as vestimentas e apresentam a todos, como um sinal de respeito e lentamente vestem- as, seguindo o embalo da canção. Ao longo do ritual, o mesmo procedimento acontece com as vestimentas das faixas de denominação e com as coroas. Depois de estarem devidamente ornamentadas, gritamos para a realeza com muita empolgação “vivaaaaaaaaaa”. Acompanhei muitas festas de congado da região em que faço parte, área das vertentes/ zona da mata e nunca vi uma coroação feita dessa maneira, muitas perguntas surgem na minha cabeça, fico imaginando quantos significados desconhecidos para mim existem ali. Os pensamentos logo se esvai e os tambores me chamam a atenção para o momento presente.

Novamente, conduzidas por Késsia e Iara, elas voltam para a formação inicial, atrás de todo o grupo. Popó me convida para ficar na formação com eles, dançando e cantando, hesito um pouco, mas vou. Estamos em duas filas viradas para o altar, as espadas e a bandeira à frente, como se protegessem o grupo, em seguida os caixeiros, os dançantes e a Realeza.

Não sei mais o quanto observo e tomo nota, nem como fazer essa tal etnografia... tento prestar atenção nas letras cantadas, que são desconhecidas para mim e cantar ao mesmo

tempo junto, me encanto com o momento, me emociono com o toque grave do tambor, sinto saudades de casa, tento “voltar” e colocar meu olhar como pesquisadora, rezo em silêncio sem entender muita coisa e ao mesmo tempo sentindo tudo...

Vivencio o momento de encerramento da festa durante aproximadamente 1 hora e meia. Assim que para de chover e o grupo resolve ir para o lado de fora, também decido ir embora, pois estava um pouco cansada e ainda tinha muitas atividades de casa para fazer. Dou um “tchau” meio despistado para não atrapalhar o grupo, me dirigi até Kelma que está na cozinha ajeitando as coisas do almoço para agradecer e despedir. Ela retorna comigo para a capela, faz uma prece esticando a mão direita sobre mim, me convida para eu voltar outras vezes, afirmando “agora você já sabe caminho” e me presenteia com uma rosa amarela do altar. Me emociono e dou um abraço bem forte nela. Saio de fininho pelo portão que entrei, me deparo com um arco-íris lindo cortando o céu. Fecho os olhos, escuto os tambores do lado de fora, assim como de início, mas escuto de forma totalmente diferente, com o corpo leve, abastecido de carinho e de fé.

¹ As imagens são do Arquivo Pessoal, realizadas no dia da visita à Guarda, no ano de 2022.